

**REVUE IVOIRIENNE DE GOUVERNANCE ET
D'ÉTUDES STRATÉGIQUES (RIGES)**
(IVORIAN REVIEW OF GOVERNANCE AND STRATEGIC STUDIES)
ISSN : 2520-4114

***Gouvernance Publique et Développement
Durable en Afrique***

Numéro 22, mars 2024

Directeur

Dr. Botiagne Marc Essis
Politologue / Enseignant-Chercheur
Directeur-Fondateur de l'IRIG
essis.b@irig-abidjan.com

Rédacteur en Chef

Dr. N'dri Jean Koffi
Politologue / Enseignant-Chercheur
Directeur Adjoint de l'IRIG en charge du Marketing et de la
Coopération Internationale
koffi.n@irig-abidjan.com

Contacts

Tél. : +225 0708410594
E-mail : riges@irig-abidjan.com
Site Internet : <https://irig-abidjan.com/>

Éditeur

IRIG Digital Éditions
info@irig-abidjan.com
Adresse postale : 22 BP 905 Abidjan 22

COMITÉ SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL

Prof. Stephan Stetter

Universität der Bundeswehr München
(Université Militaire de Munich)

Prof. Nadine Machikou

Université Yaoundé II

Prof. Paul Ghils

(Prof. Emérite) UL Bruxelles

Prof. Roch Yao Gnabeli

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Paul Anoh

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Séraphin Nene Bi

Université Alassane Ouattara de Bouaké

Prof. Abraham Gadji

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Yédoh Sébastien Lath

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Issoufou Yahaya

Université Abdou Moumouni de Niamey

Prof. Ezéchiel Akobrou

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Martin N'guettia Kouadio

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Téré Gogbe

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Stéphane Koffi-Yéboué

Université Péléforo Gbon Coulibaly de Korhogo

Prof. Djama Ignace Allaba

Université Alassane Ouattara de Bouaké

Prof. Jean-Louis Lognon

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Loth Pierre Diwouta Ayissi

Université Yaoundé II

PRÉSENTATION DE LA RIGES

La **Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Etudes Stratégiques (RIGES)** est le fruit d'une collaboration entre l'**Institut des Relations Internationales et de la Gouvernance (IRIG)** et l'**Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB) de Cocody**. La RIGES est un support de publication d'articles originaux et de très bonne qualité scientifique portant aussi bien sur des thématiques de gouvernance nationale que sur des questions relevant de la gouvernance mondiale.

La RIGES s'inscrit résolument dans une perspective transdisciplinaire et offre l'opportunité aux chercheurs de Côte d'Ivoire et d'ailleurs de publier des travaux en langues étrangères (anglais, allemand, espagnol, etc.). Par conséquent, elle encourage vivement la soumission de travaux émanant de toutes les disciplines des sciences sociales et humaines. Cette exigence d'ouverture se perçoit davantage par la place de choix qu'accorde la RIGES aussi bien à la recherche fondamentale, à la recherche appliquée, à la recherche normative qu'à la recherche empirique.

En termes de périodicité, la RIGES est une revue trimestrielle adossé à un conseil scientifique international. Chaque numéro de la RIGES comporte un éditorial, des contributions thématiques et des contributions libres (*varia*).

SOMMAIRE

Éditorial	5
Joseph Koudjou <i>La question environnementale dans les stratégies des partis politiques au Cameroun, entre évocation rhétorique, opportunisme et négligence d'une problématique pertinente</i>	6
Joseph Koudjou <i>Gouvernance minière et problématique environnementale au Cameroun : cas des zones aurifères de la région de l'Est</i>	27
Gaétan Mamert Biloa Ntonga <i>La fluidification inachevée de l'incrimination de la corruption de fonctionnaire dans la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant code pénal du Cameroun</i>	45
Jonas Nsangou Ndoukue <i>Le militaire, co-architecte de l'Etat en Afrique de l'Ouest</i>	68
Gérardine Kamdoum <i>Quand le « fake » fait corps avec le jeu électoral : stratégies communicationnelles des campagnes politiques au Cameroun</i>	87
Hugues Martin Dekoum Ta Nda <i>Security Sector Issues in Cameroon: Assessing the Challenges of Maintaining National Security in Cameroon</i>	108
Ada Djabou <i>Terrorisme et instabilité socio-économique dans les villes frontalières de la région de l'Extrême-Nord Cameroun</i>	127
Henri Ludovic Mboha Nyamsi <i>Parcours de vulnérabilité et traite des personnes parmi les réfugiés centrafricains au Cameroun : sociologie d'un phénomène transnational</i>	137
Narcisse Rostand Miafo Yanou <i>Emergence des sociétés closes et plaidoyer cosmopolitique kantien</i>	156
Jonas Nsangou Ndoukue <i>L'Afrique de l'Ouest et l'espoir d'une stabilité politique : les dénominateurs démocratiques des Etats stables de la CEDEAO</i>	170

Éditorial

Gouvernance publique et développement durable en Afrique

« Gouvernance publique et développement durable en Afrique » ! Telle est la thématique générique de l'appel à contributions comptant pour le numéro 22 de la *Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Études Stratégiques (RIGES)*. Le choix de cette thématique se trouve motivé par le souci de faire percevoir le lien de causalité entre deux variables que sont la « gouvernance publique », d'une part et le « développement durable », d'autre part. Et ce, en contexte africain. À la base se trouve posée la question de savoir en quoi la gouvernance publique peut induire le développement durable en Afrique. Toute chose qui appelle un rigoureux effort de conceptualisation autour des notions de gouvernance publique et de développement durable.

La gouvernance publique s'entend de l'ensemble des mécanismes et modalités de gestion de la chose publique avec ou sans le concours d'acteurs privés tels que les organisations de la société civile (OSCs) et les entreprises. En tant que telle, la gouvernance publique est assujettie à des obligations de performativité, de redevabilité, d'inclusivité et de durabilité. Plus concrètement, ces standards impliquent que la gouvernance publique soit performante, transparente, participative, responsive et durable. Comme on peut le voir, la prise en compte de l'exigence de durabilité suffit à établir la connexion avec l'enjeu gouvernantiel du développement durable. Comment intelligibiliser le concept même de développement durable sans, toutefois, le saisir dans celui plus holistique du développement ?

Le concept de développement s'articule, en effet, autour de trois dimensions que sont le développement économique, le développement humain et le développement durable. Si la première dimension est de nature quantitative et a pour indicateur le produit intérieur brut (PIB), la deuxième est, quant à elle, de nature aussi bien quantitative que qualitative. Ainsi a-t-elle pour indicateurs pertinents la parité pouvoir d'achat (PPA), l'espérance de vie, le taux d'analphabétisme et le taux d'accès à un logement décent, entre autres. Pour sa part, la dimension développement durable a pour référentiels le taux de couverture végétale, le taux de pollution, pour ne citer que ces deux indicateurs. Le challenge qui, dès lors, se pose à la gouvernance publique est celui d'œuvrer à l'optimisation de ces trois dimensions structurantes du développement. Encore faut-il, à cette fin, planifier, exécuter et évaluer des politiques publiques pertinentes.

Ce numéro 22 de la RIGES a enregistré des contributions scientifiques touchant aussi bien à la thématique générique du développement durable (*Koudjou 1 & 2*) qu'à des thématiques tout aussi pertinentes telles que la corruption (*Biloua Ntonga*), la stabilité politique (*Nsangou Ndoukue 1 & 2*), la communication politique (*Kamdoum*), la sécurité (*Dekoum Ta Nda, Ada Djabou, Mboha Nyamsi*) et le cosmopolitisme (*Miafo Yanou*).

Bonne période de Fêtes de Pâques et de Ramadan à toutes et à tous !!

Abidjan, le 28 mars 2024

**Dr. Botiagne Marc Essis
Directeur de la RIGES**

La question environnementale dans les stratégies des partis politiques au Cameroun, entre évocation rhétorique, opportunisme et négligence d'une problématique pertinente

Joseph Koudjou
koudjoujoseph@yahoo.com
Université de Yaoundé II Soa

Résumé

Les partis politiques au Cameroun semblent suivre l'ordre des urgences sociales qui s'imposent aux politiques, notamment la question du chômage des jeunes et de l'emploi ou encore celles liées à la vie chère et à la gestion des fonds publics alloués aux projets d'infrastructures. Ainsi, les discours des partis politiques suivraient une diachronie, centrée sur les questions économiques, sociales, de droits de l'homme ou de gouvernance, en proposant à l'électorat leurs stratégies autour desdits thèmes pour le relèvement du Cameroun. La fréquence liée à la prise en compte de la problématique environnementale semble alors devenir, de temps à autre, une simple évocation de la question, sans véritable pertinence d'une stratégie purement environnementale qui apporte une plus-value pour que celle-ci devienne une problématique prioritaire au même titre que l'économie, la santé, l'éducation, les infrastructures et autres. La question environnementale apparaît donc, comme évoquée au passage, et puis simplement greffée aux problèmes économiques et sociaux généraux, comme artifice d'une volonté des leaders politiques de moderniser leurs discours et de les arrimer aux grands débats internationaux. Le présent article, en exploitant les projets de société de trois principaux partis politiques les plus en vue de la scène camerounaise, RDPC (Rassemblement démocratique du peuple camerounais), SDF (Social Democratic Front) et MRC (Mouvement pour la Renaissance du Cameroun), ainsi que leurs discours, fait une analyse sur le niveau de pertinence et de prise en compte de la problématique environnementale par lesdits partis politiques. Il s'agit à partir d'une analyse stratégique, des entretiens sur le terrain, de l'exploitation des documents, d'évaluer et montrer comment les urgences du système social au Cameroun, poussent les partis politiques, comme acteurs du système, à jouer par intérêt sur les priorités politiques, sociales et économiques en urgences que posent les populations et plus précisément l'électorat, au détriment des problématiques environnementales concrètes.

Mots-clés : Environnement, Partis politiques, Projets de société, Stratégie, Évaluation

Abstract

Political parties in Cameroon seem to follow the order of social emergencies that are imposed on policies, in particular, the issue of youth unemployment and employment, or those related to the high cost of living and the management of public funds allocated for infrastructure projects. Thus, the rhetoric of political parties is expected to follow a diachrony, focused on economic, social, Human Rights or governance issues, proposing to the electorate their strategies around the said themes for the recovery of Cameroon. The frequency linked to the consideration of the environmental problem then seems to become from time to time, a mere mentioning of the issue, without real relevance of a purely environmental strategy that brings added value so that it becomes a priority issue in the same way as the economy, health, education, infrastructure and others. The environmental issue therefore appears as though raised in passing, and then simply grafted to the general economic and social problems, as an artifice of the will of political leaders to modernize their rhetoric and link it to the major international debates. This article, by examining the blueprints of the three most prominent political parties in Cameroon, CPDM (Cameroon People's Democratic Movement), SDF (Social Democratic Front) and CRM (Cameroon Renaissance Movement), as well as their rhetoric, tries to assess the level of relevance and consideration of environmental issues by the said political parties. It is based on a strategic analysis, field interviews, and documents to evaluate and show how the emergencies of the social system in Cameroon push political parties, as stakeholders of the system, to play by interest on urgent political, social and economic priorities

raised by the population and more specifically the electorate, to the detriment of real environmental issues.

Keywords : Environment, Political Parties, Blueprints, Strategy, Evaluation

INTRODUCTION

Le 24 Octobre 2011, le Cameroun organise les états-généraux de l'environnement au cours desquels il est question de contrecarrer les effets néfastes de la forte diminution des ressources naturelles et l'émission des gaz à effet de serre¹. Ces états-généraux qui regroupent les experts du domaine environnemental, les universités et les institutions de recherche, visent à dresser un état des lieux du secteur de l'environnement afin de fixer à la fois l'Etat et les différents acteurs impliqués sur les réformes à introduire. Il s'agit d'un fait marquant non seulement du contexte mais également de la position géographique que bénéficie le Cameroun sur le plan environnemental. Avec l'une des biodiversités les plus diversifiées en Afrique en termes d'espèces, d'écosystèmes et de ressources génétiques, c'est un pays qui abrite 92% des écosystèmes et près de la moitié des espèces d'oiseaux et de mammifères d'Afrique qui participent de façon considérable au bien-être des populations, au développement économique ainsi qu'à la recherche scientifique et médicale (Ankoh 2023). Grâce à ses ressources au niveau forestier, minéral, agricole, et halieutique, c'est un acteur incontournable de la zone CEMAC. Cependant, des pressions directes croissantes ont été exercées sur l'ensemble de ces ressources naturelles entraînant des déséquilibres marqués par la pollution, le réchauffement de la planète, la dégradation des sols, la déforestation, la désertification et la perte de la diversité biologique, avec pour corollaire, l'épuisement des ressources et les déplacements forcés ou volontaires des populations de façon durable ou non.

Les problématiques liées aux questions environnementales portent sur de nombreuses recherches dont les réflexions sur les thèses écologistes mettent en lumière la pluridisciplinarité des travaux. Ces derniers naviguent essentiellement dans une dimension d'intellectualisme engagé, partagé entre catastrophisme pour des activités de dénonciation du danger dans lequel l'humanité plonge la santé de la planète (Maris 2010), sociologie environnementale pour étudier les faits sociaux sur l'environnement et avec des précurseurs comme Dunlap et Catton (Catton & Riley 1978 : 41-49), et l'écologisme pour tenir pour objet d'étude l'engagement global pour la protection de l'environnement. La science politique dans ses travaux a également été influencée par la thématique environnementaliste au travers de la « green political theory » qui atteint son plein essor au courant des années 2000. Les auteurs comme Andrew Dobson et Robert Goodin (Dobson 2007 ; Goodin 1992), vont non seulement y intégrer les mouvements environnementalistes mais aussi les politiques publiques environnementales. Avec l'intégration des thèses écologistes dans les réflexions de la green political theory, l'écologisme va faire son entrée dans les idées politiques avec les travaux d'un auteur comme John Barry (Barry 2002 : 249-252). Avec Robyn Eckersley et Dobson (Dobson & Robyn 2006), la green political theory va prendre un tournant épistémologique décisif, dans la mesure où les thèses démocratiques seront introduites dans les réflexions, notamment sur la souveraineté d'un Etat qui suite à une catastrophe perdrait une partie de son territoire. Mieux les

¹ Ces initiatives sont précisées dans le discours de clôture de HELE Pierre, Ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature au Cameroun.

implications de la matérialité environnementale dans la théorisation de la démocratie (Semal 2012).

Ces différents travaux, non seulement ne se sont pas attardés sur le débat hors du monde occidental, et notamment l'Afrique qui est l'espace de tous les enjeux sur la question, mais n'ont également pas mis un accent particulier sur l'adoption du débat et son niveau de politisation par les partis politiques. La crise de l'Etat africain telle que présentée dans les travaux de Mamoudou Gazibo ou encore Philippe Hugon et des auteurs comme Hangman et Péclard abordent très peu ou presque pas la crise environnementale qui touche ces Etats, mais s'attardent davantage sur les questions économiques et politiques. Il y a donc comme une polarisation du débat public et du discours sur les problématiques de l'Etat en Afrique, essentiellement sur l'économie, la gouvernance politique et les questions de droits de l'homme. En outre, si Lascoumes (2018) présente comment l'environnement est devenu une nouvelle mission pour l'Etat et explique comment les dynamiques de naming, blaming, claming participent à la construction des problèmes environnementaux et à leur mise à l'agenda politique, Tchingankong (2017) envisage un rapport d'influence réciproque entre pouvoirs publics et OSC de défense des forêts, envisagé comme facteur de cohérence, se décline au sein d'une relation d'influence réciproque avec les pouvoirs publics.

De ce fait, les partis politiques au Cameroun semblent suivre l'ordre des urgences sociales qui s'imposent aux politiques, notamment la question du chômage des jeunes et de l'emploi ou encore celles liées à la vie chère et à la gestion des fonds publics alloués aux projets d'infrastructures. Ainsi, les discours des partis politiques suivraient une diachronie, centrée sur les questions économiques, sociales, de droits de l'homme ou de gouvernance, en proposant à l'électorat leurs stratégies autour desdits thèmes pour le relèvement du Cameroun. En exploitant les projets de société de trois principaux partis politiques les plus en vue de la scène camerounaise, RDPC (Rassemblement démocratique du peuple camerounais), SDF (Social Democratic Front) et MRC (Mouvement pour la Renaissance du Cameroun), ainsi que leurs discours, cette analyse soulève une question centrale qui celle de savoir comment la question environnementale détermine-t-elle les logiques opérationnelles des partis politiques face aux problématiques prioritaires liées à l'économie, la santé, l'éducation, les infrastructures au Cameroun ? Pour appréhender cette interrogation, il convient de souligner que la fréquence liée à la prise en compte de la problématique environnementale semble alors devenir, de temps à autre, une simple évocation de la question, sans véritable pertinence d'une stratégie purement environnementale qui apporte une plus-value. Dès lors, on peut dire que la question environnementale apparaît donc comme greffée aux problèmes économiques et sociaux généraux, comme artifice d'une volonté des leaders politiques de moderniser leurs discours et de les arrimer aux grands débats internationaux.

La question liée aux problèmes environnementaux au Cameroun présente sans doute un intérêt dans cette analyse car, celle-ci partant du questionnement qui en est fait du traitement des problèmes environnementaux par les acteurs multiples impliqués dans ce processus permet en celle de voir comment interviennent de manière singulière les partis politiques au Cameroun dans ce secteur. Il s'agit de saisir comment ces acteurs partisans opèrent face aux problèmes environnementaux mutant et complexe au Cameroun en particulier. C'est une analyse qui ouvre de

nouveaux horizons, car elle nous permet de comprendre comment le secteur environnemental peut également faire l'objet tant d'une opportunité stratégique par les partis politiques et d'une discussion scientifique partant des formes discursives qui émergent dans ce secteur.

L'ambition fondamentale de ce travail est celle de questionner l'enjeu des questions environnementales dans le discours politique des partis politiques au Cameroun. Pour le cas d'espèce, l'observation à partir d'une analyse stratégique, semble celui d'un choix intelligent pour des thématiques porteuses, comme l'économie, la gouvernance et les droits de l'homme, capables de soutenir la visibilité et l'efficacité du parti en faveur des problèmes plus urgents. Il s'agit à partir d'une analyse stratégique, des entretiens sur le terrain, de l'exploitation des documents, d'évaluer et montrer comment les urgences du système social au Cameroun, poussent les partis politiques, comme acteurs du système, à jouer par intérêt sur les priorités politiques, sociales et économiques en urgences que posent les populations et plus précisément l'électorat, au détriment des problématiques environnementales concrètes. Pour mieux saisir ces choix stratégiques, il est question de voir comment les partis politiques s'activent de manière discursive aux questions environnementales au Cameroun, et ressortir l'action limitée de ceux-ci à faire usage pour faire bouger les lignes en faveur de la lutte pour la protection de l'environnement au Cameroun.

L'entrepreneuriat opportuniste sur les questions environnementales dans les discours partisans au Cameroun

Constantin Salavastru dans son séminaire² sur la logique discursive et la théorie de l'argumentation et rhétorique, présente le discours politique comme étant une forme de discursivité par laquelle un locuteur qui peut être un individu, un groupe, ou un parti politique poursuit l'obtention du pouvoir dans la lutte politique contre d'autres individus, groupes ou partis. Il s'agit d'un acte de compétition politique et de quête du pouvoir par l'instrumentation d'un argumentaire politiquement construit par le discours. Ainsi, le discours politique apparaît comme profondément lié au pouvoir et est un instrument que les forces politiques, notamment les leaders et les partis politiques, disposent pour leur accession au pouvoir. S'il est évident que le discours politique reste lié au pouvoir, il apparaît dans un premier moment que le « discours politique est toujours un discours qui s'adresse à l'autre » puisqu'on ne peut gagner le pouvoir qu'à l'aide des autres, d'où la redondance de slogans comme « le pouvoir du peuple » ou « le pouvoir de tous », formulés à l'endroit du peuple. Dans un second moment, il y a une « polarisation extrême du discours politique » autour de celui qui poursuit un certain but et use de tous les moyens de communication qui le mettront en lumière. Il ressort de cette analyse que les thématiques d'un discours de leader sont les choix émanant de ce dernier et selon ses calculs et l'urgence sociale. Il peut construire son regard sur les problèmes de la société à partir des problèmes les plus urgents et immédiats. On assiste donc à une greffe des problématiques environnementales dans les problématiques économiques, éducatives et socio-

² Il porte sur « La logique du pouvoir et la dynamique du discours politique ». Séminaire de Logique discursive, Théorie de l'argumentation et Rhétorique. A la Faculté de Philosophie Université «Al.I.Cuza» Iassy (Roumanie).

sanitaires. On peut également noter qu'au Cameroun particulièrement, la question n'a pas une très grande épaisseur dans la perspective des partis politiques.

De la greffe environnementale dans les problématiques économiques, socio-sanitaires

Les travaux de Noam Chomsky et Edward Herman en les outillant dans le contexte des questions partisans, démontrent que ce sont les hommes politiques qui choisissent les thèmes les plus avantageux à leurs stratégies de conquête du pouvoir (Noam 2008). En effet, la réalité politique permet d'observer que ces derniers sont en position d'imposer la trame de discours, selon leur position de leaders sur la scène politique. Ils décident de ce que le peuple a le droit de voir d'entendre ou de penser, et de « gérer » l'opinion dudit peuple à coups de thèmes, dont ils ont la maîtrise, quitte à ce que cela entre dans leurs calculs (Noam 2008). Ainsi, la thématique environnementale dans un contexte africain où les urgences humaines sont liées à la pauvreté, au chômage ou encore aux questions de santé publique, est techniquement mal connue par les partis politiques. Elle apparaît au Cameroun comme une question traitée essentiellement par les réseaux spécialistes et associatif qui veulent greffer les partis politiques à cette thématique. Et les partis politiques à leur tour prennent à leur compte cette problématique, contre le bloc hégémonique au pouvoir et dans le discours politique, par l'évocation citoyenne du mal-être social des zones à risque et sur les questions de santé publique.

Une question traitée essentiellement par les logiciens spécialistes et associatifs greffés au politique au Cameroun

Il apparaît dans les travaux du chercheur Ahmadou Sehou sur les partis politiques au Cameroun que leur meilleur champ d'observation demeure le terrain politique, à partir duquel on peut emprunter leurs trajectoires et collecter ainsi des données qui permettront de comprendre leurs dynamiques ainsi que leurs enjeux et leurs stratégies (Sehou 2012). Le terrain est d'ailleurs dans les sciences sociales et selon Olivier de Sardan, l'espace par excellence de production de données qualitatives brutes, capables d'aider le chercheur à produire les schémas compréhensifs du sens de l'ordre social. Le chercheur se fonde alors essentiellement sur l'attitude scientifique fondamentale qu'est l'observation, à laquelle il associe les entretiens, afin d'avoir des explications sur les sens des choses ainsi que les perceptions des acteurs sociaux (Sardan 1995 : 71-109).

En prenant la thématique des questions environnementales dans le champ politique en général, on observe qu'elles sont entrées dans les débats en France et dans le monde, à partir d'une succession historique de catastrophes environnementales qui ont aidé à construire les argumentaires contradictoires qui animent la scène politique occidentale autour de cette thématique. Mais, la thématique environnementaliste qui a davantage alimenté le débat public est celle de la pollution de la mer, des plages, ainsi que de la végétation par les nappes pétrolières, engluant des milliers d'animaux et de flore dans du pétrole brut lorsque des tankers coulaient dans la mer (Boy 2009 : 48-55). Au Cameroun, la question environnementale est certes en débat, mais pas véritablement au même titre que sur les thèmes de la gouvernance économique et administrative, la qualité du service public, la violation des droits de l'homme ou encore les détournements de fonds

publics.³ En effet, les questions environnementales semblent n'intéresser que les arènes techniques et scientifiques où on retrouve comme débatteurs des experts du ministère en charge de l'environnement, des spécialistes en gouvernance environnementale et protection des écosystèmes, des ONGs, des bailleurs de fonds comme la Banque Mondiale et autres.⁴ On observe davantage les hommes politiques présents dans la formulation parlementaire des budgets du ministère en charge de l'environnement, des projets de loi, ou bien dans l'économie politique des forêts, notamment l'exploitation du bois, les taxes à l'exportation ainsi que leur gestion par les acteurs étatiques. Les travaux de recherche menés auprès de la Fondation Friedrich Ebert bureau de Yaoundé, auprès du bureau des archives du quotidien national Cameroun Tribune, et dans les archives Youtube des grandes émissions de débat au Cameroun autour de cette thématique nous ont permis de faire deux constats :

- Dans la presse, la mise en débat des questions environnementales est essentiellement technique relevant de la maîtrise des spécialistes, se classe dans le registre informatif et didactique à l'endroit des populations pour qu'ils changent d'attitudes envers la nature. Les débats en général lors des grandes émissions interactives à la télé ou à la radio sont fondés davantage sur les faits de société, les thèmes politiques d'actualité et autres, mais très peu sur les questions environnementales, encore moins avec des politiciens comme panélistes autour desdites questions. Des plateaux spéciaux sont organisés et impliquant des spécialistes dans des chaînes de radio comme Radio Environnement, Radio Health, Radio Nkul Ongola de la Commune de Yaoundé, mais ne semblent davantage impliquer que des maires sur la question du traitement des ordures dans leurs collectivités, l'hygiène et la salubrité auprès des populations.
- Il faut remarquer que ce sont les ONG et les membres de la société civile spécialisés sur la question environnementale, qui essaient de créer des cadres de concertation avec les hommes politiques afin de les amener à s'intéresser à la question. Ainsi, des espaces de formation citoyenne et politique comme cela est observé à la Fondation Friedrich Ebert, sont outillés pour la circonstance, par l'organisation de débats sur la question environnementale, où des spécialistes et des hommes politiques sont mis ensemble afin que cette question soit prise en compte dans l'agenda politique des partis politiques ou des députés et sénateurs au parlement.

Ces deux observations permettent de mettre en évidence le caractère essentiellement calculé et sélectif des hommes politiques camerounais autour des thématiques qui apparaissent dans le débat public. La question environnementale n'ayant pas autant de pertinence sociale en termes d'intérêt immédiat pour les populations comme le chômage, l'accès au logement, la fortune publique, la circulation urbaine et autres, est relativement disséquée pour y construire un discours exposant le mal-être social comme argumentaire des partis d'opposition contre le pouvoir.

³ Entretien avec des cadres et communicants médiatiques du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) et du Social democratic front (SDF), Juin 2023.

⁴ Entretien avec le chargé des programmes de la Fondation Friedrich Ebert lors

Un jeu discursif dans l'instrumentation politique du mal-être social dans les zones à risque et autour de la santé des populations

Quelques forums de réflexions exploités dans le cadre de ce travail et qui tiennent les partis politiques pour sujet ou thématique centrale, posent essentiellement leurs travaux sur le renforcement des capacités de ces derniers à soutenir le jeu démocratique et à l'améliorer afin de permettre une plus grande participation populaire à la vie de l'Etat (Forum pour l'avenir de la démocratie 2006). Au Cameroun, les partis politiques, notamment ceux de l'opposition sont « en panne » (Sehou 2012) et n'en sont encore pour l'essentiel qu'à la construction de leurs structures internes (Friedrich Ebert Stiftung Cameroun 2014) qui souffrent essentiellement du manque de moyens financiers, techniques et en personnel de professions politiques, pour assurer la permanence des activités politiques et mener un travail de terrain sérieux et solide. Les intelligences sont alors mises à rude épreuves pour surmonter ces manquements et asseoir une stratégie de captation de l'attention des populations et survivre au temps considérable qui sépare deux rendez-vous électoraux. Ainsi, le logiciel le plus évident devient celui du jeu sur la scène médiatique au quotidien par des thématiques et la construction d'une opinion qui leur permettent de se constituer en porteurs des besoins quotidiens des populations mal entretenues dans certains aspects de la gouvernance du bloc hégémonique au pouvoir.⁵

La communication politique apparaît comme l'instrument par excellence du politique en quête de séduction et d'intérêt auprès de l'électorat. La stratégie d'un parti politique en communication politique peut reposer sur les affichages, les colonnes de journaux, les passages à la radio et à la télévision, l'organisation de conférences publiques, mais davantage le tractage et les meetings sur le terrain (Mercier 2019). Certaines de ces stratégies exigent beaucoup de moyens financiers, notamment les affiches dans les grands panneaux publicitaires de carrefours, l'organisation de meetings ou de conférences publiques où la logistique est financièrement coûteuse. Il sera difficile, même après avoir réussi à réunir de tels moyens, de voir un parti politique choisir des thématiques qui n'impactent pas, à leur avantage populaire, la sympathie des populations. Les questions environnementales dans de telles conditions, où la dénonciation de la misère est plus porteuse politiquement, seront sans enjeu populaire pour le champion politique d'un parti.⁶ Les questions environnementales apparaissent comme très techniques et déconnectées de la satisfaction thématique des populations qui attendent davantage que les leaders leur apportent un peu plus de soutien, en portant aux débats, les urgences domestiques du panier de la ménagère, et des problèmes basiques comme l'accès aux soins de santé et à l'éducation, des emplois décents, ou encore la pression pour une amélioration de la politique foncière et du logement.⁷

Les passages dans les médias, des communicants politiques de certains partis comme le RDPC parti au pouvoir et le MRC ainsi que le SDF partis d'opposition, laissent voir que les cas de catastrophes environnementales comme de glissements de terrain du 29 octobre 2019 à Bafoussam, les inondations fréquentes à Douala et les sécheresses

⁵ Entretiens avec des promoteurs de médias radio et journalistes présentateurs d'émissions interactives (Juin 2023)

⁶ Entretien avec un cadre politique du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), Juin 2023.

⁷ Entretien avec le sénateur de la Boumba-et-Ngoko (Juin 2023).

intenses dans le grand Nord créant des situations de famine, sont outillés par les seconds pour mettre en évidence les efforts du gouvernement pour satisfaire les besoins ponctuels des populations face à la circonstance. De même ces situations sont outillées par les seconds pour mobiliser un discours sur la contre-performance gouvernementale en termes de prévention des catastrophes. Et le détour est fait dans les débats vers la mal gouvernance du bloc hégémonique au pouvoir qui privilégie le train de vie exorbitant de l'Etat plutôt que la satisfaction des besoins des populations, et notamment leurs besoins en sécurité civile.⁸ En même temps, lorsque le reproche est construit sur le non-respect par la population des normes en matière d'exploitation des espaces, la stratégie est pour les partis d'opposition de mettre en évidence le chômage ambiant, le sous-emploi et la précarité des salaires des travailleurs au Cameroun et la pauvreté des populations. Toutes choses ne leur permettant pas de se doter d'un espace conséquent et aménagé. L'accent est aussi mis par les partis d'opposition sur la politique foncière « inéquitable » du gouvernement qui est présentée comme privilégiant les riches qui dépossèdent les pauvres de leurs droits au foncier et au logement.⁹ Ainsi, l'enjeu n'est pas de traiter des questions environnementales dans leurs aspects techniques, mais d'en faire pour le parti au pouvoir un laurier et une communication politique autour d'une « gouvernance de promptitude » au chevet des populations sinistrées et couvrir sa capacité à prévenir. En même temps, pour les partis d'opposition, un moment important de capitalisation d'un crédit sociopolitique par le soutien aux populations construites mentalement par le discours comme les lésés d'un bloc hégémonique gabegique et présenté comme peu soucieux des conditions difficiles dans lesquelles elles vivent dans leurs écosystèmes respectifs.¹⁰

La question environnementale n'est donc pas traitée par les partis politiques au Cameroun pour ce qu'elle est, mais comme un instrument aidant à construire un argumentaire de mise en scène d'une image face aux urgences sociales quotidiennes des populations. L'épaisseur de la question environnementale au niveau le plus politique de l'expression au Cameroun est infime dans la perspective des partis politiques.

Une épaisseur infime de la question dans la perspective politique des partis politiques

Le discours politique est par essence un instrument de communication et de marketing politique (Ombala 2008). Il sert à donner au leader politique un contenu de champion à la solde des intérêts des populations. C'est lui qui l'aide à se mettre en scène et à jouer un personnage héroïque, galvanisé par la seule volonté de servir les intérêts les plus urgentes des populations. Cependant, de façon réaliste, on peut observer que ces intérêts présentent une classification selon les priorités que les populations posent comme urgences. Or, la question environnementale se présente

⁸ Entretien avec le promoteur de la Tome Broadcasting Corporation (TBC), Juin 2023.

⁹ Idem.

¹⁰ « Si nous ne jouons pas à épier les erreurs du bloc au pouvoir dans la gouvernance et ne les prenons pas à notre avantage, entre deux échéances électorales, nous courons vers une disparition de notre présence sur la scène politique. Voilà pourquoi nous investissons la scène médiatique de notre présence en critiques acerbes contre le système en place, et se construire une image politique de porteurs des aspirations et souffrances profondes des populations face à un pouvoir peu compétent à satisfaire leurs besoins fondamentaux basiques, notamment en termes de pouvoir d'achat au quotidien ». Entretien avec un attaché parlementaire SDF, Yaoundé, juin 2023.

dans le contexte camerounais comme déjà assez-bien prise en charge et traitée par la société civile et l'expertise des ONGs financées par les bailleurs de fonds occidentaux notamment.¹¹ Une expertise que n'ont pas les partis politiques pour enquêter, analyser et évaluer les besoins urgents à gérer sur les questions qui touchent l'environnement. Ainsi, la perspective environnementale des partis politiques est infime et traitée essentiellement dans ses grandes lignes lors des discours de campagne pour la magistrature suprême et quelque fois évoquée dans l'agenda ou le programme politique local des candidats aux municipales.

Dans les discours de campagne à la magistrature suprême

Le candidat à la magistrature suprême¹² apparaît comme une instance politique qui produit un discours dans l'intention de séduire et même manipuler à son avantage les perceptions de l'instance citoyenne qu'est l'électorat. Le politique veut gagner la confiance de l'électorat afin qu'elle achète son projet de société par son vote. La campagne électorale est donc un moment important de construction de l'image politique et managériale d'Etat du candidat à la magistrature suprême (Adamou 2021). L'ambition selon Jacques Gerstlé est de persuader, convaincre, informer, commander, négocier, attirer l'attention et la sympathie de l'électorat. Le discours politique permet au candidat de se construire une relation sociale où il a un pouvoir et une influence sur une partie de l'électorat acquise comme soutien à sa vision et à ses ambitions (Gerstlé 2008). Ainsi, les thématiques exposées lors des discours de campagne importent peu, mais davantage la structuration et l'organisation d'un mouvement et d'un soutien politiquement et démographiquement pertinent au moment de l'acte électoral dans l'urne lors du vote. On peut alors percevoir l'émergence dans le vocabulaire du discours, notamment au Cameroun, d'une lexicologie avec un enjeu de rapprochement et de familiarité construite par les mots entre le candidat et la masse (Adamou 2021).

Dans les discours politiques du Chef de l'Etat du Cameroun, notamment les discours de fin d'année, ceux adressés à la jeunesse le 10 février de chaque année, ceux prononcés lors des poses de première pierre de grands projets infrastructurels, ou lors du comice agropastoral d'Ebolowa, les discours adressés aux corps diplomatiques lors des vœux de ces derniers à son endroit, ou lors de ses discours de campagne présidentielles depuis 1992, l'on note un arrimage progressif autour de la question environnementale depuis l'amorce des années 2000 notamment avec les grandes conférences de ces dernières années, les conventions ratifiées par le Cameroun¹³.

¹¹ Entretien avec un cadre du WWF. (Yaoundé, Juin 2023).

¹² Compte tenu des délais impartis pour ce travail qui nécessitait une recherche documentaire très élargie et vaste autour des discours de candidats à la présidentielle depuis 1992, nous avons procédé à la même logique que celle de l'histoire environnementaliste en Occident, fondée sur le repérage de catastrophes ayant suscitées la réaction des hommes politiques lors des élections présidentielles. Pour le Cameroun, l'on a la catastrophe du Lac Nyos en 1986, les inondations qui ont couru au nord du Cameroun chaque année détruisant maisons et production agricole tout en provoquant des mouvements de sans-abris, l'assèchement du bassin du lac Tchad provoquant une baisse de production de poisson pour les pêcheurs et les populations dont la vie en dépend.

¹³ Voir entre autre, Discours du candidat Paul Biya à Douala, 10 octobre 1997 ; Discours du candidat Paul Biya à Maroua, 04 octobre 2011 ; Discours du candidat Paul Biya à Douala, 06 octobre 2011 ; Discours du candidat Paul Biya à l'occasion de la cérémonie de pose de la première pierre du Port en eau profonde de Kribi, Kribi le 08 octobre 2011 ; Discours du président de la République à l'occasion de la cérémonie de pose de la première pierre du barrage hydroélectrique de Lom Pangar, Lom Pangar 03 août 2012 ; Discours du président de la République lors de la cérémonie d'inauguration de l'unité de traitement de gaz naturel de Ndogpassi, Douala-Ndogpassi le 15 novembre 20 ; Discours du

Au niveau des médias nationaux, notamment la presse écrite, on observe quelques articles, parfois « financièrement motivés » par les organisateurs de conférence et grands moments de la vie nationale qui ont besoin de visibilité pour divers événements. Ainsi, les médias sont davantage animés sur le plan politique par l'intérêt politique accordé à la question par les autorités en place ou par le discours de campagne des candidats à la magistrature suprême. Ces derniers en intégrant la question environnementale l'utilisent parfois comme « un clin d'œil » à la communauté internationale et aux bailleurs de fonds qui dans les projets de développement exigent des études d'impact environnemental.¹⁴ D'autres part, la thématique environnementale est outillée par des tournures rhétorique orientées dans le sens des engagements pour l'amélioration des milieux de vie des populations avec un référentiel autour de celles sinistrées à la suite de catastrophes écologiques.¹⁵ Ainsi le candidat pour parler développement dans son discours, doit impérativement faire allusion à l'environnement et marqué du sceau du sérieux ses ambitions économiques selon les exigences environnementales qui sont imposés par les grands financiers.

Chez les candidats à la présidentielle du MRC et du SDF, on note très peu d'allusion dans les discours autour de la question environnementale. En 1992 lors des meetings politiques la question de la catastrophe du lac Nyos était quelques fois abordée mais avec une emphase politique sur la gouvernance piétinante du système en place à cette époque et l'abandon périphérique des populations de l'arrière-pays dans l'enclavement et le manque de moyens infrastructurales pour être épargné des sinistres et autres.¹⁶ Le meeting du candidat du MRC auprès des populations du grand nord a également connu des moments de solidarité envers ces populations par des descentes du président national de ce parti sur le terrain afin de leur apporter son réconfort par le discours et quelques dons dans le cadre de l'élection présidentielle de 2018.

Une légère évocation dans l'agenda locale des candidats aux municipales

L'agenda locale des candidats aux municipales est généralement motivant pour la population quant-à son contenu en termes de projets pour l'amélioration des conditions de vie, notamment en termes de création d'emplois locaux, de facilitation d'accès aux intrants agricoles, aux soins de santé et à l'éducation et autres. Les questions environnementales n'ont généralement d'importance pour les populations locales qu'en termes de participation à l'amélioration des conditions de vie par des

président de la République à la jeunesse, 10 février 2004 ; Discours du président de la République à la jeunesse, 10 février 2010 ; Discours du président de la République au comice agro-pastoral d'Ebolowa, Ebolowa 17 janvier 2011 ;

¹⁴ Lorsque les enjeux sont financièrement conséquents pour le travail du ministère de l'environnement, un dossier de presse est préparé par le quotidien national en collaboration avec la cellule de communication de ce ministère (Entretien avec un reporter du quotidien national Cameroon Tribune, Juin 2023).

¹⁵ Cela a été perceptible en 1992 avec le référentiel de la catastrophe du lac Nyos pour montrer l'engagement du gouvernement auprès des populations du Nord-ouest face à la montée du SDF qui surfait sur le logiciel du régionalisme. Cela a été également perceptible lors de la présidentielle de 2018 où la question de la sécheresse dans l'extrême-nord du Cameroun a été abordée, présentant les engagements permanents du gouvernement auprès des populations d'agriculteurs et d'éleveurs de cette zone. (Entretien avec un reporter de la chaîne Vision 4 ayant couvert la campagne électorale du candidat du RDPC à la présidentielle de 2018, Juin 2023)

¹⁶ Entretien avec un ancien cadre du SDF aujourd'hui cadre à l'Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès (UNDP), Juin 2023.

projets liés au développement durable notamment en eau potable ou en électrification.¹⁷

Une autre réalité propre à la domestication de la démocratie est liée au choix des candidats à l'investiture. Il ne s'agit pas forcément d'un choix sur la base des meilleurs projets locaux de société, encore moins des questions liées aux projets environnementaux qui sont d'ailleurs de très loin le premier souci des populations, mais davantage dans un consensus des aînés locaux traditionnels et du parti autour du candidat, notamment en ce qui concerne le RDPC. Le niveau local au Cameroun a une configuration profondément marquée par les logiques villageoises de rapports hiérarchiques dans la pensée entre aînés et cadets.¹⁸ Autrement dit, on est porté politiquement par la communauté des aînés qui vous consacre comme représentant des aspirations de la communauté. Ainsi, la démocratie qui exprime le choix par le vote des candidatures en investitures n'est que fiction et accomplissement d'un consensus préalablement bien construit par les aînés autour du candidat avec recommandation aux grandes familles de respecter l'ordre du choix mystiquement construit comme tel.¹⁹ Dans ses travaux sur la légitimité, Max Weber la présente comme bâtie sur trois éléments fondamentaux : la légalité, la tradition et le charisme (Weber 1986). A l'observation, le leadership politique au niveau local a besoin pour solidifier son assise, de reposer sur ces trois éléments de base qui constituent le parcours de la personnalité politique accomplie d'un individu et appréciable par sa biographie et son capital exploitable pour le bien de la communauté qui veut le porter haut. Ainsi, le pouvoir serait à la base une construction en l'individu appelé à l'incarner (Bourdieu 1998).

L'élection et l'investiture apparaissent comme le processus traditionnel de son acquisition dans une démocratie, mais avec des colorations locales solidifiées par la ramification du pouvoir dans la sacralisation de la parenté. La légalité constitue l'autorité par les actes de loi pris par le leader une fois au pouvoir. Et le charisme trace le portrait mystique, providentiel ou sacrificiel de celui porté à la tête du pouvoir. Plus précisément, la légitimité traditionnelle renvoie au respect des coutumes et traditions, à la valorisation des valeurs de la société que la trajectoire du temps à solidifier dans l'ordre et les pratiques ; la légitimité charismatique apparaît comme l'expression spirituelle de l'incarnant du pouvoir qui présente des talents exceptionnels toujours mis en avant, un sens de la transcendance et de la défense des intérêts de la masse au détriment des siens ; la légitimité bureaucratique-légale quant à elle est relative au respect des lois, à la conformité des gouvernants à l'idéologie dominante et à la prise en compte de la hiérarchie sociale. Elle a la particularité d'évaluer la conscience et la capacité d'obéissance des futurs élus par rapport au respect des normes.²⁰

C'est appuyé sur ces leviers fondamentaux des aspects immatériels du pouvoir que la magistrature municipale d'une Célestine Ketcha Courtès s'est construite pour mieux se mobiliser dans sa communication et son plan de développement communal, vers les impératifs environnementaux en termes d'adduction d'eau potable

¹⁷ Entretien avec un adjoint au maire de Bagangté (Décembre 2022)

¹⁸ Jean Njoya, Anthropologie politique, cours, Licence 2, Département de science politique, FSJP, Université de Yaoundé 2 (2008-2009).

¹⁹ Entretien avec un chef traditionnel de deuxième degré de la Lékié.

²⁰ Les développements qui précèdent ici sont inspirés de Paul N'DA (2017), Sociologie politique. Pour comprendre ce qui se joue, se décide et se passe ici et ailleurs, avec sa géométrie variable.

notamment. Autrement dit, le discours politique trouve une adhésion populaire sur la base préalable de la légitimité traditionnelle et charismatique du candidat construite par les mystiques de la communauté comme « autorisée ». Ce qui permet de donner au discours environnementaliste et protecteur de l'écosystème villageois, toute sa légitimité auprès des populations. Grâce à ce confort, Célestine Ketcha Courtès comme maire de Bangangté lors de sa mandature a acquis l'adhésion des populations dans le cadre des projets d'électrification rurale à énergie solaire, et dans le cadre du traitement des eaux de rivière pour l'adduction en eau potable des populations de la ville et des villages environnants.²¹

La limite partisane sur la mobilisation stratégique de la prise en charge des questions environnementales au Cameroun

Les questions environnementales au Cameroun semblent tirer leur pertinence politique de plusieurs textes internationaux en la matière, notamment la Déclaration de Stockholm de 1972, la Déclaration de Rio de 1992, la Déclaration du Millénaire de 2000, le Programme de développement durable à l'horizon 2030, et bien d'autres. L'objectif de ces différents textes étant d'amener les Etats à participer ensemble à partir de leur pays au Programme mondial par une évaluation de l'environnement, mettre sur pieds des activités de gestion de l'environnement, participer aux mesures internationales visant à étayer les activités d'évaluation et de gestion menées aux niveaux national et international (ONU, 30 juin 2023). Les questions environnementales ont difficilement un poids aussi exorbitant comme celui des questions économiques, sociales, sanitaires ou éducatives et autres auprès des hommes politiques au Cameroun. Du moment où leur agenda national est déjà pris en charge en grande partie par les institutions internationales, les ONG et l'Etat.²² Il y a certes un ministère chargé de l'environnement, mais cette thématique politique, administrative et budgétaire, requiert une certaine expertise et un financement conséquent pour lesquels l'Etat au Cameroun n'a pas les coudés solides pour en assumer la totale responsabilité tant sur le plan technique que financier. La présence des ONG et des initiatives de la société civile l'atteste. Chacun de ces acteurs s'occupe d'un aspect de la question (faune, flore, biodiversité, fonds marins, atmosphère, etc.). Le revers de cette gestion interétatique et technique des questions environnementales est l'émergence d'une certaine négligence par les partis politiques à engager le débat sur la protection de l'environnement. D'autre part, ces partis politiques privilégient leurs intérêts de pouvoir quant à la pertinence sociopolitique des sujets de société.

La négligence des partis politiques quant à leur poids dans le débat sur la protection de l'environnement

À la suite des travaux de Benjamin Constant sur le droit constitutionnel et la politique, le parti politique apparaît comme un groupe sociopolitique avec des aspirations et des idées politiques, manifestant la volonté par ses activités, soit de soutenir le gouvernement, s'il lui est proche, soit de s'opposer à lui. Pour cela, il construit ses idées et ses points de vue, afin d'avoir le soutien de l'opinion public et de l'électorat (Constant 1835). C'est dire que les partis politiques ont un poids

²¹ Entretien avec un adjoint au maire de Bagangté (Décembre 2022)

²² Entretien avec un ancien sénateur de la Boumba-Et-Ngoko (Yaoundé, juin 2023)

significatif dans la construction de l'opinion publique sur des questions qui engagent la vie et l'avenir de la société. Ce poids peut être perceptible au niveau de la formulation des lois et des politiques au sein du parlement, et dans appui politique du travail mené par la société civile afin de leur attirer le soutien de l'opinion publique dans leurs activités.

Au niveau de la formulation des lois et des politiques au sein du parlement

Le travail parlementaire consiste généralement en matière de législation, à étudier un sujet, à préparer l'examen d'un texte ou contrôler l'application d'une loi adoptée. Sur le plan constitutionnel, les fonctions du parlement consistent au vote des lois (projets ou propositions de lois) et au contrôle de l'action gouvernementale. Par ces fonctions, le parlement exerce un pouvoir et détient à côté de l'exécutif un potentiel fondé sur la législation et la capacité d'influence sur les actions du gouvernement contre lequel il a le poids de la dénonciation et de la mise en débat devant le peuple, des questions non conformes aux normes et à l'ordre normale de fonctionnement d'une république. Ainsi, les députés ont le pouvoir de porter par proposition de loi un texte un sujet à débattre qui fera l'objet d'une loi s'il est validé comme important pour la vie des populations (Ngayap 2017).

Depuis la réforme constitutionnelle de 1996, quatre principales lois les plus saillantes ont été votées par le parlement camerounais en matière environnementale. La loi n°96/12 du 5 aout 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement, qui apparait comme la norme générale en matière environnementale au Cameroun et qui a été voté par le parlement dans le contexte de la réforme constitutionnelle de 1996. La présente loi fixe le cadre juridique général de la gestion de l'environnement au Cameroun. Elle dispose que l'environnement constitue pour le Cameroun un patrimoine commun de la nation. Autrement dit une richesse à préserver pour les générations futures. Sa protection et sa gestion doivent être rationnelle, car les ressources dont elle regorge sont d'intérêt général. Cette protection et cette gestion visent en particulier la géosphère, l'hydrosphère, l'atmosphère, leur contenu matériel et immatériel, ainsi que les aspects sociaux et culturels qu'ils comprennent. Le Président de la République selon cette loi est celui qui définit la politique nationale de l'environnement, et sa mise en œuvre incombe au Gouvernement qui l'applique, de concert avec les collectivités territoriales décentralisées, les communautés de base et les associations de défense de l'environnement (Article 1, 2 et 3 de la présente loi).

À la suite de la loi cadre ci-haut évoquée, d'autres lois votées par le parlement vont voir le jour. Il s'agit notamment de la : la loi n°98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes. Il s'agit ici de régir les établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes. Ainsi elle soumet à ses différentes dispositions : les usines, les ateliers, les dépôts, les chantiers, les carrières et, de manière générale, les installations industrielles artisanales ou commerciales exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et qui présentent ou peuvent présenter soit des dangers pour la santé, la salubrité publique, l'agriculture, la nature et l'environnement en général, soit des inconvénients pour la commodité du voisinage.

La loi n°2003/003 du 21 avril 2003 portant protection phytosanitaire. Cette loi fixe les principes et les règles devant régir la protection sanitaire au Cameroun. Celle-ci se fait à travers : l'élaboration, l'adoption et l'adaptation des normes en la matière

; la prévention et la lutte contre les ennemis des végétaux et des produits végétaux ; l'utilisation des produits phytosanitaires sans danger pour la santé humaine, animale et pour l'environnement ; la diffusion et la vulgarisation des techniques appropriées à la protection phytosanitaire ; le contrôle de l'importation et de l'exportation des produits phytosanitaires, des végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés pouvant entraîner la dissémination des ennemis des végétaux ; le contrôle, sur le territoire national, des produits phytosanitaires, des végétaux et des produits végétaux pouvant servir de vecteurs aux organismes nuisibles.

Les parlementaires qui ont voté ces différentes lois ont démontré de leur disponibilité à user de leur poids pour leur mise en œuvre dans le cadre du contrôle gouvernemental depuis 1996. Preuve qu'ils ont le pouvoir d'appuyer la société civile dans le sens du déploiement des dispositifs pratiques de ces lois, auprès de l'opinion publique

Dans un appui politique du travail de la société civile auprès de l'opinion publique

Si les partis politiques sont capables de porter des sujets sur la table des débats sur les médias, notamment la radio et la télé, ceci montre qu'ils ont le pouvoir de porter également auprès de l'opinion publique la thématique environnementale et appuyer en même temps le travail des ONGs et de la société civile en la matière.²³ La redondance définitionnelle du parti politique comme étant une association idéologique à la quête du pouvoir politique laisse croire que les partis politiques n'ont pas de pouvoir. Ces derniers disposent d'un potentiel stratégique capable de faire bouger les lignes sans détenir la totalité du pouvoir politique. Une prédisposition qui pourrait servir en termes d'appui à la société civile auprès de l'opinion publique sur les questions environnementales.

Les travaux de Piero Ignazi (2023) sur le pouvoir des partis politiques relèvent des dynamiques de leurs capacités de déploiement dans l'espace politique qui leur est à la fois interne et externe. L'organisation partisane apparaît pour lui comme un espace de confrontation avec pour enjeu principal le pouvoir, autrement dit les acteurs s'affrontent pour le contrôle des ressources nécessaires pour permettre à un groupe ou une coalition dominante, d'avoir la mainmise sur les décisions légitimes permettant d'avoir « une autorité pour tous et concernant tous et chacun ».²⁴ Ainsi, les « rênes du pouvoir » au sein du parti sont sous la férule ou la volonté de tous ceux qui contrôlent : le choix des candidats pour les postes publics et dans le parti ; l'accès aux mass média et aux politiques de marketing et leur redistribution ; l'accès aux ressources financières publiques/privées et leur redistribution ; l'accès à des positions de patronage et leur redistribution ; les relations avec le groupe parlementaire ; les relations avec la hiérarchie locale du parti ; les relations avec les groupes de pression et d'intérêts ; la définition de l'agenda et la formulation de la politique.²⁵ Ici, les leaders charismatiques contrôlent toutes les zones d'incertitude et ont le pouvoir de prendre tout seul, les décisions et constituent une « coalition dominante ». Mais même détenant le pouvoir au sein du parti, ils ont besoin de la légitimité par le consentement des adhérents même si les coalitions dominantes de partis sont de plus en plus affranchies du contrôle de la base (Ignazi 2023).

²³ Entretien avec un jeune président d'association de traitement de déchets à Yaoundé (Juin 2023).

²⁴ Idem.

²⁵ Idem.

Mais en raison de leur incapacité à exercer un contrôle sur les dirigeants, ces derniers détournent les atouts et les compétences précédemment consacrées à des fonctions représentatives et politiques pour acquérir et distribuer des ressources : ils deviennent des *raiders* au lieu d'être des intermédiaires. Et c'est justement à ce niveau, un peu comme l'ancien maire de Bangangté, les leaders charismatiques peuvent s'affranchir de la hiérarchie du parti ou entrer en collusion de visibilité du parti, pour construire auprès de la société civile environnementale française des appuis politiques au Cameroun pour leur visibilité et la technologie environnementaliste dont elle est porteuse en termes de développement local durable. C'est le cas du projet de mini barrage hydro-électrique local qu'elle a initié dans sa commune (EcoMatin 30 Novembre 2021), ainsi que des projets d'éclairage publique par énergie solaire qu'elle a décroché pour le réseau des femmes maire du Cameroun (Amougou 2023).

La nécessité d'un militantisme écologique

Les travaux de Bentley sur les groupes en politique mettent en évidence les rapports tantôt transversaux, tantôt parallèles des intérêts qui animent les activités et orientations d'un groupe (Arthur & Bentley 1908). Autrement dit, les groupes connaissent des situations d'intérêts opposés en leur sein, entre les membres, ou alors des intérêts qui ne vont pas dans le sens de l'ordre social. Ainsi, le sens que prend le travail d'un parti politique ne va toujours pas vers les urgences tant que celles-ci ne portent pas les intérêts de ce parti. Une thématique ou une idéologie politique peuvent être intéressantes mais pas nécessaire ou urgente dans les stratégies et l'expression des potentialités d'un parti à en débattre.²⁶ Il y a au Cameroun une concentration des débats par les partis politiques sur des thématiques économiques et politiques dominantes qui portent leurs compétences et leurs intérêts. Pourtant l'existence d'un parti écologique apparait comme pertinente avec un accent qui interpelle sur l'impératif d'un curseur sociopolitique autour des urgences de survie environnementale des populations.

La pertinence d'existence d'un parti écologique au Cameroun

La perspective politique de l'écologie tire sa dynamique de sa scientificité et de son objectif qui est d'établir un rapport équilibré de relations entre les différents êtres vivants et écosystèmes sur la terre. Ainsi la participation politique de l'écologie vise à porter par action partisane, auprès de la décision politique ses différents ambitions de développement durable pour l'utilisation rationnelle et la préservation des écosystèmes.²⁷ Les travaux de Gaudillière sur la popularité de l'écologie, trace un peu le portrait d'un utilitarisme en termes d'aménagement d'un mieux-être proposé aux cités et aux périphéries. En prenant le cas de la France, on voit apparaître certes les faiblesses d'alliances des « verts » avec les autres partis afin de faire porter leurs idées scientifiquement soutenues par les spécialistes de l'écologie (Gaudillière 2007). L'écologie politique pose la nécessité d'un changement profond des façons de consommer et de produire dans le cadre de débats sur l'énergie ou le modèle d'agriculture pratiqué dans le monde et qui détruit les terres et la qualité des

²⁶ Entretien avec un député du Social Democratic Front (SDF), juin 2023.

²⁷ Entretien avec un spécialiste de l'écologie, Université de Yaoundé 1, Département des Sciences de la Terre et de l'Univers (Juin 2023).

produits consommés qui deviennent dangereux pour les plantes naturelles utiles et les animaux.

Les verts posent également dans les débats la gestion politique au quotidien de déchets qu'il faut recycler plutôt que de rejeter dans la nature ; la question de l'aménagement urbain qui doit intégrer bâtiments et plantes pour produire de l'oxygène et filtrer l'air dans les rues ; l'organisation des transports notamment avec la promotion des véhicules électriques plutôt que ceux consommant du carburant ; la nécessité du contrôle des risques sanitaires pour les populations.²⁸ Les partis écologiste ont une assez importante efficacité en termes de terrain qui est le matériau fondamental de la science d'où se fonde cette idéologie politique, où se déploie la richesse de ses réseaux d'associations notamment dans les zones périphériques où les forêts rurales et les terres encore habillées de leur verdure constituent un atout pour les municipalités et les régions. Mais cet investissement local se présente comme la force et le terrain d'expérimentation des Verts. En Afrique, notamment au Cameroun, les réseaux associatifs et partisans des verts français portent plusieurs projets en termes d'électrification rurale, d'épuration des eaux polluées, de fabrication d'engrais biologiques, les stratégies de lutte contre la désertification dans l'extrême-nord par des campagnes de reboisement, etc.²⁹

Selon le rapport de mission Afrique Centrale de la Fédération des verts africains, le Cameroun comptait à l'année 2009 quatre partis écologiques. Il s'agit notamment : Du Parti vert pour la démocratie au Cameroun (PVDC) ; De Défense de l'environnement camerounais (DEC) ; Du Mouvement des Écologistes Camerounais (MEC) ; De l'Union des écologistes du Cameroun (UEC)³⁰. Ces partis ont été créés pour certains dans la mouvance du vent de démocratisation et l'ouverture multipartite du début des années 1990. Et font partie de la constellation des « partis politiques léthargiques » (Alétum 2009) au Cameroun. Cependant un autre récemment créé dénommé « Parti Ecologique du Cameroun » et issu du Syndicat National des Energies Renouvelables du Cameroun semble très actif sur le terrain de par le carnet d'adresses de son promoteur et son background professionnel à Electricité de France. L'ambition de ce parti qui est de défendre la justice environnementale, tire son histoire d'un « long combat, mené de générations en générations, par des femmes et des hommes qui ne se sont jamais résignés à l'injustice, la déraison, les inégalités qui sévissent un peu partout dans le monde et surtout qui défendent une justice environnementale et humaine. » L'ambition spécifique de ce parti est d'œuvrer à la protection des données naturelles qui font du Cameroun une Afrique en miniature en défendant ses forêts, ses écosystèmes marins, ses espèces animales et autres, mais surtout à éduquer les masses à l'usage rationnelle des richesses de de pays. Les activités de ce parti ne sont malheureusement pas très connues du public faute de moyens pour mener sur le terrain une stratégie de communication politique permanente. Tout de même les urgences en termes de développement durable que pose ce parti démontre de

²⁸ Idem.

²⁹ Entretien avec Félicien Kengoum, expert en politiques climatiques, Fondation Friedrich Ebert-bureau de Yaoundé (Août 2019).

³⁰ Voir le Rapport final de mission en Afrique centrale. Cameroun, Tchad, République centrafricaine, Congo Brazzaville, République démocratique du Congo. 19/07/09 au 12/08/09, Fédération des Verts africains, août 2009

l'impératif sociopolitique des urgences de survie environnementales pour le Cameroun.

L'impératif d'un curseur sociopolitique autour des urgences de survie environnementale au Cameroun

Dans la perspective de Mathieu Petithomme, une hypothèse classique pose le postulat selon lequel depuis les années 1960, les transformations socio-économiques semblent impliquer l'essor d'un système innovant en termes de valeurs post matérialistes. Il s'agit notamment de la participation politique, la décentralisation du pouvoir politique, la réalisation individuelle des humains selon leurs talents et convictions utiles pour l'amélioration des conditions de vie, la qualité même de vie devant être revue et une préoccupation centrale pour les enjeux environnementaux. Ainsi, la progression de la dimension post matérialiste de plus en plus partagée au détriment des valeurs matérialistes expliquerait l'émergence des partis écologistes (Mathieu 2009). Il y a au Cameroun un appareillage institutionnel pertinent mais très peu porté dans le jeu démocratique et sociopolitique par la contradiction quant à la gouvernance de l'Etat à implémenter solidement et durablement les engagements en la matière. A la lecture des auteurs comme Fanny Pigeaud (2011) dans ses développements sur les réseaux d'exploitation forestière, Geschière et Konnings (1988) sur les logiques d'accumulation au Cameroun, il apparaît urgent qu'il y ait un engagement partisan pour l'écologie au Cameroun afin de veiller étroitement dans les trajectoires du pouvoir à la qualité des décisions politiques, à leur application effective et au contrôle du respect effectif des normes environnementales par les entrepreneurs économiques exploitants les forêts et dans différents projets.

À l'issue d'un atelier à la Fondation Friedrich Ebert le 23 août 2019, les experts réunis aux côtés des partis politiques ont défini de l'urgence d'un engagement politique des politiciens camerounais autour des questions environnementales. Le Cameroun ne produit certes des gaz à effet de serre, mais subit les effets du changement climatique dans la mesure où le pays est témoin d'une instabilité de son climat. La variation climatique provoque de nombreuses inondations dans des zones comme le littoral et l'extrême-nord. L'on note dans une zone comme la région de l'ouest du Cameroun, la baisse du débit de nombreux cours d'eau, sans compter des problèmes d'accès à l'eau dans d'autres régions, la sécheresse des pâturages qui cause une inflation au niveau des prix de la viande de bœuf. Au Sud du pays les populations observent une baisse de la productivité agricole notamment en produits vivriers. Ces menaces sont d'ordre à entraîner des effets sur les perspectives développementales du Cameroun en termes de politiques publiques. Ainsi la question environnementale crée un climat politique particulier en termes de survie des populations qui devrait intéresser les partis politiques notamment ceux de l'opposition. Le gouvernement a pris un certain nombre d'initiatives parmi lesquelles le Plan National d'Adaptation aux Changements Climatiques (PNACC) qui devrait attirer l'attention du militantisme politique soit en soutien, soit en critique pour le perfectionnement ou l'adhésion des populations et de l'ensemble de la nation, surtout que les activités de ce plan qui couvrent les zones agro écologiques (ZAE) du Cameroun qui sont au nombre de cinq, été conçues en partenariat avec les différentes parties prenantes auxquelles auraient dû être intégré la présence des partis notamment écologiques (Fondation Friedrich Ebert Stiftung 2019).

CONCLUSION

À l'observation, il y a eu un ensemble d'évènements écologiques qui ont à la fois permis l'émergence de l'écologie comme science, puis de la naissance des mouvements écologiques qui vont se muer au fil du temps en partis politiques notamment en Occident. Ces mouvements vont être pris comme objet d'étude scientifique dans les sciences sociales notamment avec l'écologisme puis par la science politique avec la « green political theory » portée par des auteurs comme Robyn Eckersley et Dobson. Au Cameroun, les partis écologiques ou environnementalistes vont apparaître dans la fièvre du multipartisme du début des années 1990, apparemment sans contenu argumentaire scientifique solide avec des données objectives sur l'Etat de l'environnement au Cameroun. Les autres partis politiques au Cameroun s'inscrivent davantage sur l'ordre des urgences sociales qui s'imposent aux politiques, et use de la question environnementale comme une opportunité mieux une ouverture dans les débats pour y greffer les problématiques liées à la gouvernance du système en place en matière économique et administrative tout en mettant à contribution argumentaire le mal-être social notamment la question du chômage des jeunes et de l'emploi ou encore celles liées à la vie chère et à la gestion des fonds publics alloués pour les projets d'infrastructures. Il n'y a à proprement parlé de travaux en sciences politiques sur la « green political theory » encore moins de travaux portés par le militantisme politique comme en Occident.

Le militantisme écologique apparaît alors au Cameroun comme un luxe et la question environnementale une problématique encore gérée davantage par l'Etat et les bailleurs de fonds, les réseaux associatifs, les ONGs ou encore des fondations. Cependant, les questions environnementales demeurent pertinentes politiquement, bien que négligée encore par la majeure partie des partis politiques, ayant pourtant un poids conséquent dans la formulation des lois en la matière au parlement et dans un appui politique du travail de la société civile dans les débats notamment auprès des médias, afin de construire davantage l'opinion publique autour des aspects politique de ces questions. Vu l'importance politique de la question environnementale, un militantisme écologique se fait impératif ainsi l'existence d'un parti écologique solide pour faire émerger les aspects sociopolitiques des urgences qui s'imposent avec la détérioration des conditions de vie des citoyens, dues aux changements climatiques et à leurs impacts

Références bibliographiques

Adamou, N, (2021) : « Discours de campagne politique et relations entre les instances », in La fabrique langagière du vivre ensemble. Lexique, discours, représentations. Revue panafricaine de linguistique pour le développement. Vol 1, N°1.

Alétum Tabue M, (2008-2009) : cours de sociologie politique, Licence 2, Département de science politique, FSJP, Université de Yaoundé 2

Amougou, P (2017) : « Célestine Ketcha Courtès : "Le projet Femmes et Énergie durable va permettre aux femmes maires du Cameroun d'atteindre les ODD n° 5, 7,

11, 12 et 13" », Média Terre Afrique Centrale, <https://www.mediaterre.org/afrique-centrale/> Consulté le 2/07/2023.

Arthur & Bentley, (1908) : *The Process of Government. A study of social pressures.* University of Chicago Press,

Barry, J (2002). « Green political theory », in John Barry et E. Gene Frankland (dir.), *International Encyclopedia of Environmental Politics*, London-New York, Routledge, p.249-252.

Bourdieu P, (1998) : *La domination masculine*, Paris, Seuil.

Boy D, (2009) : « La place de la question environnementale dans le débat public. » *Regards croisés sur l'économie*, N° 61, pp 48-55

Catton, W et Dunlap E. (1978) : « Environmental sociology: a new paradigm », *The American Sociologist*, vol. 13, p.41-49

Constant B, (1837) : *Cours de politique constitutionnelle.* Société belge de librairie,

Discours du candidat Paul Biya à Douala, 06 octobre 2011

Discours du candidat Paul Biya à Douala, 10 octobre 1997

Discours du candidat Paul Biya à l'occasion de la cérémonie de pose de la première pierre du Port en eau profonde de Kribi, Kribi le 08 octobre 2011

Discours du candidat Paul Biya à Maroua, 04 octobre 2011

Discours du président de la République à l'occasion de la cérémonie de pose de la première pierre du barrage hydroélectrique de Lom Pangar, Lom Pangar 03 août 2012

Discours du président de la République à la jeunesse, 10 février 2004

Discours du président de la République à la jeunesse, 10 février 2010

Discours du président de la République au comice agro-pastoral d'Ebolowa, Ebolowa 17 janvier 2011 ;

Discours du président de la République lors de la cérémonie d'inauguration de l'unité de traitement de gaz naturel de Ndogpassi, Douala-Ndogpassi le 15 novembre 2013

Dobson A & Eckersley R (dir.), (2006): *Political Theory and the Ecological Challenge*, Cambridge, Cambridge University Press.

Dobson A, (2007) : *Green Political Thought*, London-New York, Routledge.

EcoMatin, Commune de Bangangté : 10 milliards pour un mini barrage hydroélectrique de 5MW. 30 Novembre 2021

Fondation Friedrich Ebert Stiftung, (2019) : « Climat politique et politique climatique », Atelier, Yaoundé.

Forum pour l'avenir de la démocratie, (Session 2006) : « Le rôle des partis politiques dans la construction de la démocratie », Moscou, Centre de Commerce Mondial, 18-19 octobre 2006.

Friedrich Ebert Stiftung Cameroun, (2014): *Afrique Centrale. Manuel de structuration d'un parti politique.* : Presses Universitaires d'Afrique (www.aes-pua.com),.

Gaudillière J-P (2007) : « L'écologie politique peut-elle être populaire ? Les Verts, les Grünen et la gauche » in *Mouvements /2* (n° 50), pages 42 à 56 Éditions, La Découverte.

Gerstlé J, (2008) : *La communication politique*, 2^e édition. Paris, Armand-Colin.

Geschiere, P & Konings, P (eds), (1988) : *Colloque sur l'économie politique du Cameroun-Perspectives historiques*, Leiden, Tome I African Studies Centre Leiden / The Netherlands.

Ignazi, P, (2023) : *Le pouvoir du parti politique* In : *Nouveaux partis, nouveaux enjeux* [en ligne]. Paris : Éditions de la Sorbonne. <<http://books.openedition.org/psorbonne/81107>>. ISBN : 9791035103521. DOI : <https://doi.org/10.4000/books.psoorbonne.81107>.

Loi n° 2003/003 du 21 avril 2003 portant protection phytosanitaire.

Loi n° 96/12 du 5 aout 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement

Loi n° 98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes.

Maris, V (2010) : *Philosophie de la biodiversité. Petite éthique pour une nature en péril*, Paris, Buchet-Chastel, 2010

Mathieu, P. (2009) : « Émergence et consolidation des partis écologistes au sein de systèmes partisans établis. Une analyse comparée de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne », *Écologie & politique*, vol. 38, no. 1, pp. 157-169.

Mercier A, (2019) : *La communication politique*, France, CNRS.

N'da, P, (2017) : *Sociologie politique. Pour comprendre ce qui se joue, se décide et se passe ici et ailleurs, avec sa géométrie variable.* L'Harmattan, Paris.

Nations Unies. Conférences : Environnement et développement durable. <https://www.un.org/fr/conferences/environnement/index> Consulté le 30 juin 2023.

Ngayap, P F, (2017) : *Le droit parlementaire eu Cameroun.* Série Droit. Collection Etudes africaines. L'Harmattan,

Njoya, J, (2008-2009). Anthropologie politique, cours, Licence 2, Département de science politique, FSJP, Université de Yaoundé 2.

Noam C & Herman, E, (2008) : La fabrication du consentement. De la propagande médiatique en démocratie. Agone.

Ombala M, (2007-2008) : Communication politique. Cours. Licence 1, Département de science politique. FSJP.

Pigeaud F, (2011) : *Au Cameroun de Paul Biya, Les Terrains du Siècle*, Karthala, voir chapitre 6, « Détournements et criminalité », pp 139-155

Rapport final de mission en Afrique centrale, (août 2009). Cameroun, Tchad, République centrafricaine, Congo Brazzaville, République démocratique du Congo. 19/07/09 au 12/08/09, Fédération des Verts africains,

Robert Goodin, (1992): *Green Political Theory*, Cambridge, Polity Press.

Salavastru C, « La logique du pouvoir et la dynamique du discours politique ». Séminaire de Logique discursive, Théorie de l'argumentation et Rhétorique. Faculté de Philosophie Université « Al.I.Cuza» Iassy (Roumanie).

Sardan (de), J-P. O., (1995) : « La politique du terrain », *Enquête*, 1/ 71-109.

Sehou, A, (2012), *Cameroun : l'opposition en panne. Autopsie critique et propositions de relance*, Yaounde, Lupeppo.

Semal, L. (2012) : *Militer à l'ombre des catastrophes : contribution à une théorie politique environnementale au prisme des mobilisations de la décroissance et de la transition*. Science politique. Université du Droit et de la Santé - Lille II.

Tchingankong Y. M. (2017) : « L'agenda gouvernemental de croissance saisi par l'expertise environnementale des Organisations de la société civile (OSC), de défense des forêts du Cameroun », *VertigO - La revue électronique en science de l'environnement*, [En ligne], Vol. 17, n°3.

Weber M, (1986). *Sociologie du droit*, PUF.

Gouvernance minière et problématique environnementale au Cameroun : cas des zones aurifères de la région de l'Est

Joseph Koudjou
koudjoujoseph@yahoo.com
Université de Yaoundé II Soa

Résumé

L'exploitation minière dans la région de l'Est au Cameroun pose un sérieux problème environnemental. Ceci est dû au caractère des activités, qui échappent parfois au contrôle de l'Etat avec une prépondérance informelle des logiques des acteurs dans les activités d'exploitation menées sur le terrain. C'est que, celles-ci sont généralement en déphasage avec les textes, tant au niveau de la gouvernance financière que du respect des normes environnementales. En effet, il y a une opacité sur les rentes minières qui pourraient permettre d'améliorer la politique environnementale, et un développement de bassins d'exploitations sur de vastes espaces forestiers que les compagnies d'exploitation et notamment chinoises détruisent au passage. Les études d'impact ainsi que la participation démocratique de tous les acteurs impliqués, demeurent pour les ONG la véritable solution au problème de préservation des écosystèmes dans les projets d'exploitation minière. Le présent article veut mettre en lumière l'impact négatif des logiques informelles d'exploitation de l'or dans la région de l'Est tant au niveau de la gestion des rentes, qu'au niveau des effets sur le bassin forestier, ainsi que sur la survie même des populations.

Mots-clés : Exploitation minière, Impact environnemental, ONGs, Etat, Logiques informelles.

Abstract

Mining in the Eastern region of Cameroon poses a serious environmental problem. This is due to the nature of the activities, which sometimes escape the control of the State with an informal preponderance of the logics of the actors in the exploitation activities carried out on the ground. This is because they are generally out of step with the texts, both in terms of financial governance and compliance with environmental standards. Indeed, there is an opacity regarding mining rents which could make it possible to improve environmental policy, and a development of exploitation basins on vast forest areas which exploitation companies, particularly Chinese ones, destroy in the process. Impact studies as well as the democratic participation of all the actors involved remain for NGOs the real solution to the problem of preserving ecosystems in mining projects. This article aims to highlight the negative impact of informal gold exploitation logic in the Eastern region both in terms of rent management and in terms of the effects on the forest basin, as well as on the very survival of populations.

Keywords: Mining, Environmental Impact, NGOs, State, Informal Logics.

INTRODUCTION

La question environnementale impose aux acteurs sociaux de s'appesantir abondamment sur les problèmes liés à la sécurisation et à la préservation des espaces naturels. Cette préservation est devenue primordiale dans la majorité des projets de construction ou d'exploitation dans les processus de développement économiques des Etats.³¹ Aujourd'hui, le bassin forestier d'Afrique centrale, considéré comme deuxième poumon écologique du monde après l'Amazonie, occupe une place

³¹ Entretien avec un cadre du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire (MINEPAT), Yaoundé, Juillet 2023.

importante dans les politiques de préservation des écosystèmes. Ceci l'est davantage dans les projets d'exploitation miniers comme cela est le cas de la région de l'Est au Cameroun. C'est que, dans le cadre des projets aurifères de la région, à l'instar de la commune de Bétaré Oya, la volonté affichée dans la préparation des projets d'exploitation est celui de la prise en compte des études d'impact environnemental. Celle-ci sont généralement menées afin de protéger les espaces aquatiques, la faune et la flore. Malheureusement, le caractère très souvent informel et dominant dans l'exploitation de l'or dans cette zone, crée des situations d'anarchie dans la quête, à tel point que cela détruit considérablement les écosystèmes pourtant voulus préservés.³²

Les travaux de Patrick Michel, menés dans le cadre des activités du ministère français de l'aménagement du territoire et de l'environnement, pose qu'une étude d'impact environnementale bien menée doit montrer comment chaque projet répond aux besoins économiques et sociaux, aux nécessités de protection de l'environnement par le maintien de la diversité biologique et de préservation des grands équilibres, afin de permettre ainsi la préservation et la transmission de ce patrimoine collectif (Michel 2001). L'étude d'impact sur l'environnement analyse les effets positifs et négatifs des projets de travaux et d'aménagement sur l'environnement et le cadre de vie. Elle porte sur les richesses naturelles, les espaces (naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs) affectés par les aménagements ou ouvrages. Elle permet également de faire une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents que peut avoir un projet d'exploitation sur l'environnement, particulièrement la faune et la flore, les sites et les paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, la protection des biens et du patrimoine culturel, l'hygiène et la santé. Elle propose en outre les mesures envisagées par les politiques publiques pour supprimer ou réduire les conséquences (Michel 2001). La démarche d'une étude d'impact porte essentiellement sur plusieurs moments importants. Il s'agit notamment de la participation des populations aux décisions d'aménagement, l'identification des enjeux environnementaux, la définition des partis d'aménagement et des variantes pour optimiser le projet, l'analyse de l'état du site et de son environnement, l'évaluation des effets du projet sur l'environnement, la compensation des effets dommageables.³³

Au vu des principes qui précèdent, et dans le cadre du développement d'un projet d'exploitation, la question centrale qui se pose sur le cas précis des exploitations aurifères de la région de l'Est est celle de savoir quel est l'impact de l'exploitation de l'or sur la gouvernance minière en général et les écosystèmes de la région de l'est, et quelles sont les stratégies mises en œuvre pour remédier aux effets pervers sur les rentes minières et l'environnement ? Par hypothèse à la suite d'une première enquête exploratoire et documentaire, l'exploitation minière, principalement celle de l'or dans la région de l'est a des répercussions en matière de rentes, et a un impact alarmant sur les écosystèmes aquatiques et forestiers. Elle pousse notamment les ONG à agir stratégiquement pour y remédier au travers de la production de la pression exercée sur l'Etat, et à mener des concertations par réseaux associatifs avec les populations et les autorités locales. L'ambition de cet

³² Entretien avec un conseiller municipal de la commune de Bétaré Oya, Yaoundé, Juillet 2023

³³ Idem.

article est de mettre en lumière la place de la question environnementale dans les politiques d'exploitation minière au Cameroun, notamment par l'impact environnemental que créent différents projets miniers et au vu de l'engagement sur le terrain des ONG pour y remédier. Il s'agit également, de voir le problème des effets de l'opacité et des logiques de réseaux dans le cas spécifique des chantiers aurifères de la région de l'Est, tout en mettant en évidence les problèmes posés et les difficultés à appliquer les solutions.

Le désastre écologique croissant dans les zones aurifères de la région de l'Est Cameroun

Dans ses travaux, Thomas F. dans ses travaux sur les rapports entre les conflits et l'exploitation minière en Afrique, relève le caractère surexploité des ressources et qui entraîne une négligence accrue des questions environnementales par des acteurs engagés dans des réseaux d'enrichissements informels. Il établit de plus une dimension géostratégique qui place sur une pyramide les intérêts des réseaux de puissance autour des ressources, très au-dessus des impératifs environnementaux (Thomas 2013). Magrin G. va plus loin en revisitant les trajectoires d'accumulation autour des économies de rentes en Afrique et en posant la disponibilité des ressources minières comme un paradoxe sous-développemental entretenu par la mauvaise gestion politique des ressources naturelles et partant de l'environnement, reléguée au second plan des priorités des acteurs de cette accumulation (Magrin 2013). Eric Voundi dans son article sur la problématique environnementale dans l'extractivisme de l'or à l'Est du Cameroun montre comment il est un facteur explicatif de la stratégie développementale des pouvoirs publics dans leurs politiques publiques (Voundi 2021). Seulement à l'observation sur le terrain, il y a comme une certaine négligence à appliquer rigoureusement les mesures de préservation des écosystèmes qui pourtant s'imposent. En effet, l'exploitation minière de l'or a eu un impact négatif sur l'environnement, notamment la pollution de l'eau et des sols, la destruction des habitats naturels et la dégradation des terres agricoles.³⁴ Ainsi, mener une étude de politiques publiques sur l'exploitation de l'or dans la région de l'Est, en rapport avec la question environnementale, impose de voir la d'abord problématique de l'impact environnemental dans les projets d'exploitation des mines au Cameroun en général, puis de s'appesantir sur les « maux » environnementaux portant sur des projets d'exploitation des mines.

L'impact environnemental local de l'exploitation de l'or dans la région de l'Est

Eric Voundi relève, dans ses travaux sur l'extractivisme de l'or dans la région de l'Est au Cameroun, que la littérature officielle disponible sur la question se focalise en prime sur le « Document de Stratégie pour Croissance et l'Emploi » (DSCE et le document dit « Vision 2035 », tous produits en 2009 par le Ministère de l'Economie, du Plan et de l'Aménagement du Territoire (MINEPAT). Le premier de ces documents devait s'étendre de la période 2010 à 2020. Il a été remplacé dès le 1er janvier 2021 par le document dit de « Stratégie Nationale de Développement » (SND) qui va reprendre l'essentiel des projections faites dans le secteur minier au Cameroun, en termes de projets d'exploitation. Lesdits documents ouvrent des lumières sur la

³⁴ Entretien avec un conseiller municipal de la Commune de Bétaré Oya (Yaoundé, juillet 2023).

vision du gouvernement, son idéologie développementale dans le secteur des mines au Cameroun. Il s'agit de la mise en jeu d'un organe gouvernemental dont le ministère des mines dans une perspective industrielle autour des gisements ouverts avec les autorisations du gouvernement et concédés à des groupes pour exploitation, afin de faire du Cameroun l'un des plus importants pays miniers d'Afrique pour le développement socioéconomique du pays. Malheureusement, sur le terrain, les prescriptions environnementales qui doivent accompagner les perspectives développementales du Cameroun ne sont pas respectées par ces différents groupes. On assiste à une destruction progressive des écosystèmes traditionnels, et une prolifération de sites abandonnés d'exploitation minière.

La destruction progressive des écosystèmes traditionnels

Dans un travail de terrain mené par Edo Rakhman pour le compte du Mouvement Mondial pour le Forêts Tropicales, il est démontré pour le cas des zones minières de l'Indonésie que l'activité minière crée de sérieux dommages pour la survie et les activités de production des populations. Ceci est dû notamment à un système de gestion patrimonialiste qui provoque une inflation des permis d'exploitation (plus de 10 milles 900) avec ce que cela engendre comme exploitation saturée sur le terrain et quasi-prédatrice des espaces au détriment des populations (Rakhman 2015). Un ensemble de risques pour lesquels le Cameroun n'est pas très éloigné au vu de ce qui est observé dans les exploitations aurifères de l'Est du Cameroun.

Selon une étude du CIFOR datant de 2010, Le Cameroun est riche plus de 22,5 millions d'hectares de forêts, ce qui représente 47% du territoire national camerounais. Ce couvert forestier a un potentiel équivalant à plus de 17,5 millions d'hectares exploitables et 14 millions d'hectares composés essentiellement de forêts permanentes. L'exploitation forestière qui demeure une question préoccupante pour l'environnement, tient malheureusement une place pertinente dans l'économie du pays, et contribue pour plus de 6% (CIRAD 2014). Les inventaires réalisés sur la faune au Cameroun font état d'une très grande et riche variété d'espèces animales. Soit environ 409 espèces de mammifères, 183 espèces de reptiles, 850 espèces de d'oiseaux et 190 espèces d'amphibiens selon une étude de la FAO datant de 2005 (CIRAD 2014). Il s'agit d'un aspect important car si de vastes espaces aussi riches naturellement soient détruits pour l'exploitation d'un seul minerai, l'or, cela amène à s'interroger sur l'urgence et le danger qui guette la région de l'Est.

De manière théorique, les opérations minières en général provoquent à la fois la pollution de l'air, de l'eau, de la terre et de la biodiversité. C'est que, de matériaux non raffinés sont libérés par l'exposition des gisements minéraux à la surface du sol. Les matériaux en même temps peuvent s'envoler et parmi lesquels le plomb, l'arsenic, le cadmium et d'autres éléments toxiques présents dans les particules. Les populations à proximité développent alors des maladies respiratoires ainsi que des allergies. La pollution de l'eau n'est pas du reste par une contamination par les métaux, l'augmentation des niveaux de sédiments et le drainage minier acide. Ces concentrations de produits toxiques dans les cours d'eau constituent alors une menace pour la flore et de la faune aquatique ainsi que les espèces terrestres qui s'y abreuvent.

Il faut noter avec les travaux d'Éric Voundi que le code minier camerounais, frappe par la pertinence de l'engagement des pouvoirs publics à mener de manière

responsable de l'environnement sa politique minière. En effet les dispositions en matière de protection de l'environnement, de prise en compte des intérêts et des populations locales semblent clairement prises en compte, ainsi que les activités de surveillance pour la protection des écosystèmes locaux. Mais curieusement par une descente sur le terrain, la réalité des faits est totalement contradictoire des effets recherchés par la production dudit code minier. Ce n'est pas l'exploitation minière artisanale qui cause problème, mais bien évidemment l'exploitation semi-mécanisée menée par des bulldozers, lesquels creusent dans l'anarchie et en violation du respect des normes environnementales proclamées par les textes. On assiste alors à une défiguration du système hydrographique, à la déviation et à pollution intensive des cours d'eau, à la destruction de vastes espaces d'exploitation agricole utiles pour la survie des populations locales. Une situation qui devient source de conflit entre les populations locales et les hordes d'exploitants arrivants dans la zone.

Selon le Code minier de 2016, en son article 136, les anciens sites miniers et de carrières doivent retrouver des conditions stables de sécurité, de productivité agro-sylvo-pastorale et d'aspects visuels proches de leur état d'origine ou propices à tout nouvel aménagement de façon durable". Autrement dit, les exploitants ayant obtenus des autorisations doivent pouvoir permettre au site de retrouver les possibilités de développement des activités humaines classiques de production pour permettre la pérennisation de la vie et aux écosystèmes de se régénérer. Ce qui malheureusement sur le terrain n'est pas fait. On peut observer par une descente sur le terrain et par des entretiens avec des élites locales que le fleuve Lom, qui alimente pourtant doit pouvoir alimenter le barrage de Lom-Pangar qui est un barrage de retenue a été dévié de son cours naturel sur une centaine de mètres par les exploitations semi-mécaniques notamment des groupes chinois (Chongwang 2023). Face à cette situation, les ONG et les pouvoirs publics essaient à la mesure du possible de trouver des solutions à long terme pour la sécurité environnementale au travers de politiques de reconstruction des écosystèmes.

La prolifération de sites abandonnés d'exploitation minière

Dans son travail de terrain effectué sur les sites miniers abandonnés au Cameroun, l'ONG international MONGABAY relève plusieurs réalités observées auprès des populations locales et dans les écosystèmes riverains desdits sites : les trous abandonnés sont le fait des sociétés étrangères, et deviennent des lacs artificiels qui dégradent l'environnement et mettent les populations riveraines en péril ; des cas de noyade dans ces lacs sont à relever, notamment d'enfants. En reprenant le rapport 2021 de l'ONG camerounaise Forêts et Développement Rural (FODER), on peut observer que plus de 700 trous ont été abandonné sur les sites miniers au Cameroun. Parmi eux, 139 se sont transformés en lacs artificiels, et ont coûté la vie à plus de 200 personnes. Bien que la législation camerounaise notamment le code minier de 2016, oblige les sociétés minières à refermer les trous miniers après exploitation, celles-ci outrepassent cette recommandation, et abandonnent les populations exposées à tous les dangers possibles. Sur la base d'un recensement effectué par le FODER entre 2015 et 2022, 205 décès ont été enregistrés dans les sites miniers des régions de l'Est et de l'Adamaoua, dont 12 cas de noyades dans des lacs artificiels. Les 193 autres décès sont généralement dus aux éboulements et glissements de terrain causés par des trous béants abandonnés. En septembre 2021, cette ONG a dénombré 139 lacs artificiels sur une superficie de 93,66 hectares, et dans lesquels ces sociétés déversent souvent des huiles usées et des hydrocarbures

résultant de leurs activités, et qui participent à la dégradation de l'écosystème (Kenné 2023). Alors que les décès s'enchaînent les uns après les autres dans la région de l'Est et principalement dans la localité de Kambelé III, le préfet de département de la Kadey va suspendre pour la circonstance toutes les entreprises dans la localité de ladite localité, non seulement pour ces morts dues à leur négligence, mais également pour les effets dévastateurs de leurs activités sur la biodiversité. Soit neuf sociétés, dont six appartenant aux ressortissants chinois principalement. Puis avec le concours des ONG et des populations une opération de reboisement a été engagée, ainsi que la fermeture des trous. A côté de cette initiative administrative, des jeunes organisés en un mouvement à la Commune de Bétaré Oya ont suivi le pas et se sont engagés, pour la sécurité de leurs communautés respectives pour fermer des centaines de trous afin de limiter les cas de décès causés par ces trous abandonnés (Kenné 2023).

Pour ce qui est de la question environnementale relative à ces trous, ils constituent des pièges pour la faune sauvage, notamment les mammifères terrestres, les primates et certains oiseaux qui s'y prennent au piège en s'y aventurant. De plus, ils sont laissés là où il y avait auparavant une flore qui a été détruite et des espèces locales disparues, sans mesure de reboisement. Il s'agit simplement d'une perturbation des écosystèmes, avec des risques disparitions de certaines espèces végétales, de déséquilibre des activités humaines par les inondations des habitations et des plantations, à côté de la pollution de la ressource eau et de la destruction de la faune aquatique qui peut entraîner la baisse de production dans les activités de pêche (Chongwang 2023).

Les « maux » environnementaux sur des projets d'exploitation des mines

Dans un contexte permanent lié aux logiques de l'Etat au Cameroun au sens de Bayart, et marqué par des logiques patrimonialistes, les acteurs agissent dans le système avec une ambition de satisfaction des réseaux d'accumulations et de communautés d'intérêts. C'est que le développement socioéconomique de la région de l'Est, sous les logiques des réseaux d'intérêts, fait face à des difficultés à se voir appliquer des politiques de préservation environnementales efficaces. Il y a donc inéluctablement des logiques patrimonialistes et de réseaux à l'ombre de l'Etat, le tout dominé par les affres d'une gouvernance des projets d'exploitation des mines.

Les logiques patrimonialistes et de réseaux à l'ombre de l'Etat

Alvin Ateba dans ses travaux de recherche sur l'hybridation stratégique des acteurs dans les processus de développement économique au Cameroun, met en évidence l'incarnation par les acteurs étatiques des intérêts de plusieurs réseaux informels d'accumulation autour des projets. C'est que non seulement ils doivent garantir l'intérêt général, mais autour de celui-ci, ils représentent également les intérêts informels des réseaux politiques, claniques, d'amis ou même religieux auxquels ils appartiennent et avec lesquels ils forment des « communautés d'intérêts » (Ateba 2020). Dans le portrait que dresse Jean François Bayart de la société politique Camerounaise, il met en exergue la connivence à partir du réseau politique du parti, entre les entrepreneurs et les autorités administratives (garants des marchés) (Bayart 1986). A l'observation de certaines figures politiques historiques, on voit une double incarnation, à la fois d'homme politique et d'homme d'affaire en une seule et même personne. D'où le concept d'Hybridation stratégique des acteurs dans les

politiques de développement au Cameroun. Cette manœuvre intelligente autour des mêmes incarnants transformés en politiques, administratifs et économiques, n'est possible et intelligemment menée dans la perspective de Fabien Nkot que par des usages politiques du droit, où les normes sont rendues élastiques dans les interprétations à partir des vides sémantiques et à partir de l'absence prolongées de dispositifs juridiques d'application absents ou incomplets dans l'arsenal des droits sectoriels (Nkot 2006).

Dans le secteur minier au Cameroun, les entreprises sont généralement chinoises et propriétaires de licences d'exploitation pour leurs projets. Ces licences sont de l'avis des représentants locaux du ministère en charge des mines, souvent obtenues dans des conditions floues difficilement retraçables, dans le processus administratif normal tel qu'édicté par la loi. Les compagnies aurifères par exemple au vu de l'importance stratégique de l'or, négocient l'obtention de leurs permis d'exploitation à Yaoundé et s'installent ensuite directement dans les sites qui leur sont concédés et souvent sans prendre contact avec les représentants administratifs ou traditionnels locaux, encore moins les populations et les acteurs de la société civile. Attitudes qui somment toute donne voie aux logiques de corruption et d'accumulation de toute sorte, pour tout un réseau d'individus officiels, au détriment des populations locales³⁵ laissées à l'abandon (Victoria 2013).

Le terrain effectué auprès de quelques acteurs gouvernementaux rencontrés, nous a permis de constater que le non-respect des procédures d'obtention des permis d'exploitation est légion dans le secteur minier au Cameroun. Il est dû par les abus dans l'usage du pouvoir hiérarchique des autorités du centre (Yaoundé) sur leurs représentants de la périphérie où les chantiers miniers sont installés. C'est que, les compagnies minières et les autorités gouvernementales se rencontrent et prennent l'ensemble des décisions à Yaoundé, décisions qui sont ensuite appliquées à l'échelle locale sans consultation des autorités et des ONG locales. Autrement dit, l'État central utilise les compagnies minières pour mettre en valeur ses ressources, par le développement des logiques d'un « gouvernement indirect » porté par la compagnie qui devient son bras séculier de la question minière sur le terrain, et laquelle seule lui rend compte. En effet, la compagnie se retrouve dans des régions et des zones très pauvres stratégiques du fait des richesses dont elles regorgent, où l'État est « physiquement » absent et où l'entreprise se pose et se déploie librement et n'a de connexions pertinentes qu'avec l'État central à Yaoundé. Ainsi la mine davantage semble bien plus connectée à la capitale politique qu'à son environnement direct local.³⁶

Ainsi, il y a comme une opacité évidente visible par cette systématisation de la gouvernance minière « écartée » de la norme, et qui explique l'évidence d'une telle préférence de management par les autorités gouvernementales. C'est que face aux exigences de privatisation du secteur par les bailleurs de fonds internationaux, les logiques d'accumulation informelle ont été trouvées comme stratégie de rentabilisation et de recentralisation informelle entre les mains du bloc hégémonique au pouvoir et qui n'est autre que l'incarnation même de l'État au Cameroun. Les compagnies entrent alors par la suite dans une logique de redistribution

³⁵ Entretien avec un délégué départemental des mines à la retraite (Yaoundé, juillet 2023).

³⁶ Idem.

en permettant autour d'elles le développement des exploitations artisanales au profit des populations locales qui développent leurs propres réseaux de rentes autour de l'or. Les compagnies se rendraient souvent auprès des chefs de villages chez qui ils déposent souvent des dons et participent aux activités de développement local par la réalisation de forages pour l'eau potable, la construction de bâtiments pour des écoles ou des petits centres de santé.³⁷ Face à une situation quasiment verrouillée par les logiques des acteurs qui rendent difficiles l'application des textes et des solutions toutes évidentes, les populations abandonnées à elles-mêmes jouent leur survie face à la prolifération des sites abandonnés dominés par des lacs artificiels et profonds où certains trouvent la mort.

Les affres sur la gouvernance des projets d'exploitation des mines

La question des écosystèmes relève d'un regard d'expertise proposé par des acteurs et professionnels engagés pour la cause environnementale et la transparence dans le secteur minier. Ainsi, reconstruire les écosystèmes et le système de rentabilisation de ce secteur détruit par des projets d'exploitation, nécessite un regard à la fois scientifique assez critique.³⁸ Si l'on peut apprécier les efforts de plus en plus consenti par l'administration des mines pour apporter des solutions aux nocivités environnementales de l'exploitation minière par des sanctions, le travail consenti à côté par les ONG n'est pas du reste, au travers notamment de l'exposition des manquements graves observés quant au non-respect des principes de développement durable. Les réseaux d'ONG dans la région de l'Est particulièrement sont comme engagées dans un militantisme socio-environnemental qui met en lumière et dénonce les controverses que traverse le secteur minier, dans une intelligente d'activités de pression permanente sur les compagnies et le gouvernement.³⁹

L'autre point important du travail mené par les ONG est celui des exigences de transparence, de participation et de démocratie locale, d'équité, de droits de l'homme, toute chose qui contribuerait à ne pas permettre aux compagnies d'abuser de leurs intérêts en violant les normes environnementales. Ce qui ouvre aussi la voie à un élargissement du champ de la gouvernance minière au Cameroun afin d'y donner une place importante à chaque partie prenante dans un contexte où la sécurité environnementale est plus que jamais menacée dans la région de l'Est au Cameroun. Le lancement de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) dans laquelle le Cameroun a été admis comme pays conforme en 2013 permettrait ainsi d'exiger des compagnies minières qu'elles observent les clauses environnementales et notamment les études d'impact.⁴⁰

Pour le Cadre d'Appui et de Promotion de l'Artisanat Minier (CAPAM) la production de l'or de 2013 à 2016 s'élevait respectivement à 760 862 102 FCFA ; 905,608 millions de FCFA ; 14 712 millions de FCFA et, 10,03 milliards de FCFA. Des chiffres officiels qui ne relèvent que de ce qui est déclaré. Pour cette structure, les solutions face

³⁷ Entretien avec une élite du département de la Boumba et Ngoko (Yaoundé, juillet 2023).

³⁸ Entretien avec un cadre du ministère des mines (Yaoundé, Juillet 2023)

³⁹ Voir Projet de renforcement de la communication du Secrétariat Technique de la Coalition Camerounaise Publiez Ce Que Vous Payez (CCPCQVP) et du plaidoyer contre la fraude environnementale. « Transparence et fraude environnementale dans le secteur minier au Cameroun : Cas de l'exploitation artisanale semi-mécanisée à l'Est et dans l'Adamaoua », Publish What You Pay Cameroon juin 2019.

⁴⁰ Idem.

aux problématiques que pose la gouvernance minière au Cameroun sont des plus évidentes. Il s'agit pour les parties prenantes de respecter et faire respecter les textes en vigueur, de faire de la transparence dans l'attribution des titres afin de faciliter le suivi des obligations environnementales pré-exploitation, pendant l'exploitation et post exploitation. Il faut pour cette ONG que soient mis à jour et rendu publique la liste des entreprises titulaires de titres miniers ainsi que les noms de leurs propriétaires réels, et rendre publics les cas de superpositions en conformité avec la loi minière de 2016 en vigueur tout en tirant des leçons des problèmes découlant de la superposition de titres miniers. Et plus important, agir par un régime de sanctions contre les sociétés contrevenantes à une quelconque règle relative aux procédures ou au respect de l'environnement tout en harmonisant et en adaptant à la réalité, les dispositions environnementales contenues dans les textes régissant le secteur minier. De plus, éduquer les populations sur les questions environnementales est un impératif afin d'assurer leur suivi et leur participation à la gestion environnementale et des activités minières. L'efficacité d'une telle stratégie repose enfin sur l'implication des comités locaux de veille dans le suivi des activités minières, ainsi que des institutions de contrôle de proximité dépendantes du MINEPDED, avec des rapports et sanctions rendus publics contre les compagnies qui ne remettent pas en état les sites après exploitation conformément à l'art. 7 de la loi-cadre de 1996. A côté de cela des institutions et organes de contrôle comme la CONAC et le CONSUPE doivent être impliqués pour des audits dans le secteur minier et mener des actions visant à faire la lumière sur l'ensemble des flux financiers environnementaux qui ont été faits depuis l'avènement de la mine semi-mécanisée développée particulièrement par les compagnies chinoises dans les sites aurifères de la région de l'Est au Cameroun, ceci en collaboration l'ITIE pour une plus grande transparence dans les revenus et recettes que l'Etat perçoit de ces entreprises extractives.⁴¹ Ces solutions sont similaires à l'efficacité des textes, malheureusement contradictoires au vécu et à la réalité des activités et logiques des acteurs sur le terrain. Ce qui rend les solutions difficiles à être appliquer.

La reconsolidation de la gouvernance minière par des mécanismes pluriels dans les zones aurifères de la région de l'Est Cameroun

Julien Chongwang dans un de ses articles sur la problématique environnementale dans les zones aurifères de la région de l'Est au Cameroun, dresse un tableau désastreux sur les effets des activités d'exploitation, tant au niveau environnemental que sur le plan humain. C'est que, l'exploitation de l'or est mal encadrée en matière environnementale et génère une cascade de problèmes environnementaux et sociaux. Ceci est dû au fait que les exploitants détruisent des champs qui constituent le patrimoine de base des communautés réduites au travail minier. Des rivières sont déviées causant des inondations dans certains villages lors des grandes pluies, en même temps que le sol est profondément creusé et les sites ainsi dévastés laissés à l'abandon face à une population égarée (Chongwang 2023). Cet état des choses relève des effets d'une « privatisation de la politique minière au Cameroun » au sens de Victoria Lickert (2013), avec ce que cela implique comme réseaux d'enrichissement au sens de Pigeaud (2011) et Médard (1982). Le tout aidé par un le contexte d'une société politique camerounaise où dominant les logiques d'acteurs

⁴¹ Idem.

incarnant plusieurs intérêts à la fois formels et informels (Ateba 2020). Face à cette situation, on relève un ensemble de mesures qui participe à remédier à la problématique environnementale dans le cadre d'une consolidation accrue des actions institutionnelles et coproductrices dans les zones aurifères de la région de l'Est Cameroun.

L'institutionnalisation d'une prise charge de la problématique environnementale au Cameroun

Selon le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), une étude d'impact environnementale impose d'accorder une place importante aux prévisions législatives à ce propos (PNUE 2002). Autrement dit, une loi doit exister en lien avec d'autres autour des projets d'aménagement du territoire et de planification des projets de développement, et lesquelles intègrent la question environnementale dans la préparation et la conduite des projets. Et ces différentes lois doivent accompagner le processus décisionnel par lequel les pouvoirs publics orientent et donnent sens à la conduite d'un projet de sorte que les acteurs agissants sur le terrain respectent les clauses environnementales préalablement bien définies. Pour le cas des projets d'exploitation miniers au Cameroun, il est nécessaire dans le cadre de ce travail de voir la place accordée à l'étude d'impact environnemental ainsi que le cadre normatif par lequel ces études sont exigées dans les projets au Cameroun.

De la place accordée à l'impact environnemental dans l'appareil institutionnel....

Les travaux de Jackson Fonkoua permettent de mettre en lumière une diachronie et une synchronie de la place accordée aux études d'impact environnemental dans les projets de développement et autres constructions d'infrastructures au Cameroun. C'est qu'au départ, l'administration en charge de l'exigence des études d'impact environnementale dans les projets était le ministère de l'environnement et des forêts (MINEF). Mais il s'est avéré difficile de concilier entre les mains d'un seul et même département ministériel, la gestion des forêts et la protection de l'environnement. L'urgence a été de scinder la mission en deux et de confier chacun des pans à une administration spécialisée. C'est ainsi qu'à la faveur du réaménagement du gouvernement par décret n° 2004/320 du 8 décembre 2004, le Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature (MINEP) sera créé et deviendra l'administration spécialisée dans les questions d'étude d'impact environnemental dans les différents projets au Cameroun. Des missions qui étaient dévolues au Secrétariat Permanent à l'Environnement (SPE) du Ministère de l'environnement et des Forêts (Fonkoua 2006).

Selon l'organigramme du MINEP, il y a au sein de l'appareillage institutionnel dudit ministère plusieurs services particuliers avec des missions précises dans le cadre de la protection de l'environnement. Il s'agit notamment de la Division des Programmes et du Développement Durable (PDD) chargée des études d'impact environnemental, de penser les stratégies de lutte contre la pollution, de mener des programmes de planification et de gestion des ressources naturelles, de penser des politiques et stratégies d'utilisation des technologies moins polluantes. Aussi, de la Division des Normes et Inspections Environnementales (DNIE) qui quant à elle est chargée de l'élaboration et de la codification des normes et règlements sur l'environnement, de concert avec les administrations compétentes, du développement des indicateurs permettant d'assurer le suivi de la qualité de l'environnement. Par ailleurs, du Centre

d'Information et de Documentation sur l'Environnement (CIDE) qui a pour missions fondamentales celle de collecter, de centraliser, de traiter et de diffuser toute information importante en lien avec les questions environnementales, en la liaison avec les autres réseaux et systèmes d'informations sous-régionaux qu'internationaux. Selon l'article 77 de la loi Cadre sur la gestion de l'environnement au Cameroun, « Le Président de la République définit la politique nationale de l'environnement. Sa mise en œuvre incombe au Gouvernement qui l'applique, de concert avec les collectivités territoriales décentralisées, les communautés de base et les associations de défense de l'environnement. A cet effet le Gouvernement élabore des stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer la conservation et l'utilisation durable des ressources de l'environnement ». Pour la matérialisation de cette vision stratégique, un Comité interministériel est mis en place et prévu par l'article 20 (1). Ce comité est constitué par les représentants de tous les départements concernés par la question environnementale et dont les projets nécessitent une étude d'impact environnementale avant leur réalisation (Décret n° 2001/718/PM du 3 septembre 2001).

.....À un cadre normatif relatif aux études d'impact environnemental dans les projets au Cameroun

Pour Maurice Kamto (1996), l'étude d'impact environnemental apparaît comme l'artifice juridique le plus efficace dans l'ambition d'une stratégie efficace de protection de l'environnement et de garanti du développement durable. Cette étude doit être juridiquement exigée aux acteurs de production et encadrée afin qu'elle respecte rigoureusement les exigences dudit développement durable. Le cadre normatif en matière d'étude d'impact environnemental comprend les lois, règlements et autres textes d'application. Le Cameroun face à ces urgences pour la préservation de ses écosystèmes dans l'initiative, la conduite et la réalisation des projets de développement s'est doté d'une batterie de textes à la fois législatifs, réglementaires et d'applications.

Au niveau législatif, on compte comme texte fondamental dans la mise en musique des politiques environnementales, la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement. Cette loi fixe le cadre de protection et de gestion rationnelle des ressources matérielles et immatérielles, tant au niveau de la géosphère, de l'hydrosphère, de l'atmosphère, ainsi que les aspects sociaux et culturels qu'ils comprennent. Il y a en outre des lois spécifiques à un type particulier de ressources exploitées ainsi que les règles devant être respectées dans le cadre de leur extraction, de leur transport et de leur transformation. C'est le cas de la loi n° 99/013 du 22 décembre 1999 portant code pétrolier ou encore de la loi n° 001 du 16 avril 2001 (chapitre V du titre V, de l'art.85 à 88), portant code minier, abrogeant la loi n° 64/LF/3 du 6 avril 1964 portant régime des substances minérales de la République Fédérale du Cameroun. Dans le même registre, on peut classer la loi n° 2002/013 du 30 décembre 2002 portant code gazier.

Sur le plan réglementaire, les textes dans le cadre de la lutte pour la préservation de l'environnement sont dynamiques en termes d'organisation et de division du travail tant sur le plan hiérarchique qu'eu niveau horizontal. Ainsi, le décret n° 2005/117 du 14 avril 2005 portant organisation du Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature fixe spécifiquement les tâches dudit ministère dans la nomenclature du travail administratif de l'Etat au Cameroun en lui assignant des

missions spécifiquement de protection de l'environnement. A côté, on peut également compter le décret n° 2005/496 du 31 décembre 2005 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2005/117 du 14 avril 2005 portant organisation du Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature, ainsi que le décret n° 2001/718/PM du 3 septembre 2001 portant organisation et fonctionnement du Comité Interministériel de l'Environnement. Ce dernier texte crée la plateforme synergique d'action de l'activité du gouvernement en matière environnementale, en se faisant le lieu de collégialité interministérielle entre les ministères autour de différents projets respectifs et où la question environnementale occupe une place importante dans la conduite des actions communes.

Pour ce qui est des textes d'application, on peut s'appesantir sur le décret n° 2005/0577/PM du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des études d'impact environnemental. Ce texte permet ainsi de connaître les règles et procédures devant être observée par les maitres d'ouvrages dans l'initiative et la réalisation des projets au Cameroun. A côté de cette loi d'application, des secteurs spécifiques ont enrichi leur cadre d'application par des spécificités qui leur sont propres. C'est le cas du décret n° 2000/465 du 30 juin 2000 fixant les modalités d'application de la loi n° 99/013 du 22 décembre 1999 portant code pétrolier, ou encore le décret n° 2002/648/PM du 26 mars 2002 fixant les modalités d'application de la loi n° 001 du 16 avril 2001 portant code minier. Il n'est pas sans dire que les ONG jouent dans le cadre du respect des normes environnementales édictées par ces textes, notamment en matière d'étude d'impact, un rôle important sur le terrain afin d'accompagner l'action de l'Etat sur le terrain.

L'action croissante des ONG environnementales dans la lutte contre l'impact environnemental

Selon Chartier et Ollitrault, les ONG occupent dans le contexte international contemporain une place particulière et quasi singulière, incomparable à toute autre position que pourrait occuper un autre acteur de la scène internationale (Chartier & Ollitrault 2005). En effet, les ONG environnementales particulièrement semblent porter sur toute la planète, le poids et la capacité d'agir dont rêve la multitude des peuples pauvres, sur la puissance des multinationales. Elles sont le symbole et l'unité clé qui fait la force de la société civile internationale dans une redéfinition permanente en faveur des populations mondiales, des rapports géopolitiques, en répondant favorablement par leurs solutions aux urgences planétaires qui peuvent se poser.⁴² Ainsi, dans un jeu qui se veut démocratique, et où les Etats faibles du sud semblent légers face aux multinationales, elles sont sérieusement engagées pour la protection des valeurs universelles de survies globale. Dans le cadre des projets d'exploitation minière au Cameroun, les ONG environnementalistes mènent des activités de protection des espaces et espèces qui font la richesse de la biodiversité. Et pour apporter leur soutien aux populations touchées, elles mènent des activités de formation et d'accompagnement aux économies alternatives.

⁴² Idem.

Les activités de protection des espaces et espèces riches dans la biodiversité

Il ressort du Manuel de Procédure Générale des Etudes d'Impact et Audits Environnementaux du Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature (MINEP) que l'étude d'impact environnemental est un examen systématique mené dans l'objectif de cerner les effets favorables ou défavorables d'un projet sur l'environnement. Cette étude est portée par un document d'examen à la forme méthodologique d'un rapport d'étude et est soumis à l'appréciation des parties prenantes au projet : Etat, entrepreneurs, populations, associations de la société civile et ONG. Cette étude d'impact doit être réalisée par le promoteur ou le maître d'ouvrage du projet qui nécessite l'étude et est à la charge de ce dernier au soin d'un cabinet d'expert sur la question, ou pour plus de transparence auprès d'une ONG environnementale. Le Ministère chargé de l'environnement examine le rapport de l'étude d'impact de concert avec le comité interministériel. A l'approbation de l'étude le promoteur du projet a droit à l'obtention d'un certificat de conformité environnementale (CCE), délivrée par le Ministre en charge de l'environnement. Un document sans lequel sur le plan légal, aucun projet, susceptible d'avoir des incidences sur l'environnement, ne peut être mis en œuvre (Manuel de procédure générale des études d'impact et audits environnementaux, 2023).

L'impact environnemental se réfère aux effets que des activités humaines ont sur l'environnement naturel, tels que la pollution de l'air, de l'eau et des sols, la déforestation, la perte de la biodiversité, le changement climatique, entre autres. Ces effets peuvent avoir des conséquences négatives sur les écosystèmes, les espèces animales et végétales, la santé humaine et l'économie. Les ONG environnementales travaillent sur le terrain à accompagner les activités d'exploitation, afin de minimiser ces impacts et à promouvoir des pratiques durables pour protéger l'environnement.⁴³ Dans le cadre des études d'impact, les ONG jouent un rôle capital auprès de l'Etat comme « agent vérificateur » des rapports livrés par les promoteurs de projets. En effet, elles sont en possession de données pertinentes collectées sur le travail de terrain de leurs réseaux de chercheurs, et ont des analyses pertinentes sur un certain nombre d'aspects importants sur les spécificités des espaces qui font l'objet de projets. Elles travaillent avec des réseaux d'autorités locales, notamment les maires, les petits entrepreneurs locaux et les communautés touchées pour évaluer les impacts environnementaux de projets et proposer de meilleures solutions afin de minimiser les effets négatifs.⁴⁴ La place accordée à l'impact environnemental dans les projets au Cameroun dépend de plusieurs facteurs, tels que la nature du projet, les réglementations environnementales en vigueur, la sensibilisation des parties prenantes et l'engagement des entreprises et des gouvernements à promouvoir des pratiques durables. Il est de la responsabilité morale des ONG de motiver les parties prenantes à veiller au respect de tous ces aspects. Il y a au Cameroun des ONG comme le WWF ou encore la GIZ et des structures sous-régionales comme la COMIFAC qui travaillent activement à sensibiliser les Etats et gouvernements et les communautés locales dans ce sens.

Le 30 mars 2022, dans le sens de faire intégrer la conservation des paysages forestiers du Sud Cameroun au bassin forestier du Congo, face aux multiples projets agro-industriels qui les menacent, le Fonds mondial pour la nature (WWF) a signé avec le

⁴³ Entretien avec un expert en environnement de l'UICN (Yaoundé, Juillet 2023)

⁴⁴ Idem.

gouvernement camerounais, un mémorandum d'entente. Ainsi les projets agro-industriels seront amenés à intégrer une clause de conservation desdits paysages dans leurs projets. Ainsi, l'étude d'impact devra satisfaire ladite conservation (Ngounou 2022). C'est dans la même perspective de conservation que la GIZ travaille au Cameroun. L'un de ses objectifs dans sa coopération au développement au Cameroun est la conservation des forêts tropicales et des aires protégées en harmonie avec l'habitat humain et animal. Elle fait ainsi dans l'accompagnement aux études d'impact, la promotion d'une gestion durable des ressources et la protection de la biodiversité au Cameroun et dans les États membres de la Commission des forêts d'Afrique centrale (COMIFAC).

Les activités de formation et d'accompagnement des populations aux économies alternatives et durables

L'accompagnement des populations dans un environnement où elles semblent ne pas avoir une pleine mesure des changements qui s'opèrent en eux et autour d'eux à long terme, relèvent d'un exercice qui nécessite une communication persuasive. Joule, Girandola et Bernard dans leurs travaux sur la question, développent l'idée de communication engageante (Patruș 2014). Cette théorie selon ces auteurs, consiste à obtenir des individus une attitude préparatoire et engageante où ils s'intègrent aisément dans les contingences sociales de la production et de la diffusion solennelle du discours, avant que ce dernier ne fasse l'exposer persuasif en lien direct avec l'acte préparatoire et le thème précédemment réalisés. Au-delà du simple cumul de savoir psychosocial sur les individus à qui on s'adresse et qu'on voudrait sensibiliser, la communication engageante est une démarche globale visant à engager les individus dans des changements comportementaux à long terme qu'on voudrait induire chez eux face à la réalité qu'ils vivent et à laquelle on voudrait les préparer à affronter, pour qu'elle n'affecte pas négativement leur existence.⁴⁵ Ainsi, pousser des individus à s'engager s'est vouloir obtenir d'eux de se comporter d'une certaine façon par l'intermédiaire d'échanges persuasifs préalablement bien préparés à partir d'éléments concrets de leur existence. Il s'agit d'informer pour changer les attitudes et ensuite les comportements, en proposant d'agir d'une manière directement par des actes engageants, lesquels prédisposent à retenir et comprendre les messages de sensibilisation proposés.⁴⁶

Face à la dégradation de l'environnement par les projets portés sur le terrain par les entrepreneurs économiques, les ONG œuvrent abondamment afin de sensibiliser et de former les populations à des formes d'activités conservatrices des écosystèmes. L'accompagnement des populations aux économies alternatives et durables est un élément clé pour promouvoir des pratiques durables face à la prédation spatiale des projets au Cameroun. Les ONG environnementales et les organisations internationales travaillent à promouvoir des alternatives durables, telles que l'agriculture, l'élevage et l'écotourisme, afin de réduire la dépendance des communautés locales vis-à-vis des projets des grands groupes et qui dégradent le milieu de vie desdites populations et ainsi les sensibiliser à protéger elles-mêmes leurs écosystèmes locaux.⁴⁷

⁴⁵ Idem.

⁴⁶ Idem.

⁴⁷ Entretien avec le sénateur du département de la Boumba et Ngoko (Yaoundé, juillet 2023)

Au Cameroun, l'observation faite sur le terrain nous a permis de constater plusieurs modalités dans la sensibilisation : L'organisation des campagnes radiophoniques comme cela est le cas de la chaîne Radio Environnement de l'UICN à Yaoundé, l'organisation des ateliers de formation et des grandes kermesses ou foires communautaires et la sensibilisation par les médias sociaux, des affiches des vidéos et des publications dans des colonnes de journaux.

Certaines ONG travaillent également en collaboration avec les églises et les pouvoirs traditionnels locaux, afin de mieux asseoir leurs politiques de sensibilisation. Elles intègrent la participation des populations locales pour leur permettre de s'exprimer et de mieux exposer leurs préoccupations et leurs besoins dans la stratégie qui doit être mise en place et ainsi porter des actions plus efficaces et efficaces en termes de mobilisation.⁴⁸ Pour certains acteurs associatifs, la nécessité apparaît dans l'ambition de créer auprès des jeunes une certaine émulation en les sensibilisant dès le bas âge. Ainsi, il y a dans les lycées et collèges des zones sérieusement concernées, des ateliers d'animations, d'excursion et de lectures. Le tout appuyé par des activités de descentes sur le terrain et de reboisement. Dans certaines conditions financières bien disposées, des stages de vacances sont organisés en leur faveur dans le cadre des activités spéciales des structures comme le WWF ou la GIZ et les réseaux associatifs des régions comme celle de l'Est, de l'Extrême-nord ou du Sud-ouest sur les flancs du Mont-Cameroun.⁴⁹

Le travail des ONG est devenu au fil du temps plus exigeant en matière environnementale au Cameroun, et notamment depuis le développement des activités d'extractivisme aurifères dans la région de l'Est. La problématique environnementale s'en trouve y prise un peu plus au sérieux au vu des dégâts subis par les écosystèmes dans les champs miniers.

CONCLUSION

De manière quasi universelle, l'exploitation minière constitue un réel risque pour l'environnement. L'atténuation de ces risques nécessite un ensemble de préalable juridique en termes de codification qui garantisse non seulement la rentabilisation financière des projets miniers pour l'Etat et les populations, mais également la protection et la pérennisation des écosystèmes. L'exploitation minière dans la région de l'Est au Cameroun pose malheureusement un sérieux problème environnemental, tant par l'absence des études d'impact que par la transparence nécessaire pour une évaluation financière qui puisse prendre en compte les besoins de reconstruction des écosystèmes détruits. L'impératif est alors celui d'un militantisme environnemental et financier des ONG afin que la systématisation opaque de la gouvernance minière au Cameroun, laisse la place à un mode de gestion plus efficace et à même de garantir les droits financiers et environnementaux des populations de cette région qui sont les plus durement touchées par le spectre de la pauvreté et les risques de perdre tout ce qui leur permet de vivre sereinement. Ainsi la question environnementale dans les politiques d'exploitation minière au Cameroun apparaît comme une prévision juridiquement bien bâtie avec un cadre normatif solide qui

⁴⁸ Idem.

⁴⁹ Entretien avec un jeune stagiaire et chercheur du WWF (Yaoundé, Juillet 2023).

permet même les interventions de la société civile dans l'optique d'accompagner l'Etat et les populations dans les perspectives d'un développement durable. Seulement la réalité sur le terrain révèle un tableau paradoxal par rapport aux textes. De vastes étendues d'écosystèmes détruits et une gouvernance d'opacité difficile à cerner et dominés par des logiques de réseaux d'accumulations et de communautés d'intérêts. Ainsi, le développement socioéconomique de la région de l'Est au travers des chantiers miniers, fait face à des difficultés à se voir appliquer des politiques de préservation environnementales efficaces.

Références bibliographiques

Ateba, A. (2020) : « Hybridation stratégique et politiques de développement économique au Cameroun : cas des politiques du logement social », Projet R4D « The developmental State's strikes back ?, FNS.

Bayart, J-F. (1986) : « La société politique camerounaise (1982-1986) », Politique Africaine, www.pol-afric.com/numeros/pdf/022005.pdf consulté le 05/12/2018 Consulté le 20 aout 2023.

Chartier, D & Ollitrault, S. (2005) : Les ONG d'environnement dans un système international en mutation : des objets non identifiés ? In : Représenter la nature ? ONG et biodiversité [en ligne]. Marseille : IRD Éditions, 2005

Chongwang, J. (2023) : « Cameroun : Les mines de l'est, une menace pour l'environnement », <https://www.scidev.net/afrique-subsaharienne/features/cameroun-mines-environnement/> Consulté le 27 juillet 2023.

CIRAD, (Février 2014) : Exploitation minière en zone forestière au Cameroun, CIRAD, Département Environnements et Sociétés, UPR Biens et Services des Écosystèmes Forestiers tropicaux.

Décret n° 2000/465 du 30 juin 2000 fixant les modalités d'application de la loi n° 99/013 du 22 décembre 1999 portant code pétrolier.

Décret n° 2001/718/PM du 3 septembre 2001 portant organisation et fonctionnement du Comité Interministériel de l'Environnement.

Décret n° 2001/718/PM du 3 septembre 2001 portant organisation et fonctionnement du Comité Interministériel de l'Environnement.

Décret n° 2002/648/PM du 26 mars 2002 fixant les modalités d'application de la loi n° 001 du 16 avril 2001 portant code minier.

Décret n° 2005/0577/PM du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des études d'impact environnemental.

Décret n° 2005/117 du 14 avril 2005 portant organisation du Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature

Décret n° 2005/496 du 31 décembre 2005 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2005/117 du 14 avril 2005 portant organisation du Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature

Fonkoua, E. (2006) : Les études d'impact environnemental dans les projets de développement au Cameroun, Mémoire de Master 2, Université de Limoges.

Kamto, M. (1996) : *Droit de l'environnement en Afrique. Universités Francophone*. EDICEF.

Kenné, Y. (2023) : « L'abandon des sites miniers au Cameroun donne lieu à des trous et lacs mortels », [https://fr.mongabay.com/2023/02/labandon-des-sites-miniers-au-cameroun-donne-lieu-a-des-trous-et-lacs-mortels/#:~:text=En%202021%2C%20l'ONG%20camerounaise,%C3%A0%20plus%20de%20200%20personnes](https://fr.mongabay.com/2023/02/labandon-des-sites-miniers-au-cameroun-donne-lieu-a-des-trous-et-lacs-mortels/#:~:text=En%202021%2C%20l'ONG%20camerounaise,%C3%A0%20plus%20de%20200%20personnes. Consulté le 20 aout 2023.). Consulté le 20 aout 2023.

Loi n° 001 du 16 avril 2001 (chapitre V du titre V, de l'art.85 à 88), portant code minier, abrogeant la loi n° 64/LF/3 du 6 avril 1964 portant régime des substances minérales de la République Fédérale du Cameroun.

Loi n° 2002/013 du 30 décembre 2002 portant code gazier.

Loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

Loi n° 99/013 du 22 décembre 1999 portant code pétrolier

Loi n° 2016/017 du 14 décembre 2016 portant code minier

Magrin, G. (2013), *Voyage en Afrique rentière : une lecture géographique des trajectoires de développement*, Paris, Publication de la Sorbonne.

Manuel De Procédure Générale Des Études D'impact Et Audits Environnementaux, <https://minepded.gov.cm/wp-content/uploads/2020/01/Manuel-de-proc%C3%A9dure-g%C3%A9n%C3%A9rale-des-%C3%A9tudes-d%27impact-et-audits-environnementaux.pdf> Consulté le 23/09/2023

Médard, J.-F. (1982) : « L'Etat sous-développé en Afrique noire : clientélisme politique ou Néo- patrimonialisme ? », Talence, Centre d'Etude d'Afrique Noire, Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux.

Michel, P. (2001) : *L'étude d'impact sur l'environnement objectif - cadre réglementaire - conduite de l'évaluation*. Ministère De L'aménagement Du Territoire Et De L'environnement.

Ngounou, B. (2022) : « Cameroun : le WWF va assurer la gestion intégrée des paysages forestiers dans le Sud », Afrik21, 7 avril 2022. <https://www.afrik21.africa/cameroun-le-wwf-va-assurer-la-gestion-integree-des-paysages-forestiers-dans-le->

La fluidification inachevée de l'incrimination de la corruption de fonctionnaire dans la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant code pénal du Cameroun

Gaétan Mamert Biloa Ntonga
bitoantonga@yahoo.fr
Université de Yaoundé II (Cameroun)

« Le juriste n'a pas le droit de dire que le passé historique a été erreur, que le présent est réalité. S'il modifie une règle, ce n'est pas qu'elle ait été fautive, c'est parce qu'il est nécessaire d'en créer une autre plus convenable au temps présent... » (Ripert 1955 : 43).

Résumé

Pour lutter contre la corruption et promouvoir la bonne gouvernance, un pays doit disposer de lois. Ces lois doivent régulièrement être adaptées aux besoins sans cesse changeant de cette lutte et s'inspirer d'expériences internationales. C'est dans cette perspective que le législateur camerounais à travers la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal s'est proposé de fluidifier l'incrimination de la corruption de fonctionnaire, qui s'était jusque-là révélée à la fois évasive et trop rigide pour diverses raisons. Cette étude vise donc à évaluer cette dernière intervention du législateur pénal en la matière, dans la finalité de voir si cette reconfiguration de l'incrimination préserve désormais le juge de toute incertitude et lui facilite la caractérisation de l'infraction et sa répression. Il en ressort que, malgré ses nouvelles facilités répressives, cette incrimination demeure indolente et appelle la plus grande vigilance des juges en attendant sa future réforme.

Mots clés : Fluidification, Incrimination, Corruption de fonctionnaire, Désolidarisation

Abstract

To fight corruption and promote good governance, a country must have the laws. These laws must be regularly adapted to the ever-changing needs of this fight and draw on international experience. It is in this perspective that the Cameroonian legislator, through Law No. 2016/007 of 12 July 2016 on the Penal Code, proposed to make the criminalisation of bribery of public officials, which had so far proved to be both evasive and too rigid for various reasons, more fluid. The purpose of this study is therefore to assess this recent intervention by the criminal legislator in this area, with a view to seeing whether this reconfiguration of the criminalisation of bribery of public officials now protects the judge from any uncertainty and makes it easier for him to characterise the offence and punish it. It appears that, despite its new repressive facilities, this offence remains indolent and calls for the utmost vigilance on the part of judges pending its future reform.

Keywords: Fluidification, Criminalisation, Bribery of public officials, Disassociation

INTRODUCTION

Dans le cadre de l'intensification de l'exigence de moralisation des mœurs économiques, le Cameroun a eu recours à une grande variabilité de mécanismes parmi lesquels le droit pénal, qui par sa force coercitive, impérative et contraignante doit assurer un meilleur cadre de vie à l'ensemble de la communauté. Dans le but d'assigner à ce droit pénal un rôle protecteur des valeurs éthiques compatibles avec les exigences de bonne gouvernance et du développement socio-économique (Costa Lascoux 1977 :8), la loi pénale camerounaise en matière de corruption apparaît

comme l'une des rares exceptions dans un domaine ayant été pendant longtemps, dominé par la stagnation⁵⁰.

À l'instar du terme latin « *corruptus* », le mot corruption évoque toute une série d'images du mal. Il renvoie aux facteurs de destruction de ce qui est sain. Même si ses définitions ne sont pas statiques ni identiques selon les cas⁵¹, dans la mesure où l'idée que les sociétés se font de ce qui doit être considéré comme corrompu évolue (Bouvier 2000 : 3) ; le concept de corruption est appliqué à la fois aux comportements politiques, à la pratique administrative et même aux attitudes sexuelles⁵². Il est surtout aujourd'hui utilisé comme une notion générique qui englobe toutes les formes d'abus de fonction qu'elles soient publiques ou privées (De Sardan 1996 :3). Pour une définition assez complète il convient de décrire la corruption comme une conduite qui se détourne des devoirs officiels liés à la fonction publique ou privée en vue d'obtenir des avantages personnels qu'ils soient pécuniaires ou de statut ; ou qui violent les règles émises contre certains comportements à visée personnelle.

Les données de la législation pénale camerounaise actuelle en matière de répression de la corruption perçue comme manquement à l'éthique professionnelle dépendent grandement de la manière dont le législateur national a assumé le double héritage

⁵⁰Il faut reconnaître que la répression de la corruption est l'un des aspects par lesquels le législateur pénal camerounais a le plus manifesté son dynamisme depuis l'accession à l'indépendance. Pour améliorer la visibilité et la lisibilité des actions judiciaires menées dans le cadre de la lutte contre la corruption a été promulguée la loi n°2011/028 du 14 décembre 2011 portant création d'un Tribunal Criminel Spécial. Cette dernière sera elle-même modifiée par celle plus récente n°2012/011 du 16 juillet 2012. Déjà à partir de 1977, le législateur pénal camerounais avait procédé à l'élargissement de certaines infractions de corruption. Voir articles 134, 134 (bis), et 135 de l'ancien code pénal camerounais devenus articles 134, 134-1 et 135 dans le nouveau code pénal. Il est tout aussi significatif que le législateur pénal camerounais ait institué à cet égard un Tribunal Criminel Spécial (TCS) par la loi n°62/LF/10 du 9 novembre 1962. Ainsi, afin que l'arrêt Mbeng Meng rendu par la Cour Fédérale de justice (CFJ) en 1966 sur la base des pouvoirs formés par L'Attorney Général près la « *Court Of Appeal* » du Cameroun Occidental et le Procureur Général près la Cour Fédérale de justice ne hâte la recrudescence des atteintes à la fortune publique, le législateur fédéral a réagi aussitôt en votant la loi n°67/LF/1 du 12 juin 1967 modifiant l'article 2 de la loi n°62/10 du 9 novembre 1962 qui avait servi de base légale à la décision de la Cour Fédérale. Cette modification adaptait ainsi les peines sanctionnant les atteintes à la fortune publique à l'importance des sommes détournées. Toutefois, le premier Tribunal Criminel Spécial date de la loi n°61/06 du 04 avril 1961. Celle-ci instituait un Tribunal Criminel Spécial compétent, aux termes de l'article 1 de ce texte, pour connaître : « *des soustractions commises par les dépositaires ou comptables publics (. . .) des crimes et délits connexes* ».

⁵¹En dehors des définitions de la corruption proposées par le législateur pénal camerounais, Transparency International (TI) la présente comme « *l'abus de pouvoir reçu en délégation à des fins privées* », ou encore « *l'abus de pouvoir au profit de l'enrichissement personnel* » ; l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe définit la corruption comme « *l'utilisation et l'abus du pouvoir public à des fins privées* » ; selon la Commission des Communautés Européennes « *la corruption est liée à tout abus de pouvoir ou toute irrégularité commis dans un processus de décision en échange d'une incitation ou d'un avantage indu* » ; la Banque Mondiale retient la définition suivante : « *utiliser sa position de responsable d'un service public à son bénéfice personnel* » ; la Convention des Nations Unies Contre la Corruption (CNUCC) étend la définition de la corruption aujourd'hui à la « *soustraction, au détournement ou autre usage illicite de biens par un agent public, au trafic d'influence, à l'enrichissement illicite, au blanchiment d'argent ou du produit du crime, à la soustraction des biens dans le secteur privé, à l'abus de pouvoir* ».

⁵²Voir corruption de la jeunesse, article 344 de la loi n°2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal.

colonial (Ntono Tsimi 2012 : 55). Il s'agit d'une législation pénale, qui relativement à la corruption comporte plusieurs incriminations distinctes. Cette incrimination énumérative des cas de corruption au Cameroun a été expliquée par la doctrine par la nécessité d'obtenir un compromis entre les logiques juridiques différentes dans la partie du pays ayant été sous administration britannique et celle ayant été sous administration française (Costa Lascoux 1977 :15). Face à cette exigence de compromis, le législateur pénal camerounais a tenté de regrouper les infractions de corruption selon soit les intérêts à protéger, soit les personnes à protéger. Par cette manière de procéder, on a abouti non plus à l'incrimination de la corruption mais aux incriminations de corruption ou pour mieux dire les choses, à l'incrimination polymorphe de la corruption dans la législation pénale camerounaise (Mebu Nchimi 2018 : 81).

On retrouve ainsi dans la législation pénale camerounaise la corruption dite de fonctionnaire, la corruption de l'employé, la corruption électorale et même la corruption de médecins. Même si tous les faits ainsi incriminés peuvent présenter le lien commun d'être des atteintes à l'éthique professionnelle, le législateur ne se fait point le devoir de l'établir. Chacune de ces infractions de corruption s'analyse en soi, protège une valeur sociale qui lui est propre⁵³ et présente par rapport aux autres des éléments spécifiques. Cette conception hétérogène de l'infraction de corruption par le législateur pénal fait qu'elle ne peut s'analyser que par un exposé de chacune d'elles.

Cependant malgré cette conception hétérogène et sous réserve des infractions voisines ou assimilées⁵⁴, le législateur pénal camerounais envisage la corruption stricto sensu entre autres soit comme un délit de certains corps sociaux, soit alors comme une infraction politique. Ce sont ces différents aspects de l'incrimination qui peuvent permettre de déterminer en quoi consiste chaque infraction de corruption dans la législation pénale camerounaise. C'est une démarche qui pour être cohérente invite à distinguer celles des infractions de corruption commises dans le secteur public ou corruptions publiques (Lascoume 1999), non seulement de celles commises dans le secteur privé ou corruptions privées, mais aussi des hypothèses particulières prévues par la législation pénale camerounaise .Cependant, le champ de cette

⁵³ La corruption de fonctionnaire est présentée par le législateur pénal comme une atteinte à la fonction de l'agent public, (voir intitulé du chapitre III du titre I du livre II de la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal), pendant que la corruption électorale est une atteinte à la constitution, (voir intitulé du chapitre II du titre I du livre II de la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal) , la corruption en matière de concours administratifs ou d'examen, une atteinte à l'autorité publique,(voir chapitre IV du livre II de la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal), la corruption des agents du secteur privé, une atteinte à la confiance des personnes, (voir intitulé du chapitre III du titre III du livre II de la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal) et la corruption des médecins une atteinte à la santé publique (voir intitulé du chapitre IV du titre II du livre II de la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal).

⁵⁴ Il s'agit entre autres de la concussion de l'article 142, la prise d'intérêt dans un acte par un fonctionnaire de l'article 135, le favoritisme de l'article 143, l'abus de fonction de l'article 140, le trafic d'influence de l'article 161, le délit d'initiés de l'article 135-1, la prise d'emploi prohibé de l'article 136-1, la non déclaration du conflit d'intérêts de l'article 313-1 et le détournement de deniers publics de l'article 184 du Code pénal, dont les dimensions sont parfois sinon souvent inextricablement entremêlées dans certaines situations.

réflexion sera réservé à celles de ces infractions qui constituent des corruptions publiques affectant directement la qualité du service public.⁵⁵

La législation pénale camerounaise semble cependant marquée par l'idée que, la corruption, celle qui est décrite partout et qui mine notre société est d'abord et avant tout celle des agents serviteurs de la masse notamment du secteur public. Cela s'explique sans doute par la sensibilité aussi bien de l'opinion publique que des pouvoirs politiques à toute atteinte au service public et particulièrement lorsqu'elle émane d'un agent public qui de par sa qualité est tenu d'un devoir d'exemplarité et de désintéressement⁵⁶. Ce n'est donc pas sans raison que lorsqu'on évoque la corruption, on pense principalement à la corruption de fonctionnaire et accessoirement à la corruption de l'employé. Aussi, le fait que le droit pénal à la différence du droit social, distingue le fonctionnaire de l'employé témoigne de ce que la corruption de chacun d'entre eux a une signification sociale propre.

Le législateur pénal camerounais croit ainsi pouvoir en partant de la sublimation des infractions de corruption de fonctionnaire, bâtir sa technique de sévérité dans la répression de la corruption. La reconfiguration de l'incrimination de la corruption de fonctionnaire par le législateur à travers la loi n°2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal s'inscrit donc en droite ligne de cette sublimation législative sélective dans la répression de la corruption au Cameroun. Cependant, l'optimisation des applications de cette infraction s'étant dans le passé révélée difficile tant son incrimination dans sa version ancienne était d'une approche délicate (Dounkeng Zele 2006 : 213), on peut à juste titre se demander si cette reconfiguration préserve désormais le juge de toute incertitude et lui facilite la caractérisation de l'infraction et sa répression. La réponse à cette interrogation conduit à constater que, malgré la multiplication des facilités répressives dans l'incrimination de la corruption de fonctionnaire, il y persiste un certain nombre de lacunes rédactionnelles pouvant édulcorer sa mise en œuvre.

Les facilités répressives de l'incrimination de la corruption de fonctionnaire

La recrudescence des actes constitutifs de corruption et singulièrement de la corruption de fonctionnaire a encore un peu plus que dans le passé⁵⁷ conduit le législateur pénal à minimiser les conditions d'application de cette incrimination, aussi pour mieux juguler les difficultés de preuve inhérentes à cette infraction le législateur pénal de 2016 a opéré par une désolidarisation des protagonistes de l'infraction.

⁵⁵ En seront donc exclues, la corruption des agents du secteur privé de l'article 312 de la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal qui est une corruption privée, la corruption électorale de l'article 123(c) et (d) du même texte qui est une atteinte à la légitimité démocratique, et la corruption de la jeunesse prévue à l'article 344 du nouveau Code pénal camerounais qui, bien que relevant aussi du droit pénal anti-corruption, est une atteinte aux bonnes mœurs sexuels.

⁵⁶ Voir article 38 du décret n°94/199 du 07 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l'État, modifié et complété par le décret n°2000/287 du 12 octobre 2000.

⁵⁷ La loi n° 77/23 du 6 décembre 1977 a en effet marqué un tournant décisif dans la manière de réprimer la corruption de fonctionnaire en droit pénal camerounais. Les dispositions de cette loi formaient les articles 131, 133, 134, 134 bis, 135 et 161 de l'ancien Code pénal.

La restriction des conditions de l'incrimination

De la prévision d'une infraction de corruption à celle des infractions de corruption relatives au fonctionnaire, la législation pénale camerounaise quant à cette catégorie sociale n'est pas demeurée statique. L'infraction de corruption que reprochait le législateur de 1967 au seul fonctionnaire agissant dans le cadre de ses fonctions constitue aujourd'hui une série d'infractions reprochées non plus au seul fonctionnaire, mais aussi à tout particulier. Il importe donc de saisir l'élargissement de la catégorie des auteurs de la corruption de fonctionnaire non seulement dans son historique, mais aussi et surtout dans son récent prolongement pour pouvoir plus aisément analyser la variabilité du fait matériel constitutif de cette infraction.

L'élargissement de la catégorie des auteurs de la corruption de fonctionnaire

Dans le but qui est le sien, à savoir élargir au maximum le domaine dans lequel l'infraction de corruption de fonctionnaire peut être commise, il faut reconnaître que le législateur pénal camerounais dans cette perspective fait preuve d'une grande constance. Il faut rappeler à ce propos qu'avant la réforme de 1977, une bonne partie des acteurs pouvaient se frotter les mains en se livrant à la corruption sans encourir le risque d'être inquiétés par la loi pénale. Ils étaient ainsi mis à l'écart par le texte d'incrimination du Code pénal de 1967. C'est pourquoi pour se montrer fortement répressive, la loi de 1977 avait à travers l'article 131 (nouveau) de l'ancien Code pénal procédé à une extension considérable des auteurs de l'infraction.

Le nouvel article 131 de ce Code pénal entendait donc déjà d'une manière extensive la notion de fonctionnaire. Le contenu de cet article du Code pénal semblait bien s'adapter à la volonté du législateur de l'époque qui était naturellement d'élargir pour les besoins de la répression, le cercle des auteurs principaux potentiels de la corruption de fonctionnaires. En l'occurrence, était « *considéré comme fonctionnaire, pour l'application de toute loi pénale, tout magistrat, tout officier public ou ministériel, tout préposé ou commis de l'Etat ou toute autre personne morale de droit public, d'une société d'Etat ou d'économie mixte, d'un office public ou ministériel, tout militaire des forces armées ou de gendarmerie, tout agent de la sûreté nationale ou de l'administration pénitentiaire et toute personne chargée même occasionnellement d'un service, d'une mission ou d'un mandat public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions* ».

Du coup, tous ceux qui avant la loi de 1977 rentraient impunément dans la légalité après accomplissement des actes corrupteurs ou corrompus,⁵⁸ se voyaient alors reprocher l'infraction de corruption de fonctionnaire. Cette définition du fonctionnaire a été reconduite par la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal⁵⁹. Cependant, Cette extension qui se voulait satisfaisante en son temps n'avait pas intégré les implications de la mondialisation.

L'actualisation de l'incrimination est donc allée dans le sens d'une plus grande ouverture. Concrètement, l'incrimination de la corruption de fonctionnaire est

⁵⁸ Il s'agit par exemple des clercs, des huissiers, des militaires et des personnes chargées occasionnellement d'un service, d'une mission ou mandat publics qui de 1967 à 1977 ne pouvaient être poursuivis pour corruption de fonctionnaire car n'étant pas fonctionnaires au sens de l'article 131 (ancien).

⁵⁹ Voir article 131 de la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal

désormais explicitement ouverte au « *fonctionnaire ou agent public étranger ou international* » conformément aux engagements pris par le Cameroun vis-à-vis de la communauté internationale ; à travers la signature et la ratification de la Convention des Nations-Unies contre la corruption⁶⁰. Cette progression dans l'extension du cercle des auteurs de l'infraction est d'autant considérable que la nouvelle législation retient aussi une définition large de la notion de « *fonctionnaire ou agent public étranger ou international* ». Il s'agit de « *toute personne détenant un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d'un pays étranger, ou d'une organisation internationale publique, qu'elle ait été nommée ou élue, et toute personne qui exerce une fonction publique pour un pays étranger, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique* ». Cette définition intègre donc tout aussi les diplomates et les agents consulaires dont les immunités ne peuvent être ignorées. Cependant, si les faits dont l'agent diplomatique est l'auteur sont constitutifs d'infraction qualifiée crime dans son pays d'origine, il peut être prié de quitter le Cameroun afin d'être poursuivi et donc subir les effets de la répression devant les tribunaux de son pays pour ces faits. Aussi, s'il s'agit d'actes accomplis en dehors l'exercice de ses fonctions par l'agent consulaire, la répression par les autorités judiciaires de l'Etat de résidence est bien admise.⁶¹

Certes, en droit positif camerounais, l'infraction est camerounaise dès lors qu'elle a été commise sur le territoire de la République que l'auteur soit un national ou un étranger⁶², et les juridictions pénales nationales sont compétentes pour en connaître. Seulement cette précision du législateur devient déterminante quant on sait qu'en matière de corruption de fonctionnaire, la qualité de fonctionnaire est un préalable implacable. Ce faisant, le législateur non seulement caractérise la qualité de fonctionnaire ou d'agent public des étrangers au Cameroun, mais aussi lève l'équivoque sur le traitement pénal des actes de corruption commis par de tels agents au Cameroun. Au-delà de l'élargissement de la catégorie de ses auteurs, la minimisation des conditions de répression de la corruption de fonctionnaire s'opère aussi par l'accroissement des actes matériels constitutifs de cette infraction.

⁶⁰ A travers cette convention, le Cameroun s'engageait notamment à adopter « (...) les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale (...) » aux comportements comme la corruption d'agents publics nationaux (article 15), la corruption d'agents publics étrangers et de fonctionnaires d'organisations internationales publiques (article 16) entre autres.

⁶¹ Dans ce cas, l'agent consulaire pourra être assimilé à tout ressortissant étranger vivant sur le territoire d'un Etat tiers.

⁶² Voir article 7 (1) de la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal : « La loi pénale de la République s'applique à tout fait commis sur son territoire », (2) « Sont compris dans le territoire de la République, les eaux territoriales et l'espace aérien au-dessus de ce territoire et de ces eaux, ainsi que les navires et aéronefs immatriculés dans la République ». Dans le même sens, l'article 8 (a) ajoute que « La loi pénale de la République s'applique à toute infraction dont l'un des éléments constitutifs s'est trouvé réalisé en tout ou en partie sur son territoire » Et l'article 640 du Code de procédure pénale précise que « Est réputée commise au Cameroun : a) toute infraction dont un acte caractérisant un des éléments constitutifs a été accompli au Cameroun ; b) toute infraction de contrefaçon ou altération du sceau de la République ou des monnaie ayant cours légal sur le territoire national ; c) toute infraction à la sureté de l'Etat. Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique à un étranger que s'il est arrêté au Cameroun ou si le Gouvernement obtient son extradition ».

La variabilité du fait matériel constitutif de corruption de fonctionnaire

Les pénalistes considèrent que les conditions d'existence d'une infraction peuvent être classées en deux groupes (Melone 1975 :7). D'une part les conditions préalables définissant la situation de droit ou de fait protégée par la qualification juridique décrite dans le texte d'incrimination et d'autre part les éléments constitutifs qui eux, constituent l'atteinte prohibée par la situation juridique. On affirme ainsi que les éléments constitutifs découlent du texte d'incrimination et que chaque infraction particulière a ses éléments spécifiques prévus par le texte. Les éléments constitutifs de l'infraction de corruption de fonctionnaire en droit pénal camerounais résultent ainsi des articles 134,134-1 et 163-1 du nouveau Code pénal qui viennent remplacer les articles 134 et 134 bis de l'ancien texte.

Ces différentes dispositions définissent bien entendu deux situations juridiques distinctes qualifiées de corruption passive⁶³ et de corruption active⁶⁴. Il ne nous semble cependant pas opportun dans cette analyse de restituer cette division étant donné que les deux situations présentent beaucoup d'éléments communs. Leurs différences ne tenant qu'à quelques particularités. La distinction classique élément matériel et élément psychologique doit tout aussi pouvoir être écartée ici afin d'insister sur tous les aspects de cette incrimination dont certains restent en dehors du champ de ces deux catégories. L'analyse de l'incrimination de la corruption de fonctionnaire convoque donc une impérieuse nécessité de déterminer les comportements incriminés.

Pour que la volonté criminelle de l'agent devienne pénalement punissable elle requiert un minimum de matérialisation par l'accomplissement des actes prohibés par le texte d'incrimination. Les textes d'incrimination de la corruption de fonctionnaire soulignent essentiellement la sollicitation ou la réception des dons ou promesses, l'offre ou la promesse des dons et présents et le cas des récompenses « *compromettantes* »⁶⁵. L'agent devant bien entendu dans chacune de ces situations être conscient de l'illégalité de l'acte commis. Le nouveau Code pénal camerounais dans ce domaine ne se démarque pas fondamentalement de l'ancien et désigne les actes matériels de l'auteur principal de la corruption de fonctionnaire par deux principaux verbes qui conduisent à l'idée que cette hypothèse de corruption active⁶⁶ selon le législateur est principalement réalisable soit par sollicitation soit par réception des dons et présents. La corruption de fonctionnaires par offre ou promesse des dons et présents résulte désormais de l'article 134-1 du nouveau Code pénal camerounais et saisit la participation criminelle du corrupteur. Elle concerne « *quiconque* » qui pour obtenir d'une autre personne qu'elle accomplisse, ajourne ou s'abstienne d'un acte, lui offre, promet de lui offrir une rémunération occulte. Il s'agit pour le législateur de l'hypothèse de corruption passive⁶⁷. Cependant, le législateur ne détermine pas en quoi consiste exactement les dons et présents, objet soit de la sollicitation ou de la réception soit alors de l'offre ou promesse. Il faut dans ce sens noter que d'une part, il s'agit de tout avantage illégitime en nature ou

⁶³ Voir article 134-1 de la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal.

⁶⁴ Voir article 134 de la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal.

⁶⁵ Voir article 134(3) de la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal.

⁶⁶ C'est la nouvelle qualification de l'article 134 de la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal.

⁶⁷ C'est la nouvelle qualification de l'article 134-1 de la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal

en numéraire et d'autre part que cet avantage peut consister en des objets matériels les plus divers. Il ressort de la jurisprudence antérieure au nouveau Code pénal et dont ce dernier n'affecte aucunement la pertinence qu'il s'est dans certaines espèces, agi des sommes d'argent,⁶⁸ d'un billet d'avion⁶⁹, d'un mouton⁷⁰ et même des relations sexuelles (Sarassoro 1980 : 74). Dans tous les cas, un lien de causalité direct et certain est nécessaire entre les agissements du corrupteur et l'acte de fonction qui en découlera (Veron 1999 : 288), C'est d'ailleurs à propos de la détermination de l'acte de fonction qu'il faut noter une autre des innovations de la nouvelle loi pénale.

En effet le législateur a davantage atomisé la corruption de fonctionnaire en l'incriminant de manière particulière en matière de concours administratifs⁷¹. Le phénomène dans ce secteur ayant atteint des proportions assez inquiétantes (Ngimdo 2008 :59), la caractérisation de cette hypothèse de corruption de fonctionnaire⁷² repose ainsi sur l'idée que dans ce cas, le pacte de corruption n'a pas pour objet n'importe quel acte de fonction de l'agent public, mais singulièrement, l'admission ou à contrario l'échec injustifié d'un candidat à un concours administratif ou à un examen. C'est pourquoi cette hypothèse de corruption de fonctionnaire est incriminée dans le cadre des atteintes à l'autorité publique⁷³, mais convoque les mêmes actes matériels que ceux des articles 134 et 134-1 du nouveau Code pénal.⁷⁴

« *Le cas spécifique des récompenses « compromettantes »* vient compléter le répertoire des actes matériels constitutifs de la corruption de fonctionnaire dans le nouveau texte. Si le législateur pénal camerounais de 1967 ne faisait des sollicitations ou même des acceptations « *post acte ou post abstention* » (Mebu Nchimi 2018 : 85) une corruption de fonctionnaire, que si les dons et présents avaient été reçus sans autorisation, cette exigence a disparu depuis 1977. Depuis lors, la rémunération de tout acte de service du fonctionnaire déjà accompli constitue une infraction et le nouveau Code pénal s'approprie cette conception⁷⁵. Lorsque le corrupteur ne fait qu'une promesse de dons ou de versement, exécutée seulement après l'accomplissement de l'acte de fonction, la jurisprudence subordonne la commission de l'infraction à la preuve de l'antériorité du pacte corrupteur comportant la promesse d'une remise ultérieure.

Dans ce sens, la Cour de cassation française affirme dans une espèce « *qu'en effet, le caractère d'antériorité de la convention conclue entre le corrupteur et le corrompu résulte suffisamment du fait que les avantages reçus ont été réitérés, de telle sorte qu'ils ont nécessairement précédé les agissements du corrupteur et*

⁶⁸ C.S arrêt n° 470/P du 20 février 1989.

⁶⁹ C.S. arrêt 270/P du 15 mai 1984.

⁷⁰ C.A de Yaoundé, arrêt n° 1024 du 24 juillet 1978.

⁷¹ Voir article 163-1 de la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal

⁷² Il s'agit d'une hypothèse de corruption de fonctionnaire, étant donné que les responsables en matière d'admission aux concours administratifs et aux examens sont au plus des fonctionnaires au sens strict du terme, et au moins « chargés occasionnellement, d'un service, d'une mission ou d'un mandat public ».

⁷³ Voir chapitre IV du livre II de la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal.

⁷⁴ Le législateur dans cette incrimination vise (1) « Quiconque, en usant des pratiques de corruption... » ; et (2) « ...quiconque en raison des pratiques de corruption... ».

⁷⁵ Voir article 134 (3) de la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal.

déterminé le corrompu ; qu'en effet, par ailleurs, le délit de corruption, consommé dès la conclusion du pacte entre le corrupteur et le corrompu, se renouvelle à chaque acte d'exécution du dit pacte... »⁷⁶ En revanche, lorsque l'échange corrompu s'inscrit dans la temporalité d'une relation comme c'est en général le cas dans les relations d'offre et de demande entre élites administratives et puissances financières, son accomplissement est en général différé, ne serait-ce que pour les besoins de sécurité de la transaction. Il devient alors inutile de recourir à la preuve de l'antériorité du pacte corrupteur étant donné que « *les dons récompensant les actes passés ont pour but de faciliter les services futurs* »⁷⁷. C'est ce que Thomas Ngwang appelle « *corruption latente* » (Ngwang 1978 : 34).

La désolidarisation des protagonistes de l'infraction

S'il est clairement admis qu'en matière pénale la preuve est libre⁷⁸, il est tout aussi incontestable qu'en principe, toute personne poursuivie est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit démontrée⁷⁹. La présomption d'innocence ainsi consacrée entraîne que la preuve de la culpabilité doit être faite par celui qui accuse (affaire TCHANGUE SIKUNJI Bonaventure C/MP et FONKY MINI CS arrêt n°60 du 03 février 2000). Il reste cependant qu'en matière des infractions de corruption, le caractère occulte des infractions et le folklore dont elles sont entourées rendent toute preuve particulièrement difficile. C'est à cette difficulté que le législateur de 2016 s'attaque en désolidarisant les protagonistes de l'infraction. Il procède par une exemption des poursuites au profit de la personne sollicitée qui dénonce les faits aux autorités judiciaires⁸⁰. Dès lors il devient judicieux de faire la lumière sur le bénéficiaire de l'exemption et la condition de cette exemption.

Le bénéficiaire de l'exemption

Il n'y a « *pas de corrompu sans corrupteur* » (Mebu Nchimi 2018 : 83). Toutefois, le législateur n'accorde l'exemption qu'à un seul des protagonistes à savoir « *la personne sollicitée* » selon les termes de l'article 134-2 du Code pénal. On peut donc en déduire qu'il s'agit de « *la victime* » de la corruption de fonctionnaire. En effet, on peut estimer non sans raison que même si la corruption de fonctionnaire a d'abord pour victime l'Etat⁸¹, elle cause aussi un préjudice à la partie qui subit l'offre de corruption formulée par l'autre protagoniste. Ainsi, la partie destinataire des sollicitations du fonctionnaire peut invoquer le préjudice moral qu'elle a subi du fait du peu de sérieux dont elle a fait l'objet de la part du fonctionnaire corrompu. Le préjudice ainsi subi par l'usager du service public viendrait s'adjoindre à celui de l'Etat. Inversement, on peut même concevoir que le fonctionnaire qui a reçu l'offre

⁷⁶ Cass. Crim. R. 12 mai 1998, Bernard Marcel et autres ; pourvoi contre C.A COLMAR 8 mars 1996 ; Juris-classeur 10e année n°1 Janvier 1998-p.9.

⁷⁷ Crim. 29 septembre 1993 Dr. pénal 1984 comm.3 ; Bull n°27 cité par M. VERON, Droit pénal spécial, 7éd. Armand Colin. 1999, p. 290.op.cit.

⁷⁸ Voir article 308(a) du Code de procédure pénale camerounais : « *hormis les cas où la loi en dispose autrement, une infraction peut être établie par tout mode de preuve* ».

⁷⁹ Voir le préambule de la constitution camerounaise du 18 janvier 1996, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 et la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981.

⁸⁰ Voir article 134 (2) de la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal.

⁸¹ Envisagée comme infraction commise par un fonctionnaire en qualité d'auteur principal de concert avec un tiers complice, la corruption de fonctionnaire a principalement pour victime l'Etat. Dans la mesure où, il s'agit pour l'Etat de s'opposer au fonctionnaire qui en se faisant corrompre, trahit la confiance qu'il place en lui, par l'affectation à la fonction dont il trafique les actes.

de corruption de l'utilisateur peut estimer avoir lui aussi subi un préjudice moral⁸². Ce ne sont pas d'ailleurs les espèces où les fonctionnaires résistent à la corruption qui font défaut dans la jurisprudence camerounaise (affaire Kouam S. C.S. Arrêt n° 67/3/1974 R.C.D. n° 6 et affaire Aoudouzem. Arrêt n° 219/P bulletin des arrêts de la C.S).

Ce préjudice moral peut cependant être camouflé par l'auteur des sollicitations en cas de corruption latente. Cette dernière opère en effet par une surprise de la conscience de l'agent public. Elle se présente en fait comme une sorte de contrat dans la formation duquel le corrompu se retrouve presque devant un fait accompli. Dans cette situation de corruption, seul le corrupteur connaît le but des actes qu'il pose. Lesquels actes placent plus tard le fonctionnaire dans une sorte d'obligation morale de lui rendre service⁸³. Dans ces hypothèses de corruption latente, la véritable sollicitation du corrupteur est présentée postérieurement à l'octroi des dons.

On devrait aussi ajouter qu'avec l'admission d'un principe général de responsabilité pénale à la charge des personnes morales⁸⁴, les sociétés d'Etat, les entreprises d'économie mixte et toutes les autres personnes morales peuvent le cas échéant, subir un préjudice de par les sollicitations de corruption faites à un de leurs organes ou représentants⁸⁵. Cela s'explique d'autant plus que, les activités corruptrices et corrompues sont forcément perturbatrices du déroulement normal de l'activité de ces personnes morales. Le bénéficiaire de l'exemption peut donc aussi bien se situer du côté du corrompu que du corrupteur du moment où l'un ou l'autre n'est pas à l'initiative du pacte de corruption. Il faut bien noter que, seule, la qualité de personne sollicitée ou de « victime » ne suffit pas pour tirer avantage de l'exemption. Elle doit en outre s'accompagner de la dénonciation de l'auteur des sollicitations⁸⁶.

La condition de l'exemption

En dehors des situations où la corruption proposée n'est pas acceptée, il s'agit essentiellement d'un pacte entre un corrupteur et un corrompu. Ces personnes considérées toutes punissables dans l'ancien texte ne pouvaient donc que veiller à garder occulte cet accord illégal.

Pour surmonter cette difficulté de taille, l'approche que le législateur pénal de 2016 a choisi d'explorer consiste à encourager les parties impliquées dans les infractions de corruption de fonctionnaire à se dévoiler et à fournir des preuves nécessaires pour obtenir en contrepartie une immunité de poursuites. Le législateur pénal

⁸² Etant donné que dans ce cas l'intégrité morale du fonctionnaire a été mise en doute par l'auteur de la sollicitation ou des offres.

⁸³ C'est le cas de certaines invitations adressées à des responsables fonctionnaires nouvellement nommés ou affectés dans une localité ou même de certains cadeaux remis indirectement au responsable d'un service (à son épouse ou à ses enfants à l'occasion des fêtes ou des anniversaires).

⁸⁴ Voir article 74-1 de la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal.

⁸⁵ De telles sollicitations peuvent avoir un impact négatif sur le crédit social, c'est-à-dire le prestige et la notoriété de la personne morale sollicitée.

⁸⁶ En effet si le destinataire de l'offre de corruption la réfute, mais se tait, il reste difficile d'envisager des poursuites contre l'auteur de ladite offre. Les autorités compétentes n'en ayant eu aucune connaissance.

camerounais a précisément opté de ne plus considérer la personne sollicitée ou « victime » de la sollicitation comme punissable de l'infraction en lui reconnaissant une prime à la dénonciation, un peu comme il faisait déjà à l'article 95 alinéa 5 du Code pénal⁸⁷ et le fait encore au profit du conspirateur qui « *donne connaissance de la conspiration aux autorités administratives ou judiciaires* ». Il est clairement entendu que cette prime à la dénonciation en matière de corruption de fonctionnaire a son incidence sur la punissabilité même de l'agent, alors que celle envisageable en cas de conspiration impacte simplement sur l'application de la peine et opère donc comme une excuse absolutoire (Decocq 1971 : 374).

La dénonciation apparaît ainsi comme la condition unique et suffisante qui vient déclencher le processus d'exemption de poursuite au profit de la personne sollicitée, quand elle est faite « *aux autorités judiciaires* » et non administratives ou autres. Ce qui apparaît quelque peu surprenant, étant donné qu'au Cameroun, en dehors des autorités judiciaires, bien d'autres structures sont habilitées à rassembler les preuves relatives aux infractions de corruption⁸⁸. Le champ d'application de cette exemption de poursuite ayant été légalement limité aux articles visés par le législateur on doit constater pour le regretter qu'il s'agit là d'une restriction qui semble rimer en opposition de phase avec la philosophie législative qui sous-tend le recours à ladite exemption⁸⁹. Le moment de cette dénonciation n'a pas été précisé par le législateur qui se contente d'affirmer que « *Pour l'application des articles 134 et 134-1 ci-dessus, la personne sollicitée est exempte de poursuites si elle donne connaissance des faits de corruption aux autorités judiciaires* »⁹⁰.

Il conviendrait cependant de retenir à ce propos que cette dénonciation reste opérante même si elle intervient après exécution du pacte de corruption dans la mesure où une interprétation stricte de la loi l'exige autant que le recommande les contraintes qui entourent les pactes de corruption qui se nouent dans les services publics entre usagers et agents publics. Il n'y aurait pas alors de différence en la matière entre la dénonciation d'une simple tentative de corruption ; le destinataire de la sollicitation ayant refusé d'adhérer au pacte et la dénonciation d'une corruption consommée où la personne sollicitée se dénonce en quelque sorte en portant les faits de corruption à la connaissance des autorités judiciaires. Cette interprétation semble d'autant pertinente que le but du législateur dans cette désolidarisation est de récompenser et donc d'encourager la « victime » de la corruption qui permet de faire cesser l'infraction en cours de commission, autant que celle qui facilite l'identification, le cas échéant, des autres auteurs ou complices après commission de l'infraction.

⁸⁷ L'article 95 de la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal punit pour conspiration la résolution de commettre une infraction dès lors que celle-ci est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. Toutefois, l'alinéa 5 de cet article précise : « *est exempt de peine le conspirateur qui empêche l'exécution ou qui avant toute tentative d'exécution donne connaissance de la conspiration aux autorités administratives ou judiciaires* ».

⁸⁸ C'est le cas entre autres de la Commission Nationale Anti-Corruption (CONAC), le ministère en charge du Contrôle Supérieur de l'Etat (CONSUPE) et l'Agence d'Investigations Financières (ANIF).

⁸⁹ Seules les infractions de corruption active et de corruption passive en sont concernées. Pourtant la fluidification de l'incrimination véhiculée par cette désolidarisation des protagonistes de l'infraction aurait eu une portée plus grande si elle avait été étendue aux infractions assimilées à la corruption par la Convention des Nations Unies contre la corruption.

⁹⁰ Voir article 134-2 de la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal.

Il faut d'ailleurs souligner à titre de droit comparé que la prime à la dénonciation en matière de corruption est de longue date une réalité dans de nombreux pays étrangers. Dans ce sens, en France l'article 433-2-1 du Code pénal de 1996 dispose que, la peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions de corruption de fonctionnaire est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. En Europe centrale et orientale (Favarel 2000 : 40) une disposition en vigueur depuis des années prévoit que le corrupteur qui se dénonce dans un délai d'environ vingt-quatre heures échappe à toute poursuite. Aux Etats Unis, une personne impliquée dans un délit boursier bénéficie automatiquement de l'impunité si elle dénonce la première ce délit. Cette prime à la dénonciation a ainsi pour avantage principal d'introduire un élément risque dans la relation de corruption. Grâce à elle, au lieu que chaque protagoniste dépende du silence de l'autre, au contraire la personne sollicitée a un pouvoir absolu sur l'auteur de la sollicitation. La protection du dénonciateur protagoniste de l'infraction de corruption de fonctionnaire est donc importante pour l'établissement de la preuve de cette infraction et pour sa répression. C'est dire que, l'ancien régime répressif qui prévoyait la sanction de celui qui reçoit, ainsi que de celui qui offre le paiement illicite sans possibilité de retour à la légalité en toute impunité, n'était pas pour accroître son efficacité.

Cette protection de la « victime » de la sollicitation est d'autant nécessaire que dans bien de formes de corruption la contrainte est utilisée comme levier principal pour solliciter le pot de vin de la part des usagers du service public. Ces formes de corruption sont d'ailleurs souvent vécues par ces derniers comme des pratiques d'extorsion dans lesquelles la dimension transactionnelle est fortement restreinte⁹¹. Dans ces formes de corruption fondées sur la menace et la contrainte, on peut dire de façon générale que la personne qui sollicite, c'est à dire le corrompu, intéresse du point de vue répression plus que le corrupteur (Etchegoyen 1995 : 17), même si en pratique, nous savons à quel point, sur le marché de la corruption, la répartition des rôles n'est pas toujours si simplement dichotomique⁹².

Quelque pertinente que soit cette réserve, il est incontestable que dans une spirale de corruption grandissante, la société finit par atteindre un point où même l'honnête citoyen peut avoir besoin d'entrer dans le jeu de la corruption pour s'en tirer. Cette affligeante perversion des motivations a été démontrée dans plusieurs pays en développement. Au Ghana par exemple et selon le rapport d'une commission d'enquête, la corruption systématique en matière d'octroi de licences d'importation avait conduit « *contre leur gré, d'honnêtes importateurs à accepter comme unique moyen de survie des méthodes fort douteuses de délivrance des licences* » (Ekpo 2012 : 13).

⁹¹ Un exemple bien connu est celui du racket exercé lors des multiples contrôles routiers et dont sont victimes les chauffeurs de taxi, de car, les camionneurs, ou encore les importateurs devant les barrages douaniers.

⁹² Il faut aussi reconnaître que sous le manteau de la menace, peuvent se cacher parfois des interactions mutuellement bénéfiques pour les acteurs. Dans ce sens, on peut remarquer que la plupart des véhicules impliqués dans le transport en commun ou dans le commerce sont vétustes et souvent dépourvues de pièces requises valables. Ils se retrouvent ainsi dans un état d'infraction permanente. La frontière est donc faible entre la corruption sous contrainte et le cadeau de remerciement.

Au Cameroun, ainsi que l'a noté un journaliste local, « *quand seuls les entrepreneurs malhonnêtes et corrupteurs c'est-à-dire ceux qui versent des pots-de-vin obtiennent des contrats, même les entrepreneurs honnêtes finissent par en faire autant, non pas parce qu'ils sont eux-mêmes corrupteurs, mais parce qu'ils entendent rester dans les affaires* » (Nsoa 2012 : 8). Ces différents exemples démontrent suffisamment que, du point de vue des responsabilités, même si on peut considérer que les torts sont partagés elles incombent souvent davantage aux auteurs des sollicitations illicites, car c'est leur attitude qui conduit souvent les destinataires des sollicitations à se sentir obligé de recourir à un pot-de-vin.

Dans tous les cas, la personne qui subit ainsi la situation de corruption méritait d'être protégée non seulement contre les conséquences pénales de ses agissements, mais aussi contre la réaction de l'auteur des sollicitations qu'elle pourra désormais, plus facilement dénoncer puisqu'il ne plane plus « *sur elle la hantise d'une poursuite* » (Mebu Nchimi 2018 : 91) . Ce faisant, le législateur encourage le déclenchement des poursuites par ces « *victimes* » de la corruption, en facilite l'établissement de la preuve et favorise la répression en la matière. Il s'est agi là d'un pas en avant marqué par la législation pénale en la matière. Toutefois, le législateur n'a pas su saisir cette opportunité pour faire disparaître toutes les incohérences de cette incrimination.

Les lacunes rédactionnelles de l'incrimination

Malgré l'éventail des réformes initiées par le législateur de 2016 pour fluidifier l'incrimination de la corruption de fonctionnaire, un constat s'impose, celui de diverses carences rédactionnelles. Il faut tout de suite dire que, l'impuissance de la sanction pénale à combattre la corruption ne tient pas toujours de la carence de la sanction en elle-même, mais plutôt souvent de la mauvaise qualité des incriminations qui définissent le champ de leur application respective. Dans ce sens, l'inexactitude et l'imprécision des qualifications légales en la matière et l'insuffisante adaptation de l'incrimination aux instruments juridiques internationaux ne permettent pas de toute évidence de céder à l'angélisme et d'estimer qu'à travers cette récente intervention du législateur, la question de la répression pénale de la corruption de fonctionnaire est aujourd'hui totalement en bonne voie de résolution.

L'inexactitude et l'imprécision des qualifications légales

Le législateur de 2016 dont le but était pourtant entre autres d'aplanir les nombreuses distorsions dont étaient entachées diverses dispositions du Code pénal notamment en matière de corruption de fonctionnaire s'est illustré dans certains des aspects de son intervention, tantôt par une action regrettable, tantôt par une inaction blâmable.

Les incertitudes inhérentes à la détermination légale des situations de corruption active et passive

Il est entendu que la corruption de fonctionnaire, du côté de l'agent public se réalise par sollicitation ou par réception des dons et présents. Dans la première hypothèse, c'est le fait pour le fonctionnaire dans le cadre du service public de proposer un acte de sa fonction contre une rémunération induue. Autrement dit, c'est l'acte par lequel le fonctionnaire prend lui-même l'initiative de sa corruption en exigeant des

particuliers, usagers du service public, des avantages occultes. La sollicitation en question peut se faire par paroles ou même par gestes ou attitudes. Ainsi, un retard injustifié dans le traitement d'un dossier soumis à son appréciation peut constituer pour un fonctionnaire une sollicitation en vue de sa corruption.

La corruption de fonctionnaire par réception qui en constitue la seconde hypothèse quant à elle, s'entend par la prise en possession ou en propriété ou même l'entrée en jouissance d'un bien. Cette réception doit certes avoir pour objet des choses procurant un avantage matériel au fonctionnaire qui les reçoit. Mais, il peut aussi s'agir d'une satisfaction morale limitée dans le temps ou continue. Par exemple, le fait pour un agent du maintien de l'ordre d'entretenir des relations sexuelles avec une fille pour ne pas dresser un procès-verbal de constat d'infraction constitue une réception de dons (Sarassoro 1980 : 74).

Du côté de l'usager du service public, la corruption de fonctionnaire suppose l'offre ou la promesse des dons et présents. Ce qui renvoie à la situation dans laquelle un usager du service public cherche par des dons ou promesses à déterminer le fonctionnaire à l'accomplissement d'un acte positif ou à une simple abstention coupable. C'est donc le corrupteur qui en principe dans ce cas, prend l'initiative de la corruption.

Dans toutes ces hypothèses de corruption, l'agent public accepte des dons pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction. C'est cette acceptation qui a toujours été retenue comme critère de détermination de la corruption passive (Mebu Nchimi 2018 : 85). Elle doit donc être définie comme la pratique impliquant qu'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public sollicite ou agréée, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat⁹³. A l'inverse, la corruption active de fonctionnaire se présente comme la pratique qui vise à proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou avantages quelconques pour obtenir d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, qu'elle accomplisse ou qu'elle s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou même facilité par sa mission ou son mandat (Pireyree 2000).

Pourtant aussi surprenant que cela puisse paraître, le législateur pénal de 2016 procède par une interversion de ces deux qualifications et considère désormais que la corruption active de fonctionnaire est le fait exclusif d'une personne dépositaire de l'autorité publique⁹⁴ pendant que la corruption passive de fonctionnaire est le fait de « *quiconque* »⁹⁵. C'est une attitude qui ne peut que trahir la volonté du législateur de fluidifier l'incrimination de la corruption de fonctionnaire ; du moment où elle ne s'arrime pas aux objectifs d'actualisation qui l'ont conduit à la réforme

⁹³ L'article 144 du Code pénal gabonais dans le même sens définit la corruption passive comme la sollicitation ou l'agrément d'offres ou de promesses et la sollicitation ou réception de dons ou présents pour faire ou s'abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son emploi juste ou non, mais non sujet à salaire.

⁹⁴ Voir article 134 de la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal.

⁹⁵ Voir article 134-1 de la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal.

de cette incrimination. En effet, il ne s'en dégage pas une véritable volonté de modification du critère de distinction ou de détermination des corruptions active et passive, mais simplement une énorme lacune rédactionnelle qui débouche sur une disconformité entre la teneur de chacun des deux textes y afférents et leur qualification respective. Cela étant, un effort s'impose à ce propos pour éviter des dérapages futurs et restituer le plus rapidement possible à chacun de ces deux textes sa qualification la plus adéquate. Surtout que, malgré sa réforme, l'incrimination de la corruption de fonctionnaire ne semble pas avoir été débarrassée des soucis d'interprétation qu'on lui connaissait jusque-là.

L'érosion de l'interprétation stricte en matière de corruption de fonctionnaire

Le principe de la « légalité criminelle », englobant la légalité des incriminations, la légalité des peines et la légalité de la procédure pénale, comprend à la fois une dimension formelle, le monopole de la loi, « garant d'un ordre institutionnel libéral et démocratique » (Chevallier 1992 : 55) et une dimension substantielle, l'exigence d'une précision suffisante des textes, garante de la sécurité juridique des individus (Tulkens & Van de Kerchove 1999 : 190). En effet, la loi pénale se différencie de la loi morale par la netteté de ses incriminations. Alors que les lois morales « traduisent des aspirations vagues vers des objets très généraux... » (Durkheim 1893 : 35), les lois pénales se doivent de caractériser des comportements précis. Dès lors, le principe de la légalité, clef de voûte du droit pénal, qui impose la rédaction de textes clairs et précis et qui suppose une permanence et une généralité de la norme est incompatible avec la contingence et les approximations susceptibles de déteindre sur l'interprétation stricte de cette norme. Il faut quand même rappeler que le Code pénal camerounais dans sa version actuelle contient cinq incriminations distinctes de corruption proprement dites accompagnées de nombreuses infractions assimilées. Seulement et référentiellement aux exigences contemporaines, cette incrimination énumérative de la corruption de fonctionnaire apparaît aussi imprécise qu'incomplète.

En effet, c'est uniquement par analogie au droit français⁹⁶ que la corruption de l'article 134 du nouveau Code pénal et celle de son article 134-1 s'analysent comme corruptions de fonctionnaire. Le raisonnement par analogie étant à proscrire en matière pénale, il convient pour le législateur pénal camerounais de préciser par une qualification plus complète qu'il s'agit dans ces deux hypothèses de la corruption de fonctionnaire⁹⁷.

De même, lorsque l'article 134 du Code pénal envisage dans son alinéa 3 que le fonctionnaire, l'agent public national ou international que l'on croit pouvoir être le seul auteur principal de la corruption dans cette hypothèse reçoit des dons pour un tiers, il faut pour analyser au mieux cette hypothèse de corruption de fonctionnaire donner un contenu à la notion de tiers ; et préciser quel rôle il doit avoir joué dans la commission de l'infraction. Bien qu'on puisse par une interprétation téléologique

⁹⁶ Voir article 432-11 et 433-1 du Code pénal français de 1996.

⁹⁷ En ne parlant que de « corruption active » et de « corruption passive » sans autre forme de précision comme c'est le cas actuellement, on peut croire que les dispositions des articles 134 et 134-1 de la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal incriminent d'une manière générale tout comportement de corruption.

assimiler ce tiers à l'auteur moral de l'infraction ou l'instigateur⁹⁸, il y a dans cette manière de procéder du législateur camerounais de 2016 une imprécision créatrice d'équivoque. Ce qui n'est pas souhaitable en droit pénal où les notions et les termes doivent être définis avec une précision caractéristique du souci de clarté qui en sous-tend l'interprétation stricte. À ces lacunes relatives à l'imprécision des normes d'incrimination des faits de corruption de fonctionnaire s'ajoutent celles liées à leur caractère incomplet.

L'insuffisante adaptation de l'incrimination aux instruments juridiques internationaux

La solidarité et la coopération internationales bien que potentiellement porteuses de nombreux atouts en matière de lutte contre la corruption se trouvaient, pour l'essentiel dans la pratique, souvent paralysées par l'inadéquation entre les instruments juridiques internationaux et la législation nationale. Le législateur de 2016 s'est donc aussi engagé dans la voie de l'adaptation de l'incrimination de la corruption de fonctionnaire aux principaux instruments juridiques internationaux en la matière. Cependant, dans cet autre axe de la réforme, le législateur n'a pas non plus été jusqu'au bout de son entreprise d'adaptation.

Les principaux instruments juridiques internationaux de lutte contre la corruption

Tous les acteurs du champ de la lutte contre la corruption s'accordent à reconnaître de nos jours qu'il est essentiel et même déterminant que les Etats initient et développent une coopération et une solidarité internationales solides en la matière⁹⁹. C'est dans cette perspective que les chefs d'Etats et les ministres se sont réunis à Merida au Mexique du 9 au 11 décembre 2003, pour signer la Convention des Nations -Unies Contre la Corruption. Quelques mois avant, précisément le 11 juillet 2003, les gouvernements africains avaient déjà adopté lors du sommet de l'Union Africaine à Maputo, La Convention de l'Union Africaine sur la Prévention et la Lutte Contre la Corruption et les Infractions assimilées. Ces deux instruments juridiques internationaux sont d'une importance capitale en la matière étant donné qu'ils offrent pour la première fois des normes acceptées à l'échelle internationale pour la prévention et la répression pénale de la corruption¹⁰⁰.

⁹⁸ En droit pénal camerounais et conformément à l'article 97 de la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal, l'auteur moral ou l'instigateur est complice du fait commis. Il s'agit précisément de « celui qui provoque de quelque manière que ce soit à l'infraction ou donne des instructions pour la commettre ».

⁹⁹ Diverses autres initiatives régionales et même sectorielles existent dans ce sens à travers le monde. On peut à cet égard citer la Convention interaméricaine contre la corruption du 29 mars 1996, la Convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des communautés européennes ou des Etats membres de l'Union européenne du 26 mai 1997, la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales dite convention de l'OCDE contre la corruption du 21 novembre 1997 et la Convention civile sur la corruption adoptée par le Conseil de l'Europe le 27 janvier 1999.

¹⁰⁰ D'autres instruments juridiques internationaux intégrant même indirectement le champ de la lutte contre la corruption ont été signés par le Cameroun. C'est le cas de la Charte Africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance adoptée le 30 janvier 2007 à Addis- Abeba (Ethiopie) et la Charte Africaine sur les valeurs et principes de la fonction publique et de l'administration adoptée le 31 janvier 2001 à Addis- Abeba (Ethiopie) ratifié par le décret n° 2014/147 du 22 juillet 2014.

Ils offrent également un cadre global de coopération et de solidarité internationales qui permet de lutter contre ce fléau, y compris des mécanismes pour le recouvrement des avoirs distraits. Dans ce sens, la Convention des Nations Unies Contre la Corruption constitue en effet une étape importante dans la croisade internationale contre la corruption, en ce qu'elle fournit un ensemble de normes et de mesures visant à favoriser la coopération internationale et à soutenir les efforts au plan national pour combattre la corruption¹⁰¹. Elle prévoit l'instauration d'un système efficace d'entraide juridique mutuelle¹⁰² afin de faciliter les poursuites judiciaires dans les cas de corruption transfrontalière. Elle constitue de ce fait même une avancée notable et considérable en matière de recouvrement des avoirs illicites déposés à l'étranger. Il y est ainsi établi que « *la restitution des avoirs en application du présent chapitre est un principe fondamental de la présente convention, et les Etats parties s'accorderont mutuellement la coopération et l'assistance la plus étendue à cet égard* »¹⁰³.

Ces dispositions du chapitre V de la convention sont d'autant innovatrices qu'elles obligent les Etats à exiger des institutions financières nationales l'adoption des procédures strictes pour « *mieux connaître leur client* » en particulier à l'égard de ceux qui exercent ou ont exercé des fonctions publiques importantes et les membres de leur famille ainsi que leur proche entourage qu'elles doivent soumettre à une « *surveillance accrue* ». Le caractère exceptionnel de la Convention des Nations Unies Contre la Corruption se dégage donc, non seulement de la définition extensive de la corruption, mais aussi du fait, qu'elle montre pour la première fois dans un instrument juridique international, le concept, la description et les procédés en matière de coopération internationale pour le recouvrement des avoirs volés.

Comme la Convention des Nations Unies, la Convention de l'Union Africaine sur la Prévention et la Lutte Contre la Corruption et les Infractions assimilées adopte une approche globale pour prévenir et combattre la corruption. Ses objectifs tels qu'énoncés en son article 2 soulignent la coopération entre les Etats parties : « *promouvoir et renforcer la mise en place en Afrique par chacun des Etats parties, des mécanismes nécessaires pour prévenir, détecter, réprimer et éradiquer la corruption et les infractions assimilées en Afrique.* » A l'analyse, la démarcation de ces deux conventions l'une de l'autre est fondée sur leur aire géographique, leur champ d'application et le cas échéant, sur le détail de leurs dispositions. Pour l'essentiel, la convention de l'Union Africaine sur la Prévention et la Lutte Contre la Corruption et les Infractions assimilées contient elle aussi d'importantes dispositions

¹⁰¹ Voir article 48 de la Convention des Nations Unies Contre la Corruption.

¹⁰² Aux termes de l'article 46 (3) de la Convention, l'entraide vise le recueil des témoignages ou des dépositions, la signification des actes judiciaires, la réalisation des perquisitions, des saisies et des gels, l'examen des objets et la visite des lieux, la fourniture des informations, des pièces à conviction et des estimations des experts, la fourniture des originaux ou des copies certifiées conformes des documents et dossiers pertinents, y compris des documents administratifs, bancaires, financiers ou commerciaux et des documents de société, l'identification ou la localisation du produit du crime, des biens ou d'autres choses afin de recueillir des éléments de preuve, la facilitation de la comparution volontaire de personnes dans l'Etat partie requérant, la fourniture de tout type d'assistance compatible avec le droit interne de l'Etat partie requis, l'identification, le gel et la localisation du produit du crime, le recouvrement des avoirs.

¹⁰³ Voir article 52 de la Convention des Nations Unies Contre la Corruption.

sur le recouvrement des avoirs¹⁰⁴, la coopération internationale¹⁰⁵ et les mécanismes d'application¹⁰⁶. C'est dire que la plupart des innovations reconnues à la Convention des Nations Unies contre la Corruption sont également prises en compte par la Convention de l'Union Africaine sur la Prévention et la Lutte Contre la Corruption et les Infractions assimilées. La coopération et la solidarité internationales en matière de lutte contre la corruption au Cameroun ne peuvent être limitées à une approche uniquement théorique. C'est dire qu'il ne suffit pas d'avoir signé ces instruments juridiques internationaux, les Etats doivent pour attester de leur volonté de combattre effectivement la corruption, les internaliser et les mettre en œuvre.

Pour devenir partie à un instrument juridique international et précisément à une convention et donc être tenu de respecter ses exigences, l'Etat doit individuellement exprimer son consentement à être lié par le traité à travers la ratification de la convention ou l'adhésion à celle-ci. Les procédures auxquelles les Etats ont recours à cet effet sont présentées par les lois nationales. Au Cameroun, c'est le Président de la République qui négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Cependant, les traités et accords internationaux qui concernent le domaine de la loi tel que défini à l'article 26 de la constitution sont soumis avant la ratification, à l'approbation en forme législative par le parlement¹⁰⁷. Cela étant, il faut tout de suite souligner que, si la Convention des Nations- Unies Contre la Corruption a été ratifiée le 18 mai 2004 par un décret présidentiel¹⁰⁸ tel n'est pas encore le cas de la Convention de l'Union Africaine sur la Prévention et la Lutte contre la Corruption et les Infractions assimilées qui demeure en cours de ratification¹⁰⁹. Il faut d'ailleurs reconnaître que la ratification à elle seule n'emporte pas la mise en œuvre complète des conventions contre la corruption¹¹⁰. En effet, comme le souligne le professeur François Anoukaha, « *très peu de ces conventions et chartes ont vocation à s'appliquer directement dans les Etats parties. En vue de préserver leur souveraineté, les Etats parties ont généralement obtenu que ces normes ne deviennent applicables dans leur territoire respectif que lorsqu'ils auront pris, conformément à leur législation nationale, les mesures nécessaires pour la cause* » (Anoukaha 2017 : 115). Ainsi, Pour remplir totalement leurs obligations, les gouvernements nationaux ont généralement besoin d'adopter de nouvelles lois et de nouvelles structures politiques et pratiques ou d'améliorer ces dernières.

¹⁰⁴ En effet, les efforts déployés par les organisations internationales et les gouvernements pour lutter contre la pauvreté sont parfois mis en mal par les pratiques de fraude, de détournements de fonds vers les paradis fiscaux souvent avec la complicité des grandes firmes internationales.

¹⁰⁵ Voir article 16 de la Convention de l'Union Africaine sur la Prévention et la Lutte Contre la Corruption et les Infractions assimilées.

¹⁰⁶ Voir article 22 de la Convention de l'Union Africaine sur la Prévention et la Lutte contre la Corruption et les Infractions assimilées.

¹⁰⁷ Voir article 43 de la constitution camerounaise du 18 janvier 1996.

¹⁰⁸ Voir décret n° 2004/124 du 18 mai 2004 portant ratification de la Convention des Nations- Unies Contre la Corruption.

¹⁰⁹ Voir loi n° 2011/023 du 04 décembre 2011 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention de l'Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, juris périodique n° 89-2012, P. 3.

¹¹⁰ La répartition de compétence en la matière entre le législateur international qui aménage les incriminations et le législateur national qui, pour rendre ces incriminations opérantes au plan interne doit en déterminer les sanctions oblige naturellement ce dernier soit à recourir à de nouvelles lois, soit à réviser le Code pénal existant s'il veut d'une manière complète internaliser ces instruments juridiques internationaux.

La mise en œuvre des conventions contre la corruption exige donc un engagement considérable de la part des pouvoirs publics et en particulier dans le cas des denses conventions comme celles des Nations Unies et de l'Union Africaine, qui portent sur des questions renvoyant à une grande diversité de responsabilités. La transposition des dispositions de ces deux conventions dans les lois internes démontre ainsi l'importance attachée à ces instruments juridiques internationaux sur le plan opérationnel.

Le Cameroun qui a toujours et continuellement clamé son attachement aux idéaux véhiculés par ces nouveaux instruments juridiques internationaux n'a cependant pas optimalement saisi l'opportunité de ce nouveau Code pénal pour rattraper son grand retard dans leur mise en œuvre. Concrètement, dans le cadre de l'internalisation de ces mécanismes, et particulièrement de la Convention des Nations Unies Contre la Corruption déjà ratifiée, le gouvernement camerounais avait amorcé l'élaboration d'une loi anti-corruption en s'appuyant sur le guide législatif pour l'application de ladite convention. En effet, par une correspondance en date du 27 Mai 2009, le secrétaire général des services du Premier ministre avait demandé sur instruction du Premier ministre, chef du gouvernement, au ministre de la justice, de bien vouloir diligenter l'élaboration d'une mouture améliorée de l'avant-projet de loi portant prévention et répression de la corruption et des infractions assimilées par un comité ad hoc placé sous son autorité. Dans le but de son examen par la représentation nationale au cours de la session de Juin 2009. La mouture finale du texte portant prévention et répression de la corruption et des infractions assimilées n'ayant pas été soumise à l'examen de l'Assemblée Nationale, il revenait au législateur à la faveur de ce nouveau texte, d'aplanir les nombreuses distorsions qui hier, entretenaient un écart considérable entre ces conventions et la législation nationale¹¹¹.

L'adaptation sélective de l'incrimination aux instruments juridiques internationaux

Il faut souligner à ce propos que le législateur pénal camerounais n'a pas pu ou n'a pas su reprendre dans le nouveau Code pénal l'ensemble des infractions assimilées à la corruption que lui propose aussi bien la Convention des Nations Unies Contre la Corruption ratifiée que la Convention de l'Union Africaine Contre la Corruption et les Infractions assimilées signée¹¹². Il s'agit entre autres du blanchiment d'argent¹¹³

¹¹¹ Surtout que selon l'article 30 (9) la Convention des Nations -Unies Contre la Corruption, « Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au principe selon lequel la définition des infractions établies conformément à celle-ci et des moyens juridiques de défense applicables ou autres principes juridiques régissant la légalité des incriminations relève exclusivement du droit interne d'un Etat partie et selon lequel lesdites infractions sont poursuivies conformément à ce droit . »

¹¹² Le législateur de 2016 ayant de manière parcellaire, uniquement internalisé, la Convention des Nations- Unies Contre la Corruption. Il réprime dans ce sens au même titre que la corruption certaines infractions prévues dans cette convention. Il s'agit du délit d'initié (article 135-1), la prise d'emploi prohibé(article 136-1) et la non déclaration du conflit d'intérêts (article 313-1). Bien que certaines de ces infractions soient aussi contenues dans la Convention de l'Union Africaine sur la Prévention et la Lutte Contre la Corruption et les Infractions assimilées, l'exposé des motifs du projet de loi portant code pénal précise que l'internalisation des conventions internationales relatives à la corruption à travers la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant code pénal, s'est limitée à la Convention des Nations- Unies Contre la Corruption.

¹¹³ Même s'il est bien entendu que législateur pénal de 2016 en fait simplement une infraction spéciale ne pouvant exclusivement avoir pour objet que « l'argent » et uniquement susceptible d'être commise « au moyen d'une exploitation de casino, de loterie publique ou commerciale,

ou du produit du crime, du financement illicite des partis politiques¹¹⁴, de l'abus de pouvoir (Anoukaha 2017 : 117), de l'entrave au bon fonctionnement de la justice¹¹⁵, de la non déclaration des biens et avoirs¹¹⁶ et de l'enrichissement illicite.

Concernant cette dernière infraction, il faut bien rappeler que, dans le souci de mettre sur pied un complexe éthique répondant aux normes internationales, diverses initiatives encore incomplètes ont été déployées par le Cameroun. C'est dans cette logique qu'il faut situer l'obligation qui est faite par l'article 66 de la constitution du 18 janvier 1996 aux hommes politiques de premier plan et aux agents publics gestionnaires de crédits et de biens publics de faire une déclaration de leurs biens et avoirs au début et à la fin de leur mandat ou fonction en ces termes : « *le président de la République, le premier ministre, les membres du gouvernement et assimilés, le président et les membres du bureau de l'Assemblée Nationale, le président et les membres du bureau du Sénat, les députés, les sénateurs, tout détenteur d'un mandat électif, les secrétaires généraux de ministères et assimilés, les directeurs des administrations centrales, les directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques, les magistrats, les personnels des administrations chargées de l'assiette, du recouvrement et du maniement des recettes publiques ; tout gestionnaire de crédit et des biens publics, doivent faire une déclaration de leurs biens et avoirs au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction* ». Une loi détermine les autres catégories de personnes assujetties aux dispositions du présent article et en précise les modalités d'application.

d'exploitation de paris ou de jeux en ligne ». (Voir article 249-4 de la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant code pénal). Ce qui apparaît bien insuffisant considérant la diversité des valeurs la grande variabilité de moyens envisageables en matière de blanchiment. D'ailleurs au plan sous-régional, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est régie par le règlement n° 01/03 CEMAC/UMAC/CM du 04 avril 2003 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en Afrique Centrale révisé par le Règlement n° 02/10 du 02 octobre 2010. Il faut noter que ce texte sous-régional, qui présente le blanchiment d'une manière générale comme, le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ; ou même le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit a force de convention et est d'application directe dans les Etats membres de la CEMAC (Communauté Economique et Monétaire d'Afrique Centrale). Il existe d'autres textes réglementaires sous-régionaux portant application des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. C'est le cas du règlement n° 02/02/CEMAC/UMAC/CM du 14 avril 2012 portant organisation et fonctionnement du Groupe d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique Centrale (GABAC), du règlement COBAC R-2005/01 du 01 avril 2005 relatif aux diligences des établissements assujetties en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en Afrique centrale, et de l'instruction COBAC I-2006/01 relative aux informations sur le dispositif de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme.

¹¹⁴ Il est précisément question ici de l'usage du produit de la corruption à des fins de financement des partis politiques. Le législateur pénal de 2016 s'étant limité à l'incrimination du « *Détournement des fonds publics en matière électorale* » à l'article 123-3.

¹¹⁵ Voir article 25 de la Convention des Nations-Unies contre la corruption. Le professeur François ANOUKAHA démontre fort pertinemment concernant cette infraction, que même si l'article 164 du Code pénal aussi bien dans sa version de 1967 que dans celle de 2016 prévoit l'infraction de faux témoignage, la reconduction de l'ancienne rédaction des dispositions de cet article dans le nouveau Code pénal « n'intègre pas de façon satisfaisante les dispositions » de la Convention de Mérida.

¹¹⁶ L'abstention du législateur concernant cette infraction relève assurément d'une omission blâmable dans la mesure où l'obligation de déclarer les biens et avoirs avaient été mises à la charge des responsables publics et privés par la loi n° 003/2006 du 25 avril 2006 en application de la constitution du 18 janvier 1996 en son article 66.

Faisant suite à cette disposition, une loi du 25 avril 2006 crée et organise la commission en charge de la réception, l'exploitation et la conservation des déclarations des biens¹¹⁷. Les déclarations des biens et avoirs ne peuvent être divulguées aux tiers qu'à la demande expresse et motivée du seul déclarant. Toutefois, dans le cadre d'une enquête pénale et si les autorités judiciaires en font la demande, la commission peut leur transmettre, tout ou partie d'une déclaration. Même si les membres de cette commission attendent encore d'être nommés. Il faut néanmoins reconnaître que cet article 66 de la constitution constitue une mesure préventive contre la corruption pleine de potentialité qu'on aurait pu capitaliser à travers l'incrimination de l'enrichissement illicite dans le texte de 2016¹¹⁸.

Il est donc d'une particulière nécessité que le législateur pénal camerounais adopte une loi spécifique relative, à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées qui soit vraiment compatible avec ces nouveaux instruments juridiques internationaux pour que le droit pénal tienne bien son rôle « *d'éthique de la mondialisation* » (Delmas-Marty 2004 :1). Autant qu'il est souhaitable que les dispositions pénales empêchent le recouvrement des profits de la corruption placés sous le nom du conjoint ou d'un tiers (Nguini 2012 : 103) par des mesures telles que l'incrimination des simulations de « *trust* », de cadeaux, de donations frauduleuses.

En fin de compte, le droit pénal aura malgré cette réforme conservé son étiquette de foyer de résistance à la pénétration du droit international (Olinga 2005 :28) étant donné qu'aucun des deux grands instruments juridiques internationaux récents exprimant les vœux de solidarité et de coopération internationales n'a encore été complètement mis en œuvre au Cameroun. Ces deux instruments conçoivent pourtant de manière large l'infraction de corruption tandis que le Code pénal camerounais la présente encore dans son sens restrictif classique¹¹⁹ et lui adjoint des infractions voisines¹²⁰. Un changement du cadre législatif interne s'impose donc afin de mettre à contribution plus convenablement les instruments juridiques internationaux de lutte contre la corruption et mieux contrecarrer « *la réception* »

¹¹⁷ Voir loi n° 2006/ 003 du 25 avril 2006 sur la déclaration des biens et avoirs.

¹¹⁸ Lors de la conférence de presse de juillet 2016 faisant suite à l'adoption par le parlement de la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant code pénal, le ministre de la justice garde des sceaux, n'a pas manqué de considérer que les poursuites sur la base du délit d'enrichissement illicite ne sont pas compatibles avec les exigences générales de la présomption d'innocence, d'une part et reposent sur l'inversion de la charge de la preuve d'autre part. Cette justification de l'inertie législative à ce propos n'est pas forcément mal fondée. Cependant, une question fondamentale est de savoir si la défense obstinée de ces principes traditionnels doit prévaloir sur la défense des intérêts fondamentaux de la société face à un phénomène dont la persistance est susceptible de miner l'équilibre social. Il s'agit assurément là d'un argument fragile d'autant que certains pays africains sans renoncer à la fondamentale du principe de la présomption d'innocence sanctionnent néanmoins l'enrichissement illicite. C'est notamment le cas du Sénégal. Le délit étant constitué « lorsque, sur simple mise en demeure, une des personnes désignées (à l'alinéa 1) se trouve dans l'impossibilité de justifier de l'origine licite des ressources qui lui permettent d'être en possession d'un patrimoine ou de mener un train de vie sans rapport avec ses revenus légaux. L'origine licite des éléments du patrimoine peut être prouvée par tout moyen. Toutefois, la seule preuve d'une libéralité ne suffit pas à justifier de cette origine licite » (Voir la loi sénégalaise de 1981 sur l'enrichissement illicite).

¹¹⁹ Voir les articles 134, 134 -1 et 163-1 de la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal.

¹²⁰ Il s'agit entre autres comme précédemment indiqué des articles 140, 143, 161, 184 de la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal.

perverse et la violation du principe d'égalité » (Borghi 1994), engendrées par ce fléau dans les services publics.

CONCLUSION

Malgré les importantes avancées enregistrées dans l'aménagement de l'incrimination de la corruption de fonctionnaire à la faveur de la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal, ce texte reste en la matière critiquable dans certains de ses contours. L'actualisation voulue par le législateur n'aura donc pas été complète. Les facilités répressives bien que constatables sont contrebalancées par diverses lacunes rédactionnelles et substantielles qui en sont potentiellement réductrices de la portée. Il ne reste donc, en attendant une nouvelle réforme de cette incrimination qu'à exprimer le souhait d'une plus grande vigilance des juges, tant il est vrai non seulement que la pertinence ou la vacuité d'une incrimination s'apprécie aussi au regard de la pratique judiciaire, mais aussi et surtout que les projets perdent tout sens s'ils n'ont pas un ancrage réel dans le présent (Verhoeven 2000 : 28).

Références bibliographiques

Anoukaha F. (2017) : Le Code pénal du 12 juillet 2016 et la lutte contre la corruption au Cameroun, *juridis périodique*, n° 109, janvier-février-mars, P. 115.

Borghi M. (1994) : Droits de l'homme : fondement universel pour une loi anti-corruption ; le cas de la Suisse, Actes du IXe colloque interdisciplinaire sur les droits de l'homme, Université de FRIBOURG, p 7.

Bouvier M. (2000) : *La corruption*, (R.F.F.P), n° 69, Editoriale, p.3.

Chevallier J. (1992) : La dimension symbolique du principe de légalité, *Figures de la légalité*, Ch.-A. Morand, Paris, Publisud, p. 55.

Costa Lascoux J. (1977) : De l'acculturation à la transculturation, l'exemple des droits pénaux africains, *Année sociologique*, volume 27, P.8.

Costa Lascoux J. (1977) : Le droit et le développement en Afrique, *Année sociologique*, volume 27, P.15.

De Sardan J.P.O. (1996) : L'économie morale de la corruption en Afrique, *Politique Africaine*, n° 63, p.3.

Decocq A. (1971) : *Droit pénal général*, Collection U, Librairie Armand Collin, Paris, P.374.

Delmas-Marty M. (2004) : Le droit pénal comme éthique de la mondialisation, *Rev. sc. crim.*, p.1.

Doukeng Zele C. (2006) : Corruption et bonne gouvernance dans les systèmes politiques africains, Annales FSJP/UDS, Tome 10-, pp. 313 et s.

Durkheim E. (1893) : De la division du travail social, Félix Alcan, Boulevard saint Germain, p 35 et ss.

Etchegoyen A. (1995) : Le corrupteur et le corrompu, Julliard, Paris, p17.

Favarel-Garrigues G. (2000) : La corruption en Russie, problèmes politiques et sociaux, n°833, série Russie p.40.

Lascoume P. (1999) : Corruptions PDNSP, Paris, 163 p.

Mebu Nchimi J. C. (2018) : La problématique répression de la corruption en droit camerounais, Revue Africaine des Sciences Juridiques, volume 4, n° 1, Université de Yaoundé II, faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP) p.81.

Melone S. (1975) : Les grandes orientations de la législation pénale en Afrique, RCD n°7, p.7.

Ngimdo R.B (2008) : La corruption dans le droit de la fonction publique : le cas du Cameroun, juridis périodique, n° 75, juillet-Août-septembre pp.59-65.

Nguini Ch. (2012) : Plaidoyer pour un Cameroun sans corruption, l'Harmattan, Paris, P 103.

Nsoa P. (2012) : La lutte contre la corruption en zone CEMAC, le financier d'Afrique, n°264 du 24 avril, p.6-8.

Olinga A.D. (2005) : Réflexions sur le droit international, la hiérarchie des normes et l'office du juge au Cameroun, in Le droit international devant le juge camerounais : bilan et perspectives, Juridis Périodique, édition spéciale, n° 63, juillet-août-septembre, p.28.

Pireyree B.A. (2000) : La corruption et le trafic d'influence : l'approche du droit pénal, RFFP n°69, p.31.

Sarassoro H. (1980) : La corruption de fonctionnaires en Afrique, Paris, Economica, p.74.

Tulkens Fr. et M.Van De Kerchove (1999) : Introduction au droit pénal. Aspects juridiques et criminologiques, 5e éd. revue et mise à jour, Bruxelles, Story scientia, p. 190.

Verhoeven J. (2000) : Les conceptions et les implications du temps en droit international, in Le droit international et le temps, SFDI, Colloque de Paris, Paris, Pedone, p. 28.

Veron M. (1999) : Droit pénal spécial, 7ème éd. Armand Colin, p 288.

Le militaire, co-architecte de l'Etat en Afrique de l'Ouest

Jonas Nsangou Ndoukue
Nsangoundoukue27@gmail.com
Université de Yaoundé II (Cameroun)

Résumé

La défense de l'Etat est garantie par le militaire dont la déontologie exige la neutralité politique et la subordination au gouvernement civil. Cependant, en Afrique de l'Ouest, ces normes et éthique professionnelles sont violées régulièrement. De 1960 à 2019, le militaire, en exercice ou non, accède au pouvoir pas moins de cinquante-cinq fois, soit 40,15 % de l'ensemble des gouvernements enregistrés. L'alternance du militaire et du Civil à la magistrature suprême en Afrique occidentale fait de « l'homme en tenue » un architecte à part entière de l'Etat. Il importe donc de s'interroger sur sa contribution à la construction politique de ce dernier. La méthode inductive et ses variantes classique et statistique ont permis de démontrer comment le militaire, par son renouvellement des dirigeants politiques et ses actes de gouvernement, participe à la construction politique des Etats de l'Afrique de l'Ouest.

Mots-clés : Militaire, Construction de l'Etat, Afrique de l'Ouest

Abstract

State defence is guaranteed by the military whose codes of conduct require political neutrality and submission to civil government. However, in West Africa, these professional standards and ethics are violated regularly. From 1960 to 2019, the military, whether in office or not, came to power no less than fifty-five times, about 40.15 % of all recorded governments. The alternation of the military and the civilian at the head of West Africa governments makes the "man in uniform" a full-fledged architect of the State. It is therefore important to question its contribution to the political building of the latter. The inductive method and its classical and statistical variants enabled us to reveal how the military, through his renewal of political leaders and his acts of government, participates to the political building of West African States.

Keywords: Military, State building, West Africa

INTRODUCTION

Depuis le tout premier coup d'Etat africain, le 13 janvier 1963 au Togo, l'actualité du continent se caractérise par l'émergence des gouvernements prétoriens. Cette politisation des forces armées (Chamkhi 2023 : 170) est davantage ancrée dans le quotidien de l'Afrique de l'Ouest, que le militaire compte 40,15 % de l'ensemble des gouvernements des Etats de la CEDEAO. De 1960 à 2019, tous ses membres, à l'exception du Sénégal et du Cap-Vert, ont été gouvernés ne serait-ce que par une junte. Dans cette région, le militaire a « pris goût au pouvoir » (Souka 2020 : 110). Il viole les principes de neutralité politique (Huntington 1957 ; 71) et de subordination au gouvernement civil (Clausewitz 1955 : 706-707), et fréquente régulièrement le pouvoir. Cet interventionnisme militaire (Martin 1989) s'explique par des intérêts corporatistes, des ambitions personnelles, des idéologies ou des logiques factionnalistes, mais aussi par des appels populaires (Chamkhi 2023 : 174). Il se justifie par ailleurs par l'enracinement de certains régimes et leurs refus de

céder le fauteuil présidentiel, qui ont donné raison au militaire de recourir régulièrement aux coups d'Etat pour garantir le changement de régime. Ce faisant, un nouveau système de gouvernement a émergé en Afrique occidentale, notamment le prétorianisme (Chamkhi 2023 : 172-173) qui cohabite avec l'autoritarisme et le pluralisme démocratique.

Les coups d'Etat en Afrique de l'Ouest s'accompagnent toujours d'une construction narrative de légitimation de la confiscation du pouvoir. Le militaire soutient l'impérieuse nécessité et sa responsabilité républicaine d'intervenir non seulement pour mettre fin aux exactions dont les populations sont victimes, mais aussi pour rétablir la démocratie et améliorer les conditions de vie. Il importe donc, en plus de six décennies d'interventionnisme militaire, d'interroger l'apport du prétorianisme en Afrique de l'Ouest. Plus spécifiquement, comment l'homme en tenue a-t-il contribué à la construction politique de l'Etat.

En effet, les institutions étatiques en Afrique occidentale sont aussi l'œuvre du militaire qui dans un premier temps concourt à défaire et à faire des gouvernements civils et des gouvernements prétoriens. Ce faisant, il a introduit et érigé le coup d'Etat en « mode naturel de conquête de pouvoir » (Vignon 2011 : 613). Les conséquences de ce militarisme ne laissent pas les chercheurs indifférents. Franklin Tavares, Saïd Chamkhi et Léopold Ngueta ou Léandres Ngon, démontrent que le militarisme produit des effets néfastes pour la stabilité politique. Ils soutiennent que l'insubordination militaire est le premier facteur d'instabilité et le premier danger à la démocratie et à ses institutions (Chamkhi 2023 : 184-185), et qu'elle est devenue une menace constante aux régimes politiques (Tavares 2004). Par ailleurs, ils condamnent l'interventionnisme militaire auquel ils ne reconnaissent aucune utilité, même circonstancielle, encore moins à long terme parce qu'il consacre la normalisation des ruptures politiques violentes (Ngueta & Ngon 2023 : 211). Cette lecture du militarisme en Afrique de l'Ouest est partielle, elle devrait être complétée par les travaux d'Axel Augé et d'Amandine Gnanguênon, qui démontrent que dans certains Etats l'armée est devenue un véritable « facteur d'ordre social ». Par ailleurs, ils relèvent l'importance des « coups d'Etats démocratiques » qui mettent fin aux régimes antidémocratiques (Augé & Gnanguênon 2015 : 12 & 9).

Il est regrettable que la plupart des travaux qui portent sur le rapport du militaire au politique s'intéressent exclusivement aux effets des coups d'Etat. Très peu ont travaillé sur l'apport des gouvernements prétoriens, pourtant le militarisme va au-delà de la confiscation du pouvoir, elle porte aussi sur sa gestion. Souka Souka fait partie de ces rares auteurs intéressés par la deuxième dimension du rapport de l'homme en kaki au pouvoir. Néanmoins, il peint une image exclusivement sombre des gouvernements prétoriens. Il soutient qu'aucun chef militaire devenu chef d'Etat en Afrique n'a fait le bonheur de son peuple et qu'aucun n'a contribué à la construction et à la consolidation de la démocratie. Souka renchérit que les militaires africains sont « véreux, piètres politiciens et égoïstes et incapables de se hisser au niveau des enjeux du développement de l'Afrique » et qu'ils n'ont pas vocation à gouverner (Souka 2020 : 115, 122, 139 217). Une posture péjorative du prétorianisme en Afrique aussi péremptoire est une vision étriquée de l'impact des gouvernements prétoriens qui ont aussi produit des effets positifs en Afrique de l'Ouest. Ces vues partielles et partiales du rapport du militaire au politique et de son apport au pouvoir sont le fruit de deux obstacles épistémologiques. Le premier est le stéréotype suivant lequel l'armée et la démocratie ne font pas bon ménage, et que les valeurs de la

démocratie se trouvent aux antipodes du dogme militaire ((Souka 2020 : 121 & 109). Par conséquent, le militaire n'est pas apte à l'édification et à la consolidation d'un Etat démocratique. Le deuxième obstacle est l'approche manichéenne du rapport du militaire au politique. L'on retrouve dans un camp ceux qui soutiennent le bien-fondé de l'interventionnisme militaire et dans l'autre, ceux qui le condamnent. Au-delà de ces approches, il est question dans ce travail, de montrer comment l'Etat en Afrique de l'Ouest est aussi l'œuvre du militaire.

En effet, le militaire a participé à l'édification politique des Etats en imposant un changement régulier au plus haut sommet des instances politiques et en prenant à la tête des Etats des actes de gouvernement. Pour parvenir à ces résultats nous avons mobilisé la méthode inductive et ses variantes classique et statistique. Dans un premier temps, nous avons mené une observation historique des différents Etats de la CEDEAO ; puis avons-nous recensé et traité les différents coups d'Etat réussis ; enfin nous avons exploré les actes de gouvernement majeurs pris par les chefs de la junte. Cette étude est plus que déterminante pour la responsabilisation des politiques africains. Car en démontrant que les putschs et le prétorianisme n'ont pas été que contreproductifs, nous attirons l'attention des hommes d'Etat sur leurs manquements et la nécessité de prendre leurs responsabilités à main pour priver le militaire d'un quelconque mobile d'intervention. Cette étude, à la fois quantitative et qualitative, descriptive et démonstrative, se structure autour des changements de dirigeants politiques grâce à l'interventionnisme militaire et des actes des gouvernements militaires pour la construction politique des pays de l'Afrique de l'Ouest.

La construction politique de l'Etat grâce au renouvellement militaire des dirigeants politiques

Contrairement à d'autres régions, comme l'Afrique du nord et l'Afrique Centrale, qui connaissent peu de changements politiques et plus de longévité au pouvoir, l'Afrique de l'ouest se caractérise par le renouvellement régulier de ses dirigeants politiques. Ces changements ne résultent pas exclusivement du jeu démocratique, ils sont aussi l'œuvre du militaire qui intervient pour écarter certaines mandatures ou pour déboulonner des dirigeants autocrates. Les multiples confiscations du pouvoir par le militaire assurent un changement politique régulier en Afrique occidentale.

La conquête militaire du pouvoir en vue du changement politique

Depuis les indépendances, les militaires montrent un véritable intérêt pour le gouvernement. D'une part, ils confisquent le pouvoir pour remplacer le gouvernement en place par un autre. D'autre part, ils accèdent à la tête de leurs Etats pour imposer leurs visions de gouvernement. Leurs modes de prise de pouvoir et la nature de leurs interventions leur permettent de renouveler singulièrement les dirigeants politiques.

Les modes militaires de conquête du pouvoir

L'on distingue deux catégories de militaires à la tête des Etats de la CEDEAO: le militaire armé et le militaire désarmé. Le premier est tout militaire en activité qui a conquis le pouvoir pour imposer sa volonté politique. Violant les institutions, il

accède à la magistrature suprême par les armes. Par contre, le militaire désarmé est tout militaire qui n'est plus en exercice, soit par démission ou radiation du corps ou parce qu'il fait valoir ses droits à la retraite. Il est donc, du fait de son nouveau statut de civil, libre de se prêter au jeu politique. Bien qu'il ne porte plus l'arme, il demeure militaire dans l'âme : il est moulé dans le conservatisme militaire, la discipline et le leadership, suivant les logiques corporative et anti-individualiste (Huntington 1957 : 64). Il n'est donc qu'un militaire désarmé. En Afrique de l'Ouest, ces deux acteurs politiques d'un autre genre accèdent au pouvoir de manières distinctes.

Entre 1960 et 2019, le militaire armé a pris le contrôle de l'Etat par le putsch, le remplacement et la récupération d'une révolution. Durant notre période d'étude l'Afrique de l'Ouest a enregistré quarante-quatre coups d'Etat. En dehors de celui de la Côte d'Ivoire de 1999 qui est l'œuvre d'un ancien militaire, le général retraité Robert Guéï, quarante-trois putschs sont perpétrés par des militaires armés, et les pays qui en ont le plus consignés sont le Burkina Faso et le Nigéria, avec six chacun. Le Libéria et la Gambie en ont connu le moins, avec un de part et d'autre. Seuls le Sénégal et le Cap-Vert n'ont pas l'expérience d'une confiscation du pouvoir par le militaire. Ces réalités ont évolué dans le temps. Au départ, durant la première décennie des indépendances, l'on a enregistré le plus grand nombre de coups d'Etat, notamment douze. En revanche, la période 2000-2009 est la moins mouvementée : seuls deux Etats sont victimes de putsch, la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry.

Au nombre des chefs de juntes, l'on note que seules deux catégories de militaires n'ont pas accédé à la tête de l'Etat, les militaires du rang et les sous-officiers supérieurs. Par contre, les catégories qui ont le plus fréquenté le pouvoir sont les officiers généraux et les officiers supérieurs, chacune avec 36,36 % des putschs relevés. Les officiers leur emboîtent le pas avec 22,72 %, le capitaine étant le grade le plus en vue dans cette catégorie. Enfin, les sous-officiers, dont seuls les sergents-chefs sont parvenus au sommet de l'Etat, comptabilisent 4,54 % des coups d'Etat militaires.

Figure 1: Fréquence de la conquête du pouvoir par le militaire en Afrique de l'Ouest

Ce graphique montre que le putsch est certes le principal moyen d'accession du militaire au pouvoir mais pas l'unique. En outre, le nombre de putsch varie dans le temps. Durant la décennie 1960-1969, l'Afrique de l'Ouest a enregistré son plus grand nombre de coups, notamment 12, et de 2000 à 2009, elle en a expérimenté le moins, soit deux.

Le militaire en fonction a également accédé au pouvoir par le remplacement du chef de la junte. Chaque fois que ce dernier est en incapacité de gouverner, il est remplacé par un autre militaire, généralement le commandant en second. L'on a relevé trois causes d'incapacité, notamment le décès des suites d'une maladie, l'assassinat et la tentative d'assassinat. L'on compte au total quatre remplacements du chef de la junte, soit deux au Nigéria après des décès des suites d'une maladie (1976) et d'un assassinat (1998) ; au Niger après un décès des suites d'une maladie (1987) ; et en Guinée après une tentative d'assassinat causant une atteinte physique grave au chef du gouvernement prétorien (2009). Ceux qui ont bénéficié du remplacement sont spécifiquement les généraux à 75% et les colonels à 25%.

Enfin, le militaire armé a confisqué le pouvoir par le détournement d'une révolution populaire. Au Burkina Faso, les manifestations massives et les émeutes sur fond de contestation du régime ont poussé le président Blaise Compaoré à la démission le 31 octobre 2014. Et les militaires se sont emparés du pouvoir : ils ont dissous l'Assemblée, suspendu la Constitution, et le lieutenant-colonel Isaac Zida, numéro 2 du Régiment de la sécurité présidentielle a pris la direction de l'Etat.

Le militaire désarmé, par contre, a conquis le pouvoir surtout au moyen des élections et n'a recouru au putsch qu'une seule fois. Convertis à la politique, plusieurs anciens militaires se sont prêtés au jeu démocratique et ont remporté l'élection présidentielle dans cinq Etats de l'Afrique de l'Ouest, à savoir : le Nigéria (1999, 2015), le Bénin (1996), la Guinée Bissau (2004), le Mali (2002) et la Sierra Leone (1984). Dans l'ensemble, les anciens généraux raflent cinq des six magistratures suprêmes, et l'élection présidentielle de 2004 en Guinée Bissau est remportée par un ancien commandant. La Côte d'Ivoire enregistre le seul putsch réussi par un ancien militaire. Mis à la retraite en janvier 1997, le général Robert Guéï accède au pouvoir suite au coup d'Etat du 24 décembre 1999. Il est donc évident que le militaire, au moyen des coups d'Etat, le remplacement, la récupération d'une révolution et les élections, réussit à imposer le changement politique au plus haut sommet de l'Etat.

pays	Putsch	Remplacement	Récupération de la révolution	Election	Total
Nigéria	6	2		2	10
Burkina Faso	6		1		7
Sierra Leone	5			1	6
Ghana	5				5
Niger	4	1			5
Guinée Bissau	4			1	5
Bénin	4			1	5
Mali	3			1	4
Guinée-Conakry	2	1			3
Togo	2				2
Côte d'Ivoire	1				1
Gambie	1				1
Libéria	1				1
Cap-Vert					
Sénégal					
Total	44	4	1	6	55

Tableau 1: Modes militaires d'accession au pouvoir par pays

Catégories	Grades de l'Armée	Putsch	Remplacement	Récupération de la révolution	Election	Total
officiers généraux	Général	16	3			19
Officiers supérieurs	Colonel	6	1			7
	Lnt-Colonel	6		1		7
	Commandant	4				4
Officiers	Capitaine	8				8
	Lieutenant	2				2
	Sous-Lnt					
Sous-Officiers	Sergent-chef	2				2
	Sergent					
Militaires du rang	Caporal-chef					
	Caporal					
	Soldat					
Militaires Désarmés	Général				5	5
	Colonel					
	Commandant				1	1
Total		44	4	1	6	55

Tableau 2: Modes militaires d'accession au pouvoir par grade

La nature des interventions militaires

Les interventions militaires en politique recensées depuis les premières en 1963 peuvent, suivant leurs durées, être classées en interventions à court terme, à moyen terme ou à long terme.

L'on distingue deux types d'interventions à court terme, notamment les interventions éclairs (passages éclairs) et les interventions rapides. L'on entend par intervention éclair toute confiscation du pouvoir écourtée à moins d'un an par une nouvelle intervention. L'objectif de la junte est sans doute de garder le pouvoir aussi longtemps que possible, mais il est empêché dans son élan par certains facteurs, au nombre desquels, les contreputschs, l'assassinat du chef de la junte, l'intervention de la CEDEAO et la résistance de l'armée loyaliste. Précisons que 16,36 % des interventions du militaire enregistrées sont des interventions éclairs, soit neuf putschs. Celles du Nigéria (1966), de la Sierra Leone (1967), du Burkina Faso (1982) et du Ghana (1978) ont été interrompues par un nouveau coup d'Etat militaire. Tandis que celle de 1975 au Nigéria est écourtée par l'assassinat du chef de la junte. En Guinée, l'intervention du militaire de 2008 est interrompue par une tentative d'assassinat. Au Burkina Faso en 2015, la junte est contrainte de céder le pouvoir par l'armée loyaliste. En Côte d'Ivoire, les manifestants chassent le général Robert Guéi du pouvoir qu'il avait confisqué moins d'un an avant, le 24 décembre 1999. Enfin, la CEDEAO intervient en Sierra Leone en 1998, où elle mène une opération militaire contre la junte et restaure le gouvernement civil à peine renversé.

Une intervention rapide est une confiscation du pouvoir de moins d'un an qui conduit au remplacement du gouvernement déchu par un gouvernement civil. Dans la plupart des cas, l'objectif est affiché dès le départ, tel que rétablir le gouvernement précédent comme en Sierra Leone en 1968. Parfois c'est à l'issue des négociations, voire médiation que le gouvernement prétorien cède le pouvoir comme en Guinée-

Bissau en 2012 ; toujours est-il qu'il le fait pacifiquement. Généralement, les interventions rapides sont des contreputschs. Elles envisagent retourner au gouvernement civil comme au Bénin en 1967. Elles visent parfois à substituer un gouvernement civil à un autre comme au Mali en 2012. Dans l'ensemble, 21,82 % des interventions enregistrées sont des interventions rapides, soit douze putschs. D'une part, six sont des contreputschs, notamment ceux de 1968 et de 1996 en Sierra Leone, ceux de 1999 en Guinée-Bissau et de 1979 au Ghana, ou de 2014 au Burkina Faso et de 1967 au Bénin ; et les six autres sont des rebellions contre des gouvernements civils, notamment au Togo en 1963, au Mali en 2012, en Guinée-Bissau en 2003, 2009 et en 2012 face à un ancien militaire, et au Bénin en 1963. D'autre part, trois interventions ont ramené au pouvoir le gouvernement précédent. Au Togo ou au Bénin, l'objectif de 1963 est de ramener au pouvoir les chefs de gouvernement précédents notamment ceux qui ont présidé aux destinées du territoire à la veille des indépendances et malheureux aux premières élections des États libres. En Sierra Leone, la mission de l'ECOMOG en 1998 est de ramener au pouvoir le président renversé par la junte. Somme toute, les douze interventions rapides cèdent le pouvoir aux civils : directement, au Mali en 2012, au Burkina Faso en 2014, en Guinée-Bissau en 1999, 2003 et 2012, en Sierra Leone en 1968, au Togo en 1963, enfin au Bénin en 1964 et en 1967 ; et indirectement le pouvoir est restitué par la voie des élections en Sierra Leone en 1996, au Ghana en 1979 et au Nigéria en 1998.

Les interventions transitoires consistent à prendre et à conserver le pouvoir, le temps d'aménager les institutions, avant de le céder aux civils au moyen des élections. Deux facteurs déterminent ce type d'intervention, le réajustement des institutions et les élections ; le facteur temporel n'est pas décisif. Toutefois, la durée moyenne est de deux ans. En somme, 14,55 % des prises de pouvoir par les militaires sont des interventions transitoires : soit cinq putschs et trois remplacements du chef de la junte. Toutes ces interventions ont la particularité d'avoir favorisé l'adoption d'une constitution dans le cadre de l'aménagement des institutions et d'avoir pour issue les élections. En revanche, la mise sur pied d'un conseil de transition ne traduit pas nécessairement une intervention transitoire, d'autant que ce conseil accompagne la quasi-totalité des coups d'État enregistrés. A propos de la durée des interventions, notons qu'une seule transition a duré moins d'un an, notamment celle de 1999 au Niger qui a fait sept mois. Trois interventions transitoires ont duré un an, celle de 2009 en Guinée Conakry, celle de 2010 au Niger, et celle de 1991 au Mali. La transition de 1987 au Niger s'étend sur deux ans. Le gouvernement prétorien de 1966 au Ghana cède le pouvoir trois ans après et celui du Nigéria de 1976, près de cinq ans après. Enfin, notons qu'une seule transition a fait plus de cinq ans. La transition de 1985 au Nigéria s'étend sur huit ans parce que l'élection présidentielle est plusieurs fois reportée. Elle a par ailleurs la particularité de se solder par l'annulation du scrutin, le retrait des militaires et la cession du pouvoir aux civils.

Enfin, les interventions de conquête de pouvoir sont celles qui traduisent la volonté de l'auteur de prendre et de conserver le pouvoir aussi longtemps que possible. La durée du militaire pouvoiriste à la tête des États en Afrique de l'Ouest varie entre un an-et-demi et trente-huit ans. Ceux qui ont le moins conservé le pouvoir sont le nigérian, le général Muhammadu Buhari de 1983 et le burkinabé, le colonel Saye Zerbo de 1980, qui ont tous deux fait moins de deux ans. Par contre, le togolais, le lieutenant-colonel Gnassingbé Eyadéma de 1967 et le burkinabé, le capitaine Blaise

Compaoré de 1987, ont le plus conservé le pouvoir, soit 38 ans et 27 ans respectivement. Somme toute, 47,27 % des passages du militaire à la tête de l'Etat sont des interventions de conquête de pouvoir, soit vingt au moyen des putschs et six au moyen des élections.

Une fois le pouvoir conquis, il est question de le conserver. Les militaires ont mobilisé trois modes de conservation de pouvoir : la force, les élections ou les deux. 38,46 % des militaires ont conservé leur pouvoir par le recours exclusif à la force ; 23,07 % par les élections, notamment les anciens militaires qui ont accédé à la magistrature suprême par voies électorales. Et 38,46 % ont recouru au mode hybride de conservation de pouvoir, l'usage de la force et des élections. Par ailleurs, l'on note que la durée moyenne de la conservation du pouvoir grâce aux élections est de près de huit ans. Celle de la force est de six ans. Ceux qui ont eu recours aux deux mécanismes ont eu une durée moyenne de vingt ans. Il est donc évident que grâce aux élections l'on a plus de chance de rester au pouvoir qu'en faisant usage exclusif de la force. Cette chance est multipliée lorsqu'on mobilise les deux dispositifs.

Il importe également de s'intéresser à comment les chefs d'Etat militaires sont partis du pouvoir. Notons que ceux qui ont cédé le pouvoir pacifiquement représentent 19,23 % des interventions de conquête de pouvoir. Ils se sont retirés suite à leurs échecs électoraux. Tandis que 80 % ont cédé le pouvoir par la force de la nature et des hommes : 16 % sont décédés au pouvoir et 64 % ont été chassés du pouvoir ou assassinés. Il est donc évident que lorsqu'un militaire qui a des ambitions politiques s'empare du pouvoir, il lui est très difficile de le céder pacifiquement ; à 80% il est impératif de recourir à la force. A cet effet, c'est toujours son compagnon d'arme qui fait preuve de bravoure pour garantir le renouvellement au sommet des instances politiques.

Pays	passages éclairs	Interventions rapides	Interventions transitoires	Interventions de conquête de pouvoir	Total
Bénin		1963, 1967		1965, 1972, 1996(élec)	5
Burkina Faso	1982, 2015	2014		1966, 1980, 1983, 1987	7
Cap-Vert					0
Côte d'Ivoire	1999				1
Gambie				1994	1
Ghana	1978	1979	1966	1972, 1981	5
Guinée-Conakry	2008		2009	1984	3
Guinée-Bissau		1999, 2003, 2012		1980, 2004(élec)	5
Libéria				1980	1
Mali		2012	1991	1968, 2002(élec)	4
Niger			1999, 2010, 1987	1974, 1996	5
Nigéria	1966, 1975	1998	1985, 1976	1966, 1983, 1993, (2015, 1999 élec)	10
Sénégal					0
Sierra Leone	1967, 1997	1968, 1996		1992, 1985(élec)	6
Togo		1963		1967	2
Total	9	12	8	26	55

Tableau 3: Natures des interventions militaires

La constance du changement politique en Afrique de l'Ouest grâce à l'interventionnisme militaire

Au-delà de combler le déficit institutionnel de renouvellement des dirigeants, l'interventionnisme militaire a banalisé le changement politique en Afrique occidentale. Le militaire joue un important rôle pour assurer le remplacement à la tête de l'Etat. Il s'impose dans l'espace et dans le temps.

L'interventionnisme militaire dans l'espace CEDEAO : une garantie de changement politique

La Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest regroupe quinze Etats¹²¹, notamment tous les Etats de l'Afrique occidentale, à l'exception de la Mauritanie qui s'en est retirée en 1999. Tous ces Etats à l'exception de deux, le Sénégal et le Cap-Vert, ont expérimenté l'accession d'un militaire, en exercice ou non, à la magistrature suprême, ne serait qu'une seule fois.

De 1960 à 2019, le civil et le militaire se sont presque alternés au pouvoir en Afrique occidentale. Si le civil totalise 59,85 % de l'ensemble des gouvernements enregistrés, le militaire en compte 40,15 %. Il est donc évident que l'homme en tenue n'est pas loin de partager le pouvoir avec le civil. Lorsqu'on adopte une approche temporelle séquentielle, l'on note un égal partage du pouvoir entre le militaire et le civil dans l'intervalle de temps 1960 et 1999. Durant cette période, l'autorité étatique est exercée à 50 % par le militaire. Il en est autrement de la période comprise entre l'an 2000 et 2019. Car l'on constate un retrait considérable du militaire du jeu politique et une soumission grandissante aux pouvoirs publics. Effectivement, dans cet intervalle temporel, le civil tient les rênes de l'Etat à 77,55 % et le militaire s'en sort avec 22,45 % du total des exécutifs. Plus précisément, de 1960 à 2019, durant chacune des première, troisième et quatrième décennies, plus de la moitié des Etats de l'Afrique de l'Ouest, soit huit, ont été gouvernés par un militaire. En revanche, l'on relève un retrait du militaire de la scène politique de 2000 à 2019, période durant laquelle l'on compte cinq Etats qui ont expérimenté un putsch, le Mali, le Niger, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry et le Burkina-Faso.

Il importe de relever la prégnance du militaire dans certains Etats dont la construction est en grande partie son œuvre. Au Nigéria, au Burkina-Faso et en Guinée-Conakry, le militaire domine le compteur des passages à la magistrature suprême. Au Nigéria le gouvernement est à 66,67 % militaire, au Burkina, 63,64 % et en Guinée, 60 %. Ces Etats partagent une forte expérience institutionnelle militaire marquée par des accessions régulières des hommes en tenue à la tête de l'Etat.

¹²¹ Au nombre des membres de la CEDEAO, le Nigéria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana, le Mali, puis le Niger, le Burkina Faso, la Guinée Conakry, le Libéria, le Bénin, enfin la Sierra Leone, la Guinée Bissau, le Togo, la Gambie et le Cap-Vert.

Figure 2: Nombre d'Etats sous autorité militaire

De 1960 à 2019, les première, troisième et quatrième décennies comptent le nombre le plus élevé d'Etats sous autorité militaire, soit huit ; et la cinquième décennie, 2000-2009, compte le moins d'Etats sous autorité militaire, soit trois.

Figure 3: Présidences militaires et civiles des Etats de la CEDEAO de 1960 à 2019

Les exécutifs aux Nigéria, Burkina-Faso et Guinée-Conakry sont dominés par les hommes en tenue, contrairement aux Cap-Vert et Sénégal qui n'enregistrent aucun gouvernement prétéorien.

L'interventionnisme militaire dans le temps : gage d'un renouvellement politique régulier

En Afrique de l'Ouest, le militaire a contribué à la construction de l'Etat, non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Son intervention sur la scène politique va des indépendances jusqu'à date. En effet, les premiers coups d'Etats

militaires sont enregistrés en 1963. Cette année-là, l'Afrique occidentale enregistre deux putschs, notamment au Togo et au Bénin. Le tout premier est celui du Togo, mené le 13 janvier 1963 par un groupe d'anciens tirailleurs de l'armée coloniale française conduit par le sergent-chef Gnassingbé Eyadéma. Le second est l'œuvre du colonel Christophe Soglo qui prend les rênes de l'État du Bénin le 28 octobre 1963. Ces tout premières confiscations violentes du pouvoir ont la particularité d'être des interventions rapides qui consistaient à remplacer un civil par un autre à la tête de l'État. La proximité géographique de ces deux États initiateurs de putschs sur le continent n'exclut pas une éventuelle contagion.

De 1960 à 2019, aucune décennie n'est à l'abri de l'interventionnisme militaire. Les décennies les plus en vue sont effectivement 1960-1969, 1980-1989 et 1990-1999. Durant les trois décennies, sur quinze pays huit ont été aux commandes d'un homme en tenue qui prend le pouvoir douze fois, exclusivement au moyen des putschs dans les années 60 ; et grâce à dix putschs, une élection et un remplacement dans les années 80. Dans les années 90, le militaire s'empare du pouvoir treize fois, au moyen de dix putschs, de deux élections et d'un remplacement du chef de la junte. La décennie à avoir enregistré moins d'interventions militaires est la décennie 2000-2009. Dans cet intervalle, seuls trois pays sont gouvernés par le militaire qui accède à la magistrature suprême cinq fois au moyen de deux putschs, deux élections et d'un remplacement du chef de la junte.

Au sein des États, la présence du militaire a parfois été intense à certaines périodes durant lesquelles l'on a constaté une véritable confiscation durable du pouvoir par le militaire et l'exclusion des civils. Quelques exemples méritent d'être mis en relief. Au Burkina-Faso le militaire a la mainmise sur le pouvoir de 1966 à 2014. Pendant plus de quatre décennies, au moyen des putschs, six hommes en tenue s'alternent au pouvoir sous le regard impuissant des civils. Au Nigéria, de janvier 1966 à 1979, les militaires conservent le pouvoir sans partage. Durant treize ans, quatre généraux se succèdent au pouvoir au moyen de trois putschs et d'un remplacement du chef de la junte. Cette exclusion du civil de la magistrature suprême au Nigéria s'est réitérée de 1993 à 2007, période durant laquelle trois militaires s'alternent au pouvoir. Ce triplé est également le lot du Ghana de 1972 à 1979, de la Guinée Conakry de 1984 à 2010 et de la Sierra Leone entre 1985 et 1996. Il importe de noter que six États¹²² ont enregistré une double intervention marquant la présence du militaire dans l'espace et dans le temps pour assurer le changement politique au sein des pays ouest-africains.

¹²² Sierra-Leone (1967, 1968), Nigeria (1983, 1985), Niger (1996, 1999), Mali (1968,1991), (2020, 2021), Guinée-Bissau (1980, 1999), Bénin (1965, 1967).

Figure 4: Fréquence des accessions au pouvoir

Le coup d'Etat est le premier moyen d'accès du militaire au pouvoir. Le militaire a le plus accédé au pouvoir dans la décennie 1990, puis 1960 et 1980, et a le moins accédé au pouvoir durant les décennies 2000 et 2010. En effet, depuis l'an 2000, il prend ses distances de la politique.

Les actes des gouvernements militaires de construction politique des Etats

Les formes actuelles des Etats de l'Afrique de l'Ouest sont aussi le fruit des interventions, des actions et actes pris par des hommes d'armes qui, aux commandes de l'Etat, ont d'une manière ou d'une autre participé à son édification. Il n'est nullement question ici de répertorier l'ensemble de leurs actes ; mais de partir des morceaux choisis pour montrer comment ils ont effectivement contribué à ce que l'Etat est aujourd'hui. En effet, le militaire a participé au choix de la forme et des attributs de l'Etat, ainsi qu'à l'élaboration des systèmes politiques et des modèles de gestion étatiques.

La modification des attributs et de la forme de l'Etat par le militaire

Le choix de la forme et des attributs des Etats de l'Afrique de l'Ouest est aussi l'œuvre du militaire.

Le changement des attributs de l'Etat sous l'autorité militaire

C'est vrai que « personne n'a jamais vu l'Etat » (Burdeau 1970), mais l'on le reconnaît par ses attributs : la dénomination, les langues, le siège des institutions, les symboles... Ces attributs sont si importants qu'au-delà de représenter l'Etat, ils charrient des images et des valeurs que les auteurs souhaitent lui coller. Le passage des hommes armés et des anciens militaires au sommet de l'Etat a été déterminant pour l'adoption ou le changement de ses attributs.

Le premier attribut par lequel l'on reconnaît un Etat est sa dénomination. Cette dernière dans la plupart des Etats africains est l'œuvre des explorateurs et des colons qui, à partir de leurs découvertes et expériences, se donnaient le plaisir de baptiser

le territoire découvert. Au fil du temps certains nationalistes ont pris l'initiative de changer la dénomination de leurs Etats. Dans le rang de ceux-ci l'on compte quelques militaires. Le premier Etat de l'espace CEDEAO à bénéficier d'une renaissance dénominationnelle est la République du Dahomey, nom que porte ce territoire à son accession à l'indépendance le 1^{er} Août 1960. Il faut attendre l'arrivée du Colonel Mathieu Kérékou à la magistrature suprême de l'Etat pour qu'il soit rebaptisé « République populaire du Bénin » le 30 novembre 1975, puis « République du Bénin » le 11 décembre 1990. Il en est de même de la Haute-Volta dont le territoire porte le nom à l'indépendance le 5 août 1960. A la tête de l'Etat, le capitaine Thomas Sankara décide de changer la dénomination. Dès le 4 août 1984 la Haute-Volta devient la « République démocratique et populaire du Burkina-Faso » ou « patrie des hommes intègres ». Sous l'autorité du capitaine Blaise Compaoré, le Burkina-Faso adopte le nom officiel de la République du Burkina le 11 juin 1991. En outre, la Gambie acquiert son indépendance le 18 février 1965 en qualité de royaume du Commonwealth et devient une république le 24 avril 1970. Au pouvoir, le lieutenant Yahya Jammeh décide en 2015 de faire de l'Islam la religion d'Etat et déclare en marge de la constitution que son Etat est dès lors la République Islamique de Gambie.

La plupart des langues officielles africaines sont des héritages coloniaux. Elles sont d'ailleurs un facteur de regroupement des Etats que l'on classe en pays francophones, anglophones, lusophones et hispanophones. De l'indépendance à date, certains Etats conservent ces langues, d'autres ont par ailleurs officialisé une langue locale et d'autres ont tout simplement remplacé la langue coloniale officielle. La dernière option est celle que le lieutenant Yahya Jammeh adopte en 2014 : au mois de mars il substitue l'arabe à l'anglais.

Le siège des institutions n'est pas en reste du recueil des attributs de l'Etat qui ont fait l'objet de changement. Au Nigéria il se produit sous l'impulsion de deux militaires. A son indépendance le 1^{er} octobre 1960, le Nigéria a pour capitale Lagos. Le 9 août 1975, le général Murtala Ramat Mohammed réunit une commission afin de transférer la capitale du pays vers un lieu plus convenable. Mais il faut attendre l'arrivée du général Ibrahim Babangida pour que la capitale soit officiellement transférée à Abuja le 12 décembre 1991.

La redéfinition de la forme de l'Etat sous le gouvernement militaire

En 2019, le Nigéria est le seul Etat fédéral que compte l'Afrique de l'Ouest. Depuis l'adoption de sa constitution de 1999, il est composé de trente-six Etats. Cette réalité constitutionnelle est le fruit des aménagements de la loi fondamentale au fil du temps, auxquels le militaire a significativement pris part. A l'indépendance la toute première loi fondamentale, celle du 1^{er} octobre 1963, consacre la République fédérale. Lorsque le général Johnson Aguiyi-Ironsi confisque le pouvoir le 15 janvier 1966, il décide de changer la forme de l'Etat. En mai 1966, il met fin à la fédération en supprimant les quatre régions et proclame l'Etat unitaire du Nigéria. Cette décision capitale lui vaut la vie, car moins de trois mois après il est assassiné lors d'un putsch, notamment le 22 juillet 1966. Lorsque le général Yakubu Gowon accède au pouvoir, il rétablit la fédération qui subsiste jusqu'à date, même si elle a été découpée au gré des circonstances, des intérêts et en vue de la stabilisation du pays. Ainsi, quand le général Olusegun Obasanjo accède pour la première fois à la magistrature suprême, il décide de casser la tripartition du pays. En mars 1976, il

crée douze Etats et plus tard 19 autres. Il en est de même du général Sani Abacha qui s'inscrit dans l'élargissement de la fédération et crée six nouveaux États en octobre 1996. En 1999 sous l'égide des généraux Abdulsalam Abubakar et Olusegun Obasanjo, la nouvelle constitution consacre trente-six Etats.

La contribution des gouvernements militaires aux choix des systèmes politiques et des modèles de gestion étatique

Le passage du militaire à la tête des Etats a impacté non seulement les modes d'organisation mais aussi le fonctionnement des institutions. En effet, l'homme armé a influé sur les systèmes politiques et les modes de gouvernement.

L'imposition militaire des systèmes politiques aux Etats

A l'indépendance les systèmes politiques africains sont pour le moins pluralistes. Mais très tôt l'on note une généralisation de l'autoritarisme jusqu'au début des années 1990. Durant cette période les dirigeants africains semblent préoccupés par le développement, l'unité nationale, et estiment que le pluralisme fragiliserait l'Etat, favoriserait la division et rendrait impossible l'essor économique. Mais contre leur gré, le vent de la démocratie souffle sur le continent dès le début des années 1990. Même si certains africanistes parlent du début de la crise de l'autoritarisme (Bourmaud 2006 : 1), c'est le début de la démocratisation qui est privilégié ici pour exprimer davantage l'évolution de l'Etat d'un système autoritaire à un système démocratique. Ce cliché linéaire de l'évolution des systèmes politiques des Etats en Afrique de l'Ouest ne traduit pas la réalité de tous, dont certains ont oscillé entre l'autoritarisme et le pluralisme. De même, il importe de préciser que dans la catégorie des Etats autoritaires, l'on distingue les autoritarismes non-partisans, mono-partisans et pluri-partisans. Les premiers ne tolèrent aucun parti politique, le deuxième n'en autorise qu'un seul et le troisième n'en autorise que quelques-uns ; contrairement au système pluraliste qui consacre la liberté partisane. Le militaire a joué un rôle très important dans la construction des Etats d'autant plus qu'il les a accompagnés tout au long de ces différentes phases.

L'histoire de l'Afrique de l'Ouest révèle que l'homme en kaki est le premier responsable de l'interruption du processus de démocratisation qui a cours au lendemain des indépendances dans cette partie du continent. Au Mali en 1968, le lieutenant Moussa Traoré renverse le président Modibo Keita, suspend les partis politiques et instaure un régime autoritaire mono-partisan. Jusqu'en 1991, la vie politique du Mali est animée par un seul parti créé par les soins de Traoré, notamment l'Union démocratique du peuple malien (UDPM). Au Niger en 1974, le lieutenant-colonel Seyni Kountché confisque le pouvoir et met fin aux pratiques démocratiques qui avaient cours dans le pays. Il instaure un régime autoritaire non-partisan. Il suspend la Constitution, dissout l'Assemblée nationale dont il s'attribue les pouvoirs et établit un Conseil militaire suprême (CMS). Par ailleurs, il interdit tous les partis politiques. Au décès de Kountché en 1987, le colonel Ali Seibou, chef d'état-major, instaure un régime autoritaire mono-partisan autour du Mouvement national pour une société de développement (MNSD). Ce système prend fin avec la convocation de la Conférence nationale de juillet-novembre 1991 qui autorise les partis politiques. Au Ghana le 31 décembre 1981, le capitaine Jerry Rawlings confisque le pouvoir et instaure un régime autoritaire non-partisan. Il suspend la Constitution et interdit les partis politiques. Il dirige le pays à la tête d'un *Provisional*

National Defence Council (PNDC) jusqu'à l'adoption d'une nouvelle Constitution, approuvée par référendum en avril 1992, et permet le retour au multipartisme le mois suivant. Au Bénin en 1972, le colonel Mathieu Kérékou prend le pouvoir et met sur pied un système autoritaire mono-partisan. De sa prise de pouvoir à la conférence nationale de 1990, il donne au pays une orientation marxiste-léniniste autour d'un parti unique, le parti de la révolution populaire du Bénin (PRPB).

D'autres militaires par contre ont hérité d'un système autoritaire qu'ils ont perpétué. C'est le cas au Burkina Faso où un civil, Maurice Yaméogo, le tout premier président décide de donner une orientation autoritaire mono-partisan à son pays. Il n'autorise que son parti politique, l'Union démocratique voltaïque (UDV), et interdit les formations politiques d'opposition. Tous les militaires qui exercent le pouvoir après son évincement en 1966 s'inscrivent dans la continuité, notamment, le chef d'état-major de l'armée Sangoulé Lamizana, le colonel Saye Zerbo, le commandant Jean-Baptiste Ouédraogo et le capitaine Thomas Sankara, qui ont perpétué un autoritarisme non-partisan.

Le militaire chef d'Etat a également contribué à la démocratisation des Etats par la libéralisation de la vie politique. Il a dans un premier temps rétabli le pluralisme des indépendances ; dans un second temps, il a amorcé le processus de démocratisation, et enfin, il a ouvert son pays au vent de l'Est dans les années 1990. Au Ghana, il faut attendre l'intervention du général Ankrah en 1966 pour mettre fin au régime autoritaire mono-partisan de Kwame Nkrumah. En 1969, il rétablit le pluralisme politique, autorise la création de plusieurs partis et cède le pouvoir aux civils. En Sierra Leone en 1978, le président Siaka Stevens fait adopter une nouvelle Constitution qui instaure l'autoritarisme mono-partisan avec All People's Congress (APC) comme parti unique. En octobre 1985, le général Joseph Momoh, élu président de la République, rétablit le multipartisme en août 1991. Mais en 1992 le pouvoir est confisqué par des putschistes conduits par le capitaine Valentine Strasser. Il faudra attendre le général Julius Maada Bio pour rétablir le pluralisme en 1996. Ce système est interrompu par l'intervention du commandant John Paul Koroma, qui confisque le pouvoir en 1997. Mais grâce à l'intervention de la force d'interposition de la Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO (l'ECOMOG), le président Ahmed Tejan Kabbah est rétabli dans ses fonctions en mars 1998, marquant l'amorce d'un nouveau processus durable de démocratisation. En Guinée Conakry, le colonel Lansana Conté autorise le multipartisme et organise les élections présidentielles pluralistes en décembre 1993. De l'indépendance à 1991, la Guinée-Bissau fonctionne sous le régime autoritaire mono-partisan encadré par le Parti africain de l'Indépendance de la Guinée portugaise et du Cap-Vert (PAIGC), d'abord suivant l'orientation marxiste-léniniste de Luis de Almeida Cabral et du commandant João Bernardo (« Nino ») Vieira. Ce dernier accepte d'amorcer la démocratisation du pays et instaure le multipartisme en 1991. Au Ghana, Jerry Rawlings rétablit le multipartisme par l'adoption d'une nouvelle Constitution en avril 1992. Le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré a joué un rôle déterminant pour la démocratisation du Mali. Il confisque le pouvoir en mars 1991, autorise les partis politiques, convoque la Conférence nationale en juillet-août 1991 et organise l'élection présidentielle en avril 1992. Au Niger, le chef d'état-major, le colonel Ali Seibou, qui prend le pouvoir le 10 novembre 1987, décide de libéraliser la vie politique en 1991. Le 15 novembre, il autorise les partis politiques, et organise la Conférence nationale en juillet-novembre 1991 qui conduit à l'adoption d'une

constitution et à l'organisation des élections présidentielles en mars 1993. Le Bénin a la particularité de faire preuve d'innovation en matière de démocratisation de la sous-région. Le colonel Mathieu Kérékou qui prend le pouvoir le 26 octobre 1972 conduit le Bénin vers la démocratie d'une manière particulière. En février 1990, il convoque une Conférence nationale qui associe les institutions, la société civile et la religion, et qui est présidée par l'archevêque de Cotonou, Monseigneur de Souza. Le multipartisme est adopté, et l'élection présidentielle se tient en février-mars 1991 après l'organisation des élections locales des maires et des responsables de quartiers et de villages.

Le changement des régimes politiques et l'adoption des modes de gouvernance sous l'autorité militaire

En Afrique de l'Ouest, certains militaires ont repensé leurs régimes politiques et ont marqué leurs pays d'innovations managériales et de gouvernance.

Concernant les régimes politiques, la plupart des putschistes ont renforcé le pouvoir du chef de l'exécutif et instauré un ordre autoritaire. D'autres se sont inscrits dans la continuité du gouvernement politique en place et très peu ont entrepris de véritables réformes du régime. Au Ghana, c'est sous la houlette du général Ankrah que le pays opte pour le régime parlementaire après l'éviction de Kwamé N'Krumah du pouvoir. Mais à son arrivée à la magistrature suprême, le général William Fred Akuffo procède à un changement de régime : le régime présidentiel est consacré par la nouvelle constitution adoptée par l'Assemblée constituante de décembre 1979. Au Nigéria, le général Olusegun Obasanjo est le premier à adopter le régime présidentiel de type américain. En 1979, il favorise l'adoption d'une nouvelle constitution et instaure de fait la deuxième république. Dès lors, le poste de premier ministre est remplacé par la vice-présidence. Après une période dominée par l'autoritarisme entretenu par une série de coups d'Etat, le général Abdulsalam Abubakar fait adopter une constitution qui instaure un régime présidentiel fort au Nigéria.

Concernant le mode de gouvernance, notons que certains militaires ont marqué leurs Etats d'une empreinte indélébile. Celle qui mérite une attention particulière est la consultation populaire du colonel Mathieu Kérékou dans le cadre d'une conférence nationale. Pour faire face à la crise sociopolitique au Bénin, cet officier supérieur convoque les institutions, la société civile et le clergé à une conférence dont les décisions sont exécutoires. En 1990, il réunit une conférence politique nationale et en 1996 il convoque la conférence économique nationale. Son innovation politique pose les bases de la stabilité durable du Bénin et est reproduite dans l'espace CEDEAO par le Mali en 1993, le Togo en 1992 et le Nigéria en 1993.

CONCLUSION

L'Etat en Afrique de l'Ouest est aussi l'œuvre du militaire. Depuis les indépendances, ce dernier, en violation de la neutralité politique et de la soumission au pouvoir légal, intervient au plus haut sommet des Etats pour imposer sa vision de gouvernement. Dans l'espace CEDEAO, tous les Etats, excepté le Cap-Vert et le Sénégal, ont été ne serait-ce qu'une seule fois dirigés par un militaire. Dans le temps, depuis 1963, année des tout premiers putschs, jusqu'à 2019, le militaire n'a cessé d'impacter les Etats par sa capacité à imposer les changements politiques à la tête

de l'Etat et par ses actes de gouvernements. D'une part, ses interventions lui ont permis, lorsqu'elles étaient rapides, de remplacer directement un gouvernement qu'il considère incompetent ou illégitime par un autre ; ou de ménager les institutions avant l'organisation des élections, dans le cadre des interventions transitoires ; ou de conserver le pouvoir aussi longtemps possible pour implémenter sa vision de gouvernement, ce après une intervention de conquête de pouvoir. D'autre part, à la magistrature suprême, l'homme en kaki a contribué à la construction des Etats par le choix des attributs et des formes de l'Etat. Il les a également modelés par ses préférences de systèmes et régimes politiques et ses modes de gouvernement.

De 1960 à 2019, l'interventionnisme militaire a produit un double effet : il a soit fragilisé ou consolidé les Etats de l'Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi, au même titre que les politiques civiles, les hommes en tenue ont été productifs et contreproductifs, et comptent dans leurs rangs des autocrates, des autoritaires et des démocrates. Néanmoins, il importe de préciser que la contribution du militaire a été aussi innovatrice, non seulement dans la conquête du pouvoir mais aussi dans sa gestion. D'abord par les putschs et la récupération d'une révolution, puis par quelques actes de gouvernement tels que la conférence nationale qui est une innovation démocratique béninoise portée par le colonel Mathieu Kérékou et reproduite dans plusieurs pays africains. Cette initiative du militaire invite à une remise en question du stéréotype d'antidémocratique de l'homme en tenue, et nous incite à nous intéresser à l'intervention du militaire dans la démocratisation des Etats de l'Afrique de l'Ouest.

Références bibliographiques

Augé A. & Gnanguênon A. (2015) : « De l'institutionnalisation de l'armée dans l'appareil d'état », *Les Champs de Mars*, N° 28, pp. 7-17

Bah F. (2022) : Le bal des armées : réflexions sur les derniers coups d'Etat en Afrique de l'ouest, *Centre d'Education aux Droits de l'Homme et des Peuples*, pp 5-20

Balandier G. (1966) : Les coups d'Etat militaires s'expliquent par le désir des jeunes de changer la situation, *Le monde diplomatique*, www.lemonde.fr, 2024/5

Bendhaou F. (2022) : Les coups d'Etat se succèdent en Afrique de l'Ouest : L'hiver africain ? *Analyse Afrique*, www.aa.co.tr/fr, 2024/5

Chamkhi S. (2023) : « La démocratie africaine face au dilemme des coups d'état militaires », Bokilo Julien (dir.), *Les « coups d'Etat » en Afrique de 1960 à 2021, Typologie, causes, conséquences et pistes de sortie durable*, L'Harmattan, Paris, pp. 167 -189.

Clausewitz C. V. (1955) : De la guerre, Minuit, Paris

Ecole de politique appliquée : Burkina Faso, Chronologie depuis 1960, Perspective monde, Perspective.usherbrooke.ca, 2023/7

Ecole de politique appliquée : Cap-Vert, dirigeants politiques, Perspective monde, Perspective.usherbrooke.ca, 2023/7

Ecole de politique appliquée : Cap-Vert, Chronologie depuis 1975, Perspective monde, Perspective.usherbrooke.ca, 2023/7

Ecole de politique appliquée : Ghana, élection présidentielle, Perspective monde, Perspective.usherbrooke.ca, 2023/7

Ecole de politique appliquée : Guinée-Bissau, dirigeants politiques, élection présidentielle, Perspective monde, Perspective.usherbrooke.ca, 2023/7

Ecole de politique appliquée : Guinée, Perspective monde, Perspective.usherbrooke.ca, 2023/7

Encyclopedia Britannica: History of Senegal? <https://www.britannica.com>, 2023/7

Encyclopédie Larousse : Bénin anciennement Dahomey, www.larousse.fr/encyclopédie, 2023/5

Encyclopédie Larousse : Burkina Faso, www.larousse.fr/encyclopédie, 2023/5

Encyclopédie Larousse : Cap-Vert, www.larousse.fr/encyclopédie, 2023/5

Encyclopédie Larousse : Côte d'Ivoire, www.larousse.fr/encyclopédie, 2023/5

Encyclopédie Larousse : Gambie, www.larousse.fr/encyclopédie, 2023/5

Encyclopédie Larousse : République du Ghana, www.larousse.fr/encyclopédie, 2023/5

Encyclopédie Larousse : Guinée-Bissau, www.larousse.fr/encyclopédie, 2023/5

Encyclopédie Larousse : La République de Guinée, www.larousse.fr/encyclopédie, 2023/5

Encyclopédie Larousse : La République du Libéria, www.larousse.fr/encyclopédie, 2023/5

Encyclopédie Larousse : La République du Mali, www.larousse.fr/encyclopédie, 2023/5

Encyclopédie Larousse : La République du Niger, www.larousse.fr/encyclopédie, 2023/5

Encyclopédie Larousse : Nigeria, Histoire, www.larousse.fr/encyclopédie, 2023/5

Encyclopédie Larousse : Sénégal, Histoire, www.larousse.fr/encyclopédie, 2023/5

Encyclopédie Larousse : Togo, Histoire, www.larousse.fr/encyclopédie, 2023/5

Ero C. (2012): Peacebuilding through Statebuilding in West Africa? The Cases of Sierra Leone and Liberia. "Peacebuilding, power, and politics in Africa", Cambridge centre of African studies series, pp. 232- 252

France Diplomatie : Présentation du Mali, www.diplomatie.gouv.fr, 2023/6

France 24 (2021) : Au Bénin, le président Patrice Talon obtient une confortable réélection dès le premier tour, France 24, www.france24.com, 2023/7

France 24 (2021) : Présidentielle en Gambie : le sortant Adama Barrow déclaré vainqueur, France 24, www.france24.com, 2023/8

Huntington S. (1957): *The soldier and the State. The theory and politics of civil-military relations*, Harvard University Press, Cambridge

Kai S. (2015): From Military Putsch to Civilian Government: appropriate responses by international actors. *Deutsches Institut für Entwicklungspolitik*, 18 p.

Kounouho T. (2023) : « La diplomatie de la déviance. Réflexions sur l'action internationale des régimes issus des coups d'état au Burkina Faso, en Guinée et au Mali », Bokilo Julien (dir.), *Les « coups d'Etat » en Afrique de 1960 à 2021, Typologie, causes, conséquences et pistes de sortie durable*, L'Harmattan, Paris, pp. 13- 50

Ngueuta L. & Ngon C. (2023) : « Coup d'état du 5 septembre 2021 en Guinée-Conakry : fluctuation entre démocratie et pratique autocratique », Bokilo Julien (dir.), *Les « coups d'Etat » en Afrique de 1960 à 2021, Typologie, causes, conséquences et pistes de sortie durable*, L'Harmattan, Paris, pp. 191-222

Ngodi E. (2023) : « Réflexion sur la problématique des coups d'état politiques en République du Congo (1963-1997) ». Bokilo Julien (dir.), *Les « coups d'Etat » en Afrique de 1960 à 2021, Typologie, causes, conséquences et pistes de sortie durable*, L'Harmattan, Paris, pp 113-166.

Peuple Béninois (1990) : Constitution du Bénin

Peuple Cap-verdien (1980) : Constitution de la République du Cap-Vert

Peuple Togolais (2019) : Constitution Togolaise de la IVe République (Version consolidée, à jour de la loi constitutionnelle du 15 mai 2019 et de toutes les révisions constitutionnelles antérieures)

Souka S. (2020) : *L'Afrique malade de ses militaires*, L'Harmattan, Paris

Tavares P. F. (2004) : Pourquoi tous ces coups d'Etat en Afrique ? *Le Monde diplomatique*, pp 16-17

Handy P. (2020): What causes Africa's coups? That is the question. *Institute for Security Studies*, <https://issafrica.org>, 2022/12

The Ghanaian People (1992): Ghana's Constitution of 1992 with Amendments through 1996

Quand le « fake » fait corps avec le jeu électoral : stratégies communicationnelles lors des campagnes politiques au Cameroun

Gérardine Kamdoum

kamdoumgérardine@gmail.com

Université de Douala

Chercheuse associée au CERDAP/GIRSP

Résumé

Depuis l'élection présidentielle camerounaise du 7 octobre 2018, les fake news connaissent une augmentation régulière et rapide dans le jeu électoral et les stratégies communicationnelles des partis politiques en compétition. La présente étude s'intéresse à la circulation des flux du « fake » en période électorale ainsi qu'à la manière dont le fake structure les stratégies communicationnelles des acteurs. La préoccupation centrale est celle de savoir comment rendre compte des stratégies communicationnelles des formations politiques dans le jeu électoral. En se fondant sur une approche constructiviste/interactionniste, l'étude affirme que l'observation du jeu communicationnel à partir du numérique rend compte de l'émergence d'un cyberactivisme et d'une reconfiguration de l'espace public en contexte électoral. Inversement, il s'observe une prolifération de fausses informations qui influencent les acteurs engagés dans ce jeu à somme non-nulle qui à leurs tours vont s'adapter à la communication numérique lors des échéances électorales au Cameroun. Une telle affirmation s'appuie non seulement sur une analyse documentaire (physique et en ligne), de cette période, mais aussi sur l'analyse de contenu des sites web, pages internet des candidats aux élections, des sites web des cyberactivistes politiques, etc.

Mots-clés : Fake news, Élection présidentielle, Communication politique, Internet, Réseaux sociaux numériques

Abstract

Since the Cameroonian presidential election of 7 October 2018, fake news has seen a steady and rapid increase in the electoral game and the communicational strategies of competing political parties. This study focuses on the circulation of 'fake' flows during the electoral period as well as the way in which fake structures the communicational strategies of actors. The central concern is how to account for the communicative strategies of political parties in the electoral game. Based on a constructivist/interactionist approach, the study argues that observing the communication game from a digital perspective reveals the emergence of cyberactivism and the reconfiguration of public space in an electoral context. Conversely, there is a proliferation of false information influencing the players involved in this non-zero-sum game, who in turn will adapt to the digital communication of electoral competitions in Cameroon. The fruitfulness of such a statement lies not only in a documentary analysis (physical and online) of this period, but also in the content analysis of websites, internet pages of election candidates, websites of political cyberactivists, etc.

Keywords: Fake News, Presidential Election, Political Communication, Internet, Digital Social Networks

INTRODUCTION

Le déroulement de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018¹²³ révèle une propagation incontrôlée des contre-vérités et des fake news (Beauvais 2022) sur Internet ayant des préjudices sur les équipes des différents candidats (Foute 2018).

¹²³ Le choix pour cette date s'explique par le fait que, l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 a définitivement fait entrer la politique camerounaise dans l'ère du numérique.

Conscient de cette menace pour le processus électoral, le Ministre de la Communication, Issa Tchiroma Bakary, a convoqué le 11 octobre de la même année un groupe d'acteurs du web camerounais, comprenant des blogueurs, des influenceurs et des YouTubers, pour discuter de la situation. A l'issue de cette rencontre, il a annoncé la création de l'Agence d'Informations Virtuelles, chargée notamment de contrer la propagation des fausses nouvelles, omniprésentes pendant et après l'élection présidentielle (Foute 2018 : *Ibid.*). Cette initiative a marqué le début d'une lutte contre la désinformation en contexte électoral, illustrée par des événements tels que la diffusion d'une vidéo par un député allemand, faussement traduite pour suggérer que le Parlement allemand reconnaissait la victoire autoproclamée de Maurice Kamto. Les fausses informations ont également affecté la campagne du président sortant, Paul Biya, avec des annonces erronées sur ses déplacements¹²⁴.

De même, au lendemain de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 au Cameroun, une controverse se fait ressentir concernant la présence des faux observateurs électoraux de Transparency International conduisant par la même occasion Maurice Kamto, homme politique Camerounais et président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC)¹²⁵ à réclamer l'ouverture d'une enquête publique. Cabral Libii, homme politique et président du parti Union Nationale pour l'Intégration vers la Solidarité (UNIVERS) a également été confronté à cette réalité, soulignant l'impact croissant des réseaux sociaux numériques dans le jeu politique. Melvin Ndongo¹²⁶ précise que « les fausses informations sont leur « quotidien » ».

Les engagements des cyberactivistes et le débat politique en ligne, montrent l'influence de l'opinion sur les contenus d'information. Bien que les acteurs sociaux et les acteurs politiques utilisent les réseaux sociaux numériques (RSN) pour servir leurs intérêts, les contenus web sont un enjeu pour les professionnels des médias d'exercer un contrôle sur ces informations. Avec la communication politique 3.0 ou la communication numérique¹²⁷ (Marcoccia 2016 : 15-35), on se rend compte au sens de Philippe Aldrin et Nicolas Hube que, « la politique n'est plus ce qu'elle était, la communication non plus. [...] » (Aldrin et Hube 2013 : 161-178). C'est dire là que, les systèmes et les pratiques politiques avec l'avènement d'Internet et des réseaux sociaux numériques ont largement évolué.

Cependant, en tant qu'un concept de sciences sociales (Giry 2020 : 371-394), les fake news s'invitent en politique au Cameroun. Cette invitation s'explique par l'utilisation d'Internet par les candidats lors des campagnes, le manque d'interaction

¹²⁴ Celui-ci a été annoncé en visite à Buéa, à Bamenda et à Kribi. Pourtant, il n'a effectué qu'une seule sortie dans la ville de Maroua.

¹²⁵ En même temps, Le *fake* le plus viral relayait une tentative de corruption entreprise par le candidat du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) à l'endroit du concurrent Serge Espoir Matomba, dans le cadre des négociations pour la coalition de l'opposition. « Complètement incongru » pour Emmanuel Simb, 2^e vice-président de la formation politique.

¹²⁶ Membre de l'équipe digitale de Cabral Libii

¹²⁷ La communication numérique est appréhendée au sens de Michel Marcoccia comme étant « toute forme d'échange communicatif dont les messages sont véhiculés par des réseaux télématiques, c'est-à-dire basés sur la combinaison de l'informatique et des télécommunications, du minitel à la téléphonie mobile, en passant par l'internet. La communication numérique est donc le terme générique englobant divers types de situations de communication interpersonnelle (privée ou publique) par courrier électronique, messagerie instantanée, forums, tchats, plateformes de réseaux sociaux, etc. ».

entre ceux-ci et leurs militants ou sympathisants. Toutefois, la présence limitée des candidats en ligne et le manque d'interactions de ceux-ci avec leurs sympathisants fit en sorte que l'essentiel des débats en ligne soient animés par les militants eux-mêmes dans des groupes et impliquant les pages officielles des candidats d'où tout le problème des fake news. L'augmentation des fausses nouvelles, s'explique du fait que, ceux qui utilisent Internet et les RSN en période de campagne électorale sont à la fois des consommateurs et des créateurs. Sur cette base, ils propagent du fake dans le but d'influencer (Huygue 2018) menaçant par là même la démocratie (Kressmann 2018 : 23-26).

Dans tous les cas, la rumeur ou le fake se trouve être un phénomène allant de soi dans le système politique camerounais en contexte électoral. Les raisons sont liées non seulement à la production et la diffusion de ces rumeurs ayant des causes idéologiques et/ou politiques¹²⁸, mais aussi dans le but de gagner de l'argent. Gil Kressmann souligne d'ailleurs qu'« une « fake news » peut ainsi être conçue comme « appeau à clics » pour attirer les consultations des internautes et accroître les revenus publicitaires d'une page web (Kressmann 2018 : 24). Elles sont parfois utilisées dans l'hameçonnage par courriel, en présentant du contenu très attractif ou sensationnaliste pour inciter les utilisateurs à cliquer sur un lien, ce qui permet ensuite à l'envoyeur d'infecter leur ordinateur. » (Kressmann 2018 : 24).

Malgré la prolifération des contrôles effectués par les professionnels des médias et la régulation institutionnelle de l'utilisation d'Internet, le « fake » persiste sur les plateformes numériques. Les producteurs et les diffuseurs ne cessent de redéfinir de nouvelles stratégies en vue d'influencer l'opinion publique et d'en faire un outil de propagande (Henric 2018 : 120-126). Cela participe à déstabiliser l'ordre sociale dans le système politique camerounais et à inciter à des violences à travers des discours de haine qui sont véhiculés.

Si le « fake » semble prendre des propensions exponentielles dans les pratiques communicationnelles au Cameroun pour l'accès aux postes électifs, la problématique de la communication politique en contexte électoral n'est pas un fait nouveau. De nombreux auteurs ont traité de cette question avant le développement et l'Intégration d'Internet en politique. Les travaux tournant autour des stratégies de communication politique peuvent dès lors être catégorisés en deux principales tendances regroupant en leur sein plusieurs approches d'analyse. La première tendance dite interactionnelle, présente les travaux qui examinent les stratégies de communication politique des acteurs qui s'expriment dans un espace public physique entre les acteurs et à leurs représentations sociales (Moscovici 2011).

Cette première tendance interactionnelle met en avant la vision traditionnelle de la communication politique en contexte électoral. Elle s'intéresse aux émetteurs et récepteurs des messages émis sur l'espace public et regroupe en son sein les perspectives : psychologique (Abric 2019 ; Moscovici 2011; Watzlawick 1996) qui s'intéresse aux interactions entre les individus ; langagière, linguistique et/ou discursive (Mercier 2017 ; Bon 1985 : 537-573 ; Burger 2013 : 1-17) qui met en évidence l'analyse du phénomène de langage, de la structure des idéologies politiques et à l'analyse de la rhétorique ; l'approche sociologique (Balle et

¹²⁸ Il faut dire ici que : les fakes sont développés par des partis politiques ou, plus secrètement, par des officines pour le compte de leurs clients, notamment pour influencer des élections. Il en va ainsi des nombreux fakes qu'il y a eu lors de l'élection présidentielle de 2018 au Cameroun.

Padioleau 1973 ; Beau 2000 : 457-484 ; Riutort 2020 ; Aldrin et Hube 2017 ; Martinache 2007) s'articule des études concrètes qui relient les acteurs politiques et l'ensemble des gouvernants aux professionnels de la communication notamment les journalistes, etc. et à l'ensemble des groupes sociaux sur lesquels ils sont censés exercer leur autorité par divers moyens et, parmi eux le maintien de l'ordre symbolique.

La deuxième tendance se veut médiatique/numérique (Frere 2005; 2009 ; Perrin 2000). Elle fait son apparition à l'ère d'Internet et des réseaux sociaux en traitant non seulement de la démocratie numérique, mais aussi de la perception médiatique de la communication, du marketing politique et de l'ensemble des thèses qui font état de l'utilisation du web et autres supports numériques. Les travaux tendent à démontrer que les usages d'Internet participent au renforcement et à la (re)production d'une hiérarchie de pouvoir. Ils mettent en exergue l'utilisation des médias par les acteurs politiques et le contrôle que ces médias peuvent avoir sur les acteurs politiques en période de campagne. Elle présente aussi l'espace numérique comme une mine d'or à protéger en ce sens qu'elle revêt une masse colossale de données, ainsi qu'une pluralité d'échanges communicationnels.

Si au regard des intuitions présentes dans la littérature ci-dessus mentionnée et sans doute non exhaustive sur le phénomène de communication politique, alimentent cette réflexion ; s'il ne fait aucun doute que ces travaux restent théoriquement fondés, il est à relever qu'ils présentent certaines limites. Elles ne satisfont donc pas nos inquiétudes sur la question du comment le « fake » qui émerge en politique par l'entremise du numérique s'affirme comme une stratégie communicationnelle des formations politiques en contexte électoral. Dès lors, on se rend à l'évidence que la plupart des travaux récents se déclinent autour de l'usage des médias numérisés par les cybercitoyens et autour du contrôle des médias sur les cyberactivistes politiques et les candidats en période électorale.

La présente analyse s'inscrit dans le prolongement de l'approche médiatique/numérique relevée ci-dessus. Elle s'intéresse à l'usage du « fake » qui s'exprime sur un terrain autre que l'espace public traditionnel pour toucher du doigt l'espace public numérique totalement consacré au « débat et à la décision politique » (Vedel 2007). Elle s'inscrit théoriquement dans le constructivisme (Balzacq 2016 : 165-250 ; Berger et Luckmann 1996) avec des emprunts à l'interactionnisme. Cette réflexion se présente alors comme une forme d'analyse du processus communicationnel de campagne des acteurs en compétition politique. Le « fake », en tant qu'une sorte de communication politique négative (Lefébure 2020), vise à influencer les acteurs politiques dans la bataille électorale. Cependant comment appréhender le « fake » comme stratégie communicationnelle dans le jeu électoral au Cameroun ? Quelles sont les retombées du fake dans la communication politique numérisée au Cameroun ? Il apparaît alors que l'observation du jeu communicationnel à partir du numérique en contexte électoral camerounais rend compte de l'émergence d'un cyberactivisme et d'une reconfiguration de l'espace publique en contexte électoral. Inversement, il s'observe une prolifération de fausses informations qui influencent les acteurs engagés dans le jeu électoral qui à leurs tours vont s'adapter à la communication numérique les compétitions électorales au Cameroun.

Cette hypothèse est démontrée à partir des fouilles et analyses documentaires menées sur le terrain du jeu électoral au Cameroun. L'analyse de contenu a aussi constituée un repère analytique pour l'essentiel des données collectées. Les démonstrations se saisissent dès lors des interactions en ligne et des contenus web dans l'espace public numérique camerounais. Elles amènent à voir que le fake se formalise comme un phénomène normal dans le jeu électoral au Cameroun, il s'apparente à une opportunité de construction des représentations des acteurs sur les plateformes numériques d'une part, et à un moyen d'expression de l'influence et d'une concurrence actorielle dans le jeu électoral au Cameroun, d'autre part.

La formalisation du fake dans le jeu électoral au Cameroun

La formalisation du fake dans le jeu électoral se rattache à la construction de représentations actorielles qui reposent tout d'abord sur certains déterminants de la croyance aux fakes aboutissant par là-même à la construction d'une cyberidentité et à la provocation d'une indignation en ligne.

Les déterminants de la croyance aux fake news dans le jeu électoral camerounais

Ils sont directement liés à l'environnement politique qui intègre dans Internet dans la conduite du processus électoral et s'articulent autour des facteurs liés à des manipulations et des facteurs cognitifs et psychologiques.

Les facteurs liés à des manipulations dans les réseaux sociaux

L'analyse des facteurs conjoncturels de croyance aux rumeurs dans le contexte électoral camerounais nous conduit à porter une attention particulière au processus de communication politique en ligne entre les acteurs politiques et leur électorat. L'étude qui s'est attardée sur une analyse du contenu des sites et bien d'autres plateformes numériques, ainsi que sur les comportements communicationnels et les mesures d'attitudes des internautes a permis d'examiner les stratégies communicationnelles des acteurs qui s'apparente à une forme de communication politique négative. Il apparaît que la production et la diffusion des rumeurs ou du fake sur les RSN obéissent à différentes formes de manipulations. Ainsi, le fake étant un énoncé performatif qui évolue dans un écosystème numérique particulier, participe d'une stratégie communicationnelle entre les émetteurs et les récepteurs des messages diffusés.

Le fake est sciemment conçu comme une fausse rumeur, erronée ou fallacieuse afin d'emporter l'adhésion du récepteur ou du public. Il s'appuie sur la disponibilité d'un public consommateur d'Internet et qui est à la recherche permanente d'Information. La propagation rapide du fake reste également l'objectif de ceux-ci. En effet, l'énoncé produit comme fake n'est pas une erreur. Il ne s'agit non plus d'une maladresse ou d'une approximation involontaire de son auteur, c'est-à-dire d'une forme de mésinformation, bien que certains croient à la non-sélection des informations relayées sur les plateformes numériques.

De plus, le fait que les individus peuvent être à la fois consommateurs et créateurs de fake dans la conduite des électeurs au Cameroun permet aux différents acteurs en interaction de revoir leurs stratégies communicationnelles. De ce point de vue, dans le jeu électoral camerounais, le fake constitue bel et bien, au sens de Julien

Giry (2020 : 375) un artefact dont la dimension manipulatoire, à savoir « une série de procédures et de moyens mis en œuvre pour obtenir le consentement » ou l'assentiment d'autrui, est incontestable. Il s'agit pour le manipulateur de mettre en place un processus symboliquement cohérent et acceptable comme vraisemblable pour son locuteur dans la mesure où celui-ci s'inscrit, afin de mieux les détourner et les subvertir, dans un imaginaire et un univers de sens, de perceptions, de pratiques et d'émotions préalablement définis (Giry 2020).

Les facteurs cognitifs et psychologiques occupent une place importante

L'adhésion volontaire à un énoncé délibérément conçu par un internaute en période de campagne électorale ou non, comme étant faux relève de la croyance à cette fausse information, c'est-à-dire de l'adhésion à un ensemble de représentations et de pratiques individuelles et collectives construites en ligne et/ou institutionnalisées dans la réalité sociale au sein de son groupe d'appartenance politique. Les facteurs cognitifs relèvent de l'exposition répétée aux fausses nouvelles et le raisonnement intuitif de chaque individu faisant face au fake. Julien Giry (2020) souligne que « l'une des caractéristiques essentielles des croyances collectives en général et des fake news en particulier réside dans le dépassement d'un manichéisme simpliste et réducteur entre rationalité et irrationalité. D'une part, elles restent ancrées, en partie au moins, dans le domaine du factuel et/ou du réel observable et, d'autre part, elles font écho à des certitudes, des préjugés, des stéréotypes symboliques ou des prénotions préalablement partagés par les acteurs » (Giry 2020 : 376). Par conséquent, l'absence de connaissances scientifiques et le faible niveau d'études contribue également à croire aux fake news.

En ce qui concerne les facteurs psychologiques, ils tournent non seulement autour de l'attrait de la nouveauté qu'offre l'outil Internet, mais aussi autour l'état émotionnel des individus et des contenus web qui sont produits par les fake news. Dès lors le fake se situe à ce niveau au carrefour de la manipulation psychologique des individus. Et en tant que telle, la manipulation comme forme d'interactions sociale et communicationnelle se trouve avoir comme objectif la propagande, et la désinformation. Elle s'inscrit aussi dans la volonté de construire des opinions négatives et une cyberidentité en période de campagne électorale.

L'ancrage du fake dans le jeu électoral au Cameroun

La propagation du fake dans les stratégies communications des partis politiques ne peut faire l'économie de la construction des opinions citoyennes par des motivations négatives conduisant à la provocation de l'indignation et la fabrique de la propagande et de la construction d'une cyberidentité des acteurs politiques.

La provocation de l'indignation comme fabrique de la propagande dans les RSN

Au cours des campagnes pour le scrutin du 7 octobre 2018, les cyberactivistes pullulent les sites Internet tout en glorifiant leur appartenance non seulement tribale, mais aussi politique et communautaire. Ces réseaux influencent la communication politique et la diffusion des informations et des nouvelles. Ruth Mireille Manga Edimo (2010) notait déjà en 2008, concernant le nombre de citoyens connectés sur la toile, selon les chiffres de l'Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication (ANTIC) que l'on compte : « environ 700000 d'internautes au Cameroun [...] ». Il s'en est suivi un déferlement de nombreux

cyberactivistes qui véhiculent des fausses nouvelles¹²⁹ pour interpeller sur une réalité ou encore défendre leurs opinions.

Si les RSN participent à l'évolution de la démocratie et de la liberté d'expression, force est de constater qu'ils sont porteurs des messages de désinformation. Ce qui contribue à influencer les entrepreneurs politiques pendant les échéances électorales. On semble s'ancrer dans le paradigme de la contre-démocratie théorisé par Pierre Rosanvallon (2006), et dont les modalités sont : la surveillance, la dénonciation et le jugement (2006 : Ibid.). Le fake est donc devenu un phénomène viral dans les RSN au Cameroun en contexte électoral, Facebook en particulier. De ce point de vue, le contexte sociopolitique camerounais à l'ère du numérique favorise la propagation de fausses nouvelles par des indices discursifs qui visent à nuire à la bonne conduite du processus électoral et la paix sociale.

Les activistes fabriquent de plus en plus des comptes Facebook et Twitter fictifs ou de parodies de comptes de membres du gouvernement où ils diffusent leurs propres messages, semant ainsi la confusion au sein de l'opinion. La publication d'anciennes images et vidéos des événements ni géographiquement, ni même historiquement liées aux crises en question constitue un acte de désinformation et de propagande. Au-delà des images et vidéos de torture vérifiées et vérifiables, plusieurs vidéos [et bien d'autres] événements ont surgi comme étant des vidéos et images des forces de sécurité torturant les populations (De Marie Heungoup et Tanda 2019 : 13).

Le fake est également utilisé pour exprimer les pratiques de propagande¹³⁰. Par ce phénomène, les internautes créent volontairement de la confusion et manipulent l'opinion publique en falsifiant les vidéos et images, et en diffusant des campagnes de diabolisation des adversaires politiques pour la « conquête et l'exercice du pouvoir » (Lapalombara et Wiener 1966). Cette forme de communication est courante au Cameroun en période de campagne électorale et dont les objectifs sont l'intoxication¹³¹ et la fabrication du consentement (Herman et Chomsky 1995). Utilisées comme stratégie de communication politique sur les RSN, les cyberactivistes politiques se les approprient avec l'avènement des réseaux sociaux pour influencer les acteurs politiques. L'avènement des RSN présage de ce fait, la naissance d'un nouvel espace politique (Castells 2001). Il offre donc une fenêtre d'opportunité (Boussaguet et al. 2014 : 274-282) aux cyberactivistes pour lutter contre l'hibernation politique à travers des mobilisations et l'expression d'un pluralisme des vues pour des populations.

De plus, les comptes Facebook des activistes anti-régime et opposants sont systématiquement suspendus à la moindre publication d'images violentes, alors que

¹²⁹ En effet, les discours fake qui influencent la conduite des campagnes tout en mettant en avant le repli identitaire s'amplifient au cours de l'élection d'octobre 2018. Ils s'extériorisent par de nombreux termes et/ou expressions qui sont présents dans l'esprit des internautes. Entre autres, on peut distinguer les termes comme : « ces gens sont des maudits » ; « tontinards, sardinards, les Bulus avec la boue dans la tête » ; « le tribalisme vient de Vision 4 » ; ou encore « villageois tribalistes » ; etc. Lesdites expressions employées par les cyberactivistes politiques dénotent une reconfiguration de la scène politique dans l'espace numérique orientée vers position particulière.

¹³⁰ La propagande étant définie comme un ensemble de techniques de persuasion, mises en œuvre pour propager une idée, une opinion, une idéologie ou une doctrine afin de pousser un public-cible à adopter une attitude donnée.

¹³¹ Elle renvoie à une technique de manipulation consistant à déstabiliser un adversaire en lui fournissant de fausses informations.

ceux d'activistes¹³² pro régime ne le sont jamais. Depuis plus d'une décennie d'une intégration politique numérisée, le Cameroun a donc connu largement des revendications sur les réseaux sociaux à partir d'octobre 2016 mettant en évidence la question anglophone. Ce phénomène a rapidement viré à la diffusion des images des bavures policières sur les réseaux sociaux, le gouvernement a coupé Internet au début 2017 pendant trois mois, s'attirant des pressions de la part des partenaires internationaux du Cameroun (Pommerolle et De Marie Heungoup 2017). Décidément, les RSN véhiculent de nombreuses manifestations qui accompagnent la crise sociopolitique, sur fonds de clivages ethniques, depuis l'élection présidentielle d'octobre 2018¹³³ (De Marie Heungoup et Tanda 2019 : 6).

La mécanique communicationnelle de construction d'une cyberidentité dans le jeu électoral

La problématique de la construction d'une « cyberidentité » (Mbe Pokam et Djiala Melie 2023 : 101-114) se pose de façon criarde en période électorale. Cette préoccupation est mobilisée pour mettre en évidence des liens qui se tissent entre les militants mobilisés, mais aussi des motivations à s'engager au sein d'un mouvement (Granjon 2017). L'élection présidentielle d'octobre 2018 permet de mieux saisir ce processus de construction d'une cyberidentité dans le jeu électoral au Cameroun. Les intérêts et identités citoyennes semblent fonctionner comme des ressorts affectifs et fournir aux cybermilitants des ressources expressives. La formation des identités cybermilitantes se nourrit assez largement des pratiques partagées à la recherche d'un ensemble de rétributions symboliques (Gaxie 1977 : 123-154). Le développement de la cyberidentité collective en période électorale au Cameroun met en lumière des formes d'interactivité et de réciprocité entre les acteurs sociaux et les acteurs politiques.

Selon Fabien Granjon, les espaces de discussion ouverts sur le Web (blogs, forums, groupes Facebook, etc.) contribuent à ce que se renforce une conscience commune à partir de laquelle les actions protestataires [...] deviennent possibles et leur coordination plus commode à conduire. (Granjon 2017 :11) C'est dire en effet que la circulation des fake dans les numériques donnent l'occasion de lever l'ancre les différentes dimensions identitaires telles que définies par Verta Taylor et Nancy Witthier (1992 : 104-129) à savoir l'établissement de frontières distinguant un « Nous » et un « Eux » et amenuisant les différences au sein même de la minorité mobilisée ; l'activation d'une mémoire populaire en résistance ouvrant à un exercice de réflexivité et de réévaluation positive de traditions (culturelles, de lutte, etc.) ; la redéfinition des cadres hexogènes de définition des singularités du collectif (Granjon 2017). Les internautes mettent en avant leurs expériences et leurs qualités personnelles par la production d'expressions citoyennes qui peuvent être appréhendées comme des formes d'accomplissement pratique. Les cyberactivistes politiques s'engagent dans le but de faire apparaître la réalité de la vie politique camerounaise et de mettre en avant l'intérêt social et leur cyberidentité.

¹³² Entretiens, activistes et opposants, Yaoundé et Douala, octobre 2018.

¹³³ Le leader de l'opposition, Maurice Kamto du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), clame toujours sa victoire, alors qu'il a officiellement obtenu 14% des suffrages contre 71% pour le président Biya. Juste après l'élection, il a initié un « plan national de résistance », intitulé « non au hold-up électoral ». Initialement focalisé sur la réclamation d'un recomptage des voix du scrutin présidentiel, ce plan de résistance a été élargi à des sujets moins clivants, comme le « non à la guerre dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest » ou le « non à la gabegie de la fortune publique ».

La représentation des incidences du fake dans le jeu électoral au Cameroun

En tant que moyen d'influence et de concurrence actorielle dans le jeu électoral camerounais, le fake permet d'attirer l'attention sur « le régime autoritaire » du système politique camerounais (A) et déconstruire les discours militants en ligne (B).

L'association d'un jugement négatif à un concurrent et la dénonciation d'un régime autoritaire dans le système politique camerounais

A ce niveau, le fake s'envisage de différentes manières à savoir il est utilisé d'une part pour exprimer des émotions et des convictions politiques et porter préjudice au concurrent dans le jeu électoral et d'autre part il est utilisé pour exprimer une volonté de mettre fin au régime politique en place.

Exprimer des émotions et des convictions politiques et porter préjudice au concurrent dans le jeu électoral

Les émotions influencent par la même occasion la manifestation des motivations personnelles à s'investir dans une action. Cette réalité observable en ligne lors de l'élection présidentielle du 07 octobre 2018, montre comment l'énergie émotionnelle autour des pratiques électorales s'accompagne d'un environnement « d'excitation et d'enthousiasme entretenue autour d'une identité commune » (Jasper 2011 : 285-303). Certainement, comme on peut le remarquer avec James M. Jasper (Jasper 2011 : 285 - 303), l'énergie émotionnelle est une source essentielle dans le déroulement des mobilisations. Celles effectuées en période de campagne pour la présidentielle camerounaise offre un terrain de circulation du fake. Les internautes se saisissent de l'Internet pour dénoncer l'interminable règne du régime de Yaoundé comme en témoigne la capture d'écran ci-dessous. Pierre Lefébure (2020) note que « la définition la plus restrictive pourrait s'arrêter au fait que le message mentionne explicitement la cible et porte exclusivement sur elle en lui associant un jugement négatif tel « il/elle est malhonnête » ou une conclusion négative telle « on ne peut pas prendre le risque de voter pour lui/elle »¹³⁴ .

Image 1 : Capture d'écran dénonçant par un internaute « l'interminable règne » du régime de Yaoundé

¹³⁴ Il en va ainsi des messages circulant sur les pages web appelant de ce point de vue à voter contre Paul Biya.

Les émotions présentées sur les RSN lors des échéances électorales au Cameroun ont une dimension individuelle en ce sens qu'elles relèvent d'un processus d'agrégation de prises de parole isolées (Badouard 2015 :196). Cécile Boëx dira d'ailleurs que les : « [...] vécus émotionnels et leurs modes de communication sont d'autant plus forts et efficaces qu'ils exposent également, en creux, le sacrifice consenti » (Boëx 2013 : 175). En clair, pour Sang-Hoon Lee et Yo-Han Kim (2016 : 50), les RSN facilitent le contact entre les utilisateurs et créent une puissante relation sociale basée sur l'efficacité, l'immédiateté et la mobilité. Les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et les blogs sont utilisés pour permettre aux cyberactivistes d'exprimer leurs opinions politiques comme c'est le cas avec chez l'activiste Patrice Nganang qui s'exprime à propos des élections présidentielles de 2018 et les qualifie de « mascarade électorale ».

Image 2 : Capture d'écran montrant le point de vue de l'activiste Patrice Nganang lors de l'élection présidentielle de 2018.

Source : www.camerounweb.com

Ainsi perçu, les RSN font office d'instrument de construction des liens entre les citoyens d'ici et d'ailleurs pour une cause commune. Ces liens se construisent entre des personnes qui ont peu en commun. Autrement dit, il y a peu d'appui émotionnel entre les personnes avec qui on a une relation, mais l'élargissement du cercle social fournit l'accès aux diverses informations et à des opportunités (Granovetter 1983 : 201-233 ; Sang-Hoon et Yo-Han 2016 : 52). Les RSN représentent certainement une autre expression de « la socialité en ligne comme forme elliptique de la communauté qui manifeste une temporalité courte, éphémère, et une vacuité à vouloir définir un objet en dehors de la relation » (Sang-Hoon et Yo-Han 2016 : 52). Pour finir sur les émotions, l'utilisation des RSN contribuent à influencer les décisions des politiques et d'obtenir l'attention ou l'appui des autres. Ici, l'usage se décompose en deux : « simple consommation du contenu » et « communication à tendance personnelle » qui a pour but l'interaction avec autrui (Burke et al. 2010 : 1909-1912).

La circulation du fake dans le jeu électoral camerounais comme une volonté de mettre fin au régime politique en place

La production et la diffusion des fausses informations alternatives dans les RSN participent de la volonté de faire la promotion d'une alternance politique. Les Camerounais de la diaspora illustrent cela depuis 2004 avec la rumeur sur le décès du Président de la République Paul Biya. Leur volonté étant alors de mettre fin au régime de Paul Biya qui est au pouvoir depuis plusieurs années. L'ampleur prise par cette rumeur révèle l'importance même de l'existence des sites Internet en ce sens que l'information a circulé à très grande vitesse en moins de 24 heures. Les débats sur ce supposé décès sont animés tant à l'extérieur qu'à l'intérieur et les immigrés camerounais eux-mêmes ont déclaré sur les sites « l'avènement d'une nouvelle ère politique ». Il faut dire que ces RSN sont devenus un espace de circulation de la désinformation sur les leaders politiques comme l'illustre le titre à la première page du journal ci-contre sur le supposé décès de Paul Biya.

Image 3 : Illustration de la désinformation sur la mort de Paul Biya dans un journal diffusé sur les RSN

En tant qu'outil d'information pour les Camerounais de l'étranger, le numérique devient très prisé y compris dans la diffusion des fausses informations. Ruth Mireille Manga Edimo (2010) note que l'observation des sites montre un développement des usages politiques d'Internet par les Camerounais. Elle poursuit en soulignant qu'à titre d'illustration, 97,55 % des Camerounais de l'extérieur prennent connaissance de l'actualité politique et sociale du Cameroun sur Internet. Cela est devenu facile grâce au développement de la cyberpresse et de la mise en ligne de la presse écrite nationale qui « se repère facilement à partir des moteurs de recherche tels que Google », affirme l'un des enquêtés. Les sites les plus consultés par les Camerounais de la diaspora vivant en France sont ceux de la presse écrite camerounaise privée, la presse publique en ligne étant lue plus rarement. Cependant, les sites des cyberjournaux et ceux créés par les communautés diasporiques elles-mêmes sont aussi plus ou moins régulièrement visités (Manga Edimo 2010).

Dans son article, Ruth Mireille Manga Edimo relève une illustration sur des messages diffusés en ligne. Elle fait référence à l'article de Suzanne Kala Lobe (journaliste camerounaise et ancienne exilée politique) qui a été publié le 20 juillet 2009 par *La Nouvelle Expression*, journal privé camerounais (Manga Edimo 2010 : 133). En reprenant Ruth Mireille Manga Edimo, les sites de médias camerounais, de même que les sites communautaires, ne permettent pas seulement de diffuser des articles d'opinions, ils permettent aussi aux internautes camerounais de réagir face à l'actualité politique locale régionale ou globale, et de contre-réagir en publiant des *fakes news*. En revanche, si les blogs s'apparentent encore à des espaces destinés au stockage des informations se rapportant aux activités des membres de la communauté diasporique, les sites communautaires ainsi que les « cyberjournaux » s'illustrent comme des plateformes de désinformation et d'échanges d'opinions avec les membres de la communauté politique. C'est sur ces sites que les internautes camerounais s'informent des activités ou des manifestations du Collectif des Camerounais de la diaspora (CODE) (Manga Edimo 2010 : 134)¹³⁵.

Les sites de médias camerounais en général et ceux des médias communautaires en particulier sont très souvent sollicités pour la diffusion d'articles individuels ou collectifs, à l'instar de l'article du militant politique et ancien camerounais de la diaspora Abel Eyinga, publié le 14 juillet 2009, qui « interpelle » le Président Paul Biya par le canal du site www.camer.be et de la « réponse » de l'Union démocratique du Cameroun (UDC) à Hilaire Kamga, Camerounais vivant en France, responsable de l'ONG camerounaise Nouveaux droits de l'homme (NDH), suite à une interview de ce dernier parue dans la presse (Manga Edimo 2010 : 135). Au-delà des institutions qui sont mises en place pour « surveiller Internet », à l'instar du Système de veille et d'alerte cybernétique (SYSVAC) du ministère de la Communication, les autorités politiques camerounaises s'approprient Internet [et notamment les réseaux sociaux numériques] comme un instrument important de communication¹³⁶. Il suffit de voir les « nouveaux » *designs* (spécialisation des sites, Web TV, etc.) que connaissent les sites Internet de la plus haute administration camerounaise pour saisir la dimension qu'a prise ce « média ultime » sur le plan de la communication politique.

Toutefois, il faut reconnaître que l'espace public numérique n'est pas encore totalement consacré au « débat et à la décision politique » (Vedel 2007) bien qu'il mette en égalité les émetteurs et les récepteurs des messages sur les plateformes numériques, contrairement à la radio et la télévision (Flichy 2008 : 159-185).

L'usage des fake news comme stratégie de déconstruction des discours militants en ligne

Le développement d'Internet et l'activisme des citoyens sur les RSN conduisent à la circulation des fakes qui véhiculent des mouvements protestataires et des revendications politiques et sociales en ligne et encouragent la prolifération de la haine sociale.

¹³⁵ Il faut dire que les sites privilégiés pour manifester sont entre autres www.camer.be ou www.camerooninfo.net. Par ces canaux, Brice Nitcheu a pu par exemple annoncer sa fameuse « opération œufs et tomates pourris » en prélude à la visite officielle du président Paul Biya en France en juillet 2009.

¹³⁶ C'est certainement le cas de l'avertissement donné aux « cyberdissidents » en juin 2009, par l'ambassadeur du Cameroun en France sur le site www.camer.be.

Le fake, une manœuvre incitant à des mouvements protestataires et des revendications politiques et sociales

En 2016, les frustrations se sont multipliées. Les avocats et les enseignants anglophones se sont mis en grève à Bamenda et Buea¹³⁷. Ils estiment que le gouvernement majoritairement francophone tente de détruire le système de *common law* et l'enseignement en anglais pratiqué dans ces régions du pays. Les anglophones commencent alors à réclamer plus d'autonomie. Un mouvement séparatiste émerge, exigeant la sécession pure et simple et la création d'un nouvel État qu'ils appellent "Ambazonia" (Ngala 2020). Ce genre de revendication a donc été amplifié sur les RSN avec les publications de fake avant de voir les manifestants descendre dans les rues pour exprimer leur besoin donnant par là-même un pouvoir de délibération dans l'espace public numérique.

Les cyberactivistes politiques utilisent les RSN notamment *Facebook* et *Youtube* pour véhiculer des fausses nouvelles. C'est le cas « des activistes francophones tels que Patrice Nouma (ancien militaire camerounais et critique du président Paul Biya basé aux USA), Patrice Nganang (écrivain, universitaire et activiste) ou le groupe d'activistes opposés au pouvoir en place et réunis sous la désignation « Brigade anti-sardinards ». Leurs vidéos comptent individuellement des dizaines de milliers de « vues », tant sur *Youtube* que sur *Facebook* et sont abondamment partagés et commentés. Dans le milieu des activistes anglophones, plus d'une centaine d'activistes publient des dizaines de post par semaine sur la crise anglophone, dans le but d'inciter les populations à rejoindre à choisir le camp séparatiste. Ces activistes étant très suivis et leurs publications partagées, cela a contribué à entretenir la pression des réseaux sociaux sur le gouvernement camerounais. » (De Marie Heungou et Tanda 2019).

Le problème de diffusion des informations n'offre pas une vérité sur la réalité des événements (faits), il est donc difficile de désentortiller le vrai du faux. François-Bernard Huyghe (2016) dira à ce propos que : « si certaines fausses informations diffusées ne sont pas le fruit d'un travail prémédité, d'autres sont volontairement fabriquées ou déformées dans le but de désinformer le public ». Pour lui, la désinformation consiste « à propager délibérément des informations fausses en les faisant apparaître comme venant de source neutre ou amie pour influencer une opinion et affaiblir un adversaire » (Huyghe 2016 : *Ibid.*). Il est donc plus facile de rester derrière son écran pour diffuser de fausses informations d'autant plus que la loi¹³⁸ voter au Cameroun pour réprimander ne fait vraiment pas le travail pour lequel elle a été adoptée.

Plus qu'un instrument d'information, l'Internet est réellement un outil de communication pour les acteurs en contexte électoral. La sphère politique au Cameroun a très vite compris l'importance du numérique comme nouvelle stratégie communicationnelle pouvant être utilisée au sein des échéances politiques. En 2018, les RSN font parler d'eux en période de campagne présidentielle. Les candidats sont

¹³⁷ Les capitales des régions du nord-ouest et du sud-ouest.

¹³⁸ Voir à ce propos : <http://www.cameroon-tribune.com>, ladite loi a été adoptée le 29 novembre 2019 au cours d'une session plénière au Palais des Verres de Ngoa Ekele et statuant que toute personne reconnue coupable de désinformation, de discours de haine ou de tribalisme sera punie d'un emprisonnement d'un à deux et d'une amende de 300.000 FCFA à 3 millions de FCFA.

désormais conscients que s'ils ne peuvent atteindre qu'une part limitée d'audience dans la sphère télévisée, un statut *Facebook* ou un *Tweet* leur permettent de toucher beaucoup plus largement les citoyens (Lespagnol 2016 : 77-85). Roger Gérard Schwartzberg (1977) parle là de « l'Etat spectacle » où l'on peut percevoir la percée des réseaux sociaux numériques dans la vie politique. C'est dire que, le développement du fake par le canal des RSN est venu influencer la manière de faire la politique. Les campagnes électorales ne sont plus ce qu'elles étaient.

Ces nouveaux outils sont utilisés par les cybercitoyens et le pouvoir politique, dans différents buts et beaucoup de candidats à l'élection présidentielle sont influencés par ce virement de situation et s'y investissent eux-mêmes (Beche 2012 ; Minteu Kadje et Premat 2019 ; Oumarou 2020 ; Njutapwoui et Fewou Ngouloure 2015) pour la conquête de l'électorat. Pour Dominique Cardon, « l'Internet n'est pas un média comme les autres » (Cardon 2010), c'est pourquoi de nos jours on parle de du numérique pour la démocratie au sens de Clément Mabi (2021 : 89-100) ou de « démocratie numérique » (Segur et Perie-Frey 2016), de « cyberdémocratie » ou encore de « démocratie électronique »¹³⁹ pour traduire l'aboutissement chronologique d'une forme de communication entamée avec la presse et poursuivie par la radio et la télévision et autres médias. La réactivité des citoyens sur les plateformes numériques montre dans ces conditions que ceux-ci ne sont plus considérés comme des « profanes » selon les sociologues (Segur et Perie-Frey 2016).

Avec l'élection de 2018 au Cameroun, les candidats changent leurs stratégies communicationnelles et se tournent vers les RSN comme *Facebook*, *Twitter*, *LinkedIn*, *Instagram*, etc. L'élection du 09 octobre 2011 offre un vent nouveau à la communication politique (Tchingankong Yanou 2019 : 83-105). Les campagnes qui se déroule en ligne opposent une vingtaine de candidats montre combien les acteurs sociaux influencent les acteurs politiques à s'arrimer à l'e-campagne pour conquérir l'électorat. La cyberdémocratie a engagé un cycle électoral dans un activisme politique sur les réseaux sociaux numériques. Il est donc incontestable de nier cette avancée étant donné que l'élection du 07 octobre 2018 confirme l'utilisation du numérique lors des campagnes électorales.

Les fakes ont une emprise très remarquable sur le processus électoral et aussi sur les acteurs politiques. Les informations véhiculées influencent le comportement politique de tous les acteurs. Les médias traditionnels et médias sociaux numériques sont des acteurs influents au sein de la sphère politique camerounaise.

La prolifération des contre-vérités et la stimulation des discours de haine sociale sur les RSN

Avec l'avènement du numérique et son usage en politique au début des années 2000, la mise en ligne de contenus est encore facilitée et accompagne une démocratisation de la prise de parole en ligne (Cardon 2010 ; Allard 2005). La communication numérique en contexte électoral au Cameroun laisse donc transparaître une influence du *fake* sur le jeu électoral. Si l'élection présidentielle de 2018 montre

¹³⁹ Il s'agit de trois notions qui consistent en l'usage de l'outil Internet pour l'évolution ou le développement de la démocratie, en faisant usage des sites web comment support des informations, des débats voire des processus de décisions démocratiques. En ce qui concerne la cyberdémocratie, celle-ci cherche en plus, à répondre à l'idéal de démocratie dans lequel les citoyens participeraient comme des égaux au processus de création et de mise en œuvre des lois.

que les partis politiques n'utilisent pas le plein potentiel du *web 3.0*, il faut tout de même remarquer qu'ils l'emploient pour informer l'électorat et leurs membres¹⁴⁰. Il en va ainsi des contre-vérités qui circulent sur les réseaux sociaux, amplifiées par l'usage généralisé d'Internet. Une bataille digitale qui a provoqué des dégâts « réels » dans les états-majors de certains candidats en y intégrant des *fakes news* sur les candidats aux élections.

Image 4 : dénonciation des "fakes news" lors de la bataille pour l'élection présidentielle

De plus, Emmanuel Simb explique concernant les fausses nouvelles et des contenus hostiles sur Internet que, « mon camarade Okala Ebode allait prendre la somme d'un million de francs pour me la remettre, en tant que responsable de la campagne du MRC dans la région de l'Est. Un individu a pris une photo de haut, et tout de suite la machine du faux s'est mise en branle », explique à *Jeune Afrique* Emmanuel Simb, tout en déplorant les messages de « haine » diffusés derrière les *fakes news*. « C'est ça le drame. C'est très grave »¹⁴¹ (Foute 2018 : *Ibid.*). Pour l'activiste Florian Ngimbis, la prolifération des rumeurs en ligne trouve son explication dans l'usage qui a été fait d'Internet par les candidats : « Pendant cette campagne, ils ont été très peu présents sur les réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, cette élection aura définitivement fait entrer la politique camerounaise dans l'ère du digital¹⁴².

La censure de ces échanges conversationnels en ligne, des fausses nouvelles et des contenus *web* hostiles s'observe à travers la régulation des contenus web susceptibles de produire des discours de haine (Badouard 2020). Comme on peut le

¹⁴⁰ Depuis ses débuts grand public dans les années 1990, Internet a toujours été perçu comme une architecture de communication au service de la liberté d'expression.

¹⁴¹ Entretien offert à *Jeune Afrique*, rapporté en ligne par Franck Foute.

¹⁴² Propos obtenus en ligne sur <https://www.jeuneafrique.com/645103/politique/presidentielle-au-cameroun-comment-internet-et-les-fake-news-se-sont-invites-dans-la-bataille/> (consulté le 28 juillet 2023).

remarquer avec Romain Badouard (2020) es activistes profitent des plateformes numériques en période électorale comme une opportunité pour diffuser des messages de boycott et des discours de haine pouvant conduire à des affrontements civils. Les médias misent dès lors sur le *fact-checking* (la « vérification des faits ») et la certification de l'information ; les activistes s'engagent dans des actions collectives de contre-discours ou pratiquent le *name and shame* (« désigner et dénoncer ») pour lutter contre le financement de sites extrémistes ou manipulateurs ; les entreprises quant à elles, mettent sur le marché des solutions de *brand safety* (« sécurité des marques »), et les internautes eux-mêmes sont enrôlés dans des initiatives de vigilance participative (Badouard 2020 : 161).

Afin d'éviter les incitations à la haine notamment avec la loi du 24 décembre 2019 au Cameroun¹⁴³, la diffamation, et œuvrer pour la protection de la sécurité nationale et de l'ordre public, etc. Les contenus qui circulent sur les réseaux sociaux numériques doivent être régulés. Les journalistes censurent donc les discours de haine lors des élections, et le *fighting word* (« incitation directe à la violence ») pendant les campagnes électorales ou encore après le jour du scrutin. Par ailleurs, lorsque ces phénomènes sont détectés sur l'un des sites, les professionnels des médias exigent le blocage de sites par les fournisseurs d'accès à Internet (FAI). Cela consiste à empêcher des internautes d'avoir accès à un contenu délictueux en faisant bloquer, par les FAI, les noms de domaine des sites qui les hébergent, plutôt que d'exiger purement et simplement la fermeture d'un site¹⁴⁴.

CONCLUSION

En définitive, Au Cameroun l'espace public numérique reste dominé, en contexte électoral, par la circulation des flux du fake dans les stratégies communications des acteurs. Cet espace est exploité et réapproprié par des cyberactivistes qui diffusent et propagent sur les plateformes numériques de fausses informations pour influencer le cours des processus électoraux au Cameroun. Par cette augmentation exponentielle du fake dans le jeu électoral camerounais, les stratégies communicationnelles des acteurs se trouvent réadaptées et réinventées pour maintenir la paix et la stabilité sociales. Toutefois, malgré cette multiplication de la désinformation dans la communication politique 3.0 (Eyries 2021) au Cameroun, l'usage de la communication numérique permet d'atteindre des objectifs à travers certaines stratégies à mettre en œuvre. De ce point de vue, et en fonction de celles-ci, les partis politiques et leur leader partagent des messages à un public plus large.

Ainsi, en fonction des objectifs des candidats, on dénombre une pluralité de canaux appropriés à la communication politique numérique notamment les réseaux sociaux (principal canal de communication numérique ou digitale), la presse, les médias audiovisuels, les sites web, les blogs, les applications mobiles, les Smartphones, ou encore l'e-mailing. En outre, il faut relever qu'en période électorale, la stratégie de communication politique numérisée adoptée par les candidats aux élections, les

¹⁴³ Au Cameroun par exemple, le texte de loi n° 2019/020 du 24 décembre 2019 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 2016/007 portant code pénal, est relatif à la lutte contre les discours de haine au Cameroun.

¹⁴⁴ Il faut tout de même relever que cette mesure peut s'avérer limiter en ce sens qu'il suffit, pour le site incriminé, d'être hébergé sous un autre nom pour redevenir accessible.

politiciens et les citoyens épousent diverses formes. Cela étant, il tient lieu d'énumérer entre autres et selon le type d'information à transmettre, les textes sur les comptes des réseaux sociaux des internautes, des photographies, d'une illustration, des vidéos, etc. (Small 2010 : 47).

Cela dit, à l'ère de la communication numérique, les partis politiques et l'ensemble des acteurs qui interagissent dans le jeu électoral, revoient leurs modes et stratégies de communication politique tout en prenant en considération l'existence du fake qui est fabriqué et véhiculé par des consommateurs d'Internet. De plus, ils revoient leurs stratégies communicationnelles virtuelles qui, à travers la diffusion de fausses informations, mettent en visibilité des rivalités et des tensions sociopolitiques dans la bataille électorale. Dès lors, au regard de la propagation exponentielle de fake qui pullule les sites Internet dans le jeu électoral camerounais, notamment le fake produit non seulement par les cyberactivistes politiques, mais aussi les citoyens nationaux, de la diaspora et les équipes des formations politiques, etc., on remarque une réelle influence induite sur les stratégies de communication politique des acteurs en période de campagne.

Références bibliographiques

Abric J.-C. (2019) : *Psychologie de la communication : Théories et méthodes*, Paris, Dunod.

Aldrin P. et Hube N. (2013) : La politique n'est plus ce qu'elle était, la communication non plus. Pour un changement de perspective sur le travail de légitimation politique, in Aldrin P. et al. (dir.) : *Les mondes de la communication publique. Légitimation et fabrique symbolique de l'action publique*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, pp. 161-178.

Allard L. (2005) : *Express Yourself 2.0 ! Blogs, podcasts, fansubbing, mashups... : de quelques agrégats technoculturels à l'âge de l'expressivisme généralisé*, in Maigret E. et Macé E. (dir.) : *Penser les médiacultures. Nouvelles pratiques et nouvelles approches de la représentation du monde*, Paris, Armand Colin/INA.

Badouard R. (2015) : "Je ne suis pas Charlie" : pluralité des prises de paroles sur le web et les réseaux sociaux, in Lefebure P. et Secail C. (2015) : *Le défi Charlie, Les médias à l'épreuve des attentats*, Paris, Le Mieux-Éditeur.

Badouard R. (2020) : La régulation des contenus sur Internet à l'heure des « fake news » et des discours de haine, *Communications*, Vol. 1, n° 106, pp. 161-173.

Balle F. et Padioleau J.-G. (dir.) : (1973), *Sociologie de l'information*, Paris, Larousse.

Balzacq T. (2016) : Le constructivisme, Chapitre 3, in Balzacq T : *Théories de la sécurité. Les approches critiques*, Paris, Presses de Sciences Po., pp. 165-250.

Beaud P. (2000) : Brève histoire de la sociologie française des médias, *Réseaux*, n° 100, pp. 457-484.

Beauvais C. (2022) : Pourquoi croyons-nous aux fake news ? Revue du Rhumatisme, Vol. 89, Issue 6, pp. 555-561.

Beche E. (2012) : La campagne présidentielle camerounaise d'octobre 2011 sur internet. Enjeux et défis dans un système électoral "verrouillé", Université de Maroua. [Document numérique disponible en ligne] (Téléchargé le 2 novembre 2022).

Berger P. et Luckmann T. (1996) : La construction sociale de la réalité, Paris, Masson/Armand Colin, 2^e édition.

Boëx C. (2013) : La vidéo comme outil de l'action collective et de la lutte armée, in

Burgat F. et Paoli B. (2013) : Pas de printemps pour la Syrie. Les clés pour comprendre les acteurs et les défis de la crise [2011-2013], Paris, La Découverte.

Bon F. (1985) : Langage et politique, in Grawitz M. et Leca J. : Traité de science politique, Tome 1, Paris, PUF, pp. 537-573.

Boussaguet L. et al. (dir.) (2014) : Dictionnaire des politiques publiques, 4^e édition, Paris, Presses de Sciences Po, pp. 274-282.

Burger M. (2013) : Pratiques langagières des débats et constitution des espaces publics, Bulletin VALS-ASLA, n° 98, pp.1-17.

Burke M. et al. (2010): Social Network Activity and Social Well-being, in Proceedings of the 2010 ACM Conference on Human Factors in Computing Systems, ACM, New York, pp. 1909-1912.

Cardon D. (2010) : La démocratie Internet. Promesses et limites, Coll. La République des idées, Paris, Seuil.

Castells M. (2001) : La galaxie Internet, Fayard, Paris.

De Marie Heungoup H. et Tanda T. (2019) : Réseaux sociaux numériques et processus démocratiques en Afrique centrale : entre systèmes hégémoniques et nouveaux régimes de dissidence, Egmont Institute, septembre.

Eyries A. (2021) : La communication politique 3.0 ? La politique à l'épreuve du numérique, Dijon, éditions universitaires de Dijon.

Flichy P. (2008) : Internet et le débat démocratique, Réseaux, Vol, 4, n° 150, pp. 159-185.

Foute F. (2018) : Présidentielle au Cameroun : comment Internet et les « fake news » se sont invités dans la bataille. Article disponible en ligne sur <https://www.jeuneafrique.com/645103/politique/presidentielle-au-cameroun-comment-internet-et-les-fake-news-se-sont-invites-dans-la-bataille/> (consulté le 04 février 2024).

Frere M.-S. (2009) : Elections et médias en Afrique centrale. Voie des urnes, voix de la paix ?, Paris, Karthala.

Frere M.-S. (dir.) (2005) : Médias, journalistes et espace public, Paris, Karthala.

Gaxie D. (1977) : Économie des partis et rétributions du militantisme, Revue française de science politique, vol. 27, n° 1, pp. 123-154.

Giry J. (2020) : Les fake news comme concept de sciences sociales Essai de cadrage à partir de notions connexes : rumeurs, théories du complot, propagande et désinformation, Questions de communication, La communication politique négative en campagne présidentielle, Vol. 38. [En ligne] disponible sur <http://journals.openedition.org/questionsdecommunication/24263>. (Consulté le 04 février 2024).

Granjon F. (2017) : Résistances en ligne : mobilisation, émotion, identité, Variations Revue internationale de théorie critique.

Henric L. (2018) : Les fake news, entre outils de propagande et entraves à la liberté de la presse, Hermès, La revue, Vol. 3, n° 82, pp. 120-126.

Herman E. S. et Chomsky N. (1995): Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media, Vintage, London.

Huyghe F.-B. (2016) : L'Ennemi à l'ère numérique, Presses Universitaires de France, Paris.

Jasper J. M. (2011): Emotions and Social Movements: Twenty Years of Theory and Research, Annual Review of Sociology, n° 37, pp. 285-303.

Kressmann G. (2018) : « Fake news » Les fausses nouvelles menacent-elles la démocratie ?, Revue paysans & société, Vol. 3, n° 369, pp. 23-26.

Lapalombara, J. et Wiener M. (1966) : Political Parties And Political Development, Princeton, Princeton University Press.

Lespagnol J. (2016) : L'influence de l'internet sur les candidats, Presses universitaires de Perpignan, pp. 77-85.

Mabi C. (2021) : Quel(s) numérique(s) pour la démocratie, Cahiers de L'action, Vol. 1, n° 57, pp. 89-100.

Manga Edimo R. M. (2010) : Les TIC, nouvelles formes d'action politique. Le cas de la diaspora camerounaise, Afrique Contemporaine, Vol. 2, n° 234, pp. 127-140.

Marcoccia M. (2016) : Qu'est-ce que la communication politique, Chapitre 1 dans *Analyser la communication numérique écrite*, Paris, Armand Colin, pp. 15-35.

Martinache I. (2007) : Philippe Riutort, Sociologie de la communication politique, Les comptes rendus.

Mbe Pokam M. et Djiala M. D. (2023) : La problématique du repli identitaire dans les discours numériques au Cameroun : Jeux et enjeux des formes de discursivité sur Facebook (2018-2020), *Paradigmes*, Vol. VI, n° 02, pp. 101-114.

Minteu-Kadje D. et Premat C., (2019) : Leçons de l'élection présidentielle camerounaise de 2018. Le changement dans la continuité, *Sens public*, éd. Département des littératures de langue française.

Moscovici S. (2011): *Social representations. Explorations in social psychology*, Cambridge, Cambridge University Press/NYU Press.

Ngala K. C. (2020) : Crise anglophone au Cameroun : comment a-t-elle commencé et quand finira-t-elle ? *BBC News*, Yaoundé. [En ligne] disponible sur <https://www.bbc.com/afrique/region-55193022> (consulté le 9 septembre 2023).

Njutapwoui A. S. et Fewou Ngouloure J.-P. (2015) : Réseaux sociaux et défi démocratique : l'exemple du cyberspace camerounais, *Communication, technologies et développement* [En ligne], 2. (Consulté le 26 juin 2023).

Oumarou S. B. (2020) : Les usages des sites Web par les partis politiques camerounais », *Politique et Sociétés*, Vol. 39, n° 2, 2020, pp. 159-173.

Pommerolle M.-E. et De Marie Heungoup H. (2017) : The Anglophone crisis : A tale of the cameroonian postcolony, *African Affairs*, Vol. 116, n° 464.

Riutort P. (2020) : *Sociologie de la communication politique*, 3^e édition, Paris, La Découverte.

Rosanvallon P. (2006) : *La Contre-Démocratie : La politique à l'âge de la défiance*, Paris, Le Seuil.

Sang-Hoon L. et Yo-Han K. (2016) : L'expression de soi et les réseaux sociaux, *Sociétés*, Vol. 3, n° 133, pp. 49-60.

Schwartzberg R. G. (1977): *L'État spectacle. Essai sur et contre le Star System en politique*, Paris, Flammarion.

Segur P. et Perie-Frey S. (dir.) (2016) : *L'internet et la démocratie numérique*, Perpignan, Presses Universitaires de Perpignan, Coll. Études.

Small T. A. (2010) : La politique canadienne en 140 caractères : la vie des partis dans l'univers Twitter, *Revue parlementaire canadienne*, Automne, pp. 41-48.

Tchingankong Y. M. (2019) : Le champ politique camerounais « à l'étranger » au travers des rivalités entre partis politiques, *RIPC*, Vol. 26, n°2, 2019, pp. 83-105.

Vedel T. (2007) : Les usages politiques de l'Internet, *Regards sur l'actualité. La démocratie électronique*, n° 327, janvier.

Watzlawick P. (dir.), (1996) : L'invention de la réalité. Contributions au constructivisme, Paris, Seuil.

Security Sector Issues in Cameroon: Assessing the Challenges of Maintaining National Security in Cameroon

Hugues Martin Dekoum Ta Nda
dekoumtanda@yahoo.com
University of Bamenda

Abstract

The challenges that Cameroon faces in maintaining its national security are daunting. These challenges fall within a complex environment characterized by negative fallouts from globalization, increased competition from ethnic and cultural identities, a rapid upsurge in hate speech, the balkanization of the territory, unstructured urbanization and an increase in the amount as well as access to information through Facebook and other social media outlets toppled by bad governance and a weak economy. These threats are highly asymmetric, amorphous, complex, rapidly changing and uncertain. This paper therefore seeks to examine these challenges that affects national security maintenance in Cameroon as it takes into account the fact that these challenges have become more global in scale thereby making these factors to either be internal or external in nature. Both the realist and securitization approaches are used for this analysis since the validation of models using a single approach proved to be difficult, costly and in some cases impossible. This approach permit the merging of thinking and creates a thought-provoking and innovative conglomerate of more static versus more dynamic reasoning, more objectivist versus more relativist, and more substantialist versus more relational factors.

Keywords: National Security, Security, Securitization

Résumé

Les défis auxquels le Cameroun fait face en matière de sécurité nationale sont énormes. Ces défis procèdent d'un complexe environnement marqué par les effets pervers de la mondialisation, une compétition accrue sur des bases Culturelles et identitaires, une rapide resurgence des discours de haine, la balkanization du territoire, une urbanisation désordonnée, un accroissement du niveau d'accès à l'information via Facebook et aux publications sur les autres réseaux sociaux. Toute chose qui se trouve exacerbée par la malgouvernance et la faiblesse de l'économie. Ces menaces sont hautement asymétriques, amorphes, complexes, en perpétuelle mutation et incertaines. Cet article vise donc à analyser ces menaces qui affectent la sécurité nationale au Cameroun en intégrant le fait qu'elles prennent une envergure globale et, par-delà, à en cerner les aussi les facteurs internes qu'externes. Les approches réaliste et sécuritiste ont, toutes deux, été mobilisées aux fins de cette analyse, vu que la validation de modèles au moyen d'une seule approche se révèle difficile, dispendieuse et impossible dans certains cas. Cette approche permet de susciter la réflexion et de créer un stimulant et novateur conglomérat de raisonnement plus statique et plus dynamique, plus objectiviste et plus réaliste et de facteurs plus substantialistes et plus relationnels.

Mots-clés: Sécurité Nationale, Sécurité, Sécuritisation

INTRODUCTION

It is impossible to make sense in politics without making references to security. That is every day, people somewhere in the world are killed, starved, tortured, raped, impoverished, imprisoned, displaced, or denied education in the name of security (Paul 2008:1). The concept saturates contemporary societies all around the world. Inundated by speeches of politicians and pundits; newspaper columns and radio

waves are full of it; and images of security and insecurity flash across our television screens and the internet almost constantly. All these make security a fascinating and often deadly, but always important topic (Paul 2008). This sector like many other policy areas in Cameroon is plagued by a lot of difficulties linked either to the nature and structure of the country or to both endogenous and exogenous factor. Cameroon is found in the CEMAC (Central African Economic and Monetary Community) sub region in Central Africa with a total surface area of about 472.710 Km² and population estimated to about 28.754 million inhabitants (Worldometer (2023), Updated on July 16, 2023). While it has avoided the civil wars and ethnic strives that have affected nearly the whole region, the security situation in Cameroon in recent years has been challenging, particularly due to the Crisis in the English speaking (North and South West) regions and the threat from Boko Haram in the Far North region of the country. Added to these is the systematic balkanization of the national territory into strides of ethnic and linguistic zones as well as unavoidable issues of governance linked partly to patronage and the associated misuse of governmental instruments of coercion (Security Forces). Maintaining National Security therefore within this context has become more problematic than ever.

National security refers to the protection of those state interests whose annihilation may threaten the sovereignty of the state. It is the ability to preserve the nation's physical integrity and territory, maintain its economic stability, preserve its resources, institution and governance from disruption and the control of its borders (Kim 2014). In short it is the protection of the country's secrets and its citizens from all forms of internal and external treats. Designed at Westphalia to mean the protection of the state from any form of internal and external threat, this concept throughout the 20th century was focused mainly on military security. Nevertheless, as a concept, it has evolved over time beyond what armed forces could do or not do to mean different things at different times to different people (Thierry 2011:1-31). Today there are all kinds of *national securities*, such as economic security; energy security; environmental security; and even health, women and food security. This proliferation in the categorization of security in some countries, is merely a rebranding of domestic agendas to shift resources away from the military. This all-inclusive concept that takes into account multiple aspects of security should not be understood away from the Westphalia conception which encroaches more within the realm of defense and maintenance of peace and order. Moreover, the framing of what national security is, should not only be guided by a rightful understanding of what is truly vital to the nation's security, but also by what the nation is capable of and can practically expect the government to do in the management of national security. However, embracing everything without specification in the conception of national security will only lead to distractions as the government will be asked to do things that are either beyond its capacity or worse, peripheral to the real mission of protecting the country and its citizens from harm.

Elements of National security in Cameroon

Traditionally, states are security maximizers (Waltz 1979: 126.). Despite appeals to the contrary (Waltz K. N. 1979), it can be observed nowadays that there is a concurrent and a distinctively different sense of security which clearly indicates an ever-expanding domain of security issues (Walt 1991:211-239). The evidence of this broadening scoop is alarming and to an extent pervasive. For instance, in its attempt

to limit great power conflict, the United Nations Security Council now increasingly deliberates over the dangers of infectious diseases such as HIV/AIDS (UNAIDS: Joint United Nations Program on HIV/AIDS 2011) Polio (UN News Centre 2013) and, more recently, Ebola (UNSC (United Nations Security Council 2014). The Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) offers an even starker example. Its “comprehensive and cooperative” approach to security holds arms control, the rule of law and minority rights as all equally viable “security” concerns (OSCE 2009). In Cameroon the interpretation of article 9 of the constitution is very wanting as to what may be interpreted as an issue of national security (*see Law No. 96-6 of 18 January 1996 to amend the Constitution of 2 June, 1972 article (9) (1) The President of the Republic may, where circumstances so warrant, declare by decree a state of emergency which shall confer upon him such special powers as may be provided for by law. (2) In the event of a serious threat to the Nation’s territorial integrity or to its existence, its independence or institutions, the President of the Republic may declare a state of siege by decree and take any measures as he may deem necessary. He shall inform the Nation of his decision by message*). Nowadays, once materially insignificant and distant issues (Eric V. R. 2016) such as cyber criminality, Covid-19, terrorism (*see Law no 2014/28 of 23 December 2014 on the suppression of acts of terrorism, Official gazette of the Republic of Cameroon of 26 December 2014, pp. 133-138*) and hate speeches are now understood by policymakers and publics alike as “genuine” security issues. It is common to have scholarly discursion on security issue in which several and often uninvited concerns are mixed with more traditional security concerns.

Considering the fact that different nations have different concepts of national security at different points in times depending on the school of thought, Cameroon’s National security elements reflects the country’s fundamental perception of its different form of security. From this perception, national security does not have a fixed and independent variable in Cameroon as it is a term that can be occupied by various ideological positions (Laclau 1996c: 36-46). It is a floating signifier without a fixed and independent content (Laclau 1996c). There exist no universally applicable definition or interpretation of what national security is all about. Therefore, a focus on the traditional Western conception for instance, do not capture the diversity of these concept. The concept of securitization for examples which refers to the process by which states determine threats to national security based on subjective rather than objective assessments of perceived danger has shifted the traditional concept to new horizons (Barry et al 1998). According to them security is the process whereby state actors transform subjects from regular political issues into matters of “security”. More often issues that become securitized do not necessarily represent issues that are essential to the objective survival of the state, but rather represent issues where actors have successfully constructed them into an existential problem (Barry 1998:25). In other words, securitization examines how issues which were previously not in the domain of security are transformed by an actor into a matter of security in order to allow the use of extraordinary measures. For example, in November 2016 following the outbreak of the crisis in the English-Speaking regions of Cameroon resulting from a long politico-historical heritage which necessitated a purely political solution, military interventions as a solution were justified based on treats to national unity and integrity of the state, unlike the Boko Haram where the territorial integrity of Cameroon was at stake.

The issue with this concept of securitization is that once an issue is successfully securitized, it receives disproportionate amounts of attention and resources compared to unsuccessfully securitized subjects causing more human damage. For example, discursions on hate speeches have become a top priority security issue in Cameroon today, even though uncategorized issues such as road accidents or preventable diseases such as malaria are much more likely to cause insecurity than these speeches (Barry 1998:32). Most often these issues are dealt with as a concern for ordinary politics and legal regulations rather than national security concerns (Roe 2012: 249). Furthermore, in a 2009 report, the public policy analyst Ben Hayes warns that the true beneficiaries from securitization are not the general populations but corporations as he argues that arms and security companies, political actors as well as International non-governmental organizations lobby for a securitized agenda in the corridors of power and subsequently win contracts to implement militarized security policies. ("NeoConOpticon"). Transnational Institute 2009) Therefore, once an issue is successfully securitized, it is possible to legitimize extraordinary means to solve such a problem. This could include declaring a state of emergency or martial law and mobilizing the military. Furthermore, if something is successfully labelled as a security problem, then the issue can be considered an illegitimate subject for political or academic debate (See for example the Anglophone crisis'.

Military security

Cameroon has a total population of about twenty nine million people with an estimated available manpower of ten million that is about 34% of the total population (*The current population of Cameroon is 28,835,227 as of Monday, October 2, 2023, based on Worldometer elaboration of the latest United Nations data Updated on July 16, 2023 with the latest July 2023-July 2024 estimates from the United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2022 Revision*). Those who are fit for active military service are estimated to about six million making up about 21% of the population. Every year about four-hundred and sixty-nine thousand people reach military age that is about 1.6% of the population. The total number of military personnel in Cameroon is estimated at about fifty-three thousand with forty thousand in active service, that about 0.1% of the population. This breaks down to about thirteen thousand paramilitary personnel, three thousand five-hundred air force personnel, thirty thousand army personnel and one thousand three-hundred navy personnel. With a total defense budget of about two hundred and seventy-seven billion CFA (Loi N°2022/020 du 27 décembre 2022 portant loi de finances de la république du Cameroun pour l'exercice 2023). Cameroon is ranked number 100 out of 145 countries considered for the annual Global FirePower review (www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail 2023).

Despite the evolution in the conceptualization of what national security is today, military security is still one of the most important components of national security in Cameroon. Traditionally it is the earliest recognized form of national security (Prabhakaran. 2008). Consequently, military power has a significant impact on a country's existence and development as it directly shapes its security designs. In Cameroon, an important part of the *acquis communautaire* cannot be analyze outside the content of the *acquis* of military security (Ryszard 2014: 59, Raimondo et al. 2013:189-195). Military security which often is considered synonymous with

“security” in so many analyzes refers to the ability of the state to enforce its policy decisions using the arm force as well as safeguards national sovereignty, the integrity and independence of the state (See the Bakassi conflict, Boko Haram and the Anglophone crisis). For example, the Dictionary of Military and Associated Terms defines “security” as a condition that results from protective measures being established and maintained, whereby a condition of inviolability from hostile acts or influences is ensured (Dictionary of Military and Associated Terms 2021:191). The interpretation of this definition makes one to believe that there is no national security without military security. Military security therefore in Cameroon, is inextricably linked to the existence of the armed forces and can either be domestic or foreign. Its very existence is a threat to the security of other states since it is a direct form of balance of power among states through its capability and intent.

Political and Economic security

Cameroon is one of the most relatively stable country economically and politically in central Africa for over three decades now. This has been because the foundation of national security lies on political and economic security, moreover as it is directly linked to its development, the stability of political power and the survival of the economic system. In Cameroon it refers to the protection of the government’s sovereignty, as well as the safety of the society from unlawful threats. It is the ability of the state to control its financial and political decisions as well as protect its people and wealth, guarantee economic and political freedom of its citizens from internal and external coercion. Thus, it comprises economic policies and some law enforcement agencies but also international agreements.

In recent years, some analysts have within the context of human security qualify economic security for example to mean the eradication of poverty and elimination of income inequality (Gary et al 2001-2002:585-610). The core of national security in Cameroon therefore lies in the security of the political and economic systems whose role is to uphold the leadership and functioning of the country’s governing apparatus. The safeguard of political and economic security is a primary task because the coordination of efforts to strengthen traditional security areas such as military and territorial security, as well as non-traditional security areas like cyber and technological security greatly depends on the stability of political and economic security. That is, it is all about the organizational stability of states, the systems of government and the ideologies that give governments, and states, their legitimacy.

One and indivisible Cameroon

Cameroon is a concoction of territorial ramifications inherited from the debris of French and British colonialism. Since independence it has been struggling to jugulate these patches of territories into a single whole. The notion of one and indivisible Cameroon which is based on the Westphalian State system has been the leitmotif of this national security policy. Despite the increasing threats as a result of the balkanization of the territory and the consequent international human rights law, including the right to self-determination, which have attempted to make this view outmoded, it is important to note that such views are essentially political, and as a matter of fact difficult to discern any weakening of the principle of one and indivisible Cameroon. This core element of statehood which is directly connected to

the concepts of national unity and integration is fundamental to Cameroon as it is closely associated with the maintenance of national security. In fact, in the designing of what national security is or not in Cameroon, these fundamental principles are often incorporated. Taking this view into consideration, it is not surprising that territorial integrity and national integration are coined as security issues in Cameroon with a far greater implications for its political process (See the Bakassi peninsular case, the Anglophone crisis and the Boko Haram insurgences).

One and indivisible Cameroon refers to the territorial 'oneness' or 'wholeness' of Cameroon indicating the inviolability of the territory under the effective control and possession of the state (See ICJ Reports (2010), *Accordance with international law of the unilateral Declaration of Independence of Kosovo*, Advisory Opinion, para. 80), it protects the territorial framework of Cameroon and is an essential foundation of its sovereignty. In fact, since independence this principle has become one of the greatest worries of Cameroon relating to how national cohesion amongst the multiplicity of ethnic groups and languages which characterize the country can be maintained.

My aim here is to show that, one and indivisible Cameroon is a major national security ideology that has contributed to the peace and stability that the country is known for amidst a turbulent central African region, by arguing that a poor consideration of this integrationist approach to national security recently has led to the reinvention of various parochial identities which are antithetic to national cohesion. Such as the recent upsurge in hate speeches and calls for secession in the English-speaking regions by some radical groups. However, apart from the political tensions that marked the return to multi-party democracy in the early 1990s, the Boko Haram insurgency in the northern regions, the sporadic incursions of the SELEKA rebels in the east regions and the November 2016 Anglophone teachers and lawyers strike who's poor handling orchestrated a secessionist movement in the Anglophone regions, the country has not experienced any major incidents that has threatened national security, in fact, Cameroon has enjoyed relative stability and national cohesion, making it a continental reference point for peaceful coexistence (Nyamnjoh 1998:101).

National Security management threats in Cameroon

The challenges that Cameroon faces in managing its national security are daunting. These challenges fall within a complex environment characterized by negative fallouts from globalization, increase competition from ethnic and cultural identities. In addition to this there is a rapid upsurge in hate speech, the balkanization of the territory, rapid and unorganized urbanization, a weak government and economy, an increase in access and amount of information through Facebook and other social media outlets are amongst other factors that underscores the country's challenges of managing its national security issues. These factors and a host of others indicates that the threat environment in Cameroon is highly asymmetric, amorphous, complex, rapidly changing and uncertain. This paper seeks to examine these challenges that affects national security management in Cameroon as it takes into account the fact that these challenges or threats to security in Cameroon have become more global in scale. Both the realist and securitization approaches are used for this analysis since the validation of models may be difficult, costly, or in some cases impossible.

This approach permits the merging of thinking and creates a thought-provoking and innovative conglomerate of more static versus more dynamic reasonings, more objectivist versus more relativist, and more substantialist versus more relational elements (McSweeney 1996:82). Consequently, the management of security issues in Cameroon like elsewhere in the world, is often influenced by a range of informal and formal norms and practices which are closely shaped by the country's political, cultural and social circumstances (Williams, R. 2000). Moreover, public trust in the state law enforcement authorities is constantly undermined as they are not succeeding in fighting corruption or creating a secure environment. This insufficient cooperation between the security forces and the public has greatly reduced the capabilities of the state to fight crime as can be seen in the recent upsurge in crime wave in the country especially in the country major cities (The herald tribune, Monday October, 02 2023).

Insufficient man power and equipments.

Allocating resources for national security is labor intensive and has demographic implications that requires different types of manpower: arm force manpower; civilians (whether performing jobs within the armed forces or in other branches of the defense establishment), and employees in defense industries and elsewhere in the civilian economy, who produce goods and services that defense requires (Lifshitz 2003:1). These different categories of manpower serve as substitutes for one another in the production of an optimal desired level of security (Lifshitz 2003:1-18). Consequently, the Cameroon governments has often accorded high priority to national security, and while contending with actual or potential threats they are willing to dedicate more human and material resources to this sector. Man power therefore refers to the total number of peoples serving as personnel of the armed forces who are active. That is those personnel who are ready-to-fight and are available to a nation at any given moment.

Given the statistics and figures illustrated and analyzed in the previous paragraphs, it is very difficult if not impossible to maintain and manage security issues in a country like Cameroon with a total land surface area of 475,440km squares, a coastline coverage of 400 km, a shared border of 5,018 km and a total population of about 29 million with a military personal which is made up of less than 1% of its total population. It should be noted that the military is judged based on its man power and equipments that is ammunitions, level of preparedness, level of training, and level of technological advancement (www.globalfirepower.com October 2023). In Cameroon, quite a good number of these military personnel are inactive (these include wounded soldiers from war, personnel who are due retirement etc.) couple with outdated or wearied military equipments. The air force for instance has thirty-one aircraft and only fourteen are in use and principally for transportation (it should be noted that most of these figures are estimated with a near 10% margin error. The reason being that in Cameroon military information is still considered as state top secrets). Seventeen helicopters in which only eight are declared fit for operation (principally transportation) with no combat helicopter. They do not possess any fighter jet but have two special mission aircraft amongst which only one is fit for operation. The land force has eight-hundred and fifty armored vehicles amongst which only four-hundred and twenty-five are operational with no tanker. It has eighteen self-propelled weapons with only nine fit for operation. Fifty-two towed

artilleries in which only twenty-six are ready for combat and twenty Multiple Launch Rocket System or artillery in which ten are ready for operations (readiness value here account for the availability of individual battle field assets due to general maintenance, modernization, refurbishment etc.). The naval force (Navy) has a total asset of sixty vessels where-in only thirty-seven off-shore patrol vessels are operational. The navy has no aircraft carrier, no helicopter carrier, no destroyer, frigates, corvettes nor submarines. In addition, and as mentioned in the preceding paragraphs the Cameroonian arm force especially the air force lacks training air crafts and has also experienced a significant decline in transport assets, most recently involving the grounding of the remaining three DHC-5D Buffalo aircraft (Leon. E, Jan 20, 2010). Few aircraft have been procured since the end of the oil boom in the early 1980s and the burden is beginning to show on equipment that have been in the system for at least three decades. This has resulted in weapons capabilities being reduced in favor of an increase in serviceability considering that most if not all of the weapons in service are now very inefficient (Leon Jan 20, 2010).

These indicators and investigations carried with top military officials as well as rank and field military personnel lead to the conclusion that the military personnel and equipments of the Cameroon arm forces is largely insufficient, inadequate and scantily disperse all over the national territory. It is worth noticing that a sub division like Santa in Mazam with over thirteen villages and an estimated population of about twenty-five thousand people has just one gendarmerie post with about fifteen gendarme elements on active duty just like in Ngie sub division in Momo division with just a gendarmerie post with less than fifteen elements to guarantee the security of nineteen villages with a population of about twenty-two thousand people. This is the reality all over the national territory, and it is possible most especially in the hinterlands to cover hundreds of square kilometers of land surface without seeing a gendarmerie post. This situation has worsened in recent years with the outbreak of the Boko Haram insurgency and the Anglophone crisis; the readily available forces have been redeployed into this trouble zones to fight against the separatist in the North West and South West regions and the terrorist of Boko Haram in the far north region. This redeployment due to shortages in military personnel has provoked a rapid increase in crime waves as observed in many major cities of the country (The herald tribune, Monday October, 02 2023). For Cameroon to effectively secure and manage its national security, it should think of improving its military capability as well as rendering them more focus and professional.

Lack of a defined objective and professionalism

Most African security forces and that of Cameroon in particular suffers from a lack of vision and clear objectives. They are characterized mostly as obsolete forces that are ill-prepared and unmotivated without any clear focus (Andrew et al. 2002). For instance, the guiding principle of the arm force in Cameroon is still founded upon colonial principles and the defense of the nation from a foreign enemy. Yet, there have been no major foreign threat against Cameroon, particularly over the last several decades. On the contrary, Cameroon's threats are all nearly domestic or intrastate in nature and most often these homegrown threats confronting the government forces are usually well prepared, better equipped, more mobile and have good knowledge of the terrain than the regular arm force (Helmoed 2011).

Factors which help in accentuating the disconnection between military mandate and actual security threat.

Professionalism relies on the effective command of skills and resources used in carrying out successful security missions. It is grounded in several overriding principles such as the subordination of the military to democratic civilian authority, allegiance to the state and a commitment to political neutrality as well as an ethical institutional culture. These principles are accompanied by values that distinguish the actions of professional soldiers such as discipline, integrity, honor, commitment, service and sacrifice. Such values thrive in an organization with a purposeful mission, clear lines of authority, accountability, and protocol. The disappointing track records of the security forces in Cameroon partly has been due to the poor implementation and adaptation to these fundamental principles and concepts (Ouédraogo 2014:11). This has led to a series of deficiencies that account for inefficiency in this sector which most probably cannot only be tied to the deficiencies of manpower and equipments. Other issues like training, indiscipline, inadequate oversight of procurement practices, weak resource management, diminishing operational capacity, poor morale, the politicization of the military and a misaligned or obsolete mission all account for the lapses of security maintenance in Cameroon. All things being equal, Cameroon has moved ahead rapidly in recent years in its acquisition of necessary manpower to counter the lack of personnel in this area. But despite frequent recruitments and the fact that manpower remains the basic factor in national security issues, manpower policy has only slowly adjusted to the requirements of national security maintenance in this Central African country due to the recruitments of unwanted and untrained personnel tied to outdated ideas and practices.

In order to minimize the risk of inefficiency and unwanted side effects, effective training and discipline must be given to the defense and security forces because training and discipline are vital factors in the management of all national security problems. The numerous acts of unprofessionalism exhibited here and there by the defence and security forces especially during the Anglophone crisis in the English-speaking regions as well as in the fight against Boko Haram in the Northern Regions is highly attributed to inadequate training and indiscipline. This situation is further complicated by the quality and inexperience of the military personnel in Cameroon which is directly linked to their level of education. A large number of studies have shown that educational levels and experience are positively correlated with productivity and specifically the ability to perform a variety of military tasks (Adedeji et al. 2007:17). Analyses indicate that those who are recruited with high level of education and diplomas have been far better professionals, disciplined and competent than those who did not finish secondary school. For example, career military personnel in Cameroon are at least 70 percent more effective than first-term personnel in variety of tasks. Likewise, it indicates that personnel with higher educational scores are easier to train and tend to perform more effectively. The importance of recruiting quality is very important because the Cameroon security service as well as the military in charge with national security is a closed system, which, with few exceptions, promotes only from within. It is not possible, for example, to recruit experienced battalion commanders, senior non-commissioned officers or senior Special Forces troops directly from the civilian workforce. Most often, lower quality recruits never catch up with their higher quality peers. As Beth

Asch, the author of a 15-years longitudinal study on the link between recruiting quality and career performance, noted, “*What you brought in is what you kept If you want a high-quality staff sergeant, you better recruit him*” (Bryan et al 2007:1). Although more difficult to prove with objective statistics and criteria, the best measure demonstrating a link between personnel quality and military effectiveness may be the performance of the Cameroon military since the advent of the Boko Haram insurgency and the Secessionists crisis in the North West and South West Regions of the country, which saw widespread breakdowns in indiscipline, abuse of human right and performance. For instance, Amnesty International has accused the Bataillon d’Intervention Rapide (BIR) of torturing detainees (Trafford et al 2017) with evidence of leaked videos of soldiers wearing BIR uniforms (Maclean 2017). This has been comforted by a yearly report since 2010 of the US State Department that accused the BIR of human rights abuses including killings and assaults. Also an Open-Source intelligence investigation by individuals associated with Bellingcat (Bellingcat is a Netherlands based investigative journalism group that specializes in fact-checking and open-source intelligence) and Amnesty International, linked the BIR to the execution of women and children, believed to be in Mayo-Tsanaga (Maclean 2018). Nearly 60 victims held at the Salak BIR headquarters described how they were subjected to water torture, illegal imprisonment, beaten with electric cables and boards, or tied and suspended with ropes (Dekoum. 2018:164). And on the 24 of June 2023, members of the Defense and Security Forces brutally killed five youths in Ekona town, a locality in Muyuka Subdivision, South West Region (The Guardian Post Tuesday, June 27, 2023:3).

In addition to this, *a far greater technical competence is required of the men in our security forces than ever before*. For example, in the 1960s when Cameroon gained independence and was still struggling to establish a regular army, virtually all men whether educated or not and given the customs and traditions of most tribes in Cameroon had the ability to manipulate a musket, and a group of men could easily be transformed on a short notice into a company of infantrymen. Today, civilians are much less military and the military is much more technical. Training a fighting man is an expensive and time-consuming task, requiring months and in some cases years. This means that in the 21st century national security issues are essentially technological given the dramatic impact which cyber, unmanned, space, and artificial intelligence are having on 21st century security problems. The high skill levels required nowadays of personnel working in these fields has made things difficult for the services of national security in Cameroon to recruit qualified military personnel on a sustainable basis. Moreover, many of the functions necessary to sustain effectiveness in the domain of security in the 21st-century are not by definition military essential thus can be performed by government civilians or contracted support if so designated and funded. Unfortunately, current data on the impending recruiting process to improve cyber space and artificial intelligence capabilities across military personnel in Cameroon is wanting given the *closed nature* of the security sector in Cameroon.

Furthermore, another major factor that has contributed to unprofessionalism in this sector is the politicization and balkanization of the security force by active and competing politicians seeking military support. In fact, throughout Africa a majority of military coups that have occurred in recent years have been backed by competing political and ethnic actors, indistinctively whether they are or not of the

establishment (for instance in (In Togo, for instance, upon the death of President Gnassingbé Eyadéma in 2005, his son Faure Gnassingbé replaced him after generals loyal to his father denied the leader of the National Assembly from taking over as prescribed by the constitution) or the opposition (See the 2012 military coup in Mali and the imbroglio that followed presidential elections in Côte d'Ivoire, between former President Laurent Gbagbo and President Alassane Ouattara). These politico-ethnic military imbroglios are illustrations of a common African style where political actors rely on the military rather than the populace for support of their course. Though central in the preservation of state sovereignty and authority, the security forces in Cameroon and elsewhere in Africa are amongst the few institutions capable of endangering the stability of the states from within (Hanneman et al 1990: 1-23). While high levels of military professionalism in certain Western countries have made obsolete the notion that individual politicians or and ethnic group can subvert the security apparatus, the manipulation of military remains common in many African countries as a whole and Cameroon in particular. This often happen through the creation of special militias that are loyal to the party or regime in power consisting mostly of the ethnic group of the incumbent president, accompanied by a general practice that entails the payment of military officers' high salaries compared to other civil servants and by giving top officers other perquisites (Library of the Congress on Country Studies, Ivory Coast 1990). This need for military support, explains why politicians often tolerate and, at times, encourage military leaders to use public resources for personal enrichment. These acts which are unprecedented in the political and constitutional history of most African countries (See the April, 6th 1984 Coup d'état in Cameroon) has made the security forces to cast aside their image of unity and neutrality to become politicize as well as central players in the political game to the point of becoming kingmakers (Raphaël 2012: 74). This imbalanced patronage of the security forces by politicians probably has paved the way for the recent spiral of political instability and insecurity in some West African countries (Mali, Burkina Faso, Niger, Guinea, Chad etc.). Such ethnical and tribal based structures cannot defend the republic, much less the population but only the interests of its ethnic group or tribe. It lacks the popular trust, legitimacy, and competency of a merit-based force. In Cameroon the structure and functioning of the security forces is still based on ethnic and tribal considerations as recruiting the arm forces predominantly from the ethnicity of the ruling class or the regime in power is an all-too-common practice in Cameroon. This practice undermines the professional standards of the armed forces as it pits the armed forces against one another as well as it upends a political and ethnical based promotions in the ranking pyramid of officers in this sector (www.theafricareport.com). The consequence of such relationships is a military that is more partisan and less professional, the "politicization" of the military and the "militarization" of politics, poor collaboration between the security forces and the civilian population which diminishes respect for the institution.

Corruption and Bad Governance

Effective administration is indispensable for a successful security sector and operations. In this light only a sound management apparatus can maximize and harness the meager resources allocated to the security sector in Cameroon as well as apply policies for an effective result. A lack of such capacity however is perceptible at all levels within this sector. One of the visible manifestation of bad

governance in this sector is in the procurement of supplies and equipment for the forces, whereas, the budget for national security is larger than that of most other public services (See Law N°2022/020 of 27th December 2022). Allegations of corruption in the procurement of inferior equipments have further eroded trust in the Cameroonian security sector and directly compromised its effectiveness (Government Defence Anti-Corruption Index 2013). The resulting weak oversight of procurement contracts by the defense ministry enables widespread corruption and creates a governance problem (Transparency International Defence and Security Program 2013). Even when administrative procedures are respected in the early phases of the budget-making process, it only takes a stamp of “*secret defense*” or “*classified*” on these tenders to bypass audit by the public finance units. And while some national security procurements may need to be confidential for national security purposes, the vast majority do not. It is very rare in Cameroon for the legislative branch or civil society to question security officers or leaders or become involved in opaque procurement processes engaged by officers in this sector. Typically, parliaments do not oversee military spending because there is a belief that such inquiry would harm national security (Rawings 2012). This perception perpetuates the view that security personnel are above the law and reinforces a culture of impunity that undermines the reputation of the sector and fosters deviant behaviors among security agents. In Cameroon security procurement decisions are concentrated in the hands of a political and military oligarchy allied with domestic and foreign commercial partners, making procurements more a function of business interests or self-enrichment than of addressing the armed forces’ true needs. It is common in this sector that bribery and kickbacks lead to the procurement of overpriced equipments and the recruitment personnel that are defective or ill-suited to the needs of the armed forces (Herbert 2005:55). According to Pyman the defense sector will always be vulnerable to corruption due to the risks from high levels of secrecy, complex technical procurements, and exploitation of the hierarchical nature of the military. In rich countries the corruption tends to be concentrated in defence procurement, whilst in poorer countries defence corruption tends to be everywhere including asset sales, secret budgets and budget deception, salary theft, illicit use of military intelligence, etc. Many leaders fear to address corruption and bad governance, because they are either beneficiaries, accomplice or fear the consequences or feel powerless to affect it (Mark 2021).

Despite government efforts to improve on the pay package in this sector, salaries in this sector are still very paltry consequently agents are tempted to extort money from the local population or turn to profit-oriented activities to survive. These corrupt practices which are usually encouraged at the top of the chain of command undermines the morale of the troops, making them increasingly prone to participating in or condoning corrupt practices themselves (Transparency International (February 2011:12). The multiplicity of check points for example along major road corridors in Cameroon and the persistence of such illegality despite government efforts to combat it, is suggestive of how large and deep the network of perpetrators can be. Sources from the ministries of defense, transport and territorial administration indicates that of the 66 checkpoints along the Douala-Garoua Road, 39 are illegal while 27 are regular mixed control check points. Contrary to the declaration of the ministry of transport in 2012 which clearly highlighted that there were only three checkpoint for vehicles plying the Douala-Ngoundere-Ndjamena highway (*Entre le Cameroun et le Tchad, quelque 78 000 camions empruntent de*

*manière fréquente le corridor Douala-Ndjamen*a, *Crédits: Reuters*), that is Yassa in the Littoral, Bertoua in the East and Ngoundere in the Adamawa regions, he further indicated that any other check point was tantamount to encouraging corruption (see the report of the union of truck drivers plying Douala-N'djamena corridor published by *La tribune d'Afrique de Emmanuel Atcha, 06 Févr 2018, 15:38*). This practice along this corridor is the same on all others transport corridors across the country from north to south and east to west. Those who are plying the Douala-Bangui (see the survey published by the European Union (EU)-funded Observatory of Abnormal Practices (OPA) on the major corridors in Central Africa, published by Business in Cameroon), Bamenda-Ekok, Baffousam-Douala, Douala-Yaounde corridors amongst others will quickly tell anyone how much they spend on illegal checkpoint on these roads (see Cameroon tribune of 14th April 2022, on illegal check point).

Inaccessible terrain with a highly cosmopolite culture

Located at the bottom of the Gulf of Guinea between 2° and 13° North, then, 8° 30' and 16° 10' East, Cameroon is a junction between Central Africa and West Africa. Triangular in shape Covering an area of 475,000 km², bordered to the northwest by Nigeria (over 1,720 km of borderline), to the north by Chad (1,122 km), to the east by the Central African Republic (822 km), to the south by the Congo (520 km), Gabon (298 km) and Equatorial Guinea (183 km). It holds a west opening of about 400 km of coastline on the Atlantic Ocean (Statistics are from National Geographic Maps). This geographic location explains the variety of its climates and natural landscapes as well as its cultural and population diversity. Cameroon is a mixture of desert plains in the north, mountains in the central basin and tropical rain forests in the south. With approximately 270 ethnic groups speaking about 250 different languages or dialects, two official languages (French and English) inherited from the debris of colonization, Cameroon is one of the most diversify linguistic countries in Africa. This mixed cultural heritage and difficult land scape understandably makes Cameroon a remarkably difficult country in terms of security to manage. This is further complicated by the porosity of her borders and coastal line estimated to about 5063km square, which facilitate transnational criminal activities such as smuggling, maritime insecurity, illegal fishing, arms trafficking and illicit trade (Institute for Security Studies 2020). These activities and a host of others along these border line threaten not only the country's security management but also the economies and stability of the whole region (United Nations Institute for Disarmament Research, 2019).

Cameroon summarizes in its broad outlines, the reliefs and the morphology of Africa with basins and Pedi-plains bristling with inselbergs dominated by massifs with concave slopes in the northern Sahelian regions. They contrast to the south with vast poly-convex areas of levelling and degradation of the southern Cameroon's forest plateau which dominate the Atlantic coastal plain. Between these two entities are imposing mountainous groups covered by volcanism (Sighomnou 2004). With so many inaccessible areas due to its relief and lack of roads, security management becomes difficult given that some areas within the broad territory can only be accessed using helicopters. For example in addition to the language barrier of most if not all security agents deployed in the Anglophone regions to fight against the secessionist, the mountainous, stony and bumpy roads leading to Ngie, Oshie, Oku in the North West

region, the almost impracticable and disastrous state of roads leading to Lebialem in the South West region, the nasty state of the road linking Loum to Kumba through Tombel and with rains that fall nearly throughout the year (L'Hôte et al. 2002:563-572), makes accessibility for the defence and security forces very difficult and complicated. These already existing topographical difficulties are further complicated by the hydrographic network of Cameroon which is vast and in phase with the diversity of the relief (Olivry 1986). That is the Atlantic basin with a basin area of 140,000 km² accounting for 30% of the national territory (Tchindjang et al 2012:237-286.), the Congo Basin, which collect waters from the entire eastern and south-eastern part of Cameroon with a basin of 85,300 km² for 2.31%, the Niger Basin which collect waters from the Benue sub-basin (Menchum, Katsina Ala, Donga) and the Cross River, with 88,100 km² for 4.17% (IRD 1999) and the Chad Basin which receives the waters of Logone and the entire Far North region with 46,800 km² for 1.96%.

Contrary to the views of some scholars this geographical and cultural diversity expose the country to natural hazards whose induced risks are always quite significant. For instance, the gaseous fumes from lakes Monoun in 1984 which caused 37 dead and Lake Nyos in 1986 which killed more than 1,746 people. Mount Cameroon has erupted at least three times in 1982, 1999, 2000. This is more evident with recent hazards like the Ngouache land slide in 2019 that killed 43 people in the West region, the earthquake with a magnitude of 5.5 on the Richter scale in December 20, 2019 in Yaounde and most recently the Mbankolo landslides in Yaounde on October 10th 2023 which claimed almost 30 lives. From mass movements to volcanic occurrences, Cameroon possesses characteristics that expose it to hazards and consequently insecurity. If the Anglophone crisis likewise Boko Haram has prolonged for this long it is partly due to inaccessibility to major areas where the *Amba* fighters have a strong hold. It is observed that the *Amba* fighters left the major towns into remote and inaccessible areas wherein they believe the defence and security forces will not have accessibility.

CONCLUSION

The fact that Cameroon is “an original puzzle of living diversities...” (Ahidjo 1968) made up of people possessing distinctive languages, religions and cultures, living as a homogenous group within a well-defined geographical precinct coerced into a large poly-ethnic, cultural, linguistic and administrative units (Neba 1999:91) is already a real security challenge. In recent times Cameroon has faced various security problems which have plummet this once stable and peace-loving country into almost an unsecured country with an increasing number of security concerns such as the upsurge in hate speeches, the Anglophone Crisis, Boko Haram insurgency, cross-border criminal activities, intercommunal conflicts and maritime insecurity just to name a few. This has made the destination Cameroon more than ever an unsecured destination with a series of security alert from foreign representations warning their citizens and workers to exercise caution or avoid traveling to some areas in Cameroon (see the security alert classified as Level 2 issued by the USA On the 11th of March 2023 and security alert classified as level 4 issued on July 31, 2023 See also the security alert generated by the British high commission on September 28, 2023 as well as the alert emitted by crisis 24 on Dec 20th, 2022 at 11:28 AM UTC related to the restriction of certain business and transport activities in Douala as of

Dec. 20, citing a recent increase in violence linked to youth gang members known as the microbes). This insecurity which has affected nearly the entire territory is the result of increasing challenges affecting the management of national security in Cameroon.

Effective security management involves the deployment of security forces, intelligence gathering, implementation of strategies and emergency response measures for the stability, development and well-being of a country. This enhances public confidence, encourages investment, stimulates job creation and promotes socio-economic development as well as safeguarding the territorial integrity and sovereignty of a country. The process of effective security management should involve a better understanding of the rule of law in which much interest is attached to a fair and efficient judicial system, the fight against corruption and the promotion of accountability within security institutions. That is civil authorities who are in the executive and legislative branches of government must have the capacity to develop security policies, carry out monitoring, promote change and provide input to government on security matters. Notwithstanding that some security matters require confidentiality, basic information about security policies, planning and resourcing should be accessible both to the civil authorities and to members of the public. It is also important that this process enhances the shift from individual and group loyalties of the security forces and focus on a new center, whose institutions possess or demand jurisdiction over preexisting parochial identities and ideals.

Furthermore, the security sector should operate in accordance with international law and domestic constitutional law. This is because nowadays, taking into consideration the phenomenon of global commons (Terrorism, cyber-crimes, HIV-Aids, Ebola, corona virus etc.), many security problems are shared by countries within a region, and the security of individual countries and individuals within these countries should encourage the regional approaches to the management of national security. A specific focus on the regional approach in the training of security forces should be accepted as essential in order to build the human capacity and institutional instruments that they require to fulfil their legitimate functions (Williams 2002).

References

Adedeji A. and Golding H. L. W., (2007) "The all-volunteer military: issues and performance", *Congress of the United States*, Congressional Budget Office, United States. p. 17.

Ahidjo A, (1968). *The political philosophy of Amadou Ahidjo. Political bureau of the Cameroon National Union*. Paris: Paul Bory Publishers.

Andrew C., Timothy E., and Anthony F., (Sep. 2002), "The Second Generation Problematic: Rethinking Democracy and Civil-Military Relations," *Armed Forces & Society* 29, No. 1, (citing Stanisław Andrzejewski, 1954)

Barry B., Ole W. and Jaap deWilde, (1998) *Security: A new framework for analysis*, Rienner publishers.

Bellingcat is a Netherlands-based investigative journalism group that specialises in fact-checking and open-source intelligence (OSINT).

Bryan B. and Kevin B., (June 1, 2007) “Fewer High-Quality Army Recruits,” *Boston Globe*, p. 1.

Cameroon Tribune of 14th April 2022, on illegal check point.

Dictionary of Military and Associated Terms, (Nov. 2021), Joint Publication 1-02, Washington, DC: DoD, p. 191

Eric V. R. (2016), “The perils of realist advocacy and the promise of securitization theory: Revisiting the tragedy of the Iraq War debate”, *European Journal of International Relations*, Vol. 22(3) p 488 (487 -511), sagepub.co.uk

Gary K. and Christopher J. L. Murray (Winter, 2001-2002) “Rethinking Human Security”, *Political Science Quarterly*, Vol. 116, No. 4 pp. 585-610, Published By: Oxford University Press

Government Defence Anti-Corruption Index (2013) London: Transparency International UK Defence and Security Programme.

Hanneman R. A. and Steinback, R. L. (1990), “Military involvement and political instability: an event history analysis 1940-1980”, *Journal of Political and Military Sociology*, vol. 18 pp. 1-23.

Helmoed H. (May 2011), “Optimizing Africa’s Security Force Structures”, *ACSS Africa Security Brief* No. 13, Washington DC: National Defense University Press,

Herbert M. H., (2005), “Ambiguous Order: Military Forces in African States”, *Boulder CO: Lynne Rienner Pub.*, 55.

Dekoum T. H.M, (July-Dec 2018) “The strategic role of Cameroon as a pivot state in the process of regional integration in the CEMAC sub region” Vol VI, n° XII - *Revue Africaine de Droit et de Science Politique*, p 164

ICJ Reports (2010), *Accordance with international law of the unilateral Declaration of Independence of Kosovo*, Advisory Opinion, para. 80.

Institute for Security Studies, (2020) "Cameroon's porous borders fuel smuggling and crime,"

IRD (1999) Carthothèque de l'IRD, metadonnées de géoreférence conforme à ISO 19115 et INSPIRE, SPHAERA-GEO.

Kim R. H., (Ph.D), (2014), *What is national security*, Heritage Foundation.

L'Hôte Y., Mahé G., Somé B., Triboulet J. P., (2002). “Analysis of a Sahelian annual rainfall index from 1986 to 2000; the drought continues”. *Hydrological Sciences Journal* 47 (4), pp. 563-572.

Laclau E. (1996c), "Why Do Empty Signifiers Matter to Politics", *In Emancipation(s)*. Verso pp. 36-46.

Law no 2014/28 of 23 December 2014 on the suppression of acts of terrorism, Official gazette of the Republic of Cameroon of 26 December 2014, pp. 133-138

Law No. 96-6 of 18 January 1996 to amend the Constitution of 2 June, 1972 article (9) (1)

Leon. E, (January 20, 2010) "African Navies Declining," Defense Web, available at <<http://www.defenceweb.co.za/index>.

Library of the Congress on Country Studies, Ivory Coast (1990.), Historical Setting - Consolidation of Power in the 1960s and 1970s, Chapter 1, Library of Congress Call Number DT545.22 .C66

Lifshitz Y. (2003). "Military Manpower", *The Economics of Producing Defense*. Springer, Boston, MA. p. 1.

Maclean R. (19 July 2017), "Cameroon's Secret Torture Chambers". *The Guardian*. Forensic Architecture and Amnesty International. Retrieved 11 September 2023.

Maclean R. (July 13, 2018). Video shows Cameroon army killing women and children, says Amnesty. *The Guardian*. Retrieved September 11, 2023.

Mark P. (2021), *Curbing Corruption in Defence & Military: Sector reform experience and strategies*.

McSweeney B., (1996) "Identity and Security: Buzan and the Copenhagen School", *Rev. of International Studies* 22(1) p. 82

National Geographic Maps

Neba A. (1999). *Modern geography of the Republic of Cameroon (3rd Ed)*. Bamenda, Neba Publishers, p.91

NeoConOpticon, Transnational Institute. 2009-09-28. Retrieved 2023-08-24.

Nyamnjoh F (1998). "Cameroon: A country united by ethnic ambition and difference". *African Affairs*, 98(0), p. 101.

Olivry J.C (1986). *Fleuves et rivières du Cameroun*. MESRES-ORSTOM. Collection Monographies Hydrologiques de l'ORSTOM, Paris, N° 9. 733p.

OSCE (2009) The OSCE concept of comprehensive and co-operative security: An overview of major milestones. 17 June. Available at: <http://www.osce.org/cpc/37592?> (access 5th November 2023)

Ouédraogo E. (2014), "Advancing military professionalism in Africa", *Africa Centre for Strategic Studies* Research Paper No. 6, Washington Dc. Page 11.

Prabhakaran P., (2008), *National Security: Imperatives and Challenges*, New Delhi: Tata McGraw-Hill, 521.

Raimondo C. de Azevedo, Angela P. (2013), “Sovereignty and acquis communautaire: the new borders of the European Union” *Dans L'Europe en Formation* n° 368, pages 189 à 195.

Raphaël O., (2012) “Côte d’Ivoire,” in Bryden and N’Diaye, *Security Sector Governance in Francophone West Africa*, p.74.

Rawings O., (November 1, 2012) “Kenya among Africa’s Top Spenders on Military,” *Business Daily*, available at <http://www.businessdailyafrica.com>.

Roe P. (8 June 2012). “Is securitization a 'negative' concept? Revisiting the normative debate over normal versus extraordinary politics”. *Security Dialogue*. 43 (3): 249-266. doi:10.1177/0967010612443723. ISSN 0967-0106. S2CID 144942498

Ryszard S. (Summer 2014) “Military Security within the Framework of Security Studies, Vol. 13, No. 3, *the quarterly journal*, p. 59, Partnership for Peace Consortium of Defence Academies and Security Studies Institute.

Sighomnou D., (2004). “Analyse et redéfinition des régimes climatiques et hydrologiques du Cameroun: perspectives d’évolution des ressources en eau”. Univ Yaoundé I, *Thèse de’Etat*, 291p.

Tchindjang M., Amougou J.A., Abossolo S.A., Bessoh B. S. (2012). “Challenges of climate change, landscape dynamics and environmental risks in Cameroon”. *In Landscape Evolution, Neotectonics and Quaternary Environmental Change in Southern Cameroon*. Palaeoecology of Africa, 31, Ch.5, (2012) 237-286.

The Guardian Post (Tuesday, June 27, 2023) Edition No. 2825 of, pg. 3.

The herald Tribune, (Monday October, 02 2023) no. 201.

Thierry B., (2011), “A theory of securitization: origins, core assumptions, and variants”, *in Securitization theory how security problem emerge and dissolve*, Eds, Routledge, 270 Madison Av., NY 10016, pp. 1-31

Trafford R., Turse N. (20 July 2017). *Cameroonian Troops Tortured and Killed Prisoners at Base used for US Drone Surveillance*”. *The Intercept*.

Transparency International (February 2011), “Building Integrity and Countering Corruption in Defence & Security: 20 Practical Reforms,” p 12

UN News Centre (11 October, 2013) “As polio cases surge, Security Council urges Sudan to engage in vaccination campaign”,. Available at: <http://www.un.org/apps/news/story>. accessed 4th November 2023

UNAIDS (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) (2011) UNAIDS Available at: <http://www.unaids.org/en/resources/presscentre>, accessed 4th November 2023).

United Nations Institute for Disarmament Research (2019), “Maritime Security in the Gulf of Guinea: A Regional Approach”,

UNSC (United Nations Security Council) (2014) Security Council press statement on Ebola. United Nations, 15 October. Available at: <http://www.un.org/press>, accessed 4th November 2023.

Walt S.M (1991) “The renaissance of security studies”. *International Studies Quarterly* 35(2): 211-239

Waltz K. N. (1979) *Theory of International Politics*. Boston: McGraw Hill. p. 126.

Williams Paul D.. (2008), *Security studies: an introduction* Eds, Paul D. Williams, Routledge 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon, OX14 4RN, p.1

Williams, R., (2000), *Africa and the challenges of security sector reform*, eds Cilliers J. and Hilding A. N., Building Stability in Africa: Challenges for the New Millennium, Monograph 46 (Institute for Security Studies: Pretoria, available at URL <<http://www.iss.co.za/Pubs/Monographs/No46/Contents.html>>.

Williams R., (2002). ‘Development agencies and security-sector restructuring’, *Journal of Conflict, Security and Development*, vol. 2, issue 1

Worldometer (2023), Updated on July 16, 2023 with the latest July 2023 -July 2024 estimates from the 2022 U.N. Revision of world population prospects

www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?country_id=cameroon accessed on October 2nd, 2023 at 02 AM local time.

www.theafricareport.com/311141/chad-mahamat-idriss-deby-itno-and-the-600-generals.

Terrorisme et instabilité socio-économique dans les villes frontalières de la région de l'Extrême-Nord Cameroun

Ada Djabou

adaberna2@yahoo.fr

Université de Yaoundé I/ENS

Résumé

Le Cameroun, pays charnière, situé en Afrique subsaharienne, connaît une certaine instabilité socio-économique dans sa partie septentrionale, plus précisément dans la région de l'Extrême -Nord, dû au phénomène d'insécurité. En effet, le pays est secoué depuis quelques années par des actes terroristes de la nébuleuse secte Boko haram. Cette insécurité et la terreur ambiante est à l'origine de l'instabilité socio-économique au Nord du pays. Maroua chef-lieu de la région de l'Extrême-Nord, ville située à la zone frontalière entre le Cameroun et le Tchad d'une part, et entre le Cameroun et le Nigeria d'autre part, est un point de convergence des populations cosmopolites venues non seulement de ces deux pays, mais aussi des autres régions du pays. Cette situation géographique, lui confère un caractère hétérogène (diversité culturelle et socio-économique) qui a rendu son économie assez dynamique. Ce dynamisme économique s'est rétrogradé depuis quelques années. Nous voulons établir une corrélation entre terrorisme et instabilité sociale d'une part, ainsi qu'entre insécurité et instabilité économique d'autre part, et enfin présenter quelques mesures de sécurité socioéconomique des zones frontalières. Pour mener à bien cette étude nous nous sommes appuyés sur des sources primaires, secondaires et de la webographie.

Mots-clés : Nord-Cameroun, Insécurité, Instabilité Socio-économique, Force de maintien de l'ordre, Comité de vigilance

Abstract

Cameroon, a pivotal country in sub-Saharan Africa, is experiencing a degree of socio-economic instability in its northern part, more specifically in the Far North region, due to the phenomenon of insecurity. In recent years, the country has been rocked by terrorist attacks from the nebulous Boko Haram sect. This insecurity and the prevailing terror are at the root of the socio-economic instability in the north of the country. Maroua, the capital of the Far North region, is situated on the border between Cameroon and Chad on the one hand and between Cameroon and Nigeria on the other, and is a meeting point for cosmopolitan populations from these two countries as well as from other parts of the country. This geographical location gives it a heterogeneous character (cultural and socio-economic diversity), which has made its economy quite dynamic. This economic dynamism has been downgraded in recent years. Our aim is to establish a correlation between terrorism and social instability on the one hand and between insecurity and economic instability on the other, and finally to present some socio-economic security measures for border areas. To carry out this study, we drew on primary and secondary sources and webography.

Keywords: North Cameroon, Insecurity, Socio-economic Instability, Law Enforcement, Vigilance Committee

INTRODUCTION

L'Afrique centrale est aujourd'hui dans une situation d'insécurité, en raison de la progression, tout autour du bassin du Lac Tchad, d'un groupe terroriste international, Boko Haram. Le terrorisme est en effet la plus grande menace à la paix et à la sécurité internationales. Il peut être défini comme étant l'emploi de la violence pour créer la terreur soit pour des fins politiques, religieux ou idéologique. Il est incarné par des groupes connus sous des noms différents dans chacune des

régions du continent. Dans le Maghreb islamique, on parle de Al-Qaïda, Al-shabaab dans les pays de la corne d'Afrique et de l'Est (Somalie, Kenya), Boko Haram au Nigéria et les autres pays du bassin du lac Tchad. Il n'est point de traiter les symptômes de ces fléaux, mais davantage de l'impact de ces phénomènes ; d'où une analyse socio-économique des actes terroristes de la nébuleuse secte Boko Haram dans les villes frontalières de la région de l'Extrême-Nord Cameroun.

Le terrorisme représente les menaces les plus sévères contre le développement et la paix sur le continent africain et à travers le monde. La crise sécuritaire due au groupe terroriste Boko Haram dans la partie septentrionale du Cameroun impacte sérieusement et négativement l'activité économique de la région. Maroua, chef-lieu de la région de l'Extrême-Nord, est reconnue comme un centre commercial à cause de sa proximité avec des villes frontalières telles que Banki du côté du Nigeria et Kousseri, ville limitrophe de la capitale tchadienne Ndjamena, où les échanges commerciaux sont fructueux. Le partage des mêmes langues officielles, l'anglais et le français est l'une des motivations de la présence des commerçants nigériens et tchadiens à Maroua et des camerounais dans ces deux pays. En plus de cela, on rencontre les mêmes ethnies de part et d'autre des deux pays frontaliers à l'exemple des ethnies Haoussa, Peul, Moundang, Toupouri, Massa pour ne citer que celles-ci. Les guerres civiles enregistrées au Nigeria, au Tchad et la paix qui règne dans le pays d'accueil (Cameroun) fait naître chez les commerçants migrants la perspective d'une plus grande sécurité et d'activité stable. La position géographique de la ville de Maroua est donc un atout en termes de mobilités économiques, humaines et socioculturelles avec le Nigeria et le Tchad. Le mouvement des réfugiés ayant un caractère contraignant, la forte attractivité de la ville de Maroua peut s'expliquer à la fois par son caractère accueillant et son dynamisme économique. Mais ces dernières années, l'activité économique dans la région de l'Extrême-Nord a perdu son effervescence à cause de l'insécurité qui sévit dans les villes frontalières. La question qu'on se pose est celle de savoir quel impact le terrorisme peut avoir sur la vie socio-économique des populations ? Cette question nous amènera tour à tour à établir une corrélation entre terrorisme et instabilité sociale d'une part, ainsi qu'entre insécurité et instabilité économique d'autre part. Nous souhaitons aborder l'impact socio-économique du terrorisme et enfin présenter quelques mesures de sécurité socioéconomique des zones frontalières. Nous voulons ainsi faire ressortir l'impact de la guerre au mieux des attaques de Boko Haram sur la région de l'Extrême-Nord Cameroun en nous focalisant plus sur les activités économiques des villes frontalières. Il s'agit de relever les bouleversements et le ralentissement des activités économiques dus à l'insécurité qui règne dans les départements frontaliers que sont le Mayo Sava, le Logone et Chari et le Mayo Tsanaga¹⁴⁵.

En effet, l'insécurité due à la psychose des attaques de Boko Haram au niveau des villes et villages de ces trois départements frontaliers, sans en exclure la capitale régionale, a eu des incidences socio-économiques perceptibles en termes de pertes humaines, des déplacés et de perte de dévidant sur le plan commercial. Cette contribution s'articule autour de trois points essentiels. Nous montrons d'abord comment s'est installée l'insécurité ces dernières années dans la région de l'Extrême-Nord. Ensuite nous analysons l'impact de cette insécurité sur la vie socio-

¹⁴⁵ Il faut noter que ces trois départements sont limitrophes au Nigéria. Les agents de Boko haram y font des incursions régulièrement.

économique des populations de la région en particulier et du Cameroun en général et enfin présentons quelques mesures de sécurité socioéconomique des zones frontalières et de prévention des attaques terroristes. Pour mener à bien cette étude, nous nous sommes appuyés sur des sources primaires, secondaires et les données webographiques.

L'avènement du phénomène du terrorisme au Nord-Cameroun

Aujourd'hui, on observe une montée des extrémistes religieux qui menacent les équilibres au sein des communautés et au-delà, l'ordre social dans des Etats. Le Cameroun fait figure phare sur la liste des Etats qui subissent les affres des actes terroristes. Le groupe boko haram qualifié de secte terroriste est né au Nigéria. Les attaques de boko haram à l'intérieur du Nigeria datent des années 2000. Face à l'offensive de l'armée nigériane, le groupe oriente ses attaques vers les pays frontaliers à savoir le Niger, le Cameroun et le Tchad. (Mbarkoudou, 2014 : 26-27). Les modes opératoires des exactions sont les attentats à la bombe, des voitures piégées, les attaques par des individus armés des villes et villages, des explosions kamikazes. On assiste à des enlèvements, agressions, assassinats et des destructions matérielles. La violence portée par ces groupes s'est progressivement propagée au-delà de leurs zones d'action originelles.

La pénétration de la secte Boko Haram au Cameroun peut s'expliquer par la géostratégie et la dynamique socio-économique complexe du pays (échange avec l'extérieur). Souvent décrit comme l'Afrique en miniature, le Cameroun n'est pas seulement diversifié dans son paysage, mais aussi par sa population. Les Camerounais estimés à 21 millions aujourd'hui¹⁴⁶, regroupe plus de 250 groupes ethniques et une multitude de cultures dont beaucoup trouvent leurs origines dans d'autres pays africains¹⁴⁷. La parenté est l'un des plus grands facteurs de propagation du terrorisme moderne, en même temps que les liens ethniques et religieux qui constituent une base pour le soutien et la protection des sectes terroristes. Les affinités ethniques et la proximité géographique entre le Nigeria et le Cameroun à travers la région de l'Extrême-Nord sont essentielles pour comprendre la propagation de Boko Haram au Cameroun. En effet, la menace islamiste radicale actuelle provient de l'extérieur, principalement du Nigéria.

Profitant de la porosité des frontières et les liens de parenté, des centaines des membres de Boko Haram ont infiltré le pays. Les bases camerounaises étaient traditionnellement utilisées au début seulement pour les ressources, le recrutement et la planification des attaques. Au fur et à mesure que le temps passe, Boko Haram a su exploiter les vulnérabilités pour faire de l'Extrême-Nord une base logistique, une zone de repli et un vivier de recrutements. Le groupe a principalement mobilisé dans les départements frontaliers, des jeunes défavorisés, en alliant endoctrinement idéologique, incitations économiques et coercition¹⁴⁸. A partir de 2014, on note une régularité des attaques de boko haram sur le territoire camerounais. Les villes frontalières au Nigeria comme Mora, Kolofata, Hamchidé, Fotokol, Hila hifé,

¹⁴⁶ Ceci se confirme avec le résultat du recensement de la population publié le 14 avril 2010.

¹⁴⁷ Nous avons par exemple des Betis au Gabon et en RCA, les Moundang au Tchad, des Haoussa au Nigéria

¹⁴⁸ Œil du Sahel, n° 638, 2014, p 07.

Mozogo¹⁴⁹ sont les plus exposées et les principales cibles de la secte boko haram. Les modes d'attaques sont entre autres les enlèvements (parents, enfants), les assassinats atroces, les meurtres et les explosions kamikazes. Ces violences se sont progressivement installées au cœur des villes et des lieux de culte. C'est ainsi qu'en mai et en juillet 2015, trois jeunes filles kamikazes déclenchent leurs charges, explosent en pleine ville de Maroua, capitale de la région de l'Extrême-Nord du Cameroun. Ces explosions font état de plusieurs morts et de nombreux dégâts matériels dans la ville¹⁵⁰. Plusieurs mosquées ont été la cible des attaques terroristes dans la région.¹⁵¹ Dès lors, on assiste à la surveillance et la réglementation stricte des activités islamiques, y compris la surveillance des mosquées et d'autres lieux de culte. En effet les cibles privilégiées de la secte boko haram sont les endroits où l'on retrouve plus d'attroupement (marchés, lieux de culte...). Toutes ces attaques ont des conséquences néfastes sur la vie socio-économique des populations de la région.

L'instabilité socio-économique au Nord-Cameroun

Avant l'incursion des membres de Boko Haram dans le territoire camerounais, les populations de la partie septentrionale du Cameroun étaient victimes d'une certaine instabilité socio-économique due au phénomène de coupeur de route qui déstabilisait les mobilités économiques comme le souligne Saibou Issa : « Entre la fin des années 1980 et le début des années 2000, le commerce, l'élevage et le transport ont payé de lourd tribut aux coupeurs de route...d'innombrables faillites ont été constatées » sur l'économie locale. (Saibou 2014 : 12). Les coupeurs de route ayant été repoussés par l'armée camerounaise à savoir la gendarmerie et les Bataillons d'Intervention Rapide (BIR), une autre bande de criminels surgit à savoir la nébuleuse secte Boko Haram qui opère presque de la même façon que les coupeurs de route c'est-à-dire par des enlèvements exigeant le paiement de rançon, le vol de bétails, les assassinats. Les actes des hommes de la nébuleuse secte Boko Haram ont sérieusement empiété l'économie de la région.

Depuis des années, on a pu s'apercevoir du développement du commerce transnational entre le Nigeria et le Cameroun grâce aux frontières poreuses entre les deux Etats. Mais depuis l'avènement de Boko Haram en 2015, les marchés frontaliers ont perdu leurs effervescences, Bankui du côté du Nigeria et Amchidé du côté du Cameroun. Le marché de Doublé, ville située sur l'axe Maroua-Kousseri dont la majorité des produits de ce marché proviennent du Nigeria et donc les prix sont très abordables, perd sa renommée¹⁵². Les répétitions des actes criminels de Boko Haram accentue la crainte des populations de vaguer à leurs activités économiques et de développer celles-ci. Plusieurs commerçants de ces villages ont abandonné leurs activités de peur de subir les exactions de Boko Haram. D'autres ont dû quitter leurs villages pour se réfugier à Maroua ou dans d'autres localités supposées être plus en sécurité¹⁵³. La population de l'Extrême-Nord, surtout celle des zones frontalières ne vague plus normalement à ses activités champêtres et commerciales à cause de la

¹⁴⁹ Villes et villages se trouvant dans les départements de le Mayo Sava, le Logone et Chari et le Mayo Tsanaga

¹⁵⁰ Œil du Sahel n°676, 2015, p.03.

¹⁵¹ Nous avons la mosquée de Kolfata qui a été attaqué ainsi que celle de fotokol

¹⁵² Entretien avec Moustapha Biri, le 16 aout 2020 à Mora.

¹⁵³ Tel que mokolo

terreur ambiante¹⁵⁴. Beaucoup de villages frontaliers ont été dévastés par les attaques de Boko Haram. Le caractère destructif de ses actes apparaît comme une entrave au développement des activités économiques.

En ce qui concerne le transport transfrontalier, l'activité est pratiquement à l'arrêt du fait de la fermeture des frontières avec le Nigeria. La fermeture des frontières handicape les échanges commerciaux entre le Cameroun et le Nigeria d'une part et entre le Cameroun et le Tchad d'autre part. Car, la plupart des commerçants camerounais installés à Maroua font dans les produits manufacturés et surtout le fameux carburant « zoa zoa » provenant du Nigeria. Cette fermeture de frontière impacte également le transit des marchandises nigérianes et tchadiennes provenant de l'extérieur ou du port de Douala, car ces marchandises passent par le territoire camerounais.

Sur le plan commercial, les populations des zones frontalières subissent les conséquences des attaques et autres formes de troubles orchestrés par les membres de Boko Haram au rang desquelles la déstabilisation des marchés périodiques. On assiste à la raréfaction des produits en provenance du Nigeria ainsi que des difficultés à écouler certains produits à destination du marché régional. Les villes commerçantes de Banki, Amchidé, Gambara, Doublé et Mora paient le plus grand tribut des exactions de Boko Haram (Mbarkoudou : 2014 : 26-27). Le désagrément économique provoqué par la fermeture de la frontière Cameroun-Nigeria et l'interruption du trafic entre Banki et Maroua a eu de répercussion sur l'économie locale de la région de l'Extrême-Nord. L'économie rurale subit tout aussi un infléchissement des activités pastorales et agricoles. Des troupeaux sont razzés, les paysans ont arrêté les travaux champêtres de peur d'être surpris par une attaque de Boko Haram. Pourtant, ce sont ces paysans des villages environnants qui ravitaillent Maroua, la capitale régionale, en produits céréaliers et vivriers¹⁵⁵. Le secteur de l'élevage, de la pêche et des industries animales pâtit de la même insécurité en plus de la recrudescence des conflits agriculteurs-éleveurs et le vol de bétail. Dans le registre de la production agricole, plusieurs exploitations sont aujourd'hui abandonnées par les agriculteurs, qui fuient leurs villages à cause des attaques de Boko Haram.

Au niveau national, les entreprises doivent faire face à d'énormes difficultés d'approvisionnement et de sécurité des travailleurs, une situation qui a conduit notamment à la renonciation de l'exécution de certains marchés, à l'arrêt ou au ralentissement de certains travaux routiers¹⁵⁶ et à des dépenses imprévues liées à la prise en charge des forces de défense. En termes de recettes fiscales, le ralentissement de l'activité économique résultant de l'insécurité a entraîné la diminution du potentiel fiscal des régions affectées, mais également la réduction des contrôles fiscaux pour éviter des tensions sociales.¹⁵⁷ Les effets de cette situation se font lourdement ressentir avec l'inflation des prix découlant de la baisse de l'approvisionnement des produits en provenance du Nigeria. On note l'impossibilité d'exporter les produits locaux avec des effets dévastateurs sur les emplois directs et

¹⁵⁴ Boko Haram se caractérise par sa spontanéité et son imprévisibilité.

¹⁵⁵ Entretien avec Kilvaya, le 02 aout 2020.

¹⁵⁶ Les travaux entamés par les chinois sur la route Maroua-Kousseri ont été suspendu.

¹⁵⁷ Entretien avec le régis financier Woumsou Albert, Maroua 12 aout 2020.

indirects dans les secteurs agricoles, du tourisme, de l'hôtellerie, du transport, du commerce, des travaux publics et les emplois.¹⁵⁸ A ces impacts, il faut associer la baisse considérable des recettes douanières. Celles-ci ont pris un sérieux coup avec l'insécurité grandissante et la fermeture des frontières Cameroun-Nigeria.

La fermeture de la frontière Nigéria-Cameroun entrave énormément l'activité socio-économique des populations du Grand-Nord. Cette mesure de sécurité commence à avoir des graves conséquences socio-économiques. On note un manque à gagner aux recettes douanières, une flambée vertigineuse des prix de certains produits sur les marchés locaux, et l'arrêt systématique d'importation et d'exportation des produits de première nécessité (transport des marchandises interrompu). A cela, s'ajoute la réduction des rentrées financières, quand on sait que les activités douanières dans cette partie du pays sont tributaires de sa situation géographique au Nigéria et au Tchad. Cette situation impacte indubitablement les recettes dans les principaux bureaux de frontières. A titre d'illustration pour la première décade de janvier 2014, le Bureau principal de Fotokol a produit des recettes de l'ordre de 2.180 000 francs cfa contre 19.000 000 de francs CFA dans la même période en 2011. Le bureau principal de Limani quant à lui, réalise tout au moins la moitié des recettes décadaires, soit 50 000 000 de francs CFA contre 100 000 000 de francs CFA en 2011 en cette même période¹⁵⁹.

La douane n'est pas le seul secteur à être touché. L'impact sur l'agriculture et l'élevage n'est pas à minimiser. Les produits tels les oignons, le mil, les arachides, le maïs et autres produits de consommation constamment exportés vers le Nigéria et évalués à 5 milliards chaque année constituent un costaud manque à gagner pour de nombreux opérateurs économiques camerounais¹⁶⁰. Quant à l'élevage, on évalue des centaines des têtes de bœufs qui traversent souvent la frontière pour être livrés au Nigéria. A Kousseri par exemple, on évalue approximativement cinq mille têtes de bœufs en provenance du Tchad et du Cameroun qui traversent tous les mardis et les vendredis le Cameroun en direction du Nigéria, soit dix mille têtes de bœufs par semaine engendrant des taxes énormes au profit du Cameroun. Le plus récent de cet impact a eu lieu le 03 janvier 2015 où près de sept mille têtes de bœufs ont été bloqués à Fotokol dans le Logone et Chari. Les quelques dix bergers qui conduisaient ces troupeaux n'ont pas pu franchir la frontière. Le transport du coton camerounais vers le Nigéria fut tout aussi stoppé, occasionnant ainsi une perte à gagner pour les paysans camerounais.¹⁶¹

Sur le plan social, des écoles furent fermées et les locaux ont servi de lieux de recasement des déplacés et les réfugiés nigériens. Ces derniers sont transférés par la suite au camp de réfugiés de Minawaou., situé dans le département du Mayo

¹⁵⁸ <http://www.rnw.nl/afrique/article/boko-haram-coup-dur-pour-le-cameroun-frontalier>, consulté le 13 juin 2016.

¹⁵⁹ Déclaration de Charles Ze Bitu, commandant de groupement des douanes de l'Extrême-Nord, in Cameroun Tribune, n° 10582 du 5 mai 2014/

¹⁶⁰ Septentrion Infos n° 353 du 24 janvier 2016.

¹⁶¹ <http://www.carlothelenblog.terrorisme-quel-impact-sur-lactivite-socio-economique> consulté le 26 septembre 2017.

Tsanaga. Les écoles dans les villes et villages frontaliers ont connu de perturbations au cours de l'année académique 2014-2018. Certains établissements ont été carrément délocalisés à cause de leur proximité avec la frontière nigériane et aussi à cause des attaques régulières de boko haram perpétrées dans ces localités. Le CETIC de Kolfata et le Lycée de Kérawa par exemple, ont été délocalisés pour être regroupés au site du Lycée de Kolfata (Mbarkoutou, 2014 : 29.)

Les villages tels que Kerawa, Limanie, Kourgui, Fotokol, Dabanga Mozogo se sont vidés de leurs populations. Des centaines de personnes ont quitté leurs sites en direction de l'intérieur. D'autres s'en vont s'établir hors de la région c'est-à-dire dans la région du Nord, de l'Adamaoua voir à Yaoundé dans la capitale du pays, loin des exactions de Boko Haram, laissant derrière elles la psychose qui les hantait. En somme, nous pouvons dire que l'économie de la partie septentrionale du pays est très dépendante de ses échanges avec son grand voisin le Nigeria. Les échanges furent très fructueux entre ce géant économique et le Cameroun. Les violences au Nigeria et l'incursion de Boko Haram dans la région de l'Extrême-Nord, demeurent un coup dur pour cette partie du pays. La réglementation de la mobilité des populations et des biens dans la région de l'Extrême-Nord souffre ainsi de l'inflation des coûts des biens de consommation et de transport. Dans le sillage de ce désagrément socio-économique, les efforts de développement local s'en trouvent également anéantis. Par ailleurs, des actions sont menées pour sécuriser la population et relancer l'économie de la région.

L'action des forces de l'ordre et des comités de vigilance

Le dispositif sécuritaire a été renforcé dans les zones frontalières du pays depuis l'avènement de la secte terroriste Boko Haram. A partir de 2014, les forces de l'ordre camerounaises ont intensifié et multiplié des interrogatoires, fouilles et patrouilles dans les villes et villages frontaliers afin de mettre main sur des suspects et stopper l'infiltration des membres de la secte islamiste Boko-Haram au Cameroun. L'objectif est de repousser le plus loin possible cette secte. Pour le faire, depuis un certain temps, les mosquées sont sous hautes surveillance, les écoles coraniques sont rappelées à l'ordre selon la réglementation en vigueur. Les entrées dans les villes sont filtrées au niveau des postes de contrôle de police où l'on assiste à un contrôle systématique des passagers. Dans sa croisade contre le groupe terroriste, l'armée camerounaise déploie dans la zone frontalière de l'Extrême-Nord, quelques-unes de ses unités d'élite. Ces groupes ont parfois payé de leurs vies en accomplissant leur mission de défense de l'intégrité territoriale. Cependant, ces mesures sont insuffisantes pour faire face efficacement à la menace du terrorisme à long terme. La lutte contre la secte Boko Haram nécessite la solidarité sous régionale. L'intervention des forces armées tchadiennes au Cameroun et les forces nigériennes au Nigeria, a permis de réduire les capacités conventionnelles du groupe. Les forces de défense et de sécurité (FDS) ont un rôle important dans la prévention et la lutte contre le terrorisme. Ce sont elles qui sont au front. La sécurité de la population et le sentiment de protection dont celle-ci a besoin dépendent largement de leurs actions. Voilà pourquoi les relations des FDS avec la population locale sont au cœur de la prévention contre l'extrémisme violent. Les FDS sont les premières à entendre les besoins et les plaintes de la population, y compris les messages envoyés par les agents de Boko Haram.

En plus de l'action des forces de défense et de sécurité, des comités de vigilance ont été créés un peu partout dans les villages et villes frontalières d'avec le Nigeria afin d'assurer la sécurité de la population. Ces comités de vigilance prêtent une main forte à l'action des forces de maintien de l'ordre camerounaise. Ils sont appelés ainsi à constituer une synergie avec les forces de maintien de l'ordre pour assurer la sécurité régionale ou une meilleure protection de la population. Les comités de vigilance sont organisés en groupe de huit à dix membres par village ou quartier.¹⁶² Ils sont dotés d'un équipement qui leur est fourni par l'Etat camerounais à savoir : Motocyclettes comme moyen de déplacement, des lampes torches, des bottes... En plus de ces équipements modernes, ils sont également nantis des instruments traditionnels de défense à savoir des gourdins, des flèches... Leur travail consiste à sillonner les coins et les recoins du village et détecter un éventuel suspect c'est-à-dire un membre ou un complice de Boko Haram. Lorsque ces membres de comité de vigilance aperçoivent une kamikaze ou un suspect, aussitôt, ils alertent la police ou un soldat du BIR (Bataillon d'Intervention Rapide), à défaut, ils essaient d'effrayer ou de neutraliser le suspect ou alors ils l'abattent à l'aide de la flèche.¹⁶³ Tout compte fait, l'action des forces de maintien de l'ordre et des comités de vigilance, vient ainsi soulager la population qui se sent un peu à l'abri des attaques de Boko Haram. Cette protection leur permet de renouer avec leurs activités économiques.

CONCLUSION

Depuis déjà près de 10 ans, le Cameroun est confronté à l'insurrection du groupe Boko Haram, né au Nigéria. Les attaques perpétrées par ce groupe terroriste ont fait plusieurs morts et des milliers de déplacés internes ainsi que des réfugiés. Si les premières attaques datent de mars 2014, la présence du groupe djihadiste dans l'Extrême-Nord du Cameroun remonte au moins à 2011. Il s'est appuyé sur un réseau de complicités locales. Alors que les premiers mois du conflit ont été marqués par des affrontements conventionnels, Boko Haram a ensuite adopté un mode opératoire asymétrique. Le gouvernement s'est appuyé sur sa force militaire avec un certain succès. L'action des forces de maintien de l'ordre est soutenue par l'Etat et aussi par la population qui se déploie dans la formation des comités de vigilance. Somme toute, l'insécurité qui règne dans la partie septentrionale a eu des effets néfastes sur l'économie de la région. La fermeture de frontière d'avec le Nigeria a inévitablement impacté l'économie de la région de l'Extrême-Nord. Les marchés ont perdu de leur effervescence, les prix flambent sur les marchés. La lutte contre Boko Haram requiert donc de réadapter le dispositif sécuritaire et de mettre en place des politiques de sortie de crise durable. Pour éviter que la menace ne resurgisse sous d'autres formes et n'alimente l'insécurité dans la zone, des comités de vigilances sont créés pour prêter main forte aux forces de maintien de l'ordre.

¹⁶² Entretien avec Oumar le 05 août 2016 à Mora.

¹⁶³ Entretien avec le chef du quartier Wara à Mora, le 05 août 2016.

Références bibliographiques

Assanvo W., 2016, *La force multinationale de lutte contre Boko Haram : quel bilan ?* Dakar, Institut d'Etude de Sécurité

Bennafla, K., 2002, *Le commerce frontalier en Afrique centrale : acteurs, espaces, pratiques*, Paris, Karthala.

Berry, B. J. L., 1971, *Géographie des marchés et du commerce de détail*, Paris, Armand Colin.

Boutrais, J., (éd.), 1984, *Le Nord Cameroun. Des hommes une région*, Paris, ORSTOM.

Ceides, 2017, *La prévention de l'extrémisme violent en Afrique centrale et dans le bassin du lac Tchad*, Ceides, Yaoundé

Colin.Igué, J. O. et Kossiwa Zinsou-Klassou, 2010, *Frontières, espaces de développement partagé*, Paris, Karthala.

Guichaoua A., (dir.), 2004, *Exilés, réfugiés, déplacés en Afrique centrale et orientale*, Paris, Karthala.

Herrera, J., 1995, « Les échanges transfrontaliers entre le Cameroun et le Nigéria », Rapport final de l'observatoire OCISCA.

Hillaire, A., 1972, « Marchés et commerce au Nord des Monts Mandara (Nord-Cameroun) », in Cahier des Sciences Humaine n° 81

Kongou, L., 2014, *Boko Haram : le Cameroun à l'épreuve des menaces*, Paris, L'Harmattan

Mbarkoutou Mahamat H., 2014, « Réfugiés et personnes déplacées au Cameroun » in Saibou Issa, 2014, *Effets économiques et sociaux des attaques de Boko Haram dans l'Extrême-Nord du Cameroun*, Revue pluridisciplinaire de l'Ecole Normale Supérieure de Maroua, Série lettres et sciences humaines, volume spécial, pp. 13-32

Saibou Issa, 2014 : « La prise d'otages aux confins du Cameroun, de la Centrafrique et du Tchad : une nouvelle modalité du banditisme transfrontalier », in Polis/Revue camerounaise des Sciences Politiques, Vol. 13, N° 1-2, 2006, pp. 119-146
Œil du Sahel, n°638, p 07

Les journaux exploités

Œil du Sahel n°676, 2015, p.03.

Septentrion Infos n° 353 du 24 janvier 2016

Septentrion infos, n° 353 du 24 janvier 2016

Septentrion infos, n° 126 du 15 septembre 2013

Sources électroniques

<http://www.carlothelenblog.terrorisme-quel-impact-sur-lactivite-socio-economique> consulté le 26 septembre 2017.

<http://www.rnw.nl/afrique/article/boko-haram-coup-dur-pour-le-cameroun-frontalier>, consulté le 13 juin 2017

<http://www.rnw.nl/afrique/article/boko-haram-coup-dur-pour-le-cameroun-frontalier>, consulté le 13 juin 2017.

Kazé, R., "L'économie de l'Extrême-nord du Cameroun tourne au ralenti depuis la fermeture des frontières du Nigeria", 2012, <http://kamedia.info/spip.php?article5>, consulté le 25 juin 2017.

Tabouli Succès, C., "Boko-Haram paralyse l'activité économique dans le Nord-Cameroun », <http://www>. Consulté le 14 juin 2017.

Parcours de vulnérabilité et traite des personnes parmi les réfugiés centrafricains au Cameroun : sociologie d'un phénomène transnational

Henri Ludovic Mboha Nyamsi

nyamsihenri@gmail.com

Université de Yaoundé II / LARGEHMAC¹⁶⁴

Résumé

Ce travail interroge l'émergence et la pratique de la traite des personnes parmi les réfugiés centrafricains au Cameroun et la façon dont les autorités s'en sont saisies. Si le déplacement apparaît comme une issue de salut pour ces populations, en ceci qu'elles fuient les guerres pour des lieux jugés plus calmes, il s'est transformé rapidement pour des milliers d'entre eux en un séjour infernal du fait de la traite des êtres humains dont elles sont victimes. Cette situation est facilitée par un contexte culturel marqué par des pratiques sociales traditionnelles favorables à la traite et localement acceptées dans les territoires d'accueil. En dépit de l'ampleur et du caractère protéiforme du phénomène (exploitation sexuelle et exploitation du travail des victimes), on note une implication asthénique de l'Etat camerounais, soutenue par les actions de quelques Organisations Internationales et du mouvement associatif ; lesquelles (actions) sont orientées principalement vers la sensibilisation au détriment des autres approches structurelles de lutte contre la traite.

Mots-clés : Vulnérabilité, Traite des personnes, Réfugiés, RCA, Cameroun

Abstract

This work questions the emergence of human trafficking among Central African refugees in Cameroon and the way in which the authorities dealt with it. If displacement appears to be a way out of salvation for these populations, in the sense that they are fleeing wars and poverty for places deemed calmer and more economically viable, for many of them, it quickly transforms into a hellish stay due to human trafficking of which they are victims. This situation is favored by a cultural context marked by traditional social practices favorable to trafficking and locally accepted in the host territories. Despite the scale and protean nature of the phenomenon (sexual exploitation and exploitation of the victims' labor), we note an asthenic involvement of the Cameroonian State, supplemented by the actions of some International Organizations and the associative movement; which (actions) are oriented mainly towards awareness-raising

Keywords: Vulnerability, Human trafficking, Refugees, CAR, Cameroon

INTRODUCTION

En raison de l'instabilité politique chronique dont a été victime la République Centrafricaine (RCA) au cours des dernières décennies (Adam 2021 : 3) et des conséquences y relatives, notamment en termes de crises économique, sociale et sécuritaire, de nombreux Centrafricains quittent leur pays chaque jour à destination d'autres pays, notamment ceux d'Afrique centrale et principalement du Cameroun (UNHCR 2021). Ce dernier partage avec la RCA une frontière terrestre de près de 800 km, ce qui favorise les flux entre les deux pays. La porosité de ladite frontière, ainsi que le caractère essentiellement forcé de cette migration (Kamdem 2020) et

¹⁶⁴Laboratoire de Recherche et de Gestion des Migrations Humaines en Afrique Centrale. Le LARGEHMAC est un laboratoire pluridisciplinaire rattaché à l'Université de Yaoundé II au Cameroun

dont l'une des particularités est la vulnérabilité des personnes déplacées (Cerna 2018), ont favorisé le développement de plusieurs activités criminelles entre les deux pays faisant de nombreuses victimes parmi les populations déplacées. Au registre de ces activités criminelles qui se développent entre la RCA et le Cameroun, figure en bonne place la traite des personnes. Inscrite dans le registre de l'invisibilité (Le Banc 2009) ou de la marginalité sociale (Barel 1982 ; Abe 2009), la traite des personnes gangrène de façon taciturne chaque jour la société camerounaise. Selon les informations du département d'Etat Américain sur la situation de traite au Cameroun, le pays fait partie de la Catégorie « Tiers 2 » et demeure un cas préoccupant en matière de traite de personnes¹⁶⁵. Résumée par Legendre (2018) comme tous faits qui préparent ou facilitent l'exploitation d'une personne (recrutement, transport, transfert, hébergement, accueil), au moyen de tout agissement de nature à vicier le consentement de la victime et dans le but de son exploitation¹⁶⁶, la traite des personnes peut être nationale ou transnationale. Dans le cas d'espèce, elle revêt un caractère transnational en raison non seulement de l'origine étrangère des victimes mais aussi du franchissement licite ou illicite d'une frontière par ces personnes en situation d'exploitation au Cameroun.

Si le déplacement apparaît comme une issue de salut pour ces populations centrafricaines, en ceci qu'elles fuient les guerres et la pauvreté pour des lieux jugés plus calmes et économiquement plus viables, il se transforme rapidement pour des milliers d'entre eux en un séjour infernal du fait de la traite des êtres humains dont elles sont victimes ; toute chose qui les plonge dans une situation de double vulnérabilité (Katie 2019). Vulnérabilité du fait de la migration forcée, vulnérabilité du fait de la traite qui en résulte. Ainsi, de nombreux Centrafricains sont victimes de plusieurs afflictions notamment l'exploitation sexuelle, l'esclavage ou des pratiques analogues à l'esclavage, le travail forcé ou des servitudes (OIM 2021), lesquelles constituent une violation directe des droits de l'Homme et s'accompagnent le plus souvent de graves sévices. Au-delà des aspects liés aux droits de l'Homme, ce phénomène constitue également une menace pour la sécurité des Etats. Il s'agit d'un réseau criminel transfrontalier susceptible de planifier des assassinats contre les politiques ou les journalistes s'attaquant à leurs activités. La frontière n'étant pas étanche entre les réseaux criminels, les fonds issus de la traite¹⁶⁷ pourraient contribuer à alimenter d'autres réseaux criminels, notamment les réseaux terroristes. En fait, face à la rareté ou au tarissement des ressources, plusieurs groupes terroristes dans la sous-région se livrent aux activités de banditisme international (traite, trafic, enlèvement, prise d'otage...) en vue de financer leurs projets idéologiques.

En dépit de l'ampleur du phénomène, on note au Cameroun et dans la sous-région Afrique centrale une pénurie de recherches sur la traite en général et celle touchant les réfugiés en particulier. Les quelques travaux de recherche sur la question datent

¹⁶⁵ (<https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/cameroon/>).

¹⁶⁶ Ce résumé de LEGENDRE est tiré de la définition du protocole de Palerme de 2000 qui définit la traite comme le recrutement, le transport, l'hébergement, ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation (Art 3, protocole Palerme, ONUDC, 2019)

¹⁶⁷ Après le trafic des armes et de la drogue, la traite des personnes représente la troisième industrie criminelle la plus lucrative au monde avec des flux financiers de plus de 7 millions de dollars par an.

de plus de dix ans (Abé 2009 ; Abega et al. 2007) et se limitent pour l'essentiel à la traite des enfants. Aucune recherche n'aborde spécifiquement l'aspect lié aux réfugiés.

Ce travail qui s'inscrit dans la dynamique de production de l'individu servile (Bret 2011) interroge le phénomène de traite parmi les réfugiés centrafricains au Cameroun dans ses fondements, ses dynamiques, ses tendances ainsi que dans la façon dont les différents acteurs institutionnels et non institutionnels s'en sont saisis. Plus précisément, il s'agit de questionner le contexte de l'émergence de ce phénomène entre la RCA et le Cameroun, mais aussi la riposte des officiels en vue de faire face à ce problème public. Il s'inscrit dès lors dans une perspective théorique double en termes de transnationalisme (Burton 1968 ; Rosenau 1990) eu égard au caractère transfrontalier du phénomène d'une part, et d'autre part en termes de politiques publiques notamment dans sa dimension problem solving (Nyeck 2014 ; Warin 2014). En raison du partage de la frontière avec la RCA et surtout du fait qu'elles regorgent du plus grand nombre de réfugiés centrafricains au Cameroun, les régions camerounaises du Nord, de l'Adamaoua et de l'Est constituent l'essentiel de notre champ d'étude.

Au-delà de la littérature visiblement limitée, ce travail s'appuie sur des données collectées dans le cadre d'un projet de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) intitulé « Lutte contre la traite des personnes et les trafics illicites et la criminalité organisée qui y sont liées entre la RCA et le Cameroun » et dont nous avons été associé et des données personnelles recueillies à partir des entretiens semi directifs avec plusieurs acteurs notamment les réfugiés ou anciens réfugiés, les responsables du Ministère des Affaires Sociales (organisme étatique dont l'une des missions est d'assurer la protection des victimes de traite), des responsables d'ONG travaillant sur la question de la traite et les fonctionnaires de certaines organisations internationales implantées au Cameroun notamment le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) et l'Organisation Internationale pour les migrations (OIM) dont une partie importante de l'activité au Cameroun porte sur la traite des personnes. Après avoir mis en exergue le contexte sociopolitique fragile à l'origine de l'émergence de la traite entre la RCA et le Cameroun ainsi que le caractère polymorphe de ce phénomène, la discussion met en lumière la réponse asthénique de l'Etat camerounais et de ses différents partenaires face à une question qui s'amplifie.

Contexte sociopolitique de l'émergence de la traite entre la RCA et le Cameroun et profilage d'un phénomène polymorphe

Si la traite des personnes est un phénomène mondial, son essor et son expansion en Afrique centrale et particulièrement entre la République Centrafricaine et le Cameroun au cours des dix dernières années sont liés à un contexte socio politique marqué par un climat politique et sécuritaire instable en RCA à l'origine du départ de milliers de réfugiés vers l'étranger et à un contexte socio culturel empreint des pratiques sociales et traditionnelles favorables au développement de la traite et localement acceptées dans les territoires d'accueil. Cette double conjoncture a fini par créer un contexte favorable au développement de la traite des personnes circonscrite pour la plupart des cas autour de l'exploitation du travail et sexuelle des victimes.

Contexte politique et sécuritaire fragile en RCA et déplacement forcé des populations vers l'étranger

Depuis 2012, la République Centrafricaine est le théâtre de plusieurs conflits armés centrés autour de la conquête et de l'exercice du pouvoir sur fond de rivalités ethnico-religieuses. Avec la chute de François Bozizé, président de la République Centrafricaine entre 2003 et 2013 et son éviction du pouvoir le 24 mars 2013 par les rebelles de la Séléka, le pays a sombré dans un cycle de violences entretenues par les principaux groupes rebelles notamment la Séléka et les antibalaka (Lesueur 2014) qui s'affrontent régulièrement pour le contrôle des ressources et des territoires au centre du pays. C'est également le cas de la Coalition des Patriotes pour le Changement (CPC), groupe armé hétéroclite composé d'ex-Séléka et d'antibalaka créée en 2020 et qui a lancé une offensive militaire sur Bangui la même année en vue de renverser militairement le pouvoir. Ces groupes armés qui de par leurs activités sèment la terreur dans le pays, règnent sur les deux tiers du pays et défient régulièrement le pouvoir central présidé aujourd'hui par Faustin Archange Touadéra. Cette situation de remise en cause de fait du monopole de la violence légitime (Weber 1968) et du contrôle du territoire par les autorités centrafricaines traduit la crise d'un Etat¹⁶⁸ qui a du mal à assurer ses obligations sociales.

Aujourd'hui la République Centrafricaine affiche le visage d'un pays politiquement instable, économiquement faible, et dans lequel le niveau d'insécurité dans l'arrière-pays reste une source de préoccupation¹⁶⁹. L'État a été pendant près de 10 ans mis « sous perfusion » par les bailleurs de fonds internationaux dans l'unique but assumé de payer les salaires des fonctionnaires. Les services sociaux ont été presque entièrement sous-traités aux organisations humanitaires sur l'ensemble du territoire (Lesueur 2014 : 165) et la sécurité elle-même domaine de souveraineté de l'Etat confiée quasiment aux différentes forces étrangères. C'est le cas de la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation en Centrafrique (MINUSCA) dont la présence dans le pays date de 2013 et le groupe paramilitaire russe Wagner sollicité par le président Touadéra pour contenir les mercenaires dans leurs fiefs respectifs et assurer la sécurité du chef de l'Etat.

Cet état de choses est à l'origine du déplacement vers l'étranger des milliers de Centrafricains à la recherche des meilleures conditions de vie et de sécurité. C'est dans ce contexte que la plupart¹⁷⁰ d'entre eux arrivent au Cameroun. Ces derniers sont repartis majoritairement dans les régions du Nord, de l'Adamaoua et de l'Est (Mfegue 2019 : 3). Ceux-ci vivent soit dans les camps, soit au milieu des populations

¹⁶⁸ Cette notion que nous mobilisons dans plusieurs de nos travaux, (la crise de l'Etat) n'est pas perçue au sens du délitement, de la désintégration, la dissolution ou la disparition de l'Etat-nation comme marquant le passage à l'état de nature selon le schéma théorique de Thomas Hobbes ; il ne s'agit pas non plus du dépassement de l'Etat-nation tel que préconisé par Bertrand Badie et Marie Claude Smout, mais comme un facteur de dissociation et de désorganisation, ou comme une conjoncture de rupture du lien social ou encore comme un ensemble de perturbations qui affectent tous les niveaux de l'ordre politique et économique du pays. Elle s'appréhende comme une phase grave dans l'évolution de la situation politique d'un Etat marquée à la fois par la corrosion de l'ordre établi et par le développement des mobilisations désintégratrices; dans le cas d'espèce, la naissance de milices et la difficulté de l'Etat à maîtriser son territoire.

¹⁶⁹ www.crisis.group.org/fr/africa/central-africa

¹⁷⁰ On dénombre à ce jour selon les statistiques de l'UNHCR plus de 342 000 mille réfugiés centrafricains vivant sur le territoire national. En tant que tel le Cameroun accueille le plus grand nombre de réfugiés centrafricains devant le Tchad.

avec lesquelles ils partagent dans bien des cas les mêmes traits culturels. Que ce soit dans les camps ou parmi les populations locales, les réfugiés centrafricains font face à d'énormes difficultés liées à un deuxième couple de vulnérabilités. Vulnérabilité psychologique d'une part du fait des déplacements brusques et non préparés, (ce qui est à l'origine des troubles psychiques divers) et de l'autre la vulnérabilité économique. La vulnérabilité économique de ces migrants pose le problème de la subsistance des individus et de la satisfaction des besoins de base en termes d'alimentation, de soins médicaux ou de logements. Du fait de la perte ou de l'abandon de leurs biens, ces personnes se retrouvent dans des situations de manque dans la nouvelle société. Au-delà de la perte de leurs propres biens, la vulnérabilité économique de ces individus s'explique aussi par la perte de l'accès aux ressources et aux services collectifs pour les personnes déplacées. Cette perte de l'accès aux ressources naturelles collectives et aux services publics de la communauté se traduit par une détérioration importante de leurs revenus et moyens d'existence. Ceux-ci sont donc la plupart de temps au début de leur asile exposés à des conditions de vie précaire auxquelles sont contraints la majorité des déplacés. Cette situation plonge les réfugiés dans des situations de dépendance vis-à-vis de l'aide humanitaire généralement insuffisante et/ou vis-à-vis d'autres groupes d'acteurs qui profitent pour les exploiter.

Un phénomène inscrit dans un contexte culturel marqué par des pratiques sociales traditionnelles favorables à la traite et localement acceptées dans les territoires d'accueil

Si la pauvreté est évoquée par la plupart des rapports et analyses comme le principal facteur à l'origine de la traite des personnes (OIM 2021), cette dernière est amplifiée dans certains cas par des habitudes socio culturelles susceptibles de la favoriser. Les régions du Nord, de l'Adamaoua et de l'Est qui constituent notre champ d'étude représentent les lieux de convergence de la plupart des réfugiés centrafricains résidant au Cameroun. Considérées comme des sociétés post esclavagistes (Séhou 2019 ; Saibou 2005) ces régions se font remarquer par un certain nombre de pratiques traditionnelles et religieuses qui créent un climat culturel où la pratique de la traite est perçue comme moralement acceptable. Il s'agit principalement de la tendance à tolérer les mariages précoces et forcés notamment ceux de la jeune fille et le travail des enfants qui est considéré par les instruments juridiques nationaux et internationaux soit comme des pratiques analogues à la traite, soit comme des éléments faisant partie intégrante de la traite. Edifiée et érigée au rang de pilier central de l'organisation sociale de ces communautés pendant la période précoloniale (Sehou 2019), la pratique de l'esclavage dans les régions septentrionales du Cameroun continue de caractériser ces sociétés.

Selon une étude réalisée en 2019 par l'Association des Femmes et Filles de l'Adamaoua (AFFADA) dans les régions septentrionales¹⁷¹ du Cameroun et qui porte sur l'identification des foyers, circuits et acteurs d'acquisition esclavagiste dans l'Extrême Nord, le Nord et l'Adamaoua¹⁷², ces régions regorgent encore des pratiques d'esclavagisme localement acceptées et devenues encrées dans des habitus

¹⁷¹ Rapport de l'étude sur l'identification des foyers, circuits et acteurs d'acquisition esclavagistes dans l'Adamaoua, le Nord et l'Extrême-Nord, 2019

¹⁷² Deux de ces trois régions constituent les deux tiers de notre champ spatial

(Bourdieu 1990) et dont il est difficile de s'en défaire. Les données disponibles sur le phénomène de mariages forcés et précoces au Cameroun place en tête du classement notre zone d'étude. Ici le mariage est un acte qui honore toute la grande famille de la fille. Et dans certains cas, notamment chez les peuls, la famille qui donne la jeune fille en mariage est tenue de démontrer sa virginité en contrepartie de fortes récompenses qui peuvent être honorifiques, matérielles ou financières, explique le rapport. Aussi le mariage précoce est considéré comme synonyme de protection de la jeune fille contre les avortements ou les grossesses non désirées qui ternissent l'image à la fois de la concernée, mais aussi celle de sa famille.

Dans ce contexte, les pères, en raison du rôle important qui leur est attribué par la tradition en tant que chefs de familles et de l'influence qu'ils disposent sur les autres membres de la famille et principalement la jeune fille ne veulent prendre aucun risque qu'une jeune fille soit sexuellement active avant le mariage. *Il faut la marier très tôt généralement entre 13 et 15 ans*, rapporte l'étude. Dans un tel contexte où la tradition légitime des violences sexuelles, l'exploitation sexuelle des victimes de la traite apparaît si non comme normale, du moins tolérée. De même, le travail des enfants apparaît comme normal dans ce contexte où la main d'œuvre dans des activités agricoles, pastorales et commerciales est constituée essentiellement des enfants avec une moyenne de participation au travail de 60% chez les enfants (Mbebi Ewondo 2018 : 7). C'est ce qui justifie également le faible taux d'alphabétisation dans ces régions.

Malgré les réformes induites par l'administration coloniale et l'encadrement juridique républicain postcolonial ainsi que les transformations sociopolitiques nées de l'ouverture démocratique des années 1990 au Cameroun¹⁷³, on assiste à la survivance dans ces régions des réseaux esclavagistes induits des stratégies de domination et d'exploitation jadis appliquées dans ces zones (Séhou 2019 : 8) ; lesquels sont susceptibles d'alimenter la traite des personnes. Organisées traditionnellement autour des chefferies et des lamidats qui constituent dans certains cas un pouvoir parallèle à celui des autorités administratives et des populations parfois plus enclines au respect du chef traditionnel que l'autorité administrative, les régions couvertes par l'étude disposent d'un fonctionnement à double vitesse. Une espèce de superposition entre l'ordre républicain et l'ordre traditionnel et religieux. On note une réticence de certains chefs traditionnels à obéir aux lois qui s'opposent à ces pratiques eu égard aux avantages qu'elles (les pratiques) leur procurent. Gardien des traditions et craint par les populations dont il est le représentant, le chef traditionnel et religieux¹⁷⁴ semble détenir des droits sur ses sujets. Les palais des lamibé demeurent encore le creuset de l'esclavage et de la nouvelle servitude. La disposition spatiale de l'habitat autour du palais continue à refléter les différents statuts. Dans l'Adamaoua par exemple, il est de notoriété publique que l'Est du *saré* (« palais royal ») des lamibé est habité par ses esclaves. Il se pose ici un conflit entre droit public et droit traditionnel ou religieux dans un contexte où pour de nombreux musulmans, la loi coranique est la seule à pouvoir être appliquée en la matière. Il n'est pas rare de voir des chefs traditionnels

¹⁷³ Le Cameroun est partie à la plupart des conventions internationales relatives à la lutte contre la traite et les phénomènes analogues ; Aussi le Cameroun a adopté en 2011 une loi contre la traite des personnes et le trafic des migrants.

¹⁷⁴ Dans ce contexte, la chefferie traditionnelle tire sa source de la religion et c'est le guide spirituel qui fait en même temps office de chef traditionnel.

qui disposent d'une « armée » propre et des prisons qui sont des organes de contrôle et d'assujettissement de ceux qui oseraient défier leur autorité ou s'y opposer. Si les faits relevés sont plus caractéristiques des régions du Nord et de l'Adamaoua, ils ne sont pas non plus totalement étrangers à celle de l'Est qui, du fait du continuum culturel entre elle et les deux autres régions a repris certains traits. Certaines villes de la région de l'Est notamment Garoua Boulai qui abrite le plus grand nombre de réfugiés centrafricains au Cameroun est composée pour la plupart des personnes originaires des régions du nord et de l'Adamaoua qui ont procédé à une espèce de transplantation ou de translocalisation de leur identité dans les territoires d'accueil, phénomène propre à la quasi-totalité des populations immigrées (Mboha Nyamsi 2017). Lorsque de telles attitudes et pratiques s'accompagnent de conditions de vie misérables, la traite des femmes et des enfants tend à se développer. À l'instar d'une plaie cicatrisée dont la trace demeure, les pratiques esclavagistes ont laissé place à d'autres pratiques moins officielles notamment la traite des personnes et des pratiques analogues.

Un phénomène polymorphe autour de l'exploitation sexuelle et du travail des victimes

L'exploitation des victimes est une caractéristique essentielle du phénomène de la traite des personnes. A la différence du trafic des migrants dans lequel le trafiquant, en contrepartie d'un avantage aide uniquement la victime à traverser une frontière internationale¹⁷⁵, la traite implique une relation de dépendance entre la victime et les trafiquants ; le but étant pour ces derniers d'exploiter la victime. Selon le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, l'exploitation comprend au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes (*Article 3, paragraphe a*). Si ces différentes formes d'exploitation sont constantes dans les données collectées en matière de traite¹⁷⁶, l'exploitation sexuelle et du travail émergent comme les principales formes en la matière. Les données disponibles au niveau de notre terrain de recherche confirment cette tendance.

Exploitation sexuelle comme forme émergente parmi les réfugiées centrafricaines

La littérature sur l'exploitation sexuelle des victimes de la traite présente le phénomène généralement comme étant lié à des grandes villes, lesquelles sont considérées comme des territoires prostitutionnels (Simoni 2010 :135). Si l'exploitation sexuelle des victimes ne peut être exclusivement associée à la prostitution¹⁷⁷, laquelle caractérise la plupart des grandes villes, il reste que c'est dans ces agglomérations urbaines ou semi urbaines avec un brassage de personnes que le phénomène est le plus répandu. L'afflux des réfugiés centrafricains dans certaines localités frontalières avec la RCA et notamment celles de la région de l'Est s'est accompagné dans certains cas d'une urbanisation rapide de la société. Cette

¹⁷⁵ Voir définition Protocole relatif au trafic illicite de migrants

¹⁷⁶ Global Data Hub on Human trafficking)

¹⁷⁷ L'exploitation sexuelle des victimes de la traite implique aussi le fait que les trafiquants eux-mêmes abusent de leurs victimes qu'ils utilisent pour assouvir leurs besoins sexuels.

urbanisation est liée à l'installation des organisations humanitaires dans ces localités y compris celles des Nations Unies et de leurs sous-traitants. On note également le déploiement de plusieurs services de l'Etat notamment les services de sécurité et autres services d'action sociale dont la présence est imposée par l'installation des communautés réfugiées. Cette forte présence des personnels humanitaires et des représentants des administrations centrales de l'Etat s'est accompagnée d'un développement infrastructurel en termes d'auberges, d'hôtels et motels et autres lieux de divertissement notamment les bars, restaurants, les salles de jeux qui sont favorables au développement des activités de prostitution. Il faut ajouter à ces éléments la construction de certaines infrastructures notamment hospitalières et l'aménagement des points d'eau modernes qui contribuent également à l'urbanisation de ces espaces.

Jadis concentrée autour de l'agriculture traditionnelle, et de l'élevage villageois, l'économie de plusieurs localités notamment celle de Garoua Boulai et Ndokayo situées dans la région de l'Est et qui accueillent les milliers de réfugiés centrafricains est passée en quelques années d'une économie traditionnelle en une économie ouverte et semi moderne avec l'arrivée des commerçants étrangers et nationaux et le développement de nouvelles activités. C'est dans ce contexte de développement infrastructurel et de brassage des populations que se développent les activités de prostitution y compris le proxénétisme dont sont victimes plusieurs réfugiées. Les activités de prostitution sont intensifiées dans la zone d'étude du fait qu'elle constitue également le point de transit de milliers de camionneurs transportant des marchandises sur le corridor Douala Bangui et Douala Ndjamen. En raison du non accès à la mer de la RCA et du Tchad, pays voisins du Cameroun, leurs principaux produits d'importation transitent par le Port de Douala et sont acheminés par route par le Corridor Douala-Bangui/Ndjamen (Mfegue 2023). Eu égard à la longueur des trajets, plusieurs points d'arrêts sont aménagés pour ces camionneurs dans plusieurs villes pour leur permettre de pouvoir se reposer et y passer la nuit. Il s'est développé autour de ces points d'arrêt¹⁷⁸ des activités de commerce de sexe impliquant dans leur immense majorité les conducteurs de camions desservant les villes de Bangui en RCA et Ndjamen au Tchad et les réfugiées centrafricaines.

A une interrogation sur la présence suspecte de jeunes filles dans un coin obscur de la ville de Garoua Boulai, localité abritant un camp des réfugiés dans la région de l'Est, un informateur répond sans ambages : « *Ce sont les petites réfugiées centrafricaines qui « gâtent » le marché des prostituées camerounaises* ». Ce dernier fait allusion au fait que la somme d'argent dépensée pour s'offrir les services d'une prostituée centrafricaine est inférieure à ce qu'exigent leurs collègues camerounaises. D'où la tendance générale à se tourner vers les prostituées centrafricaines. Si certaines sont engagées dans la prostitution de leur propre gré et à leur propre compte¹⁷⁹, plusieurs d'entre elles sont plus ou moins contraintes, ne jouissant pas librement des revenus de leur activité prostitutionnelle ou subissant un prélèvement important de leurs revenus par un tiers. C'est cette catégorie qui nous intéresse. Deux formes d'exploitation sexuelle se dégagent parmi les populations réfugiées. La première forme est constituée de celles qui interviennent dans des

¹⁷⁸ Parmi les principaux points d'arrêt figurent plusieurs villes dans la région de l'Est de l'Adamaoua et du nord, la plus célèbre d'entre elles étant la ville de Garoua Boulai

¹⁷⁹ L'enquête révèle que plusieurs prostituées centrafricaines affirment avoir commencé le commerce du sexe en Centrafrique il y a plusieurs années.

endroits populaires (bars, et autres endroits de loisirs) et considérées comme des prostituées de rue. Ces dernières généralement travaillent pour un tiers qui met à leur disposition des chambres de passage. Chaque victime dispose d'une chambre dans laquelle elle amène ses *clients*. Ladite chambre est sous le contrôle d'un individu qui détient les clés et est chargé d'ouvrir la porte à chaque fois et dans certains cas d'encaisser la rente liée aux services rendus par la victime. Au-delà de ses fonctions de portier, l'agent joue également le rôle de « pointeur » qui s'assure du nombre de passage de la victime et donc des ressources à reverser.

La deuxième catégorie concerne les réfugiées qui habitent dans les camps ou résidant chez un tiers. Ces dernières entrent généralement en contact avec un client au travers d'un intermédiaire qui récupère à l'avance le salaire et qu'il est censé reverser à la victime après qu'elle ait satisfait le *client*. Cette situation arrange généralement l'intermédiaire qui fait son prélèvement avant de donner à la victime le reste, mais aussi quelque fois la victime elle-même qui, parce qu'elle connaît l'intermédiaire a la garantie de percevoir son dû. « Ceci lui permet d'échapper à la malveillance de certains clients qui refusent de payer au motif qu'ils n'ont pas été satisfaits ou essayent de récupérer par des moyens violents ce qu'ils ont remis à la victime », rapporte un informateur. En raison de leur statut d'étranger et de la vulnérabilité qui y est liée, ces dernières se contentent de ce qui leur est remis. Même si elles ne sont pas satisfaites, elles évitent de faire des longues réclamations à cause de la peur de voir l'intermédiaire ne plus lui fournir des clients ou de choisir quelqu'un d'autre à son détriment.

Servitude domestique, travail dans les mines et travail agricole comme forme d'exploitation du travail des victimes de traite

En l'absence d'une définition stricto sensu de l'exploitation du travail par les conventions internationales relatives à la traite des personnes, cette exploitation est appréhendée comme englobant au minimum, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage et à la servitude.¹⁸⁰ Ainsi, en fonction des contextes et de la réglementation en vigueur, l'exploitation du travail peut prendre des formes variées. De façon pratique et à la lumière des informations recueillies¹⁸¹, au moins trois formes d'exploitation de travail se dégagent dans le cadre de la traite des personnes entre la RCA et le Cameroun. Ces formes d'exploitation de travail ont en commun d'inscrire les victimes pour l'essentiel dans le registre des emplois relevant des 3D (Difficult, Dirty and Dull) (Ambrosetti 2008) qui ne requièrent pas généralement de grandes qualifications, et font partie du secteur informel ; lequel échappe la plupart de temps au contrôle des autorités étatiques (Amougou et al. 2021).

La première catégorie (celle des travailleurs domestiques) renvoie à des personnes qui travaillent sans aucun revenu. Il s'agit ici généralement des domestiques résidents (Pilon 2019), enfants des deux sexes qui sont accueilli e.s dans des ménages par des individus sous le prétexte de leur fournir un toit ou d'aider les parents tout aussi en difficulté. Cette pratique, loin de la volonté de prendre en charge l'enfant

¹⁸⁰ Rapport du groupe d'Experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA), page 5.

¹⁸¹ Echanges avec le personnel du sous bureau OIM de Bertoua, des associations et ONG locales travaillant sur la question notamment Survivor's Network dont l'activité consiste à réinsérer les survivants de la traite, les personnels du HCR et de certains réfugiés du camp de Gado Badzéré à la frontière Cameroun RCA et que nous avons visité en 2019.

et assurer son épanouissement s'apparente plutôt au *fosterage* (Lallemand 1993 : 13), entendu comme des « séparations suivies de l'accaparement de l'enfant ». Ici l'exploitation tourne autour de la servitude domestique dans laquelle la victime, considérée comme faisant partie de la famille se voit confier la plupart des travaux de la maison : lessive, vaisselle, recherche du bois de chauffe, ravitaillement en eau et autres activités similaires. Dans certains cas, les enfants sont envoyés en route pour vendre des produits au bénéfice de la famille ou pour assister le parent dans son activité¹⁸². Si dans le premier cas il faut déployer plus d'efforts pour identifier les victimes, dans le second cas il est plus ou moins évident de les repérer. Agées généralement entre 9 ans et 15 ans, les victimes sont souvent installées dans des carrefours ou autres espaces publics où elles vendent des produits divers. Si des enfants peuvent être commissionnés par leurs parents biologiques pour de telles activités, ce qui laisse percevoir l'exploitation ici est le temps passé par ces victimes qui font ce petit commerce souvent jusque tard dans la nuit. Deux jeunes filles réfugiées accostées dans la ville de Yokadouma dans la région de l'Est impliquées dans ce type de commerce indiquent « que leur mère réside dans une ville voisine où elle n'arrivait pas à prendre soin d'elles. Elles ont donc été confiées à une tante qui a promis de s'occuper d'elles.

La deuxième sous-catégorie qui émerge de l'exploitation du travail parmi les réfugiés centrafricains concerne des personnes qui subissent un prélèvement de leurs revenus par un tiers. Inscrits dans une logique de contrôle et de rentabilisation des flux migratoires¹⁸³ (Jabert et Métral 2003) à leur profit, les trafiquants ont développé des mécanismes de retenue des revenus issus du travail des victimes. Ces dernières travaillent pour la plupart dans le secteur minier et les exploitations agricoles¹⁸⁴. Le principe consiste souvent pour le propriétaire du champ à confier le travail à un contremaitre qui se charge de lui trouver le personnel. En qualité de recruteur et d'intermédiaire entre les ouvriers et le propriétaire de l'exploitation, le contremaitre est censé recevoir le salaire des ouvriers et les redistribuer soit sur la base du nombre de jours de travail effectués par la victime ou selon la parcelle de terrain cultivée. C'est dans cette opération de redistribution que le contremaitre procède au prélèvement des frais liés au fait qu'il aurait facilité l'accès au travail des victimes. Les échanges avec la directrice de l'ONG *Survivor Network*, une structure de prise en charge des survivants de la traite révèlent que les jeunes réfugiés travaillent pratiquement 24/24h dans les champs de tomates, de pastèques ou de manioc qui sont des exploitations semi-industrielles. Ces derniers sont généralement envoyés par leurs parents qui reçoivent le salaire dans l'intérêt général de la famille. C'est également le cas du travail des enfants dans les mines d'or pour ce qui est de Bétaré-Oya par exemple et autres localités.

¹⁸² C'est le cas des jeunes réfugiées travaillant pour des marchandes de poisson cuit dans la nuit dans et autour des différents débits de boisson qui jonchent les espaces populaires des agglomérations urbaines. À l'ouverture de ces bars, lesdits enfants viennent faire le ménage et y restent jusqu'à la fermeture notamment tard dans la nuit. Ils s'occupent du ramassage des bouteilles et de la petite vaisselle autour de ce service de restauration effectué généralement en plein air

¹⁸³ Il s'agit généralement d'une stratégie institutionnelle de contrôle et d'utilisation rationnelle de la main d'œuvre étrangère développée par H. Jaber et F. Métral (2003), des industries d'émigration, imitée par des réseaux criminels pour tirer des dividendes des migrants vulnérables pour la plupart.

¹⁸⁴ Entretien avec le chef du sous bureau OIM de Bertoua et la directrice de l'ONG *Survivor Network*, une structure qui s'occupe de la réinsertion des survivants de la traite des personnes dans la région de l'Est, Aout 2023.

La troisième catégorie regroupe ceux qui sont victimes d'un recrutement non éthique, entendu comme un recrutement non conforme à la loi et aux normes internationales du travail. Plus précisément, il s'agit du recrutement abusif dans lequel l'employeur profite de la vulnérabilité du travailleur pour lui proposer des conditions de travail et de rémunération qui contribuent à l'asservissement de ce dernier. Généralement en quête de survie, et sans véritablement marge de manœuvre dans la négociation du contrat de travail, habituellement verbal, les réfugiés acceptent de travailler pour des patrons véreux en contrepartie des salaires dérisoires et souvent dans des conditions extrêmement difficiles. Cette dernière catégorie se retrouve majoritairement parmi les gardiens de nuit ou comme aides maçons dans les chantiers. Ces acteurs économiques non identifiés (Abé 2009) abusent de leur vulnérabilité tout en procédant à un mode d'accumulation global de ressources.

Une question modestement saisie par une multitude d'acteurs aux implications différenciées.

La traite des personnes est un phénomène dynamique qui implique un mouvement de personnes dans le cadre de schémas complexes. En raison de cette complexité et les enjeux sociaux économiques et politiques multiples, plusieurs acteurs à la fois étatiques et non étatiques se sont saisis de la question avec des apports multiples et variés.

Une implication asthénique de l'Etat soutenue par l'action des organisations internationales

Une implication asthénique de l'Etat camerounais dans la lutte contre la traite

La protection des individus en général est une mission qui incombe en premier lieu aux États. En tant que détenteur du monopole de la violence légitime (Weber 1971 : 78) donc condensant et polarisant l'ensemble des rapports de contrainte et de domination, et en raison de sa vocation qui est celle de garantir la sécurité, préserver la propriété et permettre à l'individu de jouir tranquillement de la vie en société¹⁸⁵, l'Etat se présente comme le premier responsable de la protection des individus se trouvant sur son territoire. A ce titre il assure la garantie de l'intégrité physique et des droits dévolus à tout individu. Dans ce sens, et en raison du statut de réfugiés dont jouissent ces populations centrafricaines et qui de ce fait ne bénéficient pas de la protection de leur Etat d'origine, l'Etat camerounais apparaît comme le premier responsable de la protection de ces populations vulnérables.

En réaction au problème de la traite des personnes qui sévit de façon générale sur son territoire et en particulier parmi les réfugiés centrafricains, l'Etat camerounais a procédé à la mise sur pied d'un certain nombre de mesures d'ordre structurel/stratégique notamment la création d'une sous-direction au ministère des affaires sociales (MINAS) chargé de la lutte contre la traite des personnes et l'élaboration d'une loi, notamment la loi de 2011 relative à la lutte contre la traite

¹⁸⁵ Voir Hobbes (Thomas), *Eléments de loi*, (1640), Allia, 2006, pp. 178-187 et John Locke, (John), dans *Traité du gouvernement civil*, (1690), réédition, Québec, Les Classiques des Sciences Sociales, 2002

des personnes. On peut noter également des prises de positions publiques des autorités camerounaises en faveur de la lutte contre ce phénomène et la création par le Premier ministre en 2023 des comités régionaux de lutte contre la traite des personnes présidés par le gouverneur de chaque région. Cependant, au-delà de ce dispositif institutionnel et juridique d'encadrement du phénomène de traite mis sur pied par l'Etat camerounais, on note d'un point de vue opérationnel une faible implication de l'Etat, faiblesse liée selon plusieurs sources aux problèmes de ressources¹⁸⁶. Cette situation pose le problème de l'effectivité¹⁸⁷ des normes ou des politiques entendues comme une passerelle entre l'abstraction du droit (politiques) et l'ancrage des faits dans la réalité.

Si la traite touche plusieurs catégories de populations, certaines sont plus vulnérables que d'autres et méritent une attention particulière. C'est le cas des réfugiés centrafricains qui, en dehors des éléments traditionnels caractéristiques de la traite (pauvreté) souffrent non seulement du fait d'être dans un pays étranger, mais aussi des traumatismes liés aux départs brusques et souvent violents. Les enquêtes effectuées dans la zone d'étude n'a permis d'identifier aucun projet ou programme conçu et mis en œuvre par le gouvernement camerounais, malgré l'existence d'un plan d'action national¹⁸⁸. S'il existe des Centres d'action sociale (organe déconcentré du MINAS) dans la quasi-totalité des villes du pays et notamment dans les régions fortement touchées par la traite, on note que ces centres n'ont pas pour la plupart des cas de bureaux et sont logés au sein d'autres administrations notamment les services de la sous-préfecture de ces localités. Ces administrations sont handicapées dans leur déploiement du fait de la rareté des ressources financières qui sont pourtant indispensables pour ce type d'actions.

Ainsi la plupart des travailleurs sociaux « bricolent » en s'appuyant parfois sur les ressources et les réseaux de leurs partenaires indiquant une espèce d'adhésion passive (Lefort 2020) du gouvernement aux efforts internationaux de lutte contre la traite parmi les populations réfugiées. Selon le Borgen Project, le financement des programmes de lutte contre la traite demeure problématique au Cameroun. Le manque de financement entrave la mise en œuvre du plan d'action national de lutte contre la traite des êtres humains. En raison de ce manque de financement, le Cameroun a supprimé de nombreux programmes de formation de forces de l'ordre à reconnaître les situations de traite. Le manque de financement limite donc les recherches que le pays peut faire sur la traite et la quantité d'aide et de ressources allouables aux victimes (Borgen Project 2021). L'intervention des administrations camerounaises dans des programmes de lutte contre la traite, se fait généralement dans le cadre des projets initiés soit conjointement avec d'autres organisations, soit uniquement par ces dernières laissant croire que l'Etat se satisfait de la position des wagons dans la lutte contre la traite, la locomotive étant menée par les autres acteurs en l'occurrence les organisations internationales qui contrôlent quasiment ce secteur.

¹⁸⁶ Entretien avec un ancien sous-directeur au Ministère des Affaires Sociales en charge des questions de traite, septembre 2023.

¹⁸⁷ « Le concept d'effectivité du droit », l'efficacité du Droit de Travail. A quelles conditions ? Presses Universitaires de Bordeaux, 2008, p 49.

¹⁸⁸ L'entretien avec le sous-directeur chargé de la lutte contre la traite révèle qu'un plan d'action de lutte contre la traite existe et nécessite des ressources pour son implémentation.

Un secteur d'activités plus ou moins contrôlé par les organisations internationales

Si les organisations internationales ont vocation à accompagner l'Etat dans la recherche des solutions aux problèmes auxquels il fait face, dans de nombreux contextes, notamment dans les pays pauvres, ces organisations ont tendance à se substituer à l'Etat dans certains domaines. En raison de la présence des réfugiés centrafricains dans la région de l'Est, de l'Adamaoua et du Nord, plusieurs organisations internationales, notamment l'Organisation Internationale pour les Migrations, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, (FAO), le Programme Alimentaire Mondial (PAM) etc. ont créé des sous bureaux dans ces parties du territoire en vue de répondre aux besoins de protection de cette catégorie vulnérable. Si toutes ces organisations travaillent au soulagement des souffrances auxquelles font face les réfugiés, la question de la lutte contre la traite des personnes est menée principalement par l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) et l'Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) avec le soutien du *Peace Building Fund* qui ont initié un ensemble de projets en vue de lutter contre la traite des personnes en général et en particulier à la frontière entre le Cameroun et la République Centrafricaine.

Dans ce sens, l'OIM a initié en 2019 un projet intitulé « *Evaluation situationnelle de la traite et du trafic des personnes au Cameroun* » et dont l'objectif était d'avoir des données fiables sur la traite des personnes en vue de proposer des actions efficaces et qui seraient en cohérence avec la réalité du terrain¹⁸⁹. C'est à la suite de cette étude que l'OIM a, en partenariat avec l'ONUDC et l'appui institutionnel de l'Etat du Cameroun lancé en 2020 le projet de « Lutte contre la traite des personnes et les trafics illicites et la criminalité organisée qui y sont liées entre la RCA et le Cameroun », vraisemblablement du fait de l'accroissement de la traite parmi les populations centrafricaines au Cameroun. Ce programme qui est une réponse aux problèmes de traite et de trafic parmi les populations centrafricaines installées au Cameroun apparait comme l'un des projets les plus aboutis en matière de lutte contre la traite. Il a consisté d'une part à la sensibilisation sur les risques de traite parmi les populations, et d'autre part à la formation notamment le renforcement des capacités des Forces de Maintien de l'Ordre (FMO), des magistrats et des travailleurs sociaux dans la compréhension de la problématique de la traite. Il s'est agi d'aider les Forces de Maintien de l'ordre à détecter les cas de traite, les magistrats à procéder à une meilleure qualification des cas de traite et des prises de décisions de justice éclairées et les travailleurs sociaux à une meilleure prise en charge des victimes de traite. Pour ce qui est des aspects liés à la sensibilisation, ces acteurs institutionnels s'appuient généralement sur des associations locales dont la constitution obéit souvent à des logiques multiples

Une mobilisation associative travaillée par des logiques multiples

Le relâchement autoritaire observé au Cameroun au lendemain de l'année 1990, manifesté par l'ouverture démocratique et l'adoption d'un cadre législatif favorable à la participation des acteurs sociaux à la gestion des affaires publiques a été à l'origine de la création d'un grand nombre d'associations qui interviennent dans

¹⁸⁹ Entretien avec Tatiana Lobe, Ancien chef de programme à l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) Bureau National du Cameroun.

différents champs de la vie nationale. Ainsi on a vu naître dans la deuxième moitié des années 1990 et au début des années 2000 de nombreuses associations et ONG exerçant dans les domaines aussi divers que la santé (Lutte contre le SIDA) l'environnement (salubrité dans les villes). (Mboha 2021 : 142) le sous-développement ou les droits de l'homme qui étaient alors les principales problématiques du moment.

La multiplication des crises sociopolitiques en Afrique centrale à l'origine du déplacement forcé des populations dont une partie importante a trouvé refuge au Cameroun, le déplacement interne de ses propres populations du fait des activités terroristes dans le Nord du pays et de la guerre sécessionniste dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et l'accroissement consécutif des besoins en termes humanitaires sont à l'origine d'un foisonnement d'associations qui vont investir le champ de l'humanitaire en général et celui de la lutte contre la traite des personnes en particulier. Si l'objectif affiché par chaque organisation est de coaliser les efforts en vue d'alléger les souffrances des populations victimes des crises multiples ou de les prévenir contre d'éventuels abus, les constats empiriques permettent de relever plusieurs logiques ayant conduit à la création de ces associations. Dans cette foison d'associations qui naissent au rythme de l'évolution des besoins humanitaires, on note des associations spécialisées avec une expertise certaine dans leurs domaines d'intervention, en l'occurrence la traite des personnes et des associations qui naissent des effets d'opportunité (Perouse de Montclos 2015 : 87) dont l'existence est dictée par le besoin de bénéficier des retombées que génère l'action humanitaire.

Pour la première catégorie, il s'agit des associations spécialisées, soit parce que leur domaine d'intervention est spécifique et bien circonscrit, soit par la formation ou le parcours du promoteur qui lui confère la légitimité d'intervenir dans le domaine. Ce sont des associations avec des locaux repérables et un personnel permanent qui assure le bon fonctionnement de la structure. Deux exemples type de ce genre d'associations identifiées dans notre zone d'étude sont Survivor Network et l'Association des Femmes et Filles de l'Adamaoua (AFFADA). La première (Survivor Network) est basée à Bertoua dans la région de l'Est et s'occupe de la réintégration sociale et économique des survivants de la traite. Sa promotrice, ancienne victime de la traite, a décidé, après s'être relevée des traumatismes et des sévices de la traite de consacrer sa vie à la lutte contre un phénomène qui, dit-elle a failli lui coûter la vie. Grâce à un réseau d'amis qui l'accompagnent et le soutien de quelques bailleurs de fonds, elle mène des activités de sensibilisation, de plaidoyer en faveur des victimes de la traite dans les régions de l'Est et de l'Adamaoua, et surtout de réintégration sociale et économique des victimes. L'AFFADA pour sa part est une association de lutte contre les violences faites à la gent féminine de la région de l'Adamaoua notamment les mariages forcés, les abus sexuels de divers ordres et l'exploitation de leur travail qui sont pour certains des éléments constitutifs de la traite. Avec ses moyens propres et ceux de ses différents partenaires l'association a à son actif plusieurs études réalisées, et des multiples programmes de lutte contre la traite ou des phénomènes connexes.

La deuxième catégorie des associations, plus nombreuses que celles de la première catégorie, se distingue par l'absence d'une localisation précise. Ici la plupart des associations bien qu'enregistrées auprès des autorités étatiques notamment à la

préfecture n'ont pas de siège physique¹⁹⁰ et se résument la plupart du temps à la personne du promoteur ou du bureau exécutif de la structure. Ayant sollicité auprès de l'OIM les informations sur la localisation de certaines associations avec lesquelles elles travaillent, dans l'optique de les rencontrer, nous avons reçu plutôt des numéros de téléphone portable qui sont le principal élément de contact entre elles et leur partenaire institutionnel. Dans le cadre des échanges, la plupart des réunions se déroulent dans les locaux de l'OIM qui assure la coordination technique de tous les projets. L'autre caractéristique de ces associations est le grand nombre de problématiques que chacune d'elle prétend couvrir. On dénombre des associations dont le champ d'activités couvre plusieurs domaines qui ne sont pas forcément liés. Il est des cas où la même association a pour champ d'action, la santé, la culture, la paix et l'environnement. Il s'agit d'une stratégie qui permettrait à la structure d'avoir un éventail large de partenaires en fonction des différents champs d'intervention et donc de capter le maximum de ressources possibles. La plupart de ces associations ne disposent pas de fonds propres et ne comptent donc que sur les financements des potentiels partenaires pour mener une quelconque activité. C'est ce qui justifie le fait que la plupart de leurs activités soient inscrites dans le cadre des projets menés par les organisations internationales avec lesquelles elles interagissent.

On dénombre ainsi de multiples associations « fait tout » qui se réclament une expertise dans le domaine de la traite et qui sont associées, par certaines Organisations Internationales dans la mise en œuvre de leurs programmes. C'est le cas par exemple de l'APEC¹⁹¹ dont le champ d'action couvre l'éducation, la bonne gouvernance qui elle-même est très large, le développement etc. ou la Mission Communautaire d'Assistance au Développement Economique et Social qui figurent parmi les partenaires de l'OIM dans leur zone d'intervention.

L'OIM les utilise comme des sous-traitants dans le cadre de plusieurs activités, notamment les activités de sensibilisation. Cette situation est rendue possible en raison de l'insuffisance du personnel de ces OIG qui se trouvent dans l'obligation de se faire accompagner dans leurs activités par des organisations locales supposées maîtriser l'environnement local d'intervention. Par exemple le sous-bureau OIM de Bertoua qui couvre les régions de l'Est et une partie de l'Adamaoua ne compte que deux personnels permanents, censés se déployer sur une zone de plus de 163 000 km².

L'effort de la lutte porté essentiellement vers la sensibilisation

Selon le manuel de formation dans la lutte contre la traite des personnes, manuel conçu et édité par l'ONUDUC, il existe différentes approches de lutte contre la traite des personnes. Celles-ci incluent la prévention, la protection et l'assistance, la répression et enfin la coopération. Mises ensemble, ces approches permettent de cerner le problème dans sa globalité et de le combattre plus efficacement. Si toutes ces approches sont importantes et même impératives dans un contexte où les victimes de la traite se comptent par milliers, donc nécessitent une assistance, une

¹⁹⁰ Celles qui disposent d'un espace, ce dernier se résume à une pièce généralement exigüe pour justifier d'un siège exigé par certains partenaires comme condition pour bénéficier d'une subvention.

¹⁹¹ Association pour l'éducation, le Développement et la bonne gouvernance au Cameroun ;

prise en charge ou des réparations, on note une prépondérance des activités de prévention¹⁹², notamment celles liées à la sensibilisation.

Inscrites dans le cadre de la communication sociale pour le développement, les campagnes de sensibilisation contre la traite des personnes constituent l'essentiel des actions entreprises par les différents acteurs, soit environ 77% des activités liées à la lutte contre la traite des personnes¹⁹³. Orientées principalement vers les potentielles victimes, les activités de sensibilisation sont régulièrement organisées par l'OIM en partenariat avec certaines associations locales. Ces dernières disposent d'une connaissance des lieux propices de déploiement pour la diffusion du message sur ce phénomène. Les échanges avec un personnel du sous bureau OIM de Bertoua dévoilent une abondance d'activités de sensibilisation dans la plupart des villes de la région de l'Est notamment Bertoua, Garoua Boulai, Yokadouma, Abong Mbang, Batouri qui ont été touchées par les campagnes entre 2021 et 2023. Ces activités sont généralement organisées autour de certains événements majeurs comme la Journée Internationale de la Femme (JIF) qui constitue un prétexte pour sensibiliser la gent féminine contre ces fléaux. Au-delà de ces activités ponctuelles, l'OIM a entrepris d'inscrire certaines de ses activités de sensibilisation dans le long terme en créant dans les villes fortement touchées par le phénomène des clubs Migrations, dont l'objectif est de porter permanentement le message.

Ces activités sont suivies par le soutien psychologique qui occupe la deuxième priorité dans l'ordre de déploiement de la stratégie de lutte contre la traite des personnes et enfin la formation de certains agents publics à reconnaître les cas de traite, notamment les forces de l'ordre, les magistrats et autres travailleurs sociaux. Si les activités de sensibilisation en particulier et de prévention en général sont importantes, en ce sens qu'elles alertent les potentielles victimes contre les stratégies des trafiquants, ces activités ne résolvent qu'une partie du problème. D'autres pans importants comme la réintégration économique des victimes, les réparations du fait des sévices subis ou encore la répression des trafiquants tardent à prendre corps. Ceci se justifierait par le fait que le coût de ces activités est extrêmement élevé et nécessitent un suivi sur le long terme. Dans un contexte d'absence des infrastructures pour le personnel du Ministère des affaires sociales, organisme public chargé du suivi des cas de traite, « il est difficile d'envisager la construction des logements et des centres de formation pour la réintégration économique des victimes de la traite », soutient un de nos interlocuteurs. Hors l'absence d'une réintégration économique des victimes les maintient dans des situations de vulnérabilité à l'origine de leur exploitation.

¹⁹²La prévention de la traite des personnes est large et intègre plusieurs types d'activités que sont la lutte contre la pauvreté considérée comme la cause principale de la traite ; le renforcement de l'éducation notamment celle des filles qui constituent la couche la plus exposée au phénomène de traite, la formation et le renforcement des capacités des personnels intervenant en matière de lutte contre la traite et les campagnes de sensibilisation entre autres.

¹⁹³ Entretien avec un cadre de la sous-direction en charge des questions de traite au ministère des affaires sociales

CONCLUSION

Ce travail sur la traite des personnes notamment parmi les réfugiés centrafricains au Cameroun, permet de circonscrire le phénomène aussi bien dans ses fondements, ses caractéristiques que dans la façon dont il est pris en compte dans le cadre des politiques publiques, entendues comme étant des actions spécifiques inter reliées et officielles, annoncées ou entreprises à un moment donné par une autorité étatique légitime et orientées vers la résolution d'un problème public (Nyeck 2014). Loin d'être un phénomène *ex novo* l'émergence et l'amplification de la traite des personnes entre la RCA et le Cameroun sont liées à une double conjoncture. D'une part à un environnement d'insécurité générale en RCA à l'origine du départ des populations vers les pays voisins et la vulnérabilité subséquente et d'autre part à un contexte sociologique et culturel favorable à la pratique de la traite dans les territoires d'accueil. Il s'agit dans ces territoires d'accueil (Nord, Adamaoua, Est) d'un contexte de survivance des pratiques d'esclavage qui ont caractérisé ces territoires et qui comme les *habitus* (Bourdieu 2005) ont tendance à se reproduire. A ce titre, la traite des personnes peut être appréhendée ici comme une réappropriation sous forme d'instrumentalisation de nombreux facteurs endogènes au contexte (Abé 2009). En réponse à l'ampleur du phénomène, et en vertu de sa responsabilité de protéger, l'Etat camerounais, en coaction avec différents partenaires a pris des mesures en vue de répondre aux problèmes posés par ce phénomène. Ces efforts demeurent cependant modestes et ne couvrent pas un large pan de la question.

Références bibliographiques

Adam M. (2021) : Déplacés et réfugiés au Cameroun : profils, itinéraires et expériences à partir des crises nigériane et centrafricaine, *Canadian Journal of African Studies*, 55/3, pp. 585-607

Ambrosetti E. et al. (2008) : Femmes, rapports de genre et dynamiques migratoires, *Population*, 63, pp. 767-793

Amougou G. et al. (2021) : De l'assujettissement à la subjectivation. Parcours de jeunes gardiens domestiques originaires de la région de l'Extrême-Nord à Yaoundé, *Revue Internationale des Etudes du Développement*, 3/246, PP. 39-64

Bret J. (2011) : Travail global et production d'un individu servile. Activités économiques et migrations de travailleurs non arabes au Liban, Thèse de doctorat, Université Lumière Lyon 2

Cernea M. (1998) : Sociologie des déplacements forcés : un modèle théorique, *Autrepart*, 5, pp.11-28

Frozzini J. et Gratton D. (2015) : Travail migrant temporaire et précarisation, *Revue Vie économique*, 7/1, pp.1-10

Jemmaud A. (2008) : Le concept d'effectivité du droit, l'efficacité du Droit de Travail. A quelles conditions ? Presses Universitaires de Bordeaux. Bordeaux

Jordan A. "La traite des êtres humains: cet esclavage qui nous entoure" <http://usinfo.state.gov/journals/itgic/0801/ijgf/frgj-5.htm>

Kamdem P. (2020) : Les migrations en Afrique centrale. Lois, politiques et pratiques, Africans Minds. New-York

Katie P. et al. (2019) : La double Vulnérabilité. Les conséquences humanitaires du croisement des risques liés aux changements climatique et aux conflits, ODI. London

Lallemand S. (1993) : La circulation des enfants en société traditionnelle. Prêt, don, échange, L'Harmattan. Paris

Le blanc G. (2009) : L'invisibilité sociale, PUF. Paris

Lefort C. (2020) : Aide internationale, production de services publics et souveraineté étatique : l'exemple des réfugiés centrafricains dans l'Est-Cameroun, Politique africaine, 2/158, pp. 205-222

Legendre B. (2018) : Approche globale et traite des êtres humains, « de l'injonction à la coopération » au travail ensemble ; [Rapport de recherche] CNRS. halshs-02177213

Lesueur T. (2014) : République centrafricaine : autopsie d'une crise méconnue, Politique étrangère, 3, pp. 163-174

Mathilde D. (2017) : L'exploitation sexuelle en procès : perspectives comparées franco-allemandes, Les Cahiers de la Justice, 1, pp.107-117

Mbebi Ewondo O. (2018) : Les déterminants du travail des enfants au Cameroun : le rôle du milieu de résidence et du genre. Revue d'économie du développement, 1/26, pp.5-52

Mboha Nyamsi H. (2017) : Diaspora libanaise et résilience de l'Etat. Comment l'identité fait sens dans la reproduction ailleurs de l'Etat d'origine » Polis, n° 21, pp. 37-62

Mboha Nyamsi H. (2021) : Politique migratoire et participation de la société civile au Cameroun, une sociohistoire de l'action en coalition. Polis, 23/1 et 2, pp.131-151

Mfegue C. (2019) : S'engager quand on est réfugié centrafricain à Garoua-Boulai (Cameroun). Analyse des formes de mobilisation et des luttes dans un champ associatif-humanitaire local, *Carnets des géographes*, n° 12, pp. 1-23

Mfegue C. (2023) : Les corps des Tracasseries : circulation, corps et violence sur le corridor Douala-Ndjamena/Bangui, Revue canadienne d'études Africaines, 57/2, pp. 283-303

Ong-van-cung Kim S. (2013) L'invisibilité publique et la vulnérabilité du commun de Spinoza à Hannah Arendt », Revue d'éthique et de théologie morale, 275/3, pp. 37-58

Pérouse De Montclos M A. (2015) Pour un développement « humanitaire » ? Les ONG à l'épreuve de la critique, IRD édition

Pilon M. et al. (2019) : Essai de mesure et d'analyse de la présence de domestiques dans les ménages en Afrique subsaharienne. Politique africaine, 2/154, pp. 121-143

Piore M. (1979): Birds of Passage: Migrant Labor and Industrial Societies, Cambridge University Press. Cambridge

Ragaru N. (2004) : La traite des êtres humains : histoire d'une mise sur agenda international, Dossier : Sécurité dans la nouvelle Europe à 25II, Revue Regard sur l'Est

Saibou I. (2005) : Paroles d'esclaves au Nord-Cameroun, Cahier d'Etudes Africaines, 179-180, pp.853 -877

Sehou A. (2019) : Esclavage, émancipation et citoyenneté dans les lamidats de l'Adamaoua (Nord-Cameroun) : Le poids du passé sur les comportements actuels, Esclavages & Post-esclavages, 1, pp.1-15

Simoni V. (2010) : Territoires et enjeux de pouvoirs de la traite à des fins d'exploitation sexuelle, Hérodote, 136, pp.134-149

Troubé C. (2009) : L'humanitaire, un business comme les autres, Larousse. Paris

UN: (2014) The Economic, Social and Cultural rights of Migrants in an Irregular Situation, UN publication

Weber M. (1968): The Theory of Social and Economic Organization, Free press. New York

Weber M. (1971) : Economie et Société, Plon. Paris

Emergence des sociétés closes et plaidoyer cosmopolitique kantien

Narcisse Rostand Miafo Yanou

narcissemiafo@gmail.com

Université de Ngaoundéré (Cameroun)

Résumé

Cet article entend montrer que l'émergence des sociétés closes auxquelles s'identifient nombre d'États contemporains est vectrice de la crise d'inclusion des étrangers dont l'enrayement passerait bien par la réactivation du cosmopolitisme de Kant. Cette réorientation sociale qui sape l'inclusion des étrangers saisie sous les schèmes de pensées et d'actions de la citoyenneté internationale et de la libre mobilité/circulation internationale, est le grand mal du monde aujourd'hui. Y remédier par la réactivation du cosmopolitisme de Kant serait judicatif, car dans sa complétude, il promeut le règne des sociétés ouvertes, gage d'inclusion réussie des étrangers. Par analyse et vue empirique, il conviendra alors de prendre en charge cet enjeu heuristique.

Mots-clés : Cosmopolitisme, Crise d'inclusion des étrangers, Sociétés closes, Sociétés ouvertes

Abstract

This article intends to show that the emergence of closed societies with which many contemporary states identify is a vector of the crisis of inclusion of foreigners, the containment of which would require the reactivation of Kant's cosmopolitanism. This social reorientation which, in effect, undermines the inclusion of foreigners captured under the schemes of thought and action of international citizenship and free international mobility/circulation, is then the great evil of the world today. Remedying this would require the reactivation of Kant's cosmopolitanism as, in its completeness, it promotes the reign of open societies, a guarantee of the inclusion of foreigners. By analysis and empirical view, it will be appropriate to take charge of this heuristic issue.

Keywords: Cosmopolitanism, Crisis of Inclusion of Foreigners, Closed Societies, Open Societies

INTRODUCTION

Sous les schèmes de pensée de la globalisation (Naishtat 2006a : 8) et du vent des libertés inhérents aux mutations sociologiques et politiques effectives à l'aube des années 1990, l'État dont les traits constitutifs sont le territoire, la population, la souveraineté et les frontières (Tchingankong 2022), devrait par leur flexibilité¹⁹⁴, entrevoir désormais son ordre politique sur la voie du transnationalisme humain saisie comme l'inclusion humaine en général et des étrangers en particulier. Déjà : « L'inclusion signifie que la communauté politique reste ouverte à l'intégration de citoyens de toute origine, sans enfermer cet autre dans l'uniformité d'une communauté nationale homogène. » (Habermas 2000 : 66). Cette nouvelle vision du monde présuppose la reconnaissance de la citoyenneté internationale et la mise en circulation internationale des ontologies en tant que brassage global humain. Elle bat en brèche le statisme de la « citoyenneté d'origine » (Tchingankong 2022 : 221) et surpasse les sentiers de l'ouverture certes, mais limitée de la « citoyenneté

¹⁹⁴ Judith Butler et G. C. Spivak (2009) voient en la fluidité des traits constitutifs de l'État la perte de son pouvoir de monopole dans la globalisation.

régionale » (Rapport 2015a), pour inscrire la citoyenneté dans la saisie imbriquée du national, l'international et l'universel à la décloison de la cosmocitoyenneté (Habermas 2000). En ce sens, elle pose déjà en axiome l'inclusion des étrangers et incidemment le règne des sociétés ouvertes au contraire des sociétés closes.

Par société ouverte (Popper 1979), il est désigné les États contemporains qui, à travers leur souveraineté, ouvrent à la fois les portes du pays et des villes aux étrangers, les respectent et les considèrent comme égaux à leurs citoyens, y sont responsables à leur égard en tant qu'États d'accueil y compris leurs citoyens. En fait, ce sont des États qui puisent dans le riche potentiel de l'inclusion en tant qu'ouverture des pays à l'intégration des citoyens d'origine diverse. Quand par société close (Popper 1979), il est par ailleurs fait allusion aux États contemporains qui, usant de leur souveraineté, ferment à la fois ou pas les portes du pays et des villes aux étrangers, les traitent avec inégalité, non-respect et s'offusquent quant à une quelconque responsabilité à leur égard sous l'indifférence de leurs citoyens. En fait, par la recentration de la fermeture sociale, ce sont des États qui rentrent en intelligence négatrice du statut international des étrangers induisant à cet effet la crise de leur inclusion. Aussi c'est en ce sens que cette réflexion entend montrer que l'émergence des sociétés closes auxquelles s'identifient grand nombre d'États de nos jours, car opérant la recentration de la fermeture sociale, obstrue le règne total des sociétés ouvertes au prisme d'inclusion des étrangers et dont l'hypostase renouvelée passerait bien par la réactivation du cosmopolitisme de Kant. Dès lors, à partir d'un corpus au prisme analytique et empirique, il conviendra de ressortir le contenu que revêt la prise en charge de cet enjeu heuristique.

Certes au regard du monde, il existe bien des sociétés ouvertes inclusives des étrangers sous les trames de l'altérité (Levinas 1971). Mais l'émergence de leur contraire à savoir les sociétés closes, n'en demeure pas moins aussi perceptible. Usant de leur souveraineté, ces sociétés auxquelles s'identifient nombre d'États de nos jours, opèrent la recentration de la fermeture sociale référée à l'adoption des mesures juridiques et politiques de durcissement des conditions d'intégration des étrangers, de leur expulsion et par ailleurs d'érection des clôtures/murs physiques frontaliers actant le passage de la frontière intelligente au mur intérieur (Le Texier 2010). Constitutive du premier axe de cette entreprise réflexive, cette marche du monde ne sera pas sans conséquences pour les étrangers. Elle induira à cet effet la crise de leur inclusion vécue à travers les crises de la citoyenneté internationale et de la libre mobilité/circulation internationale (Loungou 2010), ce qui constituera le second axe de ce travail. Parce que les sociétés closes ne sauraient participer à une globalisation réussie et en tant que nihilistes de l'espérance de liberté globale, il convient dans le dernier axe de ce travail de réactiver le cosmopolitisme de Kant (1991). C'est un cosmopolitisme qui, hypostasiant le règne des sociétés ouvertes, fonde le statut juridique de l'étranger et par ailleurs s'impose aujourd'hui face à la catastrophe climatique et dont l'éducation des hommes à propos serait nécessaire.

Pratique des lieux au prisme synoptique d'émergence des sociétés closes

Avec la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989 marquant la réunification de l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, l'adoption de la démocratie par la majeure partie des États africains au lendemain de la Conférence de la Baule tenue

en France en 1990 et la dislocation de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS) en 1991, il s'ouvrait dans le monde une ère de liberté figurative du règne des sociétés ouvertes. Mais cette espérance de liberté globale sera vite déçue, car les nouveaux maîtres du monde (Ziegler 2002) le reconfigureront sur le modèle de la fermeture sociale due aux sociétés closes comme ci-après explicité.

Des sociétés closes par adoption des mesures juridico-politiques de fermeture sociale

Avec les atrocités de la Deuxième Guerre mondiale, l'adoption de la Charte de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations-Unies, ouvrait l'ère d'une grande espérance humaniste universaliste. Par ce recueil, les hommes entendent parvenir à une hominisation intégrale (Ondoua 2009) qui, rapportée singulièrement à l'étranger, opine de son traitement comme une fin en soi (Kant 1988). Ainsi, l'étranger aurait pleinement le droit de jouir de son séjour en quelques États du monde où il pourrait se trouver et ne devrait pas en cela être traité avec hostilité. Toutes ces fabriques sociales seraient pourvues d'une norme d'évidence avec le règne des sociétés ouvertes, car comme le dit Popper : « Le passage de la société *close* à la société *ouverte* est une des plus grandes révolutions que l'humanité ait connues. » (Popper 1979 : 143). Or à l'expérience, le monde est sujet à l'émergence sans cesse croissante des sociétés closes hypothéquant cette dynamique nouvelle.

Nombreux sont les États aujourd'hui érigés en sociétés closes qui, mobilisant leur souveraineté s'offusquent à l'inclusion comme leur ouverture à l'intégration des étrangers. En rapport à l'inclusion du genre, il est vrai que cette souveraineté se modèle sur un nationalisme en relation avec le droit et pouvoir inaliénables des États de décider en exclusion à toute influence extérieure, de qui peut être admis ou pas sur leurs territoires ou être expulsé. Mais parce que répulsive des étrangers, celle-ci est dénoncée comme ainsi fait : « [...] les pays les plus puissants se sont transformés en véritables forteresses [...] décidant arbitrairement de l'entrée, de l'expulsion, du refus d'entrée et plus particulièrement de la non reconnaissance des étrangers comme des égaux, de leurs droits [...]. » (Raffin 2006 : 253). Ainsi, comparable à un mur beaucoup moins visible érigé au fil de mesures juridiques et politiques appliquées à un rythme effréné (Tardis 2020), cette souveraineté s'ouvre sur un nationalisme faisant : « [...] éclater de façon patente et paradigmatique la folie et l'absolutisation du politique et de l'action. » (Poulain 1998 : 319). La campagne d'affichage anti-immigrants menée en 2014 par le gouvernement hongrois dans le cadre de sa « consultation nationale sur l'immigration et le terrorisme », conduisant à l'avertissement des réfugiés et des migrants de ne pas prendre « les emplois des Hongrois » et d'obéir aux lois hongroises (Rapport 2015b) émerge à ce préalable théorique. Ce discours figuratif d'un repli identitaire et du durcissement des conditions de leur intégration, est porté à les présenter comme une menace pour cet État. Voilà pourquoi alors en cette occasion : « Le HCR avait exprimé sa vive préoccupation face aux efforts des autorités [hongroises] pour présenter les réfugiés comme une menace pour le pays. » (Rapport 2022a).

Ramenée à la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), la crise de la libre mobilité/circulation des étrangers (Loungou 2010) en tant que ressortissants d'un État membre de celle-ci, ne devrait pas en principe avoir lieu. En

réalité, la libre mobilité/circulation des personnes au sein de cet espace communautaire est sujette à la détention du passeport CEMAC qui confère à son titulaire le droit de circuler librement, sans visa au sein de cet espace et tient lieu également de pièce d'identité (Rapport 2008). En rappel, l'Article 1^{er} de l'Acte Additionnel de cette entrevue dispose que : « La circulation des ressortissants des États membres de la CEMAC est libre sur l'ensemble de l'espace communautaire à partir du 1^{er} janvier 2014, sous réserve de la présentation d'une Carte Nationale d'Identité ou d'un Passeport délivré par un État membre et en cours de validité. » (Rapport 2013). Mais loin d'observer toutes ces dispositions, la Guinée Équatoriale, membre de la CEMAC, par les expulsions d'étrangers sur son sol dès le 20 octobre 2022 touchant certains ressortissants des États membres de cette communauté dont le Cameroun (Rapport 2022b), s'est inscrite en rupture d'intelligence avec cette disposition évoquée en marge. Par cette mesure juridico-politique expressive d'une souveraineté de la fermeture sociale, elle a émergé au rang des sociétés closes catégorisées ici. Toutefois qu'en est-il du second type de sociétés du genre ?

Des sociétés closes dues à l'érection des clôtures/murs physiques frontaliers

Au détour des sociétés closes évoquées plus haut, il émerge en outre d'autres qui, usant de leur souveraineté, se caractérisent par le construit des clôtures/murs physiques à leurs frontières. Expressifs de « l'obsession des frontières » (Foucher 2007), ces clôtures/murs frontaliers, malgré la complexité des situations afférentes à leur érection, conviennent plus au blocus des étrangers à se proposer à ces États en qualité de citoyens du monde. La construction par les États-Unis d'Amérique (USA) d'un mur/barrière anti-migrants à sa frontière avec le Mexique en forme une illustration. Initié dès les années 1990 sous la présidence de George H. W. Bush, il sera poursuivi à la fois par le Président Bill Clinton et le Président George W. Bush à travers le *Secure Fence Act* en 2006 et l'initiative de Mérida en 2008 (Le Texier 2009). Le Président Barack Obama n'étant pas en reste bien qu'en son temps la construction du mur s'estompera un peu pour connaître ensuite un rebondissement médiatisé avec le Président Donald Trump avec le décret du 25 janvier 2017. Si tous sont d'accord que ce mur de 1052 kilomètres sur les 3144 qu'ont en frontière les USA avec le Mexique, permettra d'endiguer l'immigration clandestine et l'insécurité inhérente à celle-ci, il reste néanmoins vrai qu'il n'a de cesse d'acter le blocus à la frontière de nombre de mexicains et de ressortissants des pays dits du « Triangle nord » (Tardis 2020 : 18), érigeant ainsi cet État en société close.

Loin d'être esseulés dans cet élan de société close, les USA y seront rejoints par l'État d'Israël. En effet, la construction dès juin 2002 par son armée d'un mur frontalier en Cisjordanie et autour de Jérusalem-Est, ou entre Israël et la Palestine qui, une fois achevé devrait s'étendre sur 708 kilomètres environ (Rapport 2014), en forme une preuve de cette catégorisation étatique. Même si pour son Ministère de la défense, ce mur renvoie à une mesure sécuritaire du territoire israélien et à la protection des nationaux contre les attentats terroristes (Rapport 2014), il n'est pas moins vrai qu'il hypothèque en outre l'inclusion comme ouverture de cet État à l'intégration des Palestiniens. Construit en violation du droit international d'après les conclusions de la Cour Internationale de Justice saisie par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies (Rapport 2014 : 5), ce mur en Palestine (Backman 2006) actualise l'image ostracisant que revêtent « les frontières dans un monde en

mouvement » (Wackermann 2003). Signalétique de la fermeture sociale de cet État, cette frontière physique consacre sa déclinaison en société close.

La Hongrie également s'érigera en société close. L'édification dès juillet 2015 d'une clôture de barbelés à sa frontière avec la Serbie (Rapport 2021), témoigne de cette vue des choses même si pour son gouvernement, celle-ci vise plutôt à juguler le flux migratoire y afférent dès 2011 comme ainsi dit : « Depuis 2011, la frontière entre la Hongrie et la Serbie est de plus en plus utilisée comme point d'entrée des migrants et réfugiés dans l'Union européenne. En 2012, 3935 personnes ont passé clandestinement la frontière. En 2014, ce chiffre a atteint 42894 personnes, dont 1059 mineurs non accompagnés. » (Rapport 2015b : 49). L'édification d'une clôture du genre à sa frontière avec la Slovaquie avec qui elle est pourtant membre de l'espace Schengen de libre circulation en Europe, s'inscrit aussi dans cette vue des choses. Expressives de la souveraineté desséchée, ces clôtures n'ont pour réelle détermination que d'empêcher les étrangers d'entrer dans ce pays comme le prouve cette note d'Amnesty International : « A la frontière hongroise, les réfugiés sont de plus en plus indésirables et des frontières physiques [...] les empêchent d'accéder à la protection internationale en Hongrie. » (Rapport 2022a : 49). Par cette clôture des frontières rajoutée d'une externalisation des contrôles migratoires (Rapport 2021), la Hongrie en négation du vent des libertés lié aux mutations sociologiques et politiques du monde à l'aube des années 1990, participe des sociétés closes.

Loin d'induire ici l'imaginaire « d'un monde sans souveraineté » (Badié 1999), il est plutôt mis en scène l'usage éhonté de celle-ci tournant en dérision les trames humanistes liées à « l'invention du quotidien » (De Certeau 1990). C'est pourquoi l'érection des murs¹⁹⁵ frontaliers qui, selon Michel Agier (2013), incarnent le piège identitaire contre l'altérité, décontenancent la frontière comme lieu de passage, d'échange et de brassage humain. Inhérents aux sociétés closes, ils dénie l'idéal de liberté globale. D'où à partir d'une ontologie du présent (Foucault 2001), ces sociétés nient ce sens chère à la « communauté inclusive des citoyens du monde » (Habermas 2000), ce qui induit la crise d'inclusion des étrangers ci-après analysée.

La fabrique corolaire des sociétés closes : la crise d'inclusion des étrangers

S'il est admis selon Habermas que : « La conscience nationale oscille en effet de façon caractéristique entre une inclusion élargie et un retour à la fermeture » (Habermas 2014 : 170), il convient pourtant d'alléguer qu'avec l'émergence des sociétés closes, celle-ci tend plus à un retour à la fermeture expressive de la crise d'inclusion des étrangers. Référent à cette crise, invite à l'analyser autour de deux composantes à savoir la crise de la citoyenneté internationale et la crise de la libre mobilité/circulation des étrangers. Tel est le sens heuristique mobilisé ici.

¹⁹⁵ « Les murs, qu'ils enserrant prisons ou ghettos, représentent une expression ancienne de l'enfermement que beaucoup se représentaient comme caduque à la fin du 20e siècle : le monde s'ouvrait avec la chute du mur de Berlin et l'avènement d'une ère d'interrelations et d'échanges que l'on appelait « globalisation ». Notre époque, qui a proclamé à l'aube des années 1990 la « fin des territoires », constate leur multiplication [...]. » (Amilhat Szary 2012 : 67).

La crise d'inclusion des étrangers comme crise de la citoyenneté internationale

La crise de la citoyenneté internationale analysée ici a trait à la recentration de la fermeture sociale par certains États contemporains érigés en sociétés closes. Se référant à la notion d'État ouvert à l'extérieur et fermé à l'intérieur, cette crise est relative au durcissement des conditions d'intégration des étrangers avec en prime leur refoulement ou leur expulsion par ces États. Vécue le plus souvent dans l'indifférence de leurs populations, l'exclusion des étrangers prolifère derrière les murs de cette indifférence même, d'où c'est une indifférence complice. Déjà, pour Habermas, il convient de savoir : « Quand, et dans quelle mesure, les populations modernes se comprennent-elles plutôt comme nation de compatriotes ou plutôt comme nation de citoyens ? Ce double codage affecte la dimension de la fermeture ou de l'inclusion. » (Habermas 2014 : 170). Cette pensée ravive la dimension de la fermeture de nombre d'États en tant que leurs populations par leur indifférence, se comprennent plutôt comme nation de compatriotes. De là leur impossibilité à se concevoir comme : « [un] peuple-nation [qui] suggère que le *demos* des citoyens doit s'ancrer dans *l'ethnos* des compatriotes afin de pouvoir se stabiliser en tant qu'association politique de sujets de droit libres et égaux » (Habermas 2014 : 172), cristallise donc par des ressorts étatiques leur rejet des étrangers.

Autant les sociétés closes existeront autant la crise de la citoyenneté référée ici se vivra, au mieux autant la fermeture des portes de la ville aux étrangers, leur insécurité et le manque de respect à leur égard, leur inégalité citoyenne et la violation de leur personnalité juridique assortie de leur traitement en ennemi, seront pourvus d'effectivité. C'est un constat vécu en Hongrie lorsqu'en 2017 elle achève la construction d'une nouvelle clôture électrifiée à sa frontière avec la Serbie (Rapport 2021) et étend ensuite à l'ensemble de son territoire la zone des refoulements vers la Serbie et la Croatie, de toute personne en situation irrégulière sans examen préalable de sa situation, ni décision administrative susceptible de recours (Rapport 2021). Dès lors : « Devenus une pratique quasi-systématique, les refoulements s'accompagnent [...] de violences (passage à tabac, morsures de chien, gaz lacrymogènes, noyades indirectes) et de rackets [...]. » (Rapport 2021 : 35). Aussi, c'est un constat vécu en Bulgarie où, après avoir scellé sa frontière avec la Turquie en y installant une clôture métallique longue de 250 kilomètres (Rapport 2021), elle se livrera à des refoulements d'exilés vers la Grèce en passant par la Turquie (Rapport 2021). L'action concertées des autorités frontalières de l'Autriche et l'Italie, érigeant un couloir de refoulements d'exilés en passant par la Slovénie, la Croatie et la Bosnie-Herzégovine (Rapport 2021) s'inscrit aussi dans cette même veine. Mobilisant leur « souveraineté intérieure » (Habermas 2014) comme pouvoir d'exclusion, ces sociétés closes en violation du droit international, révèlent ainsi du traitement en leur sein des exilés, migrants et réfugiés en tant que catégorie d'étrangers. Tout ceci participe alors de la crise de la citoyenneté internationale, voire du « mythe de la citoyenneté transnationale » (Kymlicka 2004).

Par l'exclusion des étrangers, les sociétés closes réaffirment leur existence close avec en trame leur saisie comme des sujets-autres (Agier 2013) en tant que venant de l'extérieur de l'identité de leurs citoyens. Ce rejet de l'étranger se vivra à l'exemple avec la décision des autorités de la Guinée Équatoriale d'expulser de leur territoire dès le 20 octobre 2022, tous les étrangers en « situation irrégulière »

(Rapport 2022b). Bien que sous-tendue par des raisons sécuritaires en vue du bon déroulement des élections générales du 20 novembre 2022, cette expulsion révèle par ailleurs de l'impossible intégration des étrangers. Comparable au nihilisme de l'inter-socialité (Badie 2020), elle reflète leur traitement comme « l'absolument autre » (Levinas 1971). Pourtant en référence au Protocole du traité instituant la communauté économique africaine, relatif à la libre circulation des personnes, au droit de résidence et au droit d'établissement, ces expulsions furent en effet faites en violation de son Article 20, alinéa 1 disposant que : « Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites » (Rapport 2018), et son Article 16, alinéa 1 qui dispose en outre que : « Les ressortissants d'un État membre ont le droit de résider sur le territoire [...] de tout État membre » (Rapport 2018). Ce sont toutes choses qui, obstruant la plénitude de la citoyenneté internationale voient s'adjoindre à elles la crise de la libre mobilité des étrangers dont la vue analytique est la suivante.

La crise d'inclusion des étrangers comme crise de la libre mobilité/circulation internationale

Bien que prétextant pour la plupart des raisons sécuritaires, nombreux sont les États contemporains qui, par l'hypostase de leur « souveraineté intérieure » (Habermas 2014), décident en exclusion à toute influence extérieure, de qui peut être admis ou pas sur leur territoire. Certes, dans le droit international classique, cette vue de la souveraineté requiert son pesant d'or. Mais en rapport au vent des libertés globales figuratif du règne des sociétés ouvertes, elle n'a de cesse d'être concurrencée par le principe d'inclusion des étrangers. Il s'agit de ce principe qui, selon Habermas (2000), dispose en effet de l'ouverture du pays à l'intégration des citoyens de toute origine. Référent ici à la libre mobilité/circulation des étrangers, nous invite à l'inscrire dans le champ du droit international renouvelé comme la qualité à eux due de se mouvoir tant d'un État à un autre, qu'au sein de tout État où ils pourraient se trouver. Or par suite de la floraison des sociétés closes, cette qualité ne cesse d'être déniée au point de donner lieu à une crise internationale.

Relativement au concept d'État fermé à l'extérieur et fermé à l'intérieur, il convient de désigner par crise de la libre mobilité/circulation des étrangers, leur blocus par des clôtures ou murs frontaliers érigés par certains États contemporains dits des sociétés closes. Il convient en outre de renvoyer à leur blocus à des postes frontaliers de certains États du genre. En clair, c'est le regard sur la recentration de la fermeture sociale visant à les exclure de la jouissance de l'espace public international qu'ils représentent. Tout comme déjà évoqué, il est admis qu'autant les sociétés closes proliféreront, autant la crise de la libre mobilité/circulation des étrangers sera effective, voire autant la fermeture des portes du pays et des villes aux étrangers, leur insécurité et le manque de respect à leur égard, la violation de leur personnalité juridique avec en prime leur traitement en ennemi seront portés en acte. Voilà pourquoi de nos jours : « [on] [...] rencontre de plus en plus la réapparition d'attitudes discriminatoires et xénophobes telles que des entraves à la libre circulation des personnes [...]. » (Raffin 2006 : 244).

Pour l'étranger de nos jours, au droit de jouir de la libre mobilité/circulation transnationale digne de sa réelle inclusion dans tout État du monde, se substitue plutôt le cauchemar de son rejet à travers les verrous de la souveraineté étatique. Ce sont des verrous identifiés ici à l'érection des murs physiques et/ou des clôtures

barbelées par certains États à leurs frontières. Se référer ici au construit par Israël d'un mur frontalier le séparant de la Palestine en forme une illustration. En effet, malgré la complexité historique inhérente au construit de ces deux communautés politiques, il n'en reste pas moins vrai que ce mur érigé par Israël entrave la libre mobilité/circulation des Palestiniens. David Newman à ce propos note que : « Les Palestiniens ne peuvent pratiquement plus passer librement de Cisjordanie en Israël [...]. » (Newman 2004 : 139). Aussi S. Latte Abdallah et C. Parizot y rajoutent que : « Avec le mur, les Palestiniens sont ghettoïsés dans un espace qui se réduit comme une peau de chagrin. » (Latte Abdallah et Parizot 2011 : 18). Par ce mur, au moins 237000 Palestiniens seraient maintenus enfermés dans des secteurs militaires pris entre la « la ligne verte » et le mur, ou dans des enclaves encerclées par celui-ci (Barrat 2007). Ceci étant, à différent degrés : « [...] les communautés palestiniennes touchées se retrouvent isolées et voient leur liberté de circulation limitée. » (Rapport 2014 : 6). Ce mur honnit donc l'inclusion comme ouverture de l'État israélien à l'intégration de nombre de Palestiniens perçus sous la figure d'étrangers, de là la crise de la libre mobilité/circulation internationale.

Aussi, le conflit ukrainien aura porté en extase cette crise de la libre mobilité des étrangers au sein de l'espace public international. Le refus par les autorités polonaises à nombre d'Africains se trouvant du côté ukrainien de la frontière, du droit de la traverser afin de se mettre en sécurité en Pologne (Rapport 2022c), exprime bien cet état des faits. Parce qu'opéré en violation du droit international, ce refus sera préoccupant pour l'Union Africaine dont les voix de son Président en exercice, Son Excellent Macky Sall, et du Président de la Commission de l'Union Africaine, Son Excellence Moussa Faki Mahamat, l'exprimeront bien (Rapport 2022c). Interpellant la communauté internationale, les deux Présidents raviveront à l'esprit la disposition du droit international d'après laquelle toute personne a le droit de franchir les frontières internationales pendant un conflit, et à ce titre, devrait bénéficier des mêmes droits de traverser la frontière polonaise pour se mettre à l'abri du conflit en Ukraine, indépendamment de sa nationalité et de son identité raciale (Rapport 2022c). Ce rappel porteur de sens quant à la jouissance par tous les hommes de l'espace public international que représentent les États est, en effet, signalétique de la crise de la libre mobilité/circulation des étrangers. Cet état de choses ne devant demeurer, nous invite comme ci-après fait à entrevoir à partir des philosophèmes cosmopolitiques de Kant (1991), la fin des sociétés closes pour le règne des sociétés ouvertes, gage d'inclusion des étrangers.

Le cosmopolitisme de Kant : un référent idoine au règne des sociétés ouvertes

Le cosmopolitisme est inhérent à la volonté de Diogène de Sinope (Naishtat 2006a : 11) d'inscrire la citoyenneté sur les cimes du monde, en tant qu'il désigne pour tout individu, la possibilité fondée sur un principe suprême qu'est la liberté, d'être natif d'un lieu et de toucher à l'universalité sans toutefois renier sa particularité. Cette vue sera pour Kant (1991 : 26-29) le creuset d'un universalisme juridique authentique à savoir le droit cosmopolitique instituant le statut juridique de l'étranger. Ce droit a rapport à l'inclusion des étrangers comme appartenance directe et non-médiatisée à l'association des citoyens, libres et égaux du monde (Habermas 1998 : 245). Aussi est-il judicieux d'entrevoir son universel en rapport à la catastrophe climatique ambiante et l'éducation des hommes à ce dessein.

Le droit cosmopolitique de Kant ou l'intrant juridique d'inclusion des étrangers

Par la recentration sur l'étranger, le droit cosmopolitique sous le jeu normatif de la raison renvoie, selon Kant, au droit à l'hospitalité que peut jouir chaque individu en quelques lieux du globe terrestre où il se trouverait, c'est-à-dire : « [...] [au] droit qu'a tout étranger de ne pas être traité en ennemi dans le pays où il arrive. » (Kant 1991 : 26). De là l'intérêt de saisir ce droit dans les voies d'un cosmopolitisme inclusif (Balibar 2006), car le droit d'hospitalité n'étant pour tout homme que la faculté d'être reçu en paix sur une terre étrangère (Kant 1991 : 27). A. Gwoda à propos dit que : « Pour Kant, il est question du droit d'*hospitalité*, qui consiste à pouvoir aller partout sans restriction et surtout sans risquer sa vie, du fait que la terre appartient à tous les hommes et que personne n'a choisi de naître ici ou là-bas. » (Gwoda 2015 : 68). Françoise Proust dans cette veine y voit un droit à l'étrangéité ou un droit à travers lequel l'étranger : « [...] a, comme tel, un droit, un droit à être ici, en tel lieu ou tel lieu de la terre en tant qu'étranger. » (Proust 1998 : 221-222). Y référer, invite au constat qu'entrevoiant la possession commune par tous les hommes du bien universel qu'est la terre et leur naissance aléatoire en ses divers lieux, le droit cosmopolitique de Kant par le règne des sociétés ouvertes, hypostase la sécurité et la libre mobilité/circulation de l'étranger et la négation de sa saisie en termes d'ennemi, comme des intrants à une inclusion réussie. Pour la contemporanéité, il serait d'un intérêt hominisant de s'approprier ce juridisme inclusif qui, exigeant une flexibilité de la souveraineté (Habermas 2014 : 197-198) des États, induirait alors la plénitude du règne les sociétés ouvertes qu'elle mérite.

Pour Kant (1991 : 26-27), le droit cosmopolitique sous le concept d'hospitalité est relatif au droit de visite ou au droit de s'offrir à faire partie de la société. Induisant la prise en charge juridique de l'individu au-delà des frontières de son État d'origine, c'est un droit qui cristallise en chaque individu, la capacité à se proposer à la société humaine universelle à la fois en tant que membre d'une nation et citoyen du monde et met ainsi en circulation : « [...] le national comme la simple variante d'un universel social [...]. » (Habermas 2014 : 170). Inhérent selon Kant (2006 : 94) au constat géographique de la forme sphérique de la terre et la limitation de la surface terrestre habitable, supposant pour les hommes l'obligation de se rencontrer, se supporter et se partager cette surface terrestre en vertu de leur droit naturel d'en jouir, le droit cosmopolitique est un droit transnational à partir duquel l'étranger acquiert une consistance juridique. On remarque bien là le nécessitarisme qu'il établit entre ce constat géographique et l'obligation pour les hommes et les États de considérer l'étranger par la saisie du citoyen du monde comme marqueur de la citoyenneté internationale. Ce droit cosmopolitique révèle donc sa connexité à l'inclusion des étrangers comme intégration à travers le règne des sociétés ouvertes. La citoyenneté internationale qu'on qualifierait d'accès élargi pour tout individu à l'humanité, trouve bien un intérêt dans la déclinaison du sens du présent où l'hospitalité kantienne ne saurait plus se limiter seulement au droit de visite, mais engloberait

déjà le cadre pluriel de la citoyenneté politique¹⁹⁶, la citoyenneté socio-économique¹⁹⁷ et la citoyenneté symbolique¹⁹⁸.

Aussi, la dimension inclusive du cosmopolitisme de Kant est à saisir à partir du double codage qu'il affecte à la notion « d'hospitalité ». Il s'agit de l'hospitalité induisant le droit de l'étranger à être en terre étrangère et son appel à nouer des relations pacifiques¹⁹⁹ avec les citoyens qui s'y trouvent (Kant 1991 : 27), d'où la déclosion au respect des lois établies. Ce qui alors sous-tend l'appareillage entre souveraineté étatique et citoyenneté internationale. Aussi, il s'agit de l'hospitalité induisant le devoir des citoyens de l'État d'accueil à accueillir l'étranger sous les trames de son respect absolu tout étant à la fois eux-mêmes responsables (Kant 1991 : 27). Voilà pourquoi à la faveur de ce second codage, Marcelo Raffin dit que : « L'hospitalité réglée par l'État ne suffit pas [...] : accueillir l'autre n'est pas seulement ouvrir la maison, la nation ou la ville mais il s'agit de le respecter et d'en être responsable. » (Raffin 2006 : 262). Kant prenant acte de la souveraineté des États, les invite à partir de sa notion d'hospitalité, à légiférer librement mais à ne pas légiférer avec le sentiment d'hostilité envers l'étranger, d'où son droit de visite devrait toujours être intégré dans leurs législations comme un absolu, car il s'agit d'abord d'un droit naturel que ravive par suite le droit positif. A partir de là, son droit cosmopolitique serait l'intrant juridique à un universel authentique pourvu de sociétés ouvertes qu'impose aussi aujourd'hui la catastrophe climatique et dont l'éducation des hommes à ce dessein cosmopolite serait nécessaire.

Catastrophe climatique prégnante et sens de l'éducation cosmopolite selon Kant

Au regard du monde, il n'échappe pas qu'il est en proie à une catastrophe climatique saisie à travers le réchauffement climatique, la fonte des glaciers cause de l'augmentation du niveau des mers, les canicules au corolaire de l'embrasement des forêts, les plus diluviennes conduisant en effet aux inondations meurtrières et destructives des biens, les hivers longs causes des productions agricoles insuffisantes, les séismes et les cyclones conduisant aux pertes en vie humaines et destructions des biens. Tout ce spectacle inscrit en fin de l'histoire (Miafo 2018 : 140) aura à ce titre pour corolaire la création d'une nouvelle catégorie d'étrangers à savoir les immigrés et réfugiés climatiques (Miafo 2018 : 132) dont le nombre est sans cesse croissant. Par cet état des choses, l'universel de Kant serait aujourd'hui intéressant, car alors il s'entrevoit comme une exigence posée par la catastrophe climatique qui nous met face au monde comme totalité. En cela, il sied comme une invite à plus d'inclusion d'étrangers face au désenchantement climatique, d'où nul intérêt n'est plus de nos jours de les traiter comme « l'absolument autre » (Levinas 1971). L'ouverture aux étrangers à la jouissance de l'espace public international que représentent les États, devenant ainsi une exigence de l'universel kantien dont le formalisme est la liberté

¹⁹⁶ Il s'agit par exemple du droit de vote pour l'étranger, du droit de candidater à des postes électifs.

¹⁹⁷ Allusion est faite notamment ici à l'accès aux étrangers à la couverture santé du pays d'accueil et à la possibilité de mener des activités économiques, en occurrence le commerce (Kant 2006 : 94).

¹⁹⁸ Allusion est faite à l'inclusion de l'autre indépendamment de son nom, car certains noms sont expressifs de l'origine nationale du citoyen quand d'autres ne le sont pas.

¹⁹⁹ L'ouverture des portes de l'État à l'étranger n'autorise pas le pillage et le brigandage des peuples indigènes/autochtones, encore moins leur exploitation (Kant 1991 : 27).

due à tout homme de se proposer à l'humanité en tant que citoyen à la fois d'une nation et du monde (Kant 1991).

Aussi, l'universel de Kant serait opportun pour la contemporanéité, car il est instigateur d'une nouvelle vision de l'inter-socialité (Badié 2020). Sa décloison de la citoyenneté au-delà des frontières nationales, intègre la nécessité d'éduquer les hommes dès l'enfance à cette fin. En effet, si tant est que l'éducation de l'enfant est la clé pour la perfection morale future de l'homme, elle doit : « [...] développer [en lui] l'amour d'autrui et ensuite tous les sentiments cosmopolites. Il y a dans notre âme quelque chose qui fait que nous nous intéressons : 1^o à notre moi ; 2^o à ceux avec lesquels nous avons été élevés, et 3^o même au besoin du monde. » (Kant 1803 : 71). On remarque là un nécessitarisme entre éducation et développement en l'homme de tous les sentiments cosmopolites à partir desquels l'étranger serait considéré sous les trames du droit d'hospitalité évoquées plus haut. Il s'agit de l'éducation pratique ou morale en tant qu'elle a rapport au développement des dispositions morales en l'homme (Kant 1803). Dans le cadre de la culture morale, elle est celle qui donne à l'homme une valeur qui regarde l'espèce humaine tout entière (Kant 1803 : 20). Aussi est-il admis que cette valeur s'applique également à autrui saisi sous la figure de l'étranger. Dès lors, il serait d'un intérêt pour les États contemporains que leurs curriculums éducatifs intègrent désormais cette dimension afin que l'école développe chez l'enfant les sentiments cosmopolites de sorte que devenu pleinement homme, il les érige alors en référent holistiques et juridiques favorables à l'inclusion des étrangers.

CONCLUSION

Montrer à partir d'un prisme analytique et empirique que l'émergence des sociétés closes est vectrice de la crise d'inclusion des étrangers dont l'enrayement passerait bien par la réactivation du cosmopolitisme de Kant fut nécessaire. Avec la globalisation et l'espérance des libertés globales, les hommes projetaient le règne des sociétés ouvertes au potentiel axiologique d'inclusion des étrangers en particulier. Mais cette entreprise sera vite déçue avec l'émergence des sociétés closes signalétiques de la recentration de la fermeture sociale. Portées en extase avec l'adoption des mesures juridiques et politiques du genre, ainsi que l'érection des clôtures/murs physiques frontaliers, ces sociétés sont communes à bien d'États actuels. Réductrices de l'étranger à « l'absolument autre », elles feront jour par la mise en scène insipide de leur souveraineté, à la crise de leur inclusion saisie en termes de crises de la citoyenneté internationale et de la libre mobilité/circulation internationale. Caractéristiques de la fermeture sociale, elles méritent par ailleurs de céder la place aux sociétés ouvertes en vue d'un monde plus inclusif dont le cosmopolitisme de Kant, par son droit cosmopolitique, l'urgence de la catastrophe climatique actuelle et l'éducation des hommes au dessein cosmopolite conviendrait bien.

Références bibliographiques

Ouvrages

Agier M. (2013) : La condition cosmopolite. L'anthropologie à l'épreuve du piège identitaire, La Découverte, Paris.

Backman R. (2006) : Un mur en Palestine, Fayard, Paris.

Badie B. (2020) : Inter-socialité. Le monde n'est plus géopolitique, CNRS, Paris.

Badie B. (1999) : Un monde sans souveraineté. Les États entre ruse et responsabilité, Fayard, Paris.

Butler J. & Spivak G.C. (2009) : L'État global, Payot, Paris.

De Certeau M. (1990) : L'invention du quotidien. 1. Arts de faire, Gallimard, Paris.

Foucher M. (2007) : L'obsession des frontières, Perrin, Paris.

Gwoda A.A. (2015) : Comprendre la philosophie kantienne de la paix aujourd'hui, Éditions CLÉ, Yaoundé.

Habermas J. (2014) : L'intégration républicaine. Essais de théorie politique, Fayard, France.

Habermas J. (2000) : Après l'État-nation. Une nouvelle constellation politique, Fayard, France.

Kant E. (2006) : Vers la paix perpétuelle, Flammarion, Paris.

Kant E. (1991) : Projet de paix perpétuelle, Nathan, Paris.

Kant E. (1988) : Fondements de la métaphysique des mœurs, Bordas, Paris.

Kant E. (1803) : Traité de pédagogie, Éditions Philosophie, (version numérique).

Levinas E. (1971) : Totalité et Infini. Essai sur l'extériorité, Kluwer Academic, La Haye.

Ondoua P. (2009) : Existence et valeurs, I. « L'urgence de la philosophie », L'Harmattan, Paris.

Popper K.R. (1979) : La société ouverte et ses ennemis. Tome 1. L'ascendant de Platon, Seuil, Paris.

Tchingankong Yanou M. (2022) : L'État global. Repenser l'intégration politique à l'épreuve des diasporas, Academia, France.

Wackermann G. (2003) : Les frontières dans un monde en mouvement, Ellipse, Paris.

Ziegler J. (2002) : Les nouveaux maîtres du monde et ceux qui leur résistent, Fayard, France.

Articles

Amilhat Szary A.-L. (2012) : Que montrent les murs ? Des frontières contemporaines de plus en plus visibles, in *Études internationales*, 43(1), pp.67-87, <https://doi.org/10.7202/1009140ar>. Consulté le 4 novembre 2022.

Balibar E. (2006) : Cosmopolitisme et Internationalisme : deux modèles, deux héritages, in *Philosophie politique et horizon cosmopolitique. La mondialisation et les apories d'une cosmopolitique de la paix, de la citoyenneté et des actions*, UNESCO, Paris, pp. 37-64.

Barrat C. (2007) : Le mur, in *Études rurales* [En ligne], 173-174|2005, pp. 109-126, mis en ligne le 01 janvier 2007, URL : <http://journals.openedition.org/etudesrurales/8134>. Consulté le 04 novembre 2022.

Foucault M. (2001) : Qu'est-ce que les Lumières ?, in *Dits et Ecrits II*, Gallimard, Paris, pp. 1381-1396.

Habermas J. (1998) : Si tu veux la paix, prépare la paix. La réalisation du *Projet de paix perpétuelle* de Kant par l'ONU : quelques propositions de révision », in *Guérir de la guerre et juger la paix*, L'Harmattan, Paris, pp. 241-253.

Kymlicka W. (2004) : Le mythe de la souveraineté internationale, in *Critique internationale*, 2 (23), pp. 97-111.

Latte Abdallah S. & Parizot C. (2011) : A l'ombre du mur : comprendre le régime d'occupation israélien, in S. Latte Abdallah et C. Parizot (dir), *A l'ombre du mur. Israéliens et Palestiniens entre séparation et occupation*, Actes Sud, Arles, pp. 15-48.

Le Texier E. (2010) : Mexique/États-Unis : de la frontière intelligente au mur intérieur, in *Politique étrangère*, (Hiver), pp. 757-766, mis en ligne sur Cairn.info le 14/01/2011, DOI : <https://doi.org/10.3917/pe.104.0755>. Consulté le 7 novembre 2022.

Le Texier E. (2009) : La relation États-Unis-Mexique au miroir de la question migratoire, in *Annuaire français de Relations Internationales*, Volume X, pp. 1-9.

Loungou S. (2010) : La libre circulation des personnes au sein de l'espace de la C.E.M.A.C : entre mythes et réalités, in *Belgeo* [En ligne], 3|2010, pp. 315-330, mis en ligne le 04 décembre 2012, URL : <http://journals.openrdition.org/belgeo/7096> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/belgeo.7096>. Consulté le 12 novembre 2022.

Miafo Yanou N. R. (2018) : Le désordre et philosophie de l'existence et de l'organisation sociale, in *Liberté et désordre en Afrique. Réflexions philosophique et géopolitique*, Connaissances et Savoirs, France, pp. 125-144.

Naishtat F. (2006a) : La réactivation philosophique du cosmopolitisme, in *Philosophie politique et horizon cosmopolitique. La mondialisation et les apories d'une cosmopolitique de la paix, de la citoyenneté et des actions*, UNESCO, Paris, pp. 5-23.

Newman D. (2004) : La frontière Israël-Palestine. Changements et continuité, n° 9, pp. 131-144, <https://www.cairn.info/revue-oultre-terre1-2004-4-pages-131.htm>. Téléchargé le 04 novembre 2022.

Poulain J. (1998) : Guérir de la guerre en jugeant la paix, in Guérir de la guerre et juger la paix, L'Harmattan, Paris, pp. 311-332.

Proust F. (1998) : Paix ou combat perpétuels ?, in Guérir de la guerre et juger la paix, L'Harmattan, Paris, pp. 211-223.

Raffin M. (2006) : Le cosmopolitisme en question : l'étranger comme menace, in Philosophie politique et horizon cosmopolitique. La mondialisation et les apories d'une cosmopolitique de la paix, de la citoyenneté et des actions, UNESCO, Paris, pp. 243-263.

Tardis M. (2020) : La politique américaine d'immigration : la fabrique d'une crise, in Notes de l'Ifri, Ifri, pp. 1-32.

Documents

Communiqué du Consul du Cameroun à Bata en Guinée Équatoriale. Bata, le 26 octobre 2022, (2022b).

Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. Le droit à la nationalité en Afrique, 2015, (2015a).

Déclaration de l'Union Africaine sur les mauvais traitements infligés aux Africains qui tentent de quitter l'Ukraine. Addis Abeba, le 28 février 2022, (2022c).

Exils sans fin. Chantage anti-migratoires le long de la route des Balkans, migreurop, Rapport de mission. Novembre 2021.

HCR (2022a) : Campagne d'affichage du HCR en Hongrie : l'intégration réussie des réfugiés, 19 juin 2015, <http://www.unhcr.fr/55842725c.html>. Consulté le 10 novembre 2022,

Peur et barbelés. La stratégie de l'Europe pour tenir les réfugiés à distance. Rapport Amnesty International 2015, (2015b).

Protocole au traité instituant la communauté économique africaine, relatif à la libre circulation des personnes, au droit de résidence et au droit d'établissement. Adopté par la trentième session ordinaire de la conférence, à Addis-Abeba, Éthiopie, tenue le 29 janvier 2018.

Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, Richard Falk, 13 janvier 2014.

L'Afrique de l'Ouest et l'espoir d'une stabilité politique : les dénominateurs démocratiques des Etats stables de la CEDEAO

Jonas Nsangou Ndoukue
nsangoundoukue27@gmail.com
Université de Yaoundé II (Cameroun)

Résumé

A la veille des années 1990, l'Afrique de l'Ouest, comme toute autre sous-région, est en ébullition : la plupart des Etats, sous la conduite des partis uniques ou des régimes militaires, sont traversés par des vagues de contestations violentes. Pour mettre fin à l'instabilité sociopolitique et socioéconomique et aux conflits et violences qui menacent ces Etats, les populations exigent le retour au multipartisme, des élections justes et transparentes et des droits et libertés. Ainsi, les dirigeants africains, malgré eux, engagent leurs Etats dans la voie de la démocratie. Mais plus de trois décennies après le retour au multipartisme, la stabilisation de l'Afrique de l'Ouest n'est toujours pas achevée. Sur quinze Etats de la CEDEAO, quelques-uns jouissent d'une tranquillité politique. La stabilisation complète de cette sous-région exige d'abord l'identification de ses Etats stables puis la détermination de leurs dénominateurs démocratiques. Le recours à la méthode inductive et à ses variantes classique et statistique nous a permis de définir les critères de stabilité politique à partir des caractéristiques des Etats modèles de paix durable. Ensuite nous avons établi la liste des Etats stables et enfin, avons-nous identifié les facteurs communs à leurs stabilités politiques. En effet, le facteur le plus déterminant des huit pays stables de la CEDEAO demeure des hommes d'Etat démocratiques qui ont mis sur pied des systèmes électoraux libres et transparents, et qui ont cédé volontairement le pouvoir pour permettre la relance démocratique ou l'alternance politique.

Mots-clés : Afrique de l'Ouest, Etats stables, dénominateurs démocratiques

Abstract

On the eve of the 1990s, West Africa, like any other sub-region, was in turmoil: most states, under single parties or military regimes, were affected by waves of violent protests. To put an end to the socio-political and socio-economic instability and to the conflicts and violence which threatened these States, the populations demanded a return to a multiparty system, fair and transparent elections, and the protection of rights and freedoms. Thus, African leaders, despite themselves, committed their States to the path of democracy. But more than three decades later, the stabilization of West Africa is still not complete. Out of fifteen ECOWAS states, only some enjoy political tranquillity. The complete stabilization of this sub-region requires first the identification of its stable states and then the determination of their democratic denominators. The use of the inductive method and its classical and statistical variants enabled us to define the criteria of political stability based on the characteristics of durable peace model states. Then we established the list of stable states and finally, we identified the factors common to their political stabilities. Indeed, the most determining factor of the eight ECOWAS stable States remains democratic statesmen who set up free and transparent electoral systems, and who voluntarily cede power to permit democratic re-launch or political changeover.

Keywords: West Africa, Stable States, Democratic Denominators

INTRODUCTION

La persistance des conflits dans certains pays africains s'explique moins par un déficit de moyens et de stratégie de pacification que par un manque de volonté politique, d'autant que la littérature portant paix et sécurité en Afrique révèle

d'importants apports pluri-institutionnels à la stabilisation du continent. Suite au rapport de novembre 1995 sur « l'amélioration de la capacité africaine de maintien de la paix en Afrique », l'ONU invite l'ensemble de la communauté internationale à venir en Aide à l'Afrique (Fogue 2002 : 278-279). La France et les Etats-Unis mettent sur pied respectivement le programme de renforcement des capacités africaines de maintien de la paix (RECAMP) et l'*African crisis response initiative* (ACRI). L'inadaptation de la plupart de ces mécanismes et méthodes importés renforça l'idée des « solutions africaines aux problèmes africains » (IPSS 2010 : 1). Cependant, faute de moyens, l'UA et les organisations sous régionales n'ont pas été à la hauteur des défis sécuritaires du continent. D'ailleurs, leur nature souverainiste les empêche de s'attaquer aux causes profondes des conflits, d'autant qu'ils n'ont pas compétence d'imposer leurs politiques aux Etats auxquels incombe la responsabilité d'une véritable prévention structurelle (Nsangou 2022 : 395-401). Au-delà de la typologie des rivalités africaines, construite autour des conflits identitaires, des troubles civils, des conflits liés aux ressources naturelles et du terrorisme (Gluhbegovic 2016 : 8-16), les conflits politiques demeurent la cause principale de l'instabilité du continent africain (CPS 2023). Ils constituent les premières crises majeures aux conséquences graves, parfois au-delà des frontières étatiques. Certes, cette transnationalité est déterminante pour les partisans de l'ordre international (Curtis 2012 : 12), cependant la pacification de l'Afrique exige que l'on ne néglige aucun conflit, fût-il de moindre intensité ; et que l'on privilégie la construction d'une paix durable. Curtis Devon distingue trois principales approches de pacification de l'Afrique : l'approche libérale qui présente la libéralisation économique et politique comme solution aux conflictualités africaines ; l'approche de la stabilité internationale par la création des Etats stables et sécurisés ; enfin l'approche de la justice sociale par l'égal accès aux sources de production (Curtis 2012 : 9-13). Il est reproché à ces méthodes, l'inadaptation aux conflits africains. Pour y remédier, Y Brun-Picard recommande d'aborder les conflictualités dans leur singularité et leur contexte suivant une approche éclectique et globale. A cet effet, il introduit une nouvelle démarche de paix, la praxéologie²⁰⁰ (Brun-Picard 2013 : 2-4). Plus précis, Jacques Moli préconise des solutions traditionnelles. Il soutient que les « alliances à plaisanteries » pourraient véritablement libérer l'Afrique de la Violence. Néanmoins, il reconnaît à la suite d'Eboussi Boulaga qu'il n'est pas aisé de transposer « ce qui était possible dans un contexte agraire et opérant pour de petits groupes humains dans un (Etat) plus vaste et au genre de vie si différents » (Moli 2015 : 1-4). En effet, bien qu'elles soient adaptées, les solutions traditionnelles demeurent inefficaces du fait de leur anachronisme. Depuis les indépendances l'Afrique est un ensemble d'Etats. Bien que spécifiques (Sindjoun 2002 : 332), ils sont calqués sur le système westphalien occidental (Badie 1992 : 334). La modernité de l'Afrique impose donc une démarche thérapeutique propre aux pathologies des systèmes étatiques importés, telle que l'approche libérale ou l'approche de la stabilité internationale ou l'approche de la justice sociale. Imran Abdulrahman demande tout simplement de les adapter aux réalités africaines (Imran & Tar 2008 : 186-187).

La justice sociale, qui vise l'égal répartition des opportunités, des ressources et des pouvoirs (Galtung 1969 : 183), paraît utopique et difficilement mesurable. Elle est

²⁰⁰ La praxéologie est une démarche méthodique qui « agrège les aspects pertinents, selon le principe de moindre contrainte, des modèles génétiques, systémiques, cognitivistes, socioconstructivistes, pragmatiques et dialogiques de conscientisation récursive, autorégulée et réflexive sur : l'agir, le perçu, le produit et la destination ».

plus un idéal auquel les gouvernements devraient aspirer et tendre qu'un état que l'on peut réaliser (Nsangou 2022 : 23). L'approche de la stabilité internationale par le maintien des Etats en apparence stables et sécurisés est impertinente, elle ne peut garantir une paix durable dans un continent dont la plupart des conflits sont intra-étatiques, structurels et sociopolitiques. Face à ces luttes de conquête et de conservation de pouvoir ou de contestation de légitimité), dont la principale cause est le « déficit démocratique » (Fogue 2002 : 159 & 352), l'approche libérale, tout au moins la libéralisation politique, est la mieux indiquée pour s'attaquer aux causes profondes. Car, elle promeut la protection des droits de l'homme et des peuples, la consolidation des institutions et la culture démocratiques, la bonne gouvernance et l'Etat de droit. A cet effet, la déclaration universelle sur la démocratie soutient que la démocratie est le meilleur moyen (Conseil interparlementaire 1997). C'est le même discours qui fut répandu aux quatre coins du continent par le vent de l'Est.

A la veille des années 1990, l'Afrique de l'Ouest comme toute autre sous-région, est en ébullition et la plupart des Etats sont dirigés par des partis uniques ou des régimes militaires, à l'exception de trois Etats multipartites, le Sénégal ainsi que le Libéria et la Gambie qui sont néanmoins instables. Pour remédier à l'instabilité sociopolitique et socioéconomique et aux violences qui caractérisent ces Etats, les populations exigent le retour au multipartisme, des élections justes et transparentes et des droits et libertés. Durant la première décennie tous les Etats de la CEDEAO²⁰¹ adoptent de nouvelles constitutions pour consacrer ces valeurs et pratiques, c'est le retour à la démocratie.

En 2022, l'examen du processus de stabilisation de l'Afrique de l'Ouest donne à constater que les Etats de la CEDEAO n'ont pas évolué au même rythme et n'ont pas suivi la même courbe de consolidation. Néanmoins, l'on distingue d'un côté des Etats qui ont réussi à éradiquer la violence politique et de l'autre, des Etats qui ne sont pas encore sortis du cycle des affrontements armés. Il importe donc, pour une stabilisation complète de l'Afrique de l'Ouest, de s'interroger doublement : quels sont les Etats stables de l'Afrique de l'ouest et quels sont leurs facteurs communs de tranquillité politique ? Contrairement à la plupart des travaux portant paix et sécurité en Afrique, cette recherche n'ambitionne pas de construire un tout explicatif, une théorie ou un concept à même de contenir un ensemble complexe de démarches, de principes et de pratiques pour la pacification durable des Etats. Elle vise à identifier les dénominateurs démocratiques des Etats stables de la CEDEAO, les catalyseurs de leur stabilité, ces facteurs qui font leur particularité et qui les distinguent des autres.

Le Bénin, le Cap-Vert, le Ghana, le Sénégal, le Nigéria, la Sierra Leone, le Libéria et la Gambie sont les Etats stables de la CEDEAO. Ils ont en commun la régularité des élections libres et transparentes, des hommes d'Etat démocratiques, la relance démocratique et l'alternance politique. Ces facteurs, dont le plus déterminant demeure des hommes d'Etat démocratiques, permettent de les distinguer des Etats instables dont aucun ne réunit l'ensemble de ces quatre éléments. Sans doute, ces dénominateurs démocratiques sont le socle de leur tranquillité politique et constituent la solution pour un continent de paix et sécurité durables. Pour accéder

²⁰¹ La CEDEAO est la communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest. Elle compte 15 Etats, à savoir : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Liberia, le Mali, le Niger, le Nigéria, le Sénégal, la Sierra Leone, le Togo et le Cap-Vert.

à ces résultats nous avons mobilisé la méthode inductive et ses variantes classique et statistique. Dans un premier temps, nous avons mené une observation historique des différents Etats de la CEDEAO. Dans un second temps nous avons identifié les Etats stables dont les pratiques démocratiques ont été par la suite répertoriées. Ensuite, nous avons éliminé les pratiques qui ne sont pas communes à tous ces Etats. Enfin, avons-nous écarté celles qui étaient courantes dans les Etats non stables pour avoir les dénominateurs démocratiques des Etats Stables de l'Afrique de l'Ouest.

Cette étude est plus que déterminante pour la pacification du continent parce qu'elle permet d'identifier les facteurs de stabilité politique, ceux qui ont permis à certains Etats de construire une paix durable ou qui manquent à ceux dont la vie sociopolitique demeure précaire. Sa simplicité méthodologique la préserve des manipulations théoriques et conceptuelles qui biaiseraient ses résultats. Elle est le fruit de l'observation et de l'identification de ce qui a marché dans certains Etats et qui manque à d'autres. Suivant cette approche empirique, il sied d'identifier les Etats stables de l'Afrique de l'Ouest avant de déterminer leurs facteurs de tranquillité politique.

Les Etats stables de l'Afrique de l'Ouest

Du retour au multipartisme en 1990 à l'année 2022, les dynamiques de stabilisation n'ont pas été identiques dans les différents Etats de l'Afrique occidentale. En plus de trois décennies, certains Etats ont émergé en modèles de stabilité politique et ont été suivis dans le temps par quelques-uns. D'autres par contre demeurent réfractaires au changement. Partant d'un référentiel de stabilité construit à partir des réalités de l'Afrique de l'Ouest, la liste des Etats stables sera établie.

Le référentiel de stabilité en Afrique occidentale

L'identification des Etats stables de la CEDEAO exige au préalable des critères de sélection. A cet effet, il sied de choisir des Etats, modèles de stabilité politique ou de paix durable. Ensuite, ressortir leurs caractéristiques qui seront érigées en critères de sélection des Etats stables.

Les modèles de stabilité politique en Afrique de l'Ouest

En Afrique occidentale, le Bénin, le Cap-Vert et le Ghana s'imposent en références de stabilité politique. Contrairement aux autres Etats, ils cumulent trois particularités : ils font parties des Etats stables de la première heure ; ils ont préservé leur stabilité au-delà de trois décennies et se caractérisent par une régularité fonctionnelle des institutions.

Pour rétablir la paix et l'ordre sociopolitique face aux revendications populaires et parfois violentes du retour au multipartisme, les dirigeants des trois archétypes politiques ont engagé leurs Etats dans la voie de la démocratie. Le Bénin et le Cap-Vert autorisent le multipartisme dès 1990 et le Ghana en 1992. Les deux premiers organisent leurs premières élections présidentielles en février 1991 et le second en novembre 1992. Ce faisant, ils font partie des cinq premiers Etats à retourner à la pratique du multipartisme.

En outre, les trois modèles étatiques ont su préserver leur stabilité politique au-delà de trois décennies. En 2022, ils demeurent des références pour avoir conservé leur

système multipartite et construit une paix durable. Par ailleurs, ces entités ont montré leur capacité à gérer leurs crises politiques.

Enfin, ces trois Etats se distinguent par leur régularité fonctionnelle des institutions. D'une part, ils se caractérisent par l'organisation régulière des élections depuis les toutes premières des années 1990. Le Cap-Vert et le Bénin, de février 1991 à 2022, ne manqueront à aucune élection. Le Ghana n'en fera pas l'exception depuis sa première en novembre 1992. D'autre part, durant plus de trois décennies, aucun de ces Etats n'a été victime d'un changement anticonstitutionnel et n'a enregistré un conflit majeur.

Les caractéristiques des modèles de stabilité politique

La constitution d'une liste exhaustive des Etats stables de la CEDEAO n'étant pas évidente, il importe de s'inspirer des Etats érigés en modèles pour en établir une. Leurs caractéristiques constitueront les critères de stabilité politique.

Tout d'abord, le Bénin, le Cap-Vert et le Ghana sont des Etats constitutionnels. Leurs gouvernements reposent sur des normes fondamentales adoptées par référendum en décembre 1990 au Bénin et en avril 1992 au Ghana ou par l'Assemblée nationale en Août 1992 au Cap-Vert. Le fondement constitutionnel de leurs régimes a été déterminant pour leur stabilité. Car, non seulement la loi fondamentale légitime l'autorité étatique, elle encadre aussi ses institutions.

Ces Etats se caractérisent aussi par des systèmes politiques durables et présentent une certaine stabilité institutionnelle. Pour preuve, au Bénin, c'est en 2019, près de trois décennies après, que la constitution de décembre 1990 est révisée. Au Ghana celle d'avril 1992 est révisée une seule fois en 1996. Même lorsque la constitution du Cap-Vert du 5 août 1992 a été révisée trois fois en 1995, 1999 et 2010, les modifications n'ont pas impacté le système politique, ni induit une conservation illégitime du pouvoir. Par ailleurs, en aucun moment la constitution de ces Etats n'a été suspendue. L'on reconnaît également aux modèles de la CEDEAO la pérennisation de leurs régimes politiques. Le Bénin, au même titre que le Ghana, conserve le régime présidentiel des années 1990. Le régime parlementaire du Cap-Vert demeure en vigueur. De plus, contrairement à certains Etats dont la durée du mandat présidentiel est modifiée au gré du président en exercice, le Bénin, le Ghana et le Cap-Vert n'ont aucunement changé les leurs. De Nicéphore Soglo en 1991 à Patrice Talon en 2022, le président du Bénin est élu pour un mandat de cinq ans. Il en est de même au Cap-vert, d'António Mascarenhas Monteiro à José Maria Neves. Au Ghana, de Jerry Rawlings en 1992 à Nana AKUFO ADDO, aucun dirigeant n'a fait un mandat de plus de quatre ans. En outre, la force des trois références politiques tient aussi à l'incapacité d'un président à ôter le verrou de la limitation de mandat. Dans ces Etats, aucun n'en a fait plus de deux consécutifs. Au Bénin, au Cap-Vert comme au Ghana, la limitation de mandat est une disposition constitutionnelle du début des années 1990 et le demeure jusqu'à date. Enfin, ces modèles se caractérisent par l'absence d'un changement politique structurel. Durant plus de trois décennies, le Bénin, le Ghana et le Cap-Vert n'ont pas connu de bouleversement politique et les changements à la tête de l'Etat se sont déroulés régulièrement.

Depuis le retour au multipartisme, nos modèles se sont illustrés par une paix durable. Ils n'ont pas connu de conflits graves, d'autant plus qu'ils ont surmonté les différentes crises sociopolitiques et socioéconomiques qui ont éprouvé leurs

stabilités. De 2000 à 2002, le Ghana a fait face à une situation économique dégradée et à un fort taux d'inflation dus à la chute des prix de l'or et du cacao, et en 2012 les élections présidentielles sont contestées par l'opposition. Cependant, le Ghana a su contenir ces causes d'instabilité. En février 1996, le Cap-Vert fait face à une crise politique aussi grave que le président António Mascarenhas Monteiro est le seul candidat à sa succession. Toutefois, le Cap-Vert a pu se rétablir face aux menaces de déstabilisation. Le Bénin a pareillement enregistré une crise politique en 2019, néanmoins il a su gérer ces contestations postélectorales des législatives du 28 avril. En effet, la stabilité politique de ces Etats tient également à leur capacité à éviter les conflits violents et à surmonter des éventuelles crises.

La dynamique de stabilisation de l'Afrique de l'Ouest

La moyenne de la durée d'un mandat présidentiel des Etats de l'Afrique de l'Ouest est de cinq ans, et de deux, la moyenne de la limitation des mandats. Le produit des deux variables équivaut à dix années. Un Etat peut donc être considéré comme politiquement stable s'il parvient d'abord à se maintenir en paix pendant plus de dix ans et ensuite si cette paix tient l'épreuve du temps jusqu'à la prochaine présidentielle. En somme la tranquillité politique d'un Etat peut se définir par son aptitude à garantir à sa population une paix durable d'au moins quinze ans. Sur cette base, l'on note qu'au cours de ces trois dernières décennies, la carte géographique de la stabilité politique de l'Afrique de l'Ouest a été dynamique. Dans les années 1990, tous les Etats ont marqué leur retour au multipartisme : le Benin, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Burkina Faso sont les premiers dès la première année et le Nigéria sera le dernier en 1998. Ce retour a contribué à la pacification de l'Afrique de l'Ouest qui était jusque-là en ébullition. La stabilisation de cette partie du continent n'a pas été systématique, elle a évolué dans le temps, et en 2022 le processus n'est toujours pas achevé. Durant la première décennie, l'on a enregistré six Etats en cours de stabilisation. Au cours de la deuxième, l'on compte cinq Etats stables et à la troisième le nombre grimpe à sept. En fin d'année 2022, neuf des quinze Etats de la CEDEAO sont stables. Si l'on note une évolution régulière dans la stabilisation de l'espace occidental africain, il en est autrement de chacun des Etats.

Figure 5: La dynamique de la stabilité de l'Afrique de l'Ouest

Trois leçons se dégagent de ce graphique. Primo, le nombre d'Etats stables augmente dans le temps. Secundo, les Etats stables non-démocratiques finissent par rechuter dans l'instabilité. Tertio, l'Afrique de l'Ouest se stabilise grâce à la démocratie.

Les Etats de l'Afrique de l'Ouest entre instabilité et stabilité

En 2022, la CEDEAO compte cinq Etats instables, deux en cours de stabilisation et huit Etats stables. Parmi les Etats instables seul le Niger n'a jamais expérimenté la tranquillité politique. Il a maintenu des ordres politiques qui n'ont pas tenu l'épreuve du temps. En 2010, l'ordre politique qu'il a préservé pendant près de 12 ans vole aux éclats, et lorsqu'il se relève en 2011 il n'est pas à même de préserver l'ordre constitutionnel au-delà de 2022. En revanche, les autres Etats ont expérimenté la paix durable, mais n'ont pas pu la pérenniser. Le Mali et le Burkina-Faso ont maintenu respectivement 20 ans et 24 ans de stabilité qui seront sapés par des changements anticonstitutionnels en 2012 et 2015. En Guinée-Conakry, le putsch de 2009 met fin à 19 ans de tranquillité politique. Cet Etat réussit à se relever en 2010 sans être à même de préserver l'ordre constitutionnel au-delà de 2021. Au Togo, le changement anticonstitutionnel de 2005 anéantit 15 années de paix durable. Néanmoins, les efforts consentis depuis 2006 ont permis de construire une nouvelle stabilité politique qui tient au-delà de 2022.

Les Etats en cours de stabilisation sont la Guinée-Bissau et la Côte d'Ivoire qui n'ont jamais expérimenté une véritable stabilité politique. Certes, en 2022, la Guinée-Bissau est à sa neuvième année d'ordre constitutionnel et serait bien partie pour une stabilité politique après avoir enregistré en 2019 sa première alternance politique. La Côte d'Ivoire marque sa première décennie de calme politique en 2021, mais ne peut être considéré comme un Etat stable pour n'avoir pas encore passé l'épreuve du temps.

L'Afrique de l'Ouest compte huit Etats stables. Les premiers, le Bénin, le Cap-Vert, le Ghana et le Nigéria le sont depuis leurs retours au multipartisme et s'imposent comme des modèles de tranquillité politique. Les seconds, la Gambie, le Sénégal, le Libéria et la Sierra Leone se sont stabilisés après plusieurs tentatives.

Les cas de stabilité en l'Afrique de l'Ouest

La Gambie, le Sénégal, le Libéria et la Sierra Leone sont des Etats stables qui ont pris un mauvais départ, mais qui sont parvenus à conserver leur stabilité jusqu'en 2022. Le conflit armé de la Casamance et les manifestations violentes qui ont conduit à la formation de deux gouvernements consensuels en 1991 et 1995 empêchent le Sénégal de se stabiliser. Il faut attendre l'élection présidentielle de 2000 pour qu'il prenne un bon départ et conserve sa stabilité. La Gambie manque son premier pas avec le coup d'Etat de 1994. Mais de 1995 à 2022, elle préserve sa stabilité malgré la déstabilisation manquée du président Yaya Jammeh en 2016. Le Libéria décolle tard du fait de l'intervention régulière de l'armée dans la politique et parvient à consolider sa paix à partir de 2005. La vie politique de la Sierra Leone durant la première décennie est troublée par des coups d'Etat et contrecoup. Il faut l'intervention de la CEDEAO en 1998 pour rétablir Ahmed Tejan Kabbah dans ses fonctions présidentielles et faire décoller la Sierra Leone à partir de l'élection présidentielle de 2002.

Le Bénin, le Cap-Vert, le Ghana et le Nigéria ont su préserver leurs stabilités depuis leurs retours respectifs au multipartisme. Le Nigéria sous l'emprise des officiers militaires n'autorise les partis politiques que tardivement en 1998. De l'élection présidentielle de 1999 à 2022 le Nigéria connaît une stabilité politique ininterrompue. Le Bénin, le Cap-Vert et le Ghana font partie des premiers à retourner au pluralisme politique des années 1990. Dès lors ils sont considérés comme de véritables modèles de stabilité politique, au mieux des Modèles de démocratie. Il importe donc d'identifier les facteurs qui leur ont permis de préserver leur tranquillité politique.

Les facteurs communs de stabilité en Afrique de l'Ouest

Les Etats stables de la CEDEAO partagent certaines pratiques démocratiques qui leur ont permis de se démarquer des autres. Le Bénin, le Cap-Vert, le Ghana, le Nigéria, la Gambie, le Sénégal, le Libéria et la Sierra Leone ont en commun des hommes d'Etat démocratiques et la régularité des élections libres et transparentes d'une part, et d'autre part la relance démocratique et l'alternance politique.

Des hommes d'Etat démocratiques et la régularité des élections libres et transparentes

En 1998 tous les Etats de la CEDEAO ont marqué leur retour au pluralisme politique. Ils ont autorisé les partis politiques et adopté le suffrage universel comme mode de désignation des dirigeants politiques. Cependant, les élections n'ont pas suffi à éviter la résurgence des conflits politiques. Il a fallu des hommes d'Etat démocratiques et la régularité des élections libres et transparentes pour que les Etats stables fassent la différence.

L'exigence des Hommes d'Etat démocratiques

N'eut été la présence de certains chefs d'Etat et de gouvernement, les Etats stables de la CEDEAO ne seraient pas des références de paix durable. Il a fallu des hommes pour mettre sur pied des systèmes électoraux démocratiques et pour respecter les verdicts des urnes pour que ces Etats ne basculent plus dans la violence.

Toutefois, les réalités de l'Afrique de l'Ouest montrent qu'un régime non démocratique peut assurer la stabilité politique d'un Etat : Blaise Compaoré pendant 24 ans au Burkina-Faso, Lansana Conté pendant 18 ans en Guinée-Conakry et Gnassingbé Eyadéma en 15 ans au Togo. Les faits révèlent tout de même que cette stabilité prend fin avec le départ du bâtisseur. La démission de Blaise Compaoré conduit à la confiscation du pouvoir par des militaires en novembre 2014. Le décès de Lansana Conté est suivi immédiatement par un coup d'Etat en décembre 2008. Faure Eyadéma confisque le pouvoir immédiatement après le décès de son père Gnassingbé Eyadéma en février 2005. En effet, la stabilité construite et maintenue par un seul homme s'écroule avec son départ du pouvoir. C'est sans doute de ce type de personnalité africaine dont parlait Barack Obama lorsqu'il disait « *L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais de fortes institutions* » (Obama 2009). Car lorsque la stabilité d'un Etat repose sur un seul homme, elle est précaire et peut s'écrouler à la première occasion de déstabilisation. En revanche, lorsque l'Homme d'Etat s'évertue à construire de fortes institutions démocratiques, la stabilité survit à son départ, comme c'est le cas des Etats stables de l'Afrique de l'Ouest.

Au-delà du Bénin, le président Mathieu Kérékou a marqué l'Afrique par son innovation démocratique, la conférence nationale, qui sera calquée dans la CEDEAO par quatre Etats, le Liberia, le Togo, le Mali et le Niger, en 1991. En effet, le 7 décembre 1989 le président Mathieu Kérékou convoque une conférence nationale qui se tient en 1990. Cette conférence a produit une constitution et un système politique durables. Au-delà de poser les bases de l'ordre constitutionnel, le président Kérékou a participé au processus de stabilisation du Bénin en montrant l'exemple démocratique. En 1991, il cède volontairement le pouvoir après sa défaite aux élections et facilite ainsi la relance démocratique du pays. Enfin, après son retour au pouvoir en 1996, il ne modifie pas la constitution pour briguer un troisième mandat. Ce faisant il permet à son pays d'enregistrer sa deuxième alternance politique en 2006.

Au Ghana, le président Jerry Rawlings pose les fondements des institutions fortes. En 1992, il fait adopter par référendum une constitution libérale. Lors de la révision de 1996, Rawlings ne modifie pas la limitation de mandat pour en briguer un troisième, et plus tard il ne convoque pas le principe de la non-rétroactivité de la loi à cet effet. Son départ volontaire du pouvoir permettra au Ghana d'expérimenter sa première alternance démocratique

Le président Aristides M. Pereira marque l'histoire du Cap-Vert en posant les jalons de sa stabilité politique. Après l'autorisation du multipartisme en septembre 1990, il met sur pied un système électoral juste et transparent. Par-dessus tout, il cède volontairement le pouvoir après sa défaite électorale de 1991, permettant ainsi au Cap-Vert d'enregistrer sa première relance démocratique et sa première alternance politique.

Le président Abdou Diouf a marqué le Sénégal par sa cession volontaire du pouvoir au président Abdoulaye Wade en 2000. Ce transfert pacifique de l'autorité de l'Etat est la toute première alternance politique du Sénégal

Au Nigéria, Olusegun Obasanjo est le premier président élu depuis le retour au multipartisme. En 2007, au terme de deux mandats à la tête de l'Etat, il se conforme à la limitation constitutionnelle des mandats. Ce faisant, il permet le premier changement pacifique à la tête de l'Etat nigérian.

Ellen Johnson Sirleaf est la première femme présidente en Afrique. C'est grâce à elle que le Libéria expérimente sa première alternance démocratique en 2017. Au terme de ses huit années à la tête de l'Etat, elle se refuse de modifier la constitution pour briguer un troisième mandat.

La Sierra-Leone est reconnaissante au Président Ahmed Tejan Kabbah d'avoir posé les bases de sa stabilité politique. Après avoir été rétabli par la CEDEAO dans ses fonctions présidentielles en février 1998, neuf mois après son renversement par un coup d'Etat, Ahmed Tejan se refuse de briguer un troisième mandat aux élections de 2007 remportées par l'opposant Ernest Bai Koroma. Ce faisant, il permet à la Sierra Leone d'enregistrer sa première alternance politique. Ces Hommes d'Etat démocratiques ont fait de leurs Etats des modèles de stabilité politique en permettant la relance démocratique et l'alternance politique conformément aux systèmes électoraux justes qu'ils ont élaborés.

La régularité des élections libres et transparentes

Depuis le retour au multipartisme dans les années 1990, le Bénin, le Cap-Vert, le Ghana, le Nigéria n'ont aucunement manqué ou renvoyé une élection présidentielle. Il en est de même de la Gambie, du Sénégal, du Libéria et de la Sierra Leone, après leurs mauvais départs. Dès qu'ils se sont relevés ils n'ont plus jamais manqué à un seul scrutin présidentiel. Par ailleurs, leurs élections sont considérées comme libres et transparentes pour avoir permis la relance démocratique ou l'alternance politique. Car seules pareilles élections peuvent admettre la défaite de ceux qui l'organisent.

La régularité et l'impartialité des élections sont un gage de tranquillité politique pour la confiance qu'elles suscitent. En effet, La prévisibilité des échéances électorales ou l'assurance de leur organisation effective, la participation aux opérations électorales et la certitude du respect des verdicts, donnent l'espoir et la patience d'exprimer ses mécontentements et griefs lors des échéances suivantes. Ce faisant, le civil ou le militaire est peu enclin à un changement anticonstitutionnel de gouvernement ou à un bouleversement sociopolitique. Mais encore faut-il des changements à la tête de l'Etat.

Pays	Régularité des Elections 1990-1999	Régularité des Elections 2000-2009	Régularité des Elections 2010-2022
Bénin	1991, 1996	2001, 2006	2011, 2016, 2021
Cap-Vert	1991, 1996	2001, 2006	2011, 2016, 2021
Ghana	1992, 1996	2000, 2004, 2008	2012, 2016, 2020
Sénégal	1993	2000, 2007	2012, 2019
Gambie	irrégularité	2001, 2006	2011, 2016, 2021
Nigéria	irrégularité	2003, 2007	2011, 2015, 2019
Sierra Leone	irrégularité	2002, 2007	2012, 2018
Libéria	irrégularité	irrégularité	2011, 2017
Togo	1993, 1998	irrégularité	2010, 2015, 2020
Burkina-Faso	1993, 1998	2005, 2010	irrégularité
Mali	irrégularité	2002, 2007	irrégularité
Guinée-Conakry	1993, 1998	irrégularité	irrégularité
Guinée-Bissau	irrégularité	irrégularité	irrégularité
Niger	irrégularité	irrégularité	irrégularité
Côte d'Ivoire	irrégularité	irrégularité	irrégularité

Tableau 1: La fréquence des élections en Afrique de l'Ouest

La relance démocratique et l'alternance politique

Tous les Etats stables de l'Afrique de l'Ouest ont la particularité d'avoir expérimenté la relance démocratique et l'alternance politique qui les distinguent des Etats instables à l'exception du Mali. Ces facteurs démocratiques sont déterminants pour la stabilité politique. Elles affermissent la confiance en l'impartialité des institutions, procurent le sentiment d'appartenance et dissipent les velléités de changements anticonstitutionnels ou de révolution.

La relance démocratique

L'on parle de relance démocratique lorsqu'à l'issue d'un bouleversement politique ou d'un coup d'Etat, une élection emporte le premier changement de l'exécutif de l'Etat. Ce changement est capital pour apaiser les tensions et les violences. Les bouleversements politiques et coups d'Etat se nourrissent généralement de la contestation du gouvernement et du désir d'une mutation à la tête de l'Etat. La relance démocratique, étant de nature à exaucer ce vœu, pose les bases de la stabilité politique. En Afrique de l'Ouest, durant les trois dernières décennies l'on a assisté à trois types de relance démocratique : les relances de première et deuxième générations et celles de troisième génération.

Les relances démocratiques de première génération sont celles issues de la première élection du retour au multipartisme. Le Bénin et le Cap-Vert sont les seuls Etats dont la première élection multipartite de 1991 a permis le changement à la tête de l'Etat.

Les relances démocratiques de deuxième génération ont permis à l'opposition de remplacer le premier gouvernement après plusieurs essais électoraux. Après une première tentative en 1993, le Sénégal enregistre sa relance démocratique en l'an 2000 grâce à la victoire d'Abdoulaye Wade face au président Abdou Diouf. Au Ghana, les premiers essais de l'opposition face au président Jerry Rawlings de 1992 et de 1996 se soldent par l'échec. Il faut attendre l'année 2000 pour que John Kufuor renverse le parti au pouvoir.

Les relances de troisième génération sont enregistrées après les conflits politiques qui ont suivi le retour au multipartisme. Le Libéria connaît sa première relance politique en 1997 après une période d'instabilité générée par l'assassinat du président Samuel Kaneyou Doe en 1990. Au Nigéria, il faut attendre l'élection de 1999 pour que les militaires cèdent le pouvoir aux civils, permettant une relance démocratique. La Sierra Leone enregistre deux coups d'Etat en 1992 et 1996 avant de vivre sa première relance démocratique en mars 1996. La Gambie est victime d'un coup d'Etat en 1994 et expérimente sa première relance démocratique en 2016.

La relance démocratique n'est pas exclusive aux Etats stables ; elle a été plusieurs fois expérimentée dans les autres Etats, contrairement à l'alternance politique à laquelle elle se confond parfois.

Pays	Relance démocratique de première génération	Relance démocratique de deuxième génération	Relance démocratique de troisième génération
Bénin	1991		
Cap-Vert	1991		
Ghana		2000	
Sénégal		2000	
Libéria			1997, 2005
Nigéria			1999
Sierra Leone			1996, 2007
Gambie			2016
Niger	1993		1999, 2011
Guinée-Bissau			2000, 2004, 2009, 2014
Mali			1992, 2012
Guinée-Conakry			2010
Burkina-Faso			2015
Togo			
Côte d'Ivoire			

Tableau 2: Liste des relances démocratiques en Afrique de l'Ouest

L'alternance politique

L'alternance est définie comme « le remplacement de la majorité au pouvoir par l'opposition à la suite de l'élection du Président de la République ou de celle des députés »²⁰². Elle est en effet la succession au pouvoir de partis politiques différents. En Afrique de l'Ouest, l'alternance politique est le deuxième facteur le plus déterminant de la stabilité politique. Les Etats qui ont le nombre d'années de stabilité le plus élevé ont la culture de l'alternance, notamment le Bénin, le Cap-Vert et le Ghana. Ils comptabilisent chacun trente-trois ans de stabilité et le nombre d'alternance le plus élevé. Le Cap-Vert compte quatre alternances et les deux autres, trois chacun. En outre, tous les Etats qui ont eu une stabilité interrompue ont expérimenté chacun au moins une alternance politique.

L'alternance contribue non seulement à la stabilisation des Etats, mais aussi à la préservation de la tranquillité politique. Les premières alternances politiques du Bénin de 1996, du Sénégal de 2000 et de la Sierra Leone de 2007, ont stabilisé leurs institutions. Celles de 2006 et 2016, celles de 2012 et celle de 2018 de ces Etats respectifs ont pérennisé leurs stabilités. Dans les autres Etats de référence, l'alternance a plutôt contribué à la consolidation d'une paix dont les bases sont posées par d'autres facteurs. Au Cap-Vert, au Ghana, au Nigéria, en Gambie et au

²⁰² Conseil constitutionnel, La Constitution organise-t-elle l'alternance ?, www.conseil-constitutionnel.fr, consulté le 18 août 2023.

Libéria, toutes les alternances politiques ont contribué à la préservation de la tranquillité politique.

La seule exception qui confirme la thèse de l'alternance politique est le Mali qui n'a pas réussi à pérenniser sa stabilité au-delà de 20 ans, malgré l'alternance enregistrée en 2002. Le cas malien démontre l'enchevêtrement des différentes dimensions d'un Etat, notamment le politique, la sécurité, l'économie, la religion, le social, etc. Il établit que si le politique néglige les autres aspects, l'autorité de l'Etat peut en pâtir. Pour preuve, la porosité frontalière du Mali et la marginalisation du Nord ont nourri la rébellion touarègue dont le déficit managérial a provoqué le coup d'Etat de 2012. Par conséquent, la stabilité politique dépend aussi de la stabilité des autres secteurs. Cependant, l'unicité du cas malien démontre que la quiétude politique est une garantie de la stabilité globale.

Pays	Nombre D'années de stabilité	Alternance politique 1990-1999	Alternance politique 2000-2009	Alternance politique 2010-2022
Cap-Vert	33	1991	2001	2011, 2021
Bénin	33	1996	2006	2016
Ghana	33		2000, 2008	2016
Sénégal	23		2000	2012
Sierra Leone	21		2007	2018
Nigéria	24			2015
Gambie	27			2016
Libéria	18			2017
Guinée-Bissau	9 en cours			2019
Côte d'Ivoire	11 en cours			
Mali	20		2002	
Guinée-Conakry	18 et 11			
Burkina-Faso	25			
Togo	15 et 17 en cours			
Niger	11 et 12 en cours			

Tableau 3: Liste des alternances politiques en Afrique de l'Ouest

CONCLUSION

Dans le cadre de la pacification durable de l'Afrique de l'Ouest, certaines pratiques démocratiques ont été moins déterminantes que d'autres. La conférence nationale n'a réussi qu'au Bénin ; elle n'a pas profité aux quatre Etats, le Liberia, le Togo, le Mali et le Niger, qui y ont recouru en 1991. La souplesse constitutionnelle du Cap-Vert ne l'a pas empêché de s'ériger en modèle de Stabilité, d'ailleurs sa constitution de 1992 a été révisée trois fois, en 1995, 1999 et 2010. De même, la rigidité

constitutionnelle du Mali ne lui a pas garanti la sérénité politique, or il n'a jamais modifié sa constitution de 1992. Enfin, le mode de scrutin des élections présidentielles n'a pas été déterminant, car tous les Etats de la CEDEAO, stables et instables, ont adopté le scrutin uninominal majoritaire à deux tours, à l'exception du Togo d'avant 2019 et de la Gambie, dont le scrutin est à un tour.

En revanche, les hommes d'Etat démocratiques, les élections régulières, justes et transparentes, la relance démocratique et l'alternance politique ont été décisifs pour la stabilité des Etats de l'Afrique de l'Ouest. Toutefois, le plus grand de tous aura été les hommes d'Etat démocratiques qui ont rendu possibles les autres facteurs. Par conséquent, si l'Afrique n'a aucunement besoin des hommes forts, au sens de Barack Obama, « *ceux qui se servent de coups d'Etat ou qui modifient les constitutions pour rester au pouvoir* » (Obama 2009), elle a pleinement besoin des Hommes exceptionnels, des hommes et femmes d'Etats démocratiques à même de braver les intérêts personnels ou oligarchiques pour construire de fortes institutions, celles démocratiques.

Après plusieurs siècles d'existence et de consolidation de l'Etat, l'occident n'a plus besoin que d'Hommes ordinaires dont est requis simplement la conformité aux fortes institutions qui ont été forgées des siècles durant par des hommes exceptionnels qui, par leurs œuvres ou sacrifices, ont gravé leurs noms dans les livres d'or de leurs nations, et dont les prouesses et abnégations sont transmises de génération en générations. Il en est autrement de l'Afrique, elle est encore en construction et a plus que jamais besoin des Hommes exceptionnels pour ériger des institutions durables et les préserver. Des hommes patriotiques, l'Afrique en aura besoin jusqu'à ce que la culture démocratique fasse partie de la personnalité de base des africains et que les institutions soient suffisamment fortes pour tenir l'épreuve du temps. Tous les Etats stables de la CEDEAO n'en diront pas le contraire : leurs stabilités reposent sur des hommes d'Etat démocratiques qui ont posé les bases de la tranquillité politique ou qui la préservent en facilitant les relances démocratiques et les alternances politiques.

Au-delà des hommes forts, la CEDEAO a également joué un rôle déterminant dans la stabilisation des Etats de l'Afrique de l'Ouest. Indirectement, elle a mené des actions de conciliation et de médiation, et directement elle a intervenu pour changer le statu quo. En Sierra Leone, elle intervient en 1998 pour réinstaller le président Ahmed Tejan Kabbah qui avait été renversé par des putschistes en 1997. Dès lors la Sierra Leone n'a plus enregistré un changement anticonstitutionnel. La crainte du gendarme de l'Afrique de l'Ouest a contribué également à la tranquillité politique de la Gambie, où en 2017 la CEDEAO a menacé ouvertement le président Yaya Jammeh d'une intervention militaire s'il ne renonçait pas à son projet de conserver le fauteuil présidentiel malgré le verdict des urnes en faveur d'Adama Barrow. N'eut été cette menace, la Gambie n'aurait pas expérimenté sa première alternance politique.

Dans les cas de la Sierra Leone et de la Gambie, l'instance faîtière de l'Afrique de l'Ouest a démontré qu'elle peut jouer un rôle déterminant dans la stabilisation complète de cette sous-région. Il importe, au-delà de l'apport de la démocratie à la paix durable de cette partie de l'Afrique, de s'intéresser à la capacité de la CEDEAO d'imposer l'ordre constitutionnel.

Références bibliographiques

Bensimon C. et al. (2021) : Comment le Mali a vécu un deuxième coup d'Etat en moins d'un an, *Le Monde diplomatique*, www.lemonde.fr, 2023/5

Biao C. (2020) : La Guinée s'achemine-t-elle vers un épisode d'instabilité ? *La tribune Afrique*, Afrique.latribune.fr, 2023/6

Bongani M. S. (2012) : Natural Resources and Conflict: Unlocking the economic dimension of peace-building in Africa, *Africa Institute of South Africa Briefing*, No 74, 8 p

Brun-Picard Y. (2013) : S'appropriier les conflictualités en Afrique pour construire une paix, *hal.science*, pp. 2-4

Bureau d'études Niger horizons (2014) : Analyse des facteurs de conflits au Niger, Programme des Nations Unies pour le développement, www.ne.undp.org, 2023/6, 79 p.

Châtelot C. (2019) : « Le Bénin traverse une crise politique aiguë et inédite », *Le Monde diplomatique*, www.lemonde.fr, 2023/5

Canada: Immigration and Refugee Board of Canada (1996) : Nigéria : chronologie des événements février 1995 - mars 1996, <https://www.refworld.org>, 2023/6

Curtis D. (2012) : The Contested Politics of Peacebuilding in Africa. "Peacebuilding, power, and politics in Africa", *Cambridge centre of African studies series*, pp. 1-28

Dominik Z. (2012) : Statebuilding and Governance, the Conundrums of Legitimacy and Local Ownership. "Peacebuilding, power, and politics in Africa", *Cambridge centre of African studies series*, pp. 47-62

Dzinesa G. & Curtis D. (2012) : Peacebuilding, power, and politics in Africa, *Cambridge centre of African studies series*, library.oapen.org, 2023/5

Ecole de politique appliquée : Burkina Faso, Chronologie depuis 1960, *Perspective monde*, Perspective.usherbrooke.ca, 2023/7

Ecole de politique appliquée : Cap-Vert, dirigeants politiques, *Perspective monde*, Perspective.usherbrooke.ca, 2023/7

Ecole de politique appliquée : Cap-Vert, Chronologie depuis 1975, *Perspective monde*, Perspective.usherbrooke.ca, 2023/7

Ecole de politique appliquée : Ghana, élection présidentielle, *Perspective monde*, Perspective.usherbrooke.ca, 2023/7

Ecole de politique appliquée : Guinée-Bissau, dirigeants politiques, élection présidentielle, *Perspective monde*, Perspective.usherbrooke.ca, 2023/7

Ecole de politique appliquée : Guinée, *Perspective monde*, Perspective.usherbrooke.ca, 2023/7

Encyclopedia Britannica : History of Senegal? <https://www.britannica.com>, 2023/7

Encyclopédie Larousse : Bénin anciennement Dahomey, www.larousse.fr/encyclopédie, 2023/5

Encyclopédie Larousse : Burkina Faso, www.larousse.fr/encyclopédie, 2023/5

Encyclopédie Larousse : Cap-Vert, www.larousse.fr/encyclopédie, 2023/5

Encyclopédie Larousse : Côte d'Ivoire, www.larousse.fr/encyclopédie, 2023/5

Encyclopédie Larousse : Gambie, www.larousse.fr/encyclopédie, 2023/5

Encyclopédie Larousse : République du Ghana, www.larousse.fr/encyclopédie, 2023/5

Encyclopédie Larousse : Guinée-Bissau, www.larousse.fr/encyclopédie, 2023/5

Encyclopédie Larousse : La République de Guinée, www.larousse.fr/encyclopédie, 2023/5

Encyclopédie Larousse : La République du Libéria, www.larousse.fr/encyclopédie, 2023/5

Encyclopédie Larousse : La République du Mali, www.larousse.fr/encyclopédie, 2023/5

Encyclopédie Larousse : La République du Niger, www.larousse.fr/encyclopédie, 2023/5

Encyclopédie Larousse : Nigeria, Histoire, www.larousse.fr/encyclopédie, 2023/5

Encyclopédie Larousse : Sénégal, Histoire, www.larousse.fr/encyclopédie, 2023/5

Encyclopédie Larousse : Togo, Histoire, www.larousse.fr/encyclopédie, 2023/5

Ero C. (2012): Peacebuilding through Statebuilding in West Africa? The Cases of Sierra Leone and Liberia. "Peacebuilding, power, and politics in Africa", *Cambridge centre of African studies series*, pp. 232- 252

Faye S. (2019) : De quoi souffre la démocratie au Bénin ? BBC, www.bbc.com/afrique, 2023/5

France Diplomatie, Présentation du Mali, www.diplomatie.gouv.fr, 2023/6

France 24 (2021) : Au Bénin, le président Patrice Talon obtient une confortable réélection dès le premier tour, *France 24*, www.france24.com, 2023/7

France 24 (2021) : Présidentielle en Gambie : le sortant Adama Barrow déclaré vainqueur, *France 24*, www.france24.com, 2023/8

Imran A. & Usman A. T. (2008) : Conflict management and peacebuilding in Africa : the rôle of state and non-state agencies, *Information, society and justice*, volume 1, No 2, pp. 185-202

De Gaudusson J. et al. (2023) : « Togo », *Encyclopædia Universalis* [en ligne], <http://www.universalis.fr/encyclopedie/togo>, 2023/9

Keen D. (2012) : Peace as an Incentive for War. "Peacebuilding, power, and politics in Africa", *Cambridge centre of African studies series*, pp. 31-46.

Liberal arts and sciences : Le système électoral - Burkina Faso. *tsep.africa.ufl.edu*, 2023/6

Manon L. (2021) : Mali : Assimi Goïta prête serment et tente de rassurer la communauté internationale, *Jeune Afrique*, www.jeuneafrique.fr, 2023/5

Moli J. (2015) : Remobiliser les Traditions Ancestrales Dans la Construction D'une Paix Durable en Afrique: Un Enjeu de Développement Durable, *Why it matters*

Lawler N. H.: The famous people biography of Abdoulaye-Wade. *Encyclopedia Britannica*, <https://www.britannica.com>, 2023/7

Nokoro K. (2010) : African traditional education: A viable alternative for peace building process in modern Africa, *Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences*, Vol. 2, No 1, pp. 136-159

Obama B. (2009) : « L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais de fortes institutions », *Le Monde diplomatique*, www.lemonde.fr, 2023/7

Peuple Béninois (1990) : *Constitution du Bénin*

Peuple Cap-verdien (1980) : *Constitution de la République du Cap-Vert*

Peuple Togolais (2019) : *Constitution Togolaise de la IVe République (Version consolidée, à jour de la loi constitutionnelle du 15 mai 2019 et de toutes les révisions constitutionnelles antérieures)*

Sogge D. (2012) : La gouvernance supranationale: un défi pour la construction de la paix et d'États forts, *Alternatives sud*, vol. 19, pp.37-55

Théa O. (2021) : En Gambie, Adama Barrow remporte la présidentielle, *Le monde diplomatique*, www.lemonde.fr, 2023/5

Wessels J. (2020) : En Guinée, le chef de la junte a prêté serment comme président de transition. *Le monde diplomatique*, www.lemonde.fr, 2023/6

The Ghanaian People (1992): Ghana's Constitution of 1992 with Amendments through 1996.

REVUE IVOIRIENNE DE GOUVERNANCE ET D'ÉTUDES STRATÉGIQUES
(IVORIAN REVIEW OF GOVERNANCE AND STRATEGIC STUDIES)

